

FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras

El uso de la écfrasis en el
Libro de Alexandre

Análisis filológico y edición digital

TESIS

correspondiente al
Doctorado en Literatura
de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Presenta:
Gabriel Alejandro Calarco.

Dirección:
Dr. Leonardo Funes.
Codirección:
Dra. Gimena del Rio Riande.

Índice

Índice	1
Índice de figuras	4
Introducción	8
1. Primera parte: estudio filológico	10
1.1. Introducción del objeto de estudio	11
1.1.1. Sobre el <i>Libro de Alexandre</i>	11
1.1.1.1. Testimonios conservados	11
1.1.1.2. Autoría	14
1.1.1.3. Lengua	18
1.1.1.4. Fecha de composición	21
1.1.1.5. Fuentes	23
1.1.1.6. Ediciones modernas	26
1.1.2. El estudio de la écfrasis en el <i>Alexandre</i>	27
1.1.2.1. El concepto de écfrasis en la tradición literaria occidental	27
1.1.2.2. Antecedentes del estudio de la écfrasis en el <i>Alexandre</i>	32
1.1.2.3. Definición del corpus	37
1.1.3. Consideraciones finales	41
1.2. Arte plástico medieval de referencia	43
1.2.1. Consideraciones iniciales	43
1.2.1.1. Construcción del corpus	43
1.2.1.2. Propuesta de análisis iconológico	46
1.2.2. Mapamundis T-O	47
1.2.3. Mosaico pavimental de la catedral de Otranto	65
1.2.4. Tapiz de la Creación de la catedral de Santa María de Girona	85
1.2.5. Consideraciones finales	102
1.3. Análisis textual de las écfrasis del <i>Alexandre</i>	104
1.3.1. Armas de Alejandro (90-107)	104
1.3.2. Descripción de Asia (276-294)	109
1.3.3. Sepulcro de Aquiles (329-332)	114
1.3.4. Armas de Aquiles (653-663)	116
1.3.5. Carro de Darío (855-864)	122
1.3.6. Armas de Darío (989-1001)	127
1.3.7. Sepulcro de Endrona (1239-1249)	130
1.3.8. Descripción de Babilonia (1460-1533)	133
1.3.9. Sepulcro de Darío (1791-1803)	140
1.3.10. Descripción del palacio de Poro (2119-2142)	145
1.3.11. Viaje submarino de Alejandro (2305-2322)	149
1.3.12. Descripción del Infierno (2334-2423)	152

1.3.13. Viaje aéreo de Alejandro (2496-2514)	157
1.3.14. Tienda de Alejandro (2539-2595)	161
1.3.14.1. Introducción	161
1.3.14.2. Techo de la tienda: historias del <i>Antiguo Testamento</i>	164
1.3.14.3. Primer paño lateral: Calendario alegórico	166
1.3.14.4. Segundo paño lateral: historias clásicas	170
1.3.14.5. Tercer paño lateral: mapamundi T-O	172
1.3.14.6. Cuarto paño lateral: hazañas de Alejandro	177
1.3.15. Consideraciones finales	179
1.4. Función ideológica de la écfrasis en el <i>Alexandre</i>	182
1.4.1. El debate crítico acerca del público primario del poema y su orientación ideológica	182
1.4.2. Apeles y Alejandro como representación del poeta y su público	189
1.4.3. Las écfrasis del <i>Alexandre</i> en diálogo con los patrones estéticos y simbólicos del arte plástico contemporáneo	194
1.4.4. Consideraciones finales	208
2. Segunda parte: edición digital	211
2.1. Sobre la edición digital	212
2.1.1. Fundamentación y objetivos	212
2.1.2. Antecedentes	214
2.1.3. Propuesta de codificación semántica	217
2.1.4. Sitio de la edición y recursos complementarios	222
2.1.5. Consideraciones finales	229
2.2. Decisiones tecnológicas	230
2.2.1. Consideraciones iniciales sobre la ciencia abierta y la <i>minimal computing</i>	230
2.2.2. Vocabulario controlado	232
2.2.3. Codificación XML-TEI	233
2.2.3.1. El estándar XML-TEI	233
2.2.3.2. Software utilizado para la codificación	234
2.2.3.3. Encabezado	235
2.2.3.4. Cuerpo del texto	236
2.2.4. Sitios estáticos con Jekyll y GitHub	238
2.2.5. Herramientas complementarias	241
2.2.5.1. Carrusel de fragmentos de écfrasis de la página de inicio	241
2.2.5.2. Mapa de lugares mencionados en el corpus	241
2.2.5.3. Colección de entradas bibliográficas	243
2.2.5.4. Plugin de anotaciones	244
2.2.6. Consideraciones finales	244
Conclusiones	246

Referencias bibliográficas	249
Sobre el <i>Libro de Alexandre</i>	249
Ediciones críticas del <i>Libro de Alexandre</i>	258
Otras fuentes primarias	259
Sobre el contexto cultural del <i>Libro de Alexandre</i>	260
Sobre el concepto de écfrasis	263
Sobre iconología y arte plástico medieval	265
Sobre Humanidades Digitales, minimal computing y edición digital	272
Anexo de documentación XML	279
1. Corpus de écfrasis codificadas en XML-TEI	279
1.1. Encabezado	279
1.2. Cuerpo del texto	281
1.2.1. Armas de Alejandro (90-107)	281
1.2.2. Descripción de Asia (276-294)	286
1.2.3. Sepulcro de Aquiles (329-332)	292
1.2.4. Armas de Aquiles (653-663)	294
1.2.5. Carro de Darío (855-864)	298
1.2.6. Armas de Darío (989- 1001)	301
1.2.7. Sepulcro de Endrona (1239-1249)	305
1.2.8. Descripción de Babilonia (1460-1533)	309
1.2.9. Sepulcro de Darío (1791-1803)	328
1.2.10. Descripción del palacio de Poro (2119-2142)	333
1.2.11. Viaje submarino de Alejandro (2305-2322)	341
1.2.12. Descripción del Infierno (2334-2423)	346
1.2.13. Viaje aéreo de Alejandro (2496-2514)	366
1.2.14. Tienda de Alejandro (2539-2595)	371
2. Documentos complementarios	388
2.1. Taxonomía del vocabulario controlado	388
2.2. Plantilla XSLT	413

Índice de figuras

Figura 1: Mapa T-O en una copia de las <i>Etymologiae</i> de San Isidoro de Sevilla, realizada en Francia a principios del siglo XI.....	49
Figura 2: Mapa T-O en un manuscrito de las <i>Etymologiae</i> del siglo X.....	50
Figura 3: Mapamundi de Lamberth.....	52
Figura 4: Mapamundi de la catedral de Hereford.....	54
Figura 5: Mapamundi de Hereford. Detalle de un segmento poblado por animales y criaturas fantásticas.....	55
Figura 6: Mapamundi de Hereford. Detalle del Paraíso y la expulsión de Adán y Eva.....	56
Figura 7: Detalle del arca de Noé en el mapamundi de Hereford.....	57
Figura 8: Mapamundi de Hereford. Detalle de la ciudad de Babilonia y la torre de Babel.....	57
Figura 9: Mapamundi de Hereford. Detalle de los hechos de Éxodo.....	58
Figura 10: Mapamundi de Hereford. Detalle de Jerusalén con Cristo crucificado.....	59
Figura 11: Mapamundi de Hereford. Detalle del vellocino de oro.....	60
Figura 12: Mapamundi de Hereford. Detalle del laberinto en Creta.....	60
Figura 13: Mapamundi de Hereford. Detalle del campamento de Alejandro.....	61
Figura 14: Mapamundi de Hereford. Detalle de San Agustín en Hipona.....	62
Figura 15: Mapamundi de Ebstorf.....	63
Figura 16: Diagrama general del mosaico pavimental de la catedral de Otranto.....	67
Figura 17: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central).....	69

Figura 18: Mosaico de la catedral de Otranto (presbiterio). Detalle de Adán y Eva comiendo del fruto prohibido.....	70
Figura 19: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de Adán y Eva siendo expulsados del Paraíso.....	70
Figura 20: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle del sector superior.....	71
Figura 21: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle del calendario alegórico.....	72
Figura 22: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de las historias del diluvio universal.....	73
Figura 23: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de la construcción de la torre de Babel.....	74
Figura 24: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de Alejandro Magno.....	75
Figura 25: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de la base del árbol y la entrada de la catedral.....	76
Figura 26: Mosaico de la catedral de Otranto. Presbiterio.....	78
Figura 27: Mosaico de la catedral de Otranto. Nave lateral derecha.....	80
Figura 28: Mosaico de la catedral de Otranto. Nave lateral izquierda.....	81
Figura 29: Mosaico de la catedral de Otranto. Ábside.....	82
Figura 30: Mosaico de la catedral de Otranto (presbiterio). Detalle del rey Salomón.....	84
Figura 31: Tapiz de la Creación de la catedral de Girona.....	86

Figura 32: Tapiz de la Creación. Detalle de Cristo pantocrátor, con la inscripción <i>REX FORTIS</i>	8
Figura 33: Tapiz de la Creación. Detalle de los vientos (<i>Septentrio</i>).....	89
Figura 34: Beato de Turín (Ripoll). Detalle de los vientos representados en las esquinas del mapa.....	90
Figura 35: Tapiz de la Creación. Detalle de los ríos del Paraíso (<i>Geon</i>).....	90
Figura 36: Tapiz de la Creación. Detalle del año personificado, flanqueado por las estaciones otoño e invierno.....	91
Figura 37: Tapiz de la Creación. Detalle de los meses: abril, mayo y junio.....	92
Figura 38: Tapiz de la Creación. Detalle de Hércules.....	93
Figura 39: Tapiz de la Creación. Detalle de Santa Helena y de Judas Ciríaco.....	95
Figura 40: Tapiz de la Creación. Detalle de la figura central del sector inferior, en donde se conserva la parte superior de la cruz y un fragmento de la corona imperial.....	95
Figura 41: Entrada de Heraclio con la Santa Cruz a Jerusalén. Retablo de la Santa Cruz, de Miguel Alcañiz (c. 1410).....	96
Figura 42: Constantino y Helena flanqueando la Santa Cruz. Ábside norte de la iglesia de Santa Maria de Barberà del Vallès, Cataluña, España, pintura mural de finales del siglo XII.....	97
Figura 43: Detalle de Santa Helena y el emperador Heraclio. Retablo de la Santa Cruz (lateral derecho), de Miguel Jiménez y Martín Bernat (c. 1483-1487).....	98
Figura 44: Constantino a caballo. Pintura mural de la iglesia de Agios Konstantinos (c. 1400) en Drymiskos (Rethymno), Creta.....	99
Figura 45: Constantino con la cruz inclinada sobre el hombro en el salterio macedonio de Barberini (siglo XI).....	99

Figura 46: Tapiz de la Creación de la catedral de Girona. Detalle de Adán dando nombre a los animales.....	101
Figura 47: Ilustración de Alejandro en el folio 45v del manuscrito <i>O</i> del <i>Alexandre</i>	115
Figura 48: Las naves y los peces en el mar exterior en el mapamundi del Beato de Saint Sever (siglo XI).....	118
Figura 49: Tapiz de la Creación. Detalle del verano y el otoño.....	121
Figura 50: Detalle del arco central del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela.....	125
Figura 51: Detalle de las pinturas del ábside de Sant Climent de Taüll.....	126
Figura 52: Figuras humanas asociadas con los pecados capitales ingresando al Infierno en la arquivolta exterior del pórtico de la Majestad de la colegiata de Santa María la Mayor en la ciudad de Toro (Zaragoza, España).....	156
Figura 53: Ubicación de la representación de los meses en el panteón de los Reyes de la basílica de San Isidoro de León.....	168
Figura 54: Composición digital con el detalle de los meses representados en el panteón de los Reyes de la basílica de San Isidoro de León.....	168
Figura 55: Mapamundi del <i>Liber secretorum fidelium crucis</i> (c. 1321).....	176
Figura 56: Mapa portulano de la sección occidental del Mediterráneo en el <i>Liber secretorum fidelium crucis</i>	176
Figura 57: Imágen ilustrativa para mostrar la disposición de temas en las pinturas de Apeles, como se verían si un espectador mirara hacia arriba desde el interior de la tienda.....	198
Figura 58: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle del rey Arturo luchando con Cath Palug.....	205

Figura 59: Ejemplo de la presentación del texto editado con codificación semántica de términos y temas iconográficos en el sitio del proyecto.....	221
Figura 60: Ejemplo de una entrada en el vocabulario controlado.....	221
Figura 61: Página de inicio del sitio de la edición, con el menú principal desplegado.....	22
2	
Figura 62: Indicaciones de uso para las diferentes secciones del sitio.....	223
Figura 63: Pestaña de búsquedas por sección.....	223
Figura 64: Página de inicio de la colección digital de obras de arte medieval referenciado en el trabajo de investigación.....	224
Figura 65: Metadatos de un elemento de la colección (el mapamundi de Hereford).....	225
Figura 66: Búsqueda dentro de la colección de arte medieval por temas representados.....	225
Figura 67: Mapa de los lugares mencionados en el corpus editado.-.....	226
Figura 68: Cuadro de texto que se abre al seleccionar un lugar georreferenciado.....	227
Figura 69: Biblioteca de entradas bibliográficas para el estudio de la écfrasis en el <i>Alexandre</i>	22
8	
Figura 70: Plugin activo para agregar una nota al texto de la edición.....	228

Introducción

El presente trabajo se propone estudiar las écfrasis del *Libro de Alexandre*¹ desde una doble perspectiva: por un lado, como un fenómeno poético y cultural que permite observar la articulación entre texto e imagen en la literatura castellana del siglo XIII; y, por otro, como un dispositivo ideológico a través del cual el autor anónimo reelabora las tradiciones literarias y visuales de su tiempo para construir una representación compleja del saber, del arte y del poder. En este sentido, el análisis se orienta tanto a la comprensión de las estrategias compositivas y simbólicas de las descripciones ecfrásticas como a la exploración de su posible función dentro del sistema cultural que las produjo.

El punto de partida de esta investigación es el reconocimiento de que las écfrasis del *Alexandre* no pueden ser entendidas únicamente como ejercicios de virtuosismo retórico, sino como espacios donde convergen distintas formas de conocimiento y representación. Su estudio permite, por tanto, indagar en la manera en que el poeta castellano asimila y transforma materiales procedentes de fuentes latinas, romances y visuales, incorporándolos a una estructura narrativa que combina elementos épicos, didácticos y enciclopédicos. Esta operación de reescritura, que implica tanto la apropiación como la reinterpretación de los modelos heredados, constituye uno de los ejes principales del análisis desarrollado en los capítulos iniciales del trabajo.

La primera parte se dedica a establecer el marco histórico, filológico e iconográfico necesario para comprender el fenómeno ecfrástico en el *Alexandre*. El primer capítulo revisa las hipótesis sobre la datación, la autoría y las fuentes del poema, así como el estado de la cuestión en torno al estudio de las écfrasis. El segundo amplía el corpus de referencia mediante la incorporación de ejemplos del arte plástico medieval que presentan afinidades

¹ En adelante *Alexandre*.

temáticas y compositivas con las descripciones del poema. El tercer capítulo ofrece el análisis detallado de cada fragmento efrástico, atendiendo a sus fuentes, estructura, motivos recurrentes y posibles significados simbólicos. El cuarto capítulo analiza el paralelo entre el proceso creativo atribuido a Apeles y la propia labor del poeta castellano, a fin de reconsiderar el debate sobre el público primario del *Alexandre* y su orientación ideológica. A partir de la comparación con obras de arte plástico medieval que comparten similares estrategias de representación, se propone la hipótesis de que el poema fue concebido en un contexto de colaboración y tensión entre la clerecía y la nobleza, lo que explica la ambigüedad con que el texto representa al poder monárquico.

La segunda parte del trabajo está dedicada al desarrollo de una edición digital de los fragmentos efrásticos analizados, concebida como una herramienta de investigación y difusión académica que prolonga en el medio digital las preocupaciones filológicas y hermenéuticas del estudio. La elección de tecnologías abiertas y metodologías de *minimal computing* busca no sólo garantizar la accesibilidad y sostenibilidad del proyecto, sino también proponer un modelo replicable para futuras iniciativas de edición filológica digital.

En conjunto, este trabajo aspira a contribuir a la comprensión del *Alexandre* como un espacio de diálogo entre las tradiciones textuales y visuales del siglo XIII, y a situar el estudio de la éfrasis en el centro de ese diálogo. Al examinar sus funciones poéticas, ideológicas y culturales, así como las posibilidades que ofrece su representación digital, la investigación busca poner de relieve la vigencia de las preguntas que el poema plantea acerca de la relación entre arte y conocimiento, palabra e imagen, pasado y presente.

1. Primera parte: estudio filológico

1.1. Introducción del objeto de estudio

1.1.1. Sobre el *Libro de Alexandre*

1.1.1.1. Testimonios conservados

El texto del *Alexandre* se conserva a través de cinco testimonios, de los cuales solo dos, los manuscritos **O** y **P** transmiten el relato completo (aunque con diferencias en la cantidad y ordenamiento de las estrofas). Además de estos dos manuscritos, se conservan tres fragmentos, **M**, **B** y **G**. La descripción que se ofrece a continuación de cada uno de estos testimonios proviene del cotejo de las noticias proporcionadas por Willis (1934a), Uría Maqua (2000), Marcos Marín (2002) y Casas Rigall (2007):

O: Biblioteca Nacional de Madrid, signatura: Vit. 5-10. Es el más antiguo de los manuscritos conservados, lleva la sigla O por haber pertenecido a la Biblioteca del Duque del Infantado que luego se fundió con la casa de Osuna². Se trata de un códice en cuarto³, de pergamino, encuadernado en tabla⁴, copiado por una sola mano con letra gótica fechada entre el final del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Una mano posterior retocó algunos pasajes y también introdujo varias líneas al margen correspondientes, según Marcos Marín, a versos borrados. Cuenta con 153 folios completos más un folio rasgado y restos de dos folios perdidos al final del códice. Además del poema, copiado en 2510 estrofas, recopila dos textos en prosa de origen árabe en los folios 150r-151v que contienen dos cartas de Alejandro a su

² De donde fue adquirido por la Biblioteca Nacional de Madrid en 1884.

³ Marcos Marín (2002, p. 756) y Uría Maqua (2000, p. 178) indican que posee 258 por 163 mm, por su parte Casas Rigall (2007, p. 73) ofrece medidas ligeramente diferentes, 260 por 165 mm. Esta discrepancia puede deberse a la inclusión o no de la encuadernación para realizar las mediciones.

⁴ Uría Maqua (2000) agrega el detalle de que el códice se encuentra: “forrado en becerro encarnado con algunas labores y, al parecer, tuvo una manecilla para cerrarlo” (pp. 178-179).

madre. El códice se encuentra decorado con iniciales capitulares coloreadas en rojo y en azul y posee tres ilustraciones. Las dos primeras, relacionadas con la hechura del códice, representan la arenga de Alejandro a sus tropas frente a la tumba de Aquiles (en el folio 45v)⁵, y a Alejandro inconsciente luego de su baño en el río Cyndo (en el folio 53v). La tercera ilustración se encuentra en el folio de guarda defectuoso y representa a un caballero montado con su lanza, el carácter esquemático del dibujo y su ubicación en el folio rasgado nos permite suponer que se trata de un añadido posterior y ajeno a la hechura del códice. Este manuscrito fue localizado y editado por Tomás Antonio Sánchez en 1782, cuando todavía formaba parte de la biblioteca del Duque del Infantado.

P: Bibliothèque Nationale de Paris, signatura: Ms. Esp. 488. Es un códice en papel, copiado en letra gótica del siglo XV, cuenta con 193 folios de 263 por 190mm y posee una encuadernación en piel del siglo XVII con decoraciones en dorado y el título “Historia del Alexan Magno” en el lomo. El poema está copiado entre los folios 3v y 191v, típicamente en cada cada folio se copian 7 siete estrofas, que en total alcanzan las 2639. Aunque no posee ilustraciones, se encuentra decorado con iniciales capitales iluminadas que aparecen al inicio de algunas de las grandes secciones temáticas del poema. Casas Rigall señala que algunos errores en estas capitales indican que el rubricador difiere del amanuense que copió el texto, y Marcos Marín (2002, p. 757) agrega que la única estrofa en latín también presenta una mano diferente⁶. Por su parte, Uría Maqua (2000, p. 179) señala la existencia de caligrafías diferentes y sugiere la intervención de varios copistas, pero no proporciona más detalles que nos permitan determinar si se refiere los detalles ya mencionados (las capitales y la estrofa en latín) o a otros sectores del poema (aunque de ser así, esta característica no aparece mencionada en las otras descripciones consultadas). El manuscrito también posee algunas intervenciones posteriores, en el folio 1r aparece un incipit en letra del siglo XVII y el nombre

⁵ Marcos Marín (2002, p. 757) añade que se borraron seis líneas de texto para dejar espacio a la ilustración, pero que estas se copiaron en el folio siguiente.

⁶ Lo que, según Willis (1934a, p. 11), indica que el copista no sabía latín.

de Francisco Morejón, que seguramente fue el propietario del códice en el momento en que se hizo la inscripción, y en el folio 3r hay 5 líneas y media de prácticas de pluma del siglo XVI. Casas Rigall (2007, p. 74) y Marcos Marín (2002, p. 757) señalan la mención en un catálogo impreso del siglo XVII a un manuscrito en papel con la “Historia d’Alexandro Magno, por Gonçalo de Berçeo” en venta en el convento de los agustinos descalzos de Lyon, que probablemente se trate de este códice. En 1887 apareció publicado en el catálogo nº 175 de la librería Baillieu, en París y en 1888 fue adquirido por la Bibliothèque Nationale.

M: Archivo Ducal de Medinaceli, signatura Archivo Histórico, legajo 196 (caja 96, anteriormente caja 37), documento 50, integrado en el Archivo Histórico Nacional y depositado en el Hospital de Talavera de Toledo. Se trata de un folio exento, de pergamino, en una de cuyas caras aparecen copiadas los primeros veintisiete versos del poema en letra gótica del siglo XIV. Marcos Marín (2002, p. 757) señala que falta la inicial de la primera estrofa, dejando un amplio espacio para la rúbrica, lo que parece indicar que este fragmento se trata de una copia del *Alexandre* abandonada al poco de iniciarse. Fue descubierto en 1892 por Antonio Paz y Meliá.

B: Impreso en la obra póstuma de Francisco de Bivar, *Marci Maximi Episcopi Caesaraugustani (...) continuatio Chronici omnimodae Historiae ab Anno Christi 430 (ubi Flav. L. Dexter desiit) usque ad 612 quo maximus pervenit (...)*, Madrid, Díaz de la Carrera, 1651. Se citan nueve estrofas y media del *Alexandre* (787-793, 851 y 1167-1168b) como ejemplo de la antigüedad de la lengua española. Francisco de Bivar declara haber copiado estas estrofas de un manuscrito en pergamino perteneciente al monasterio de Bugedo⁷ que actualmente se encuentra perdido (Casas Rigall, 2007, p. 75).

G: Se trata de una cita en el *Victorial* de Gutierrez Díaz de Games de las estrofas 51-55, 57-58, 61, 66-67, 73, 75-77, 80-82, 84 y 2490cd. Uría (2000, p. 179) atribuye la fuente

⁷ Casas Rigall (2007, p. 57) designa a este manuscrito con la sigla β .

de estos versos a un manuscrito desconocido, aunque Casas Rigall (2007, p. 74) señala la posibilidad de que la cita de Díaz de Games haya sido conscientemente selectiva o memorística, dada la brevedad de la cita, el orden particular de las estrofas y el hecho de que luego se proporciona un resumen general del poema. Existen seis testimonios manuscritos del *Victorial*, de los cuales Casas Rigall (2007, pp- 74-75), siguiendo a Beltrán (1997), considera a tres como los arquetipos de los que los otros se derivan: **A** (Biblioteca Nacional, ms. 17.648 [olim, G(ayangos) 209], de la segunda mitad del siglo XV o la primera mitad del siglo XIV), **B** (códice de la Real Academia de la Historia, de finales del siglo XV o la primera mitad del siglo XVI) y **C** (Biblioteca Mendéndez Pelayo, ms. 328, de finales del siglo XVI o más probablemente del siglo XVII).

1.1.1.2. Autoría

El problema de la autoría del *Alexandre* es un punto extensamente debatido en los estudios dedicados a esta obra. Si bien ambos manuscritos dedican la última estrofa del poema a presentar a su creador, la lectura que ofrecen es radicalmente distinta:

Mientras que en **O** se lee:

Se quisierdes saber *quien* escreuio este ditado
Johan Lorenço bon clerigo & ondrado
natural de Astorga: de mañas bien temprado
el día del luyzio: Dios sea mio pagado Amen (2511 [2675])⁸.

P ofrece la siguiente variante:

Sy queredes saber *quien* fiço esti ditado
Gonçalo de Berçeo es por nonbre clamado
natural de Madrid en Sañt Myljan criado
del abat Johan sancheç notario por nombrado (2639 [2675]).

⁸ Los textos de las citas de los manuscritos **O** y **P** pertenecen a las transcripciones paleográficas de Casas Rigall, que hasta 2022 se encontraron disponibles en línea a través de su sitio personal, y que actualmente sólo son accesibles desde: https://web.archive.org/web/20220809055313/http://webspersoais.usc.es/persoais/juan.casas/Libro_de_alexandre.html. Entre paréntesis se indica el número de estrofa en el manuscrito y entre corchetes se añade la estrofa correspondiente en la edición crítica.

Este problema de atribución en la tradición textual del poema se ve agravado por el hecho de que los manuscritos no solo se contradicen entre sí, sino que también lo hacen internamente, ya que en la estrofa 1548 la voz narrativa utiliza la figura retórica del cansancio del autor para realizar una transición narrativa y se vuelven a encontrar nombres similares a los de la estrofa 2675 (Lorente y Gonzalo), pero las atribuciones aparecen invertidas:

Ms. **O**:

Bien semeio en esso: que fue de Dios amado
quando fue a su guisa: el rey soornado
mando mouer las señas: exir fuera al prado
e dixo a Gonçalo ue dormir que assaz as uelado (1386 [1548]).

Ms. **P**:

Bien semeio en esto que era de Dios amado
Lorente ve dormir ca saras velado
quando fue a su gujsa el rrey sojornado
mando mouer las señas e sallyr fuera al prado (1528 [1548]).

Existen diferentes hipótesis que intentan explicar esta contradicción. Dutton (1971) sugiere la circulación del poema en dos versiones, cada una formada por dos volúmenes, que en algún momento del proceso de transmisión se entrecruzaron, dando lugar a los arquetipos actuales. Michael (1986), por su parte, propone que la discrepancia en los nombres de la estrofa 1548 se debe a la corrupción de lo que originalmente habría sido una referencia a Gautier de Châtillon, el autor de la *Alexandreis*⁹, producto de una abreviatura inusual o dañada en un arquetipo temprano, que posteriormente derivó en las lecturas incorrectas de Lorente y Gonzalo (Michael, 1986, pp. 118-119). A su vez, Uría Maqua (2000, pp. 180-181) plantea la hipótesis de que los arquetipos representados por manuscritos O y P fueron producto de dos etapas diferentes en el proceso de redacción del poema, al que considera fruto de un equipo de trabajo en el que habrían participado Lorenzo de Astorga y Gonzalo de Berceo. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis es conclusiva. Como señala Casas Rigall

⁹ La *Alexandreis*, de Gautier de Châtillon, es un poema latino, compuesto hacia el final del siglo XII (Colker, 1978; Lafferty, 2011, p. 181; Townsend, 1996, p. xv).

(2007, pp. 21-22), cada una presenta problemas, como la falta total de marcas textuales relacionadas con el trabajo de un equipo de autores, similares a las que se pueden observar en trabajos de los que se sabe que fueron compuestos en esa modalidad, como las producciones del *scriptorium* alfonsí, en el caso de la propuesta de Uría Maqua; o el hecho de que el manuscrito **P** nunca confunde el nombre de Gautier y **O** solo lo hace dos veces, lo que no parece apoyar la hipótesis de Michael.

En cualquier caso, ninguno de los nombres propuestos en los manuscritos es considerado actualmente como el autor del *Alexandre* por la mayoría de la crítica. Contra la atribución a Juan Lorenzo de Astorga, Michael (1986, p. 120) argumenta que el verbo “escreuio” que aparece en el *explicit* de **O** lo identifica como copista del manuscrito en lugar de autor del poema, opinión que es compartida por la mayoría de los editores modernos.

Por otra parte, la atribución a Gonzalo de Berceo fue defendida por Dutton (1968) y Nelson (1975, 1979, 1980, 1991, 1992, 1999, 2003), pero es una hipótesis que en general ha sido descartada en la mayoría de los estudios posteriores, y contra la cual existen numerosos argumentos, tanto de estilo como lingüísticos (Goldberg, 1980; Gorog, 1970; Greenia, 1989, 1993; Michael, 1986; Rico, 1985). En un trabajo de reciente publicación Fradejas Rueda (2023), aplica metodologías de lectura distante digital (Jockers, 2013; Moretti, 2005, 2013) para realizar una comparación estilométrica entre las obras de Berceo y el *Alexandre*, que arrojó resultados notablemente convincentes sobre la casi nula probabilidad de que Berceo haya participado en la redacción de este texto (Fradejas Rueda, 2023, p. 297). Por todos estos motivos, con la excepción de Nelson, todas las ediciones críticas del *Alexandre* realizadas en las últimas décadas deciden presentar al poema como anónimo.

Otro punto de debate, una vez aceptada la anonimidad del poema, es si se trata del resultado del trabajo de un autor singular o de un equipo. La hipótesis de la autoría múltiple propuesta por Uría Maqua (2000, pp. 193-195) sitúa la composición del *Alexandre* en la

Universidad de Palencia, y se la atribuye a un equipo de escolares dirigidos por un maestro. Sin embargo, la mayor parte de la crítica tiende a rechazar esta teoría, en favor de la hipótesis que supone que el *Alexandre* es obra de un autor singular, cuyo nombre desconocemos. Entre los argumentos a favor de un autor único se encuentran la ya mencionada falta de marcas textuales relacionadas con un trabajo de composición grupal, que en cambio contrasta con una figura de autor que a través de la voz poética se refiere a sí mismo en singular (Casas Rigall, 2007, pp. 22-23)¹⁰. Adicionalmente, la unidad de estilo y de lengua del *Alexandre* no parece compatible con el resultado de una producción grupal, como la que propone Uría Maqua (Arizaleta, 1999, p. 78; Cañas Murillo, 1988; Fraker, 1993, pp. 65-68).

Si bien el estado de la transmisión manuscrita del *Alexandre*, a través de sus dos manuscritos conservados, no nos permite saber con seguridad el nombre de su creador, el texto del poema proporciona algunos indicios sobre su identidad. En este sentido, una de las principales pistas que ofrece es la colección de fuentes a partir de las cuales fue compuesto, tanto en latín como en lenguas romances, que nos hablan de un individuo educado y con acceso a estos textos, en algunos casos característicos de ámbitos escolares (Arizaleta, 1999; Materni, 2013; Michael, 1970). Adicionalmente, en el primer verso de la estrofa 1824, la voz poética utiliza la primera persona para declarar su pertenencia al clero: “Somos los simples clérigos errados e viçiosos” (1824a)¹¹. Arizaleta (1999, pp. 193-194) interpreta que el sintagma “simples clérigos” refiere a las órdenes menores, sin embargo, Casas Rigall (2007, p. 25) señala que en el contexto de la cuaderna lo que parece señalar es una distinción entre los prelados y el bajo clero. Si consideramos este amplio abanico de fuentes, en su mayoría

¹⁰ Si bien a lo largo del trabajo se utilizará el término autor para referir al compositor, probablemente individual, de los versos del *Alexandre*, cabe señalar que la noción autoral en la Edad Media difiere de la moderna en varios aspectos (Ancos, 2002).

¹¹ A excepción de los casos en los que se ofrecen las lecturas directas de los manuscritos, las citas del texto del *Alexandre* pertenecen a la edición crítica de Casas Rigall (2014), entre paréntesis se indica el número de estrofa y el verso de la cuaderna indicado con letras, si no se cita la estrofa completa.

latinas, y su pertenencia a la clerecía, podemos identificar con cierto grado de seguridad al autor del *Alexandre* como un clérigo letrado de amplia cultura.

Otro posible indicio sobre la formación del autor anónimo es el listado de ciudades y puntos geográficos de España, Francia e Italia que se ofrecen en la descripción del mapamundi de la tienda de Alejandro. Arizaleta (1999, pp. 217-218) propone que la selección de regiones y centros urbanos, en ocasiones explícitamente asociados con las actividades escolares allí desarrolladas, como en París y Bolonia, representa el itinerario, probablemente autobiográfico, de un escolar formado al otro lado de los Pirineos; opinión con la que acuerda Materni (2013), aunque ambas agregan la salvedad de que entre las ciudades de España también se mencionan las sedes de varios centros de estudios importantes como Toledo y su escuela catedralicia, en las que el autor anónimo pudo perfectamente haber adquirido la amplia cultura de la que hace gala (Guijarro González, 2000, p. 64; Martínez Ángel, 1996). Uría Maqua (1987, 2000), por su parte, sostiene la ya mencionada hipótesis de que el *Alexandre* es el producto de una autoría colectiva en el ámbito escolar de la Universidad de Palencia. En última instancia, la existencia de una cultura latina (y en cierto punto también en las lenguas romances de Francia) pan-románica, así como la presencia en la Península de numerosos centros de estudios, como las escuelas catedralicias y monásticas, además de la ya mencionada Universidad de Palencia, hace que sea imposible determinar con seguridad el lugar en el que el anónimo autor del *Alexandre* adquirió la clerecía que constantemente ostenta en su poema.

1.1.1.3. Lengua

La divergencia entre los manuscritos conservados también resulta problemática para identificar la lengua en la que fue compuesto originalmente el *Alexandre*, ya que entre los manuscritos completos y los fragmentos ya descritos se conservan tres variantes dialectales:

el manuscrito **O** está escrito en un dialecto leonés occidental; **P** posee un dialecto aragonés limítrofe con Cataluña; y los fragmentos **M**, **B** y **G**, aparecen en castellano (Abad Nebot, 1989; Arizaleta, 1999, p. 17; Casas Rigall, 2007, p. 30; Marcos Marín, 1987, pp. 23-24).

Por un lado, el dialecto leonés del manuscrito **O** parece un candidato poco probable para la lengua original de composición del *Alexandre*. Esto se debe a que el dialecto de este manuscrito, un leonés casi limítrofe con el gallego (Bishop, 1977), coincide con demasiada exactitud con el que podría esperarse de un copista natural de Astorga, como sería Juan Lorenzo según el *explicit* de **O**, lo que lleva a la mayoría de la crítica a considerarlo fruto del proceso de transmisión manuscrita. Por otro lado, también sobre el aragonés de **P** el consenso de la crítica es que se trata de un producto del copista, hipótesis que ya había sido defendida por Morel Fatio (1906, pp. xxiv-xxviii) y que luego fue desarrollada por Alarcos (1948, pp. 34-42, 1981), basándose principalmente en fenómenos gramaticales.

La tercera variante, es decir, la del dialecto castellano que se puede observar en los testimonios fragmentarios, es la más aceptada por la mayoría de la crítica como la probable lengua de composición del *Alexandre*. Esta hipótesis fue defendida principalmente por Alarcos (1948, 1983), con argumentos lingüísticos que intentan demostrar que los dialectos de **P** y **O** son producto del proceso de copia, en contraste con las variantes castellanas, capaces de recomponer la métrica de versos irregulares. El origen castellano para el *Alexandre* también fue defendido por Marcos Marín (1987) a partir del cotejo informático de los manuscritos, y por Girón Alconchel (2002), desde el análisis lingüístico.

Adicionalmente a este sustrato castellano, los estudios lingüísticos también detectan varios usos típicos de los dialectos orientales de la península (Molina, 2008, pp. 25-26), o por lo menos, más frecuentes en los dialectos del este que en castellano (Casas Rigall, 2007, p. 33). Estos rasgos orientales de la lengua llevaron a varios críticos a localizar el dialecto original del *Alexandre* en una región limítrofe entre Castilla y Aragón. Quienes defienden la

autoría de Berceo, como Dutton (1968) y Nelson (1979, 1980, 1991, 1999), proponen al dialecto riojano como probable candidato de esa lengua intermedia entre el castellano y el aragonés. En favor de esta hipótesis también puede mencionarse la referencia en la descripción de la viña dorada del palacio de Poro a dos variedades de uvas, las “calagrañas” (2130a) y las “tempraniellas” (2129b), originarias de La Rioja (Casas Rigall, 2007, p. 25).

Sin embargo, como señala Casas Rigall (2007, p. 36), el *continuum* dialectal que existía en la península bien podría explicar la presencia de estos elementos orientales en el habla de las regiones de Burgos lindantes con La Rioja, o las de Soria limítrofes con La Rioja o con Aragón. En estas regiones, del sureste Burgos hasta Soria, Alarcos (1948, pp. 34-35) sitúa la composición del *Alexandre*, basándose en los ya expuestos argumentos lingüísticos, a los que se añade la mención de los montes Cogolla y Moncayo (2580b) como dos puntos geográficos más notables de España en la descripción del mapamundi de la tienda de Alejandro.

También se debe tener en cuenta que más allá de la base dialectal utilizada por el poeta, es muy probable que la lengua del *Alexandre* no refleje completamente el habla específica de una localidad particular, sino que sea, como proponen García López y Sánchez Lancis (2005), el producto de una lengua literaria, un tipo de *koiné* castellana del siglo XIII. Esta hipótesis es adoptada también por Casas Rigall (2007), quien destaca que, además de la presencia de vocablos prestados de diferentes variantes dialectales:

[...] la lengua del *Alexandre* es un idiolecto literario, en donde el apócope y el hiato se emplean o no por necesidades métricas, al igual que la acentuación variable de ciertos vocablos; o en donde se calan voces y giros sintácticos del latín y el francés; es decir, un cauce verbal en que la lengua ordinaria se ha convertido en poesía (p. 36).

1.1.1.4. Fecha de composición

A los debates sobre la identidad del autor del *Alexandre* y sobre su lengua de origen, se suma el problema de la determinación de la fecha de composición del *Alexandre*. El término *post quem* más seguro para la creación del poema es el de la fecha de composición de su fuente más reciente, la *Alexandreis*, cuya redacción se habría situado entre los años 1176 y 1185 (Colker, 1978; Lafferty, 2011, p. 181; Suárez Somonte y Tomás González, 2003, p. 123; Townsend, 1996, p. xv). Sin embargo, existe un consenso general en la crítica a considerar que la composición del *Alexandre* no habría sido anterior al 1200. Como término *ante quem* es posible utilizar el surgimiento de la más temprana de las obras que adoptan la cuaderna vía, ya que se acepta al *Alexandre* como el primer poema del mester de clerecía y que aporta el modelo estrófico para las obras posteriores (García López, 1992; Rico, 1985, pp. 9-10); es decir, la *Vida de San Millán*, de Gonzalo de Berceo, cuya composición se sitúa hacia el año 1236 (Casas Rigall, 2007a, p. 26).

En el lapso entre esas dos fechas, existen dos posiciones dominantes en la crítica. Por un lado, los estudios que proponen una fecha temprana, como los de Willis (1934a, pp. 73-74), Ware (1965), García Gascón (1989), Alvar (1996) y Marcos Marín (1987, 1988b, 1992, 1993, 1996, 2002, 2019), se basan en el contenido de la estrofa 1799 (en el que se hace la cuenta de la edad del mundo) para calcular la fecha de composición entre 1201 y 1207. Sin embargo, la divergencia entre los manuscritos dificulta la interpretación de este pasaje:

Ms. O:

Escreuio la cuenta: ca de cor la sabia
el mundo quando fue fecho: & quantos años auia
de tres mil & nueue çientos: doze l̄s tollia
agora iiij^o mil & trezientos: & quinze prendia (1637 [1799]).

Ms. P:

Allj escriuio la cuenta que de coraçon la sabie
el mundo quando fue fecho quantos años auje
de tres mjll e nueueçientos e doçe non tollje

agora quatroçientos e seys mjll emprendie (1778 [1799]).

A las dificultades que presenta determinar qué sistema de contabilización está usando el poeta castellano, se suma la extrema tendencia a la deturpación de los numerales romanos en la transmisión manuscrita, que parece haber tenido un rol central en el estado actual del texto en los manuscritos conservados (Casas Rigall, 2007, pp. 29-30). Por estos motivos, varios trabajos prefieren desistir de la obtención de una fecha certera de la estrofa 1799. Este es el caso de Franchini (1997), Hilty (1995, 1997) y Uría Maqua (2000, pp. 74-75), que proponen los años entre 1215 y 1225 como fecha probable de composición del *Alexandre*, en coincidencia con el apogeo de la Universidad de Palencia. Sin embargo, como ya se mencionó, la formación cultural del poeta castellano bien podría haberse desarrollado tanto al otro lado de los Pirineos, como en una de las varias escuelas monacales y catedralicias de la península (Arizaleta, 1999, pp. 191-218).

Otra vía utilizada para intentar fechar la composición del poema es el análisis de las referencias históricas proporcionadas por el texto del *Alexandre*, como la mención del pepión¹² (68c) como un objeto de poco valor, la referencia al “señor de Sezilia” (2522a), la alusión a la riqueza de Diameta (860d), o el uso de conceptos asociados al IV Concilio de Letrán, de 1215 (2375d y 2384ab). Sin embargo, como señala Casas Rigall (2007, pp. 27-28), ninguna de estas referencias es lo suficientemente conclusiva como para permitir fijar una fecha de composición determinada. Por estos motivos, actualmente el acuerdo general entre la crítica es situar la creación del *Alexandre* en el primer tercio del siglo XIII, en el lapso entre la composición (y difusión, se debería agregar) de la *Alexandreis* y la aparición de los primeros poemas escritos en cuadernavía con posterioridad al *Alexandre*, sin que sea posible añadir más precisiones con certeza.

¹² El pepión fue una moneda acuñada por Alfonso VIII antes de 1188 y sustituida por Alfonso X en 1252 (Casas Rigall, 2007, p. 27).

1.1.1.5. Fuentes

Para el momento de la creación del *Alexandre*, en las primeras décadas del siglo XIII, la figura de Alejandro Magno se encuentra firmemente asentada en el imaginario literario del Occidente latino. Stoneman (2011, pp. 1-2) señala que la leyenda que acompaña a esta figura histórica se encontraba ya en formación aun antes de su muerte en Babilonia en el año 232 A.C. Si bien no se conserva ninguna de las historias escritas durante la vida del rey macedonio, estas sirvieron como fuentes para la vertiente histórica de las biografías alejandrinas, representada por autores como Diodoro de Sículo, Plutarco, Arriano de Nicomedia y Quinto Curcio (Pearson, 1960). Este último resulta particularmente relevante en la discusión sobre los orígenes del *Alexandre*, ya que su *Historiae Alexandri Magni*, la más antigua de las biografías de Alejandro escrita en latín, fue extensamente utilizada por Gautier de Châtillon para la composición de la *Alexandreis* (Colker, 1978; Lafferty, 2011, p. 185), del que, a su vez, se nutre el *Alexandre* (Arizaleta, 1999, p. 58; Willis, 1934b). Si bien es cierto que el poema castellano recoge detalles presentes en la obra de Quinto Curcio que no aparecen en la *Alexandreis*, el origen más probable de estos elementos parece ser un manuscrito glosado del poema de Gautier, lo cual era una práctica común en la tradición manuscrita de este texto, de fuerte impronta escolar (Casas Rigall, 2007, p. 14; Fraker, 1987; Mestres Morros, 2002).

La *Alexandreis*, un poema latino en hexámetros dactílicos, compuesto por Gautier de Châtillon entre 1176 y 1185 (Colker, 1978; Lafferty, 2011, p. 181; Townsend, 1996, p. xv), es la única de las fuentes alejandrinas utilizadas por el autor del *Alexandre* que aparece mencionada directamente en el texto. La voz poética se refiere a su autor por su nombre en cuatro ocasiones: “cuemo lo diz’ Galter en su versificar” (247c), “ca Galter non las pudo, maguer quiso, complir / yo contra él non quiero nin podría venir” (1501cd), “fue, como Galter dize, Ëutiçio clamado” (1614b) y “Pero Galter el bueno en su versificar / sedié ende cansado e

querié destajar: / dexó de la materia mucho en es' logar; / quando lo él dexó, quiérollo yo contar.” (2098). Es probable que el renombre de Gautier de Châtillon y de su poema en el mundo escolar de comienzos del siglo haya sido el principal motor detrás de la voluntad del autor castellano de establecer una conexión directa entre su poema y la *Alexandreis*.

Sin embargo, la obra de Gautier dista de ser la única fuente manejada por el poeta castellano. Además de la vertiente escolar, representada por el texto latino de Gautier, el autor anónimo del *Alexandre* abrevia en la tradición novelística de la leyenda alejandrina (Materni, 2013). Sin duda, el relato que más hizo por mantener viva la memoria del conquistador macedonio y transmitirla hasta la Edad Media fue el romance de Alejandro comúnmente denominado como *Pseudo-Calístenes*, por aparecer atribuido al historiador personal de Alejandro en algunos manuscritos medievales (Stoneman, 2011, pp. 2-3). Se trata de un texto compuesto por materiales de diversos orígenes, a lo largo de un extenso período de tiempo (Montero Muñiz, 2016, p. 33). El relato del *Pseudo-Calístenes* se transmite en varias recensiones con una tradición textual compleja. Particularmente importante para el estudio del *Alexandre* resulta la traducción latina de este romance, comúnmente denominada *Historia de Preliis*, basada en la traducción original del arcipreste Leo de Nápoles, pero con varios añadidos posteriores que en el siglo XII dieron lugar a tres recensiones del texto, denominadas J¹, J² y J³, respectivamente (Stoneman, 2011, pp. 17-18). Arizaleta (1999, p. 73) señala que el poeta castellano pudo haber usado la versión J¹, o una versión mixta con elementos de J², de la que no se conservan registros.

La *Historia de Preliis* también sirvió de inspiración para otra de las fuentes centrales del *Alexandre* castellano, el *Roman d'Alexandre* (Arizaleta, 1999, p. 58; Willis, 1935). Si bien la forma final de este poema fue compuesta por Alexandre de París (o de Bernai) entre 1180 y 1185, este autor trabajó a partir de materiales fragmentarios anteriores, en el estilo de los romances de materia antigua, popularizado por el *Roman de Thèbes* (Harf-Lancner, 2011, pp.

201-204). Como señalan Willis (1935) y Arizaleta (1999, pp. 60-61), el *Roman d'Alexandre* se conserva a través de varias redacciones, de las cuales, la representada por el manuscrito B¹³, que preserva una forma anterior a la desarrollada por Alexandre de París, parece ser la más cercana a la utilizada por el poeta castellano. En trabajos recientes, autoras como Materni (2013) y Pascual Argente (2022) han destacado la importancia que tiene no solo el *Roman d'Alexandre* como texto individual, sino el género del *roman antique* francés en su conjunto; algo que también fue notado por Altamirano Meza (2015b, 2015c) en su análisis de las fuentes de la descripción de la tienda de Alejandro, en donde se aprecia la influencia del *Roman de Thèbes*.

Además las obras dedicadas a la narración de la vida de Alejandro Magno, el poeta castellano se sirve de una gran variedad de fuentes complementarias, como la *Ilias latina* y el *Excidium Troiae*, que sirven como base para el episodio de la narración de la Guerra de Troya. Otros textos, como las *Etymologiae* de Isidoro de Sevilla¹⁴ y la *Epístola Presbiteri Iohannis*, proporcionan referencias enciclopédicas, con las que el poeta castellano gusta acompañar su narración. El *Antiguo Testamento*, como es de esperar, también proporciona variados materiales, que se complementa con comentarios como la *Historia Scholastica*, de Pedro Comestor, además de otros textos comunes en el horizonte cultural de la clerecía latina del siglo XIII, como los *Disticha Catonis* (Arizaleta, 1999, p. 58; Bañeza Román, 1994; Casas Rigall, 2007, pp. 13-15; García López, 2006; Marcos Marín, 1996; Michael, 1970, pp. 24-25).

Otros materiales pueden haber llegado al autor anónimo castellano a través de referencias indirectas. Este parece ser el caso de Ovidio, quien, como señala Casas Rigall (2007, p. 16), a pesar de ser mencionado en el texto en un par de ocasiones, parece haber sido leído a través de un florilegio o una versión romanceada. Otros detalles, como el ya

¹³ Localizado en Venecia, en el Museo Civico Correr, con el identificador VI.665.

¹⁴ Si bien las *Etymologiae* es el texto más utilizado por el autor anónimo del *Alexandre*, Casas Rigall (2007, p. 15) señala indicios del conocimiento de otras obras isidorianas, como el *De natura rerum* (en las estrofas 2508-2513), las *Differentiae* (2509) y las *Sententiae* (2345-2411).

mencionado caso de Quinto Curcio, podrían hallarse presentes un manuscrito glosado de la *Alexandreis* (Mestres Morros, 2002), o incluso de otro de los varios manuscritos glosados con los que este anónimo poeta castellano interactuó en el curso de su formación escolar.

1.1.1.6. Ediciones modernas

La primera edición moderna del *Alexandre* corresponde a la realizada por Tomás Antonio Sánchez del texto de **O**, el único manuscrito completo del que se tenía noticia en ese momento, publicada en 1782 en el tomo III de su *Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV*, revisada por Janer en 1846. En 1888 se produce el redescubrimiento del código **P**, que posteriormente en 1906 fue editado por Morel Fatio. Por su parte, Willis (1934a) realizó la edición semipaleográfica de los manuscritos **P** y **O** y los tres fragmentos adicionales, que sentaron las bases de los estudios dedicados al *Alexandre* durante gran parte del siglo XX (Casas Rigall, 2007, pp. 70-71).

Sin embargo, no fue sino hasta las últimas décadas del siglo pasado que el poema contó con una edición crítica que intentara conciliar los textos de los testimonios conservados. Al respecto de las enormes diferencias entre los manuscritos, Arizaleta (1999, p. 15) señala que las divergencias son tan grandes que el objetivo de realizar una reconstrucción crítica del arquetipo original parece inalcanzable. Estas dificultades no han impedido, sin embargo, la elaboración de varias ediciones críticas de gran calidad, como las de Cañas Murillo (publicada originalmente en 1978 y revisada en 1988), Nelson (1979), Marcos Marín (1987), Casas Rigall (publicada originalmente en 2007 y revisada en 2014) y García López (2010). En adición a estas ediciones impresas, el *Alexandre* cuenta con la edición digital unificada de Marcos Marín (1988a, 2000)¹⁵, uno de los proyectos pioneros de la edición digital filológica

¹⁵ Una primera versión digital del texto del *Alexandre* preparada por Marcos Marín y basada en su edición de 1987 puede encontrarse en los CD-ROM publicados por ADMYTE (Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles). Para más información ver: <https://fmarcosmarin.blogspot.com/2022/05/treinta-anos-de-admyte.html>.

en español, al que nuestra propuesta de edición de las écfrasis analizadas se propone dar continuidad.

1.1.2. El estudio de la écfrasis en el *Alexandre*

1.1.2.1. El concepto de écfrasis en la tradición literaria occidental

Los primeros registros del uso del concepto de écfrasis se encuentran en los *progymnasmata*, compilaciones de ejercicios de retórica. El más temprano de los ejemplos conservados pertenece a Aelius Theon, compuesto probablemente en el siglo I d.C. (Becker, 1995, pp. 24-25). Allí la écfrasis aparece definida como un uso del lenguaje en el que el objeto de la descripción se manifiesta vívidamente a la vista¹⁶. Este concepto aparece repetido sin mayores variaciones en obras similares posteriores, como las de pseudo Hermogenes de Tarso (siglo III d.C.), Aphthonius de Antioquía (siglo IV d.C.) y Nikolaus de Myra (siglo V d.C.) (Becker, 1995, p. 24; Panagiotidou, 2022, pp. 18-20; Webb, 2009, p. 14).

El concepto central para la concepción antigua de la écfrasis es la *enargeia*, que se refiere a la capacidad de la descripción de crear una imagen vívida (Becker, 1995, pp. 25-27; Fowler, 1991, p. 26; Kibédi Varga, 2000, p. 111; Koopman, 2018, p. 4; Lunde, 2004, pp. 52-53; Webb, 1999, p. 13; 2009, p. 193). Un punto importante de esta definición es que la écfrasis no se encuentra determinada por su objeto, de hecho Theon sugiere personas (*prosopa*), lugares (*topoi*), tiempos (*chronoi*) y eventos (*pragmata*) como temas posibles para ejercicios ecfrásticos (Webb, 1999, p. 11). Como señala Webb (2009, p. 8), la retórica antigua entendía la écfrasis en relación al efecto visual de las palabras, sin importar la extensión, el tema, o el género textual en el que se introduce, siempre que el objeto descrito se plasme como una imagen visual en la mente del público. Este es un aspecto fundamental que

¹⁶ “λόγος περιηγηματικός, ἐναργῶς ὑπ’ ὄψιν ἄγων τὸ δηλούμενον” (Spengel, 1966, p. 118).

diferencia a la definición antigua de la moderna y que tendrá relevancia para establecer el corpus de écfrasis del *Alexandre* sobre el que se centrará la presente tesis.

Sin embargo, anterior a la conceptualización de la écfrasis en los manuales de retórica, se encuentran los ejemplos de su uso en la tradición literaria, y en estos predomina el tema que terminará por definir la écfrasis en siglos venideros: la descripción de obras de arte (Gabrieloni, 2008, p. 90; Webb, 2009, p. 2). El primer ejemplo de esta tradición, con el que Heffernan (1993, p. 9) inicia su historia de la écfrasis, es la descripción del escudo de Aquiles en la *Iliada*, que llegará a convertirse en el modelo por excelencia para estas descripciones, especialmente en la línea de la épica culta de la que desciende el *Alexandre*. Este primer ejemplo sirvió como modelo a imitar y contrapunto para las posteriores descripciones del escudo de Heracles en el poema de pseudo Hesíodo y del escudo de Eneas de la *Eneida*. El *Alexandre* ofrece su versión de la descripción del escudo de Aquiles en el episodio troyano, aunque cabe señalar que la fuente principal del poeta castellano para este pasaje no fueron los versos homéricos, sino la *Ilias latina*, aunque, como señalan Materni (2013, Capítulo 8, párr. 35) y Altamirano Meza (2015c, p. 222), con sustanciales agregados y modificaciones.

Si bien la *Iliada* no es una de las fuentes directas del poeta castellano, la descripción del escudo de Aquiles que allí se presenta establece varias características que se irán transmitiendo en la tradición literaria occidental hasta llegar al *Alexandre*, como la presencia de elementos cosmográficos (Haft, 2001, p. 37; Thoss, 2016, p. 64) y la puesta en abismo entre las temas representados en el escudo y los de la *Iliada* como conjunto (Heffernan, 1993, p. 27)¹⁷. Esta última característica será de especial importancia en el análisis de las funciones textuales de las écfrasis en el poema castellano. Becker (1995, pp. 37-38) señala que, al dirigir la atención del público sobre la representación, la écfrasis posee una función especular que invita a reflexionar sobre la actividad del poeta. Al presentar al artista que creó el objeto

¹⁷ El escudo de Aquiles se trata también del primer ejemplo de écfrasis nocional, concepto que Hollander (1988, p. 209) acuñó para referirse a la descripción de objetos inexistentes.

descrito, el escudo de Aquiles de la *Iliada* sienta otro precedente importante para el *Alexandre*, que atribuye a Apeles las obras artísticas a las que se dedican algunos de los pasajes eufónicos más elaborados del poema.

La innegable preferencia por la descripción de objetos artísticos que se establece en la tradición que toma al escudo de Aquiles como modelo convive, sin embargo, con otros ejemplos de pasajes descriptivos que pueden considerarse écfrasis dentro de la definición antigua del término, tanto por lo vívido (*enargeia*) de las imágenes que transmiten, como por la maravilla (*thauma*) que deben generar en el público (Becker, 1995, pp. 27-29), a pesar de no representar obras artísticas. Un ejemplo son las descripciones de la *Odisea*, a las que Koopman (2018, pp. 61-62), siguiendo a Byre (1976, pp. 231-234), considera écfrasis de lugares, como el puerto de Forcis o el palacio de Alcínoo.

La asociación exclusiva de la écfrasis con la descripción de obras de arte tiene sus raíces en obras de la Antigüedad, como las *Eikones* de Filóstrato de Lemnos (o el viejo) (ss. II-III d.C.), seguidas por la obra del mismo título de su nieto, conocido como Filóstrato el joven, y las *Ekphraseis*, también conocidas por su título en latín *Statuarum descriptiones*, de Calístrato (s. III d.C.) (Altamirano Meza, 2015c, pp. 58-63; Gabrieloni, 2008, pp. 90-91). Sin embargo, será recién en el siglo XIX que la definición de écfrasis restringida a las descripciones de obras de arte empezará a formalizarse (Gabrieloni, 2008, p. 91; Webb, 2009, pp. 5-6). Webb propone el ejemplo de la definición proporcionada por J.D. Denniston en la primera edición del *Oxford Classical Dictionary*, publicada en 1949, en donde la écfrasis se caracteriza como una descripción retórica de una obra de arte. La fuente de Denniston para esta entrada es el *Reallexikon des klassischen Altertums*, publicado en alemán, en 1914, por Friedrich Lübker. No obstante, como señala Webb (2009, p. 6), la definición del alemán se refiere a la écfrasis como descripciones *usualmente* (*zumeist*) referidas a una obra de arte, y proporciona ejemplos como los antes citados de Filóstrato y Calístrato.

Esta concepción de la écfrasis restringida a la descripción de obras de arte se consolidará finalmente en el artículo de Spitzer de 1955, *The "Ode on a Grecian urn", or content vs. metagrammar*, que según Koebl (2006) pudo estar influenciado por la entrada de Denniston en el *Oxford Classical Dictionary*. La definición propuesta por Spitzer (1955, pp. 206-207): “*the poetic description of a pictorial or sculptural work of art*”, llegó a dominar la concepción moderna de la écfrasis en la crítica literaria (Panagiotidou, 2022, pp. 25-26). Otros aportes influyentes, como los de Krieger (1967, 1992), mantuvieron este aspecto del objeto artístico como único tema válido para la écfrasis. Si bien otras formulaciones como la de Heffernan (1991, 1993) o la de Clüver (1997, 2017), expanden los límites de la écfrasis más allá de lo puramente artístico, continúan esencialmente ligadas a esta concepción moderna que entiende a la écfrasis como una representación de otra representación.

Esta conceptualización moderna de la écfrasis es, como se verá en el siguiente apartado, la que predomina en la mayoría de los trabajos dedicados al uso de este recurso en el *Alexandre*. Sin embargo, no se debe perder de vista el anacronismo que implicaría suponer que el autor del *Alexandre* y su público primario compartían una definición de la écfrasis que solo se consolidó entre los siglos XIX y XX. En cambio, el aprendizaje y la práctica de los ejercicios de una retórica heredada de la Antigüedad todavía estaban en plena vigencia en los programas de estudio medievales que dieron origen a la cultura clerical en la cual se inserta la composición del *Alexandre* (Vârvaro et al., 1983, pp. 39-42).

Por otro lado, la práctica de la écfrasis en la literatura medieval tiene características propias que la distinguen de su uso en la tradición clásica. Como señala Johnston (2015, pp. 53-57), aunque los teóricos medievales a veces veían lo verbal y lo visual como opuestos, ambos estaban profundamente integrados en las prácticas intelectuales y estéticas de la época, como se puede observar, por ejemplo, en la cualidad visual de la escritura en los códices medievales, que se manifiesta a través de la presencia de rúbricas, comentarios marginales,

mayúsculas, *maniculae*, etc. A la inversa, el texto es una presencia casi ubicua en el arte plástico medieval, como se podrá comprobar en los ejemplos que se utilizan en este trabajo como punto de comparación para las écfrasis del *Alexandre*. Otro ejemplo de la particular dinámica entre imagen y texto que se establece en la cultura medieval es el uso intercambiable y complementario de ambos medios como dispositivos de actualización de la memoria, estudiado por Carruthers (2008, 2000) y retomado por Pascual Argente (2010, pp. 91-92, 2022, p. 49) como una influencia fundamental para comprender la relación entre arte visual y verbal en las écfrasis del *Alexandre*.

También resulta importante tener en cuenta las tradiciones literarias de las que se nutre el poeta castellano para crear su texto. Como señala Materni (2013, Capítulo 8, párr. 1), si bien el uso de écfrasis es excepcional entre las obras del mester de clerecía, resulta en cambio una ocurrencia común en los romances de materia antigua. La influencia de estos romances resulta especialmente evidente en los pasajes provenientes del *Roman d'Alexandre*, como la descripción de la tienda de Alejandro o de la ciudad de Babilonia; sin embargo, también se puede percibir la incidencia del *roman antique* en pasajes provenientes de otras fuentes, como las descripciones de los sepulcros de Endrona y Darío, que tienen a la *Alexandreis* como fuente, ya que, como señala Pascual Argente (2022, p. 31), los sepulcros no son objetos tradicionales de écfrasis en la épica clásica, aunque sí lo son en los romances, que pudieron influir en la elección de Gautier de Châtillon incluir este motivo en su poema.

Resulta de particular importancia para el presente trabajo la observación de Martínez Pérez (2001) sobre la función de la écfrasis como recurso literario en los romances de materia antigua:

Se trata más bien de un intertexto que nos abre las conexiones a las tradiciones de la Antigüedad, bíblica o mitológica, o a todo un mundo que se intenta evocar o reproducir para dar *auctoritas* o *deslumbramiento* al nuevo *roman* que se escribe (p. 161).

Como se verá en los capítulos 1.3 y 1.4, esta apreciación se aplica perfectamente a las descripciones ecfrásticas del *Alexandre*, en donde las referencias a las tradiciones clásicas y bíblicas (a las que podría añadirse una tradición enciclopédica, ligada al conocimiento del mundo natural) resultan una constante y tienen un rol central en la función literaria de los pasajes en los que se inserta (Sanz, 2010, p. 193).

1.1.2.2. Antecedentes del estudio de la écfrasis en el *Alexandre*

El estudio de las écfrasis en el *Alexandre* tiene varios antecedentes importantes que sirven de base al presente trabajo. Un primer ejemplo del análisis de estos fragmentos se encuentra en el (ya clásico) libro de Ian Michael, *The Treatment of Classical Material in the Libro de Alexandre* (1970). Michael señala que al momento de la escritura de su libro el *Alexandre* era todavía un objeto de estudio relativamente oscuro, y entre las razones del desinterés de los académicos hacia esta obra destaca que:

In the case of the *Libro de Alexandre* the reasons for the neglect are clear: not only do we still lack a critical edition, but the poem also has the disadvantages of what in modern times have been considered inordinate length, irritating digressions from the main story, absurd anachronisms, unfashionable classical subjects, tiresome biblical allusions and worst of all an unfortunate tendency to moralize (Michael, 1970, pp. 1-2).

Muchas de las características mencionadas por Michael, como las digresiones de la historia principal, el uso de temas bíblicos y clásicos y la tendencia al uso de un discurso moralizante, son especialmente notorias en los pasajes de écfrasis, por lo que su estudio de los procesos de recontextualización del material clásico resulta un punto de partida fundamental para el análisis de estos fragmentos. Michael llama la atención de la comunidad académica sobre la función central que cumplen estos pasajes aparentemente digresivos. Sin embargo, este trabajo no se enfoca en el concepto de écfrasis en sí y no construye un corpus de écfrasis del poema.

Otro antecedente importante en el estudio de las écfrasis del *Alexandre* es el artículo dedicado a la tienda de Alejandro, publicado por J. M. Cacho Blecua en 1985. Uno de los mayores aportes de este trabajo es el análisis de los temas iconográficos ligados a la soberbia en las pinturas que adornan la tienda del monarca, un aspecto de esta descripción que será retomado por varios trabajos posteriores, como los de Agnew (2001), Altamirano Meza (2015c; 2018) y Riva (2018a, 2018b, 2018c, 2019, 2020). Sin embargo, Blecua no aborda la relación que las pinturas de la tienda establecen con los temas representados en las obras artísticas descritas a lo largo del poema. En ese sentido, otra contribución fundamental para la propuesta de trabajo que aquí se presenta es la lectura realizada por Arizaleta en su libro *La translation d'Alexandre: recherches sur les structures et les significations du Libro de Alexandre* (1999). En este libro se encuentra la primera interpretación de las descripciones de las obras de Apeles (los sepulcros de Endrona y Darío, y la tienda de Alejandro) como una unidad, destinada a ofrecer un ideal artístico, intencionalmente presentado como un reflejo del autor anónimo que compuso el poema (Arizaleta, 1999, pp. 143-144, 205). Sin embargo, Arizaleta no recurre al concepto de écfrasis, prefiriendo referirse a estos pasajes como descripciones (*description*) (Arizaleta, 1999, p. 127).

Las siguientes contribuciones que retoman este acercamiento, como las de Agnew (2001) y Weiss (2006), se centran en el problema de la relación entre Apeles y Alejandro, y sus connotaciones para la representación de la figura monárquica en el poema, por lo que resultan relevantes, pero no abordan directamente el tema de la écfrasis. Tanto Agnew (2001, p. 173) como Weiss (2006, pp. 118-142) se refieren a las descripciones de las obras artísticas del poema como écfrasis, pero no se detienen a definir el término. Esto cambiaría en la década posterior, que verá el surgimiento de varios trabajos dedicados específicamente a esta temática.

El primero es el artículo publicado por Pascual Argente en 2010, dedicado a las écfrasis de sepulcros del *Alexandre*, en donde además de las tumbas de Endrona y de Darío, creadas por Apeles, la autora incluye el análisis de las estrofas dedicadas a la tumba de Aquiles y su conexión con el episodio de la Guerra de Troya. En este trabajo, que luego sería expandido y recontextualizado como un capítulo de su más reciente libro *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity: Alexander's Heirs* (2022), Pascual Argente retoma la definición de écfrasis propuesta por Heffernan: la representación verbal de una representación visual (Heffernan, 1991, pp. 299-300, 1993, p. 3), y destaca una de las características sobresalientes de las écfrasis del *Alexandre* que las diferencian notoriamente de sus fuentes, esto es, la falta de fricción representativa (Pascual Argente, 2010, p. 77, 2022, p. 34). Este concepto, acuñado por Heffernan (1991, p. 301, 1993, p. 4), se refiere al acto deliberado del poeta de llamar la atención del público sobre el aspecto artificioso de la representación artística al mencionar el material de la obra o las técnicas por las cuales los temas aparecen representados. Al señalar el borramiento de los elementos que generan fricción representativa en las écfrasis del *Alexandre*, en especial en aquellos puntos en los que el poeta castellano interviene sobre sus fuentes, Pascual Argente (2010, p. 82, 2022, p. 49) demuestra que el poeta castellano busca crear una equivalencia funcional entre escritura e imagen como dispositivos de actualización de la memoria, que refuerza la puesta en abismo entre las obras artísticas descritas en las écfrasis de *Alexandre* y el trabajo de reelaboración de fuentes realizado por su anónimo autor.

En 2013 Materni dedica un capítulo de su libro, *Del peccato alessandrino: Realtà e limiti della maestría di un autore e di un personaggio*, a las écfrasis del *Alexandre*. Materni utiliza el término écfrasis sin definirlo teóricamente, pero en la serie de descripciones que forman el objeto del capítulo puede observarse que, junto a las descripciones de escudos, tumbas y tiendas que constituyen el corpus de écfrasis a los que se referían los trabajos antes

mencionados, incluye pasajes como la descripción de Babilonia o de Asia (a la que se refiere como *mapamundi*) que no pueden considerarse obras de arte ni representaciones visuales en sentido estricto. La lista de écfrasis elaborada por esta autora está integrada por: las armas de Alejandro (89-107), de Aquiles (653-659) y de Darío (989-1001); el sepulcro de Estatira (1238-1249) y el de Darío (1791-1803), el cortejo y el carro de Darío (851-865); el palacio de Poro (2118-2242); Babilonia (460-1547); el mapamundi (como denomina a la digresión geográfica de las estrofas (276-290); y la tienda de Alejandro (2539-2595) (Materni, 2013, capítulo 8, párr. 5). La principal contribución de este libro es su contextualización del *Alexandre* en el género de los *romans antiques*, y en su capítulo dedicado a la écfrasis se ofrece un análisis detallado de las fuentes de los pasajes descriptivos antes listados que resulta un insumo fundamental para el análisis del trabajo de reelaboración y composición realizado por el anónimo poeta castellano.

Unos años después, Altamirano Meza (2015c) presentó su tesis doctoral, *Thauma idestai la écfrasis medieval de dos motivos descriptivos: escudos y tiendas historiadadas*, en donde explora por extenso el tema de la écfrasis en el *Alexandre*. Si bien el análisis de este trabajo se centra solo en las descripciones de los escudos de Alejandro, Aquiles y Darío y de la tienda de Alejandro, el autor propone un corpus de siete écfrasis en el *Alexandre*, que incluyen:

- 1) El escudo de Alejandro (cc. 96-98); 2) El carro de Darío (cc. 855-863); 3) El escudo de Darío (cc. 991-1001); 4) El sepulcro de la esposa de Darío (cc. 1239-1248); 5) El sepulcro de Darío (cc. 1792-1803); 6) El árbol autómatas en los palacios del rey Poro (cc. 2132-2142); 7) La tienda de Alejandro (cc. 2539-2595) (Altamirano Meza, 2015c, p. 26).

Para construir este corpus, considera diferentes definiciones históricas de écfrasis, entre las cuales se encuentra la definición de los manuales de retórica antiguos, más amplia que las definiciones modernas en lo que respecta a su objeto. Sin embargo, termina por adoptar una definición cercana a la de Heffernan, que solo considera como écfrasis a las

descripciones de objetos artísticos, representativos o figurativos. El argumento que propone Altamirano para esta elección es que una definición más restringida de écfrasis permite evitar su mera identificación con la descripción (*descriptio rerum*), lo que podría extender sus límites al punto de hacerle perder su identidad como corpus definido y coherente (Altamirano Meza, 2015c, p. 80). Si bien la tesis de Altamirano propone algunas reflexiones generales sobre la écfrasis en el *Alexandre*, al analizar sólo el subconjunto de los escudos y la tienda de Alejandro, no se propone un estudio abarcativo de esta temática. Además de su tesis doctoral, Altamirano dedicó dos artículos al análisis de la tienda de Alejandro (2013; 2018), dos trabajos en los que se aborda la descripción de la viña áurea y el árbol autómatas en el palacio de Poro (2015a, 2017) y un capítulo de libro sobre el escudo de Alejandro (2023).

En conjunto, estos trabajos constituyen un antecedente fundamental para la presente tesis, en donde se propone dar continuidad a esta línea de estudio a través del análisis del corpus completo de écfrasis del *Alexandre*. Para definir este corpus, es necesario considerar las diferentes formas en las que puede entenderse el concepto de écfrasis. En la gran mayoría de los antecedentes mencionados, la definición de écfrasis con la que se trabaja corresponde a una concepción predominantemente moderna, que asocia este término a la descripción verbal de obras de arte visuales. Quienes elaboran una definición explícita, como Altamirano Meza (2015c, 2018) y Pascual Argente (2010, 2022), utilizan el concepto propuesto por Heffernan (1991, 1993) de representación verbal de representación visual. Por otro lado, aportes como los de Agnew (2001) y Weiss (2006), que utilizan el término sin elaborar una definición, lo aplican exclusivamente para referirse a descripciones de obras de arte, como los sepulcros de Endrona y Darío y la tienda de Alejandro.

Sin embargo, hay una excepción a esta tendencia. Materni (2013), si bien no establece una definición de écfrasis, rompe con la concepción cerrada de écfrasis al incluir las descripciones de Asia y de Babilonia en su corpus a pesar de que no se tratan de descripciones

de obras de arte en sentido estricto. En su capítulo dedicado a la écfrasis, Materni utiliza el término de forma casi intercambiable con el de descripción. De hecho, el corpus de fragmentos en cuyo análisis se centra el capítulo se refiere a ellos como *descrizioni* (descripciones) (Materni, 2013, Capítulo 8, párr. 5).

Justamente el peligro de indefinición entre la écfrasis y su equiparación con la mera descripción es lo que intenta evitar Altamirano Meza (2015c, p. 80) al adoptar una definición restringida a la representación verbal de obras de arte. Si bien esta es una observación pertinente, a continuación se argumentará que un estudio abarcativo de este fenómeno no puede limitarse solo a las descripciones de obras de arte. Para comprender la función de estos fragmentos en el texto es preciso explorar la relación que estos pasajes establecen con otros segmentos descriptivos extensos, como los de Asia, Babilonia y el Infierno, e incluso con otros episodios como el viaje submarino y el vuelo de Alejandro.

1.1.2.3. Definición del corpus

Teniendo en cuenta las diferentes definiciones hasta aquí consideradas, podemos arribar a las siguientes conclusiones preliminares, que informarán los criterios utilizados para establecer el corpus de écfrasis del presente estudio. En primer lugar, consideramos que aplicar la definición moderna de écfrasis, basada en la categoría del objeto descrito (ya sea obra artística, representación visual o texto no verbal), no es la opción más apropiada para el estudio de este fenómeno en un texto claramente pre-moderno, como el *Alexandre*. A pesar de la importancia indudable de las descripciones de objetos artísticos en la tradición de la écfrasis, este no debe ser el único criterio utilizado para recortar el corpus si se desea conseguir una perspectiva completa del fenómeno.

Por otra parte, si bien consideramos que sería un exceso suponer un conocimiento directo de las definiciones de los *progymnasmata* por parte del poeta castellano (principalmente debido a la brecha lingüística y a su escasa difusión en el mundo latino), la concepción de la écfrasis que plantean estos manuales se encuentra mucho más cercana a la que pudo adquirir el autor castellano, especialmente a través su introducción en los ejercicios para de la enseñanza de la retórica. Por este motivo, entre los criterios considerados se utilizarán los conceptos que resultan centrales en estos textos, particularmente la *enargeia*, la capacidad de crear una imagen visual de objeto descrito, y la *thauma*, la maravilla a la que el narrador invita al público con su descripción.

Adicionalmente, se adoptará como criterio de selección el uso de ciertos temas y motivos¹⁸ que aparecen de forma recurrente en el *Alexandre*, y que, como señala Martínez Pérez (2001), resultan característicos del funcionamiento de las écfrasis en la trama narrativa del romance medieval como enlaces a la tradición letrada. Para abordar los diferentes temas y motivos que componen el entramado de referencias letradas insertadas en las écfrasis de este poema proponemos clasificarlas en tres categorías principales; las pertenecientes a la tradición cristiana, especialmente las derivadas del texto bíblico; las referencias a la tradición clásica greco-latina, entre las que se destacan los antepasados míticos de Alejandro, Hércules y Aquiles; y finalmente una vertiente que podría designarse enciclopédica, siempre y cuando se tenga en claro que es diferente del enciclopedismo moderno, referida al conocimiento del mundo natural, en la que se incluyen saberes relacionados con la geografía y la zoología.

A partir de la aplicación de estos criterios, la propuesta de este trabajo es separar el corpus de fragmentos a analizar en dos grandes categorías: a) descripciones de obras de arte y b) descripciones de los espacios de la maravilla, que a su vez se encuentra subdividida en dos grupos, b-1) descripciones de lugares y b-2) episodios de viaje a lo desconocido.

¹⁸ En el apartado 1.2.1.2 se desarrolla una explicación sobre el uso de esta terminología, tomada de la teoría de la iconología de Panofsky (1939, 1955), en el contexto de este trabajo.

En la primera categoría se pueden encontrar los fragmentos analizados por la gran mayoría de los trabajos dedicados al estudio de la écfrasis en el *Alexandre*, como las tumbas de la pareja real persa y la tienda de Alejandro, pintadas por Apeles. A este grupo pertenecen también las descripciones de escudos, cuya importancia en la tradición ecfástica ya fue referida. Sin embargo, se decidió incluir las descripciones de los escudos de Alejandro, Aquiles y Darío en el marco más amplio de las descripciones de armas que los contienen, y que comparten características similares en los tres casos. En el caso del rey persa, se añade también la descripción de su carro de batalla, que antecede en el relato a la descripción de las armas propiamente dichas. Hasta aquí, los pasajes que integran esta categoría son similares a los propuestos por Altamirano Meza (2015c, p. 26), con las diferencias de que la descripción del árbol autómeta, incluida por Altamirano, se desplazó a la siguiente categoría, y se añadieron las descripciones de las armas de Aquiles y la de su tumba. Si bien este último fragmento difícilmente puede traer una imagen vívida del objeto descrito ni incitar a la maravilla, como sí sucede en el caso de las descripciones de los sepulcros elaborados por Apeles; su importancia para el presente análisis reside en su conexión con la narración de la guerra de Troya, que la hace participar de la red de referencias clásicas que se tejen en los restantes pasajes de esta categoría (Pascual Argente, 2010, p. 87, 2022, p. 76).

En el primer grupo de la siguiente categoría se encuentran cuatro pasajes descriptivos relativamente extensos, que tienen como factor común el hecho de que los espacios allí trabajados son lugares completamente alejados de la experiencia cotidiana de la España medieval, como las tierras de Asia, las riquezas fantásticas de la ciudad de Babilonia o del palacio de Poro, e incluso el infierno, caracterizado como una ciudad con sus arrabales y campos adyacentes que refleja como en un espejo invertido las maravillas de la descripción de Babilonia. Estos cuatro fragmentos no solo presentan las características principales de las écfrasis de lugares tal como se entendía en la retórica clásica, lo vívido de la descripción y la

maravilla a la que invitan al público, sino que además comparten muchos de los temas y motivos que aparecen representados en las écfrasis de objetos artísticos, lo que genera una unidad de recursos y contenidos simbólicos entre los pasajes de esta categoría y los de la anterior.

El segundo grupo de esta categoría está compuesta por dos episodios, los viajes aéreo y submarino de Alejandro, en donde se mezclan componentes narrativos y descriptivos, y que se encuentran en los límites de los que se puede considerar una écfrasis sin estirar la definición de este término hasta vaciarlo completamente de sentido. A pesar de este carácter híbrido, se decidió incluir el análisis y edición de estos fragmentos en el presente trabajo, como un complemento para el análisis de los pasajes propiamente ecfásticos de las categorías anteriores. Esto se debe a que en estos episodios aparecen retomados muchos de los temas y motivos centrales en las descripciones que forman el resto del corpus, como la representación geográfica de la tierra, la exploración y el conocimiento del mundo natural e incluso las advertencias hacia Alejandro por las consecuencias del pecado de su soberbia. Adicionalmente, estos episodios llegaron a ser extremadamente populares como ilustraciones en manuscritos y como motivos artísticos (Pérez Simón, 2008, p. 216), especialmente el vuelo impulsado por grifos, que es la forma más común de representación del conquistador macedonio en el arte medieval (Schmidt, 1995, pp. 13-14).

En conclusión, fragmentos de écfrasis que se analizarán son las siguientes:

a-) Descripciones de obras de arte:

- Armas de Alejandro (90-107).
- Sepulcro de Aquiles (329-332).
- Armas de Aquiles (653-663).
- Carro de Darío (855-864).
- Armas de Darío (989- 1001).
- Sepulcro de Endrona (1239-1249).
- Sepulcro de Darío (1791-1803).

- Tienda de Alejandro (2539-2595).

b-1) Descripciones de los espacios de la maravilla:

b-1) Descripciones de lugares:

- Descripción de Asia (276-294).
- Descripción de Babilonia (1460-1547).
- Descripción del palacio de Poro (2119-2142).
- Descripción del Infierno (2334-2423).

b-2) Episodios de viaje a lo desconocido:

- Viaje submarino de Alejandro (2305-2322).
- Viaje aéreo de Alejandro (2496-2514).

1.1.3. Consideraciones finales

A lo largo de este capítulo introductorio se expusieron las diferentes hipótesis sobre la datación, la autoría y la lengua de origen del *Alexandre*, así como las fuentes a partir de las cuales trabajó el poeta castellano. En conjunto, estos elementos permiten inferir ciertas características del ámbito cultural en el que se gestó el poema, que serán relevantes al momento de analizar la función ideológica de las écfrasis del *Alexandre*. También se desarrolló el estado editorial del texto y las ediciones críticas elaboradas hasta el momento a partir de los testimonios manuscritos conservados, punto sobre el que se volverá en la segunda parte de esta tesis, al momento de exponer las características de nuestra edición digital de los fragmentos analizados. Finalmente, se elaboró un estado de la cuestión del estudio de la écfrasis en el poema, a partir del cual se recortó el corpus de fragmentos que se consideran relevantes para el presente trabajo. En el capítulo 1.3 se procederá al análisis detallado de cada uno de estos fragmentos. Sin embargo, previamente se dedicará un capítulo

a un conjunto de obras de arte plástico medieval cuyos programas iconográficos y ámbitos culturales de origen pueden servir como punto de comparación y referencia para el estudio de las écfrasis del *Alexandre*.

1.2. Arte plástico medieval de referencia

1.2.1. Consideraciones iniciales

1.2.1.1. Construcción del corpus

Uno de los objetivos del presente trabajo es analizar la concepción del arte y del artista que el autor anónimo del *Alexandre* plasma en su texto mediante las descripciones efrásticas. Con este fin, además de las conocidas fuentes textuales, como la *Alexandreis* o el *Roman d'Alexandre*, que forman la base de estos pasajes, proponemos analizar la posible influencia de las tradiciones del arte plástico perteneciente al período y el ámbito cultural en los que se compuso el poema. El gran obstáculo para llevar a cabo este análisis es la relativa escasez de ejemplos conservados respecto de las enormes pérdidas de material ocasionadas por el paso del tiempo, particularmente en las formas más efímeras de arte, como la pintura. Por ejemplo, en la capilla izquierda de la iglesia del monasterio de San Pedro de Rocas, en la Ribera Sacra gallega, se conservan los restos de una pintura mural de un mapamundi de finales del siglo XII, de considerables dimensiones (Malingre Rodríguez, 1995; Sáenz López Pérez, 2012, pp. 330-331), que lo podría convertir en un ejemplo mucho más cercano al posible ámbito cultural del autor anónimo del *Alexandre* que los ejemplos ingleses y alemanes que finalmente se terminarán utilizando en este trabajo. Sin embargo, el pésimo estado de conservación de la imagen original hace imposible realizar un trabajo productivo de comparación con el poema, lo que nos obliga a recurrir a obras producidas fuera de la península.

Sin embargo, existen varios argumentos para sustentar que, aún sometido a las limitaciones de una muestra poco representativa, un análisis comparativo que tenga en cuenta

ejemplos de arte plástico medieval en donde se conservan programas iconográficos similares a los de las écfrasis del *Alexandre* puede ser productivo para ahondar nuestra comprensión sobre la imagen del arte que el poeta castellano intenta transmitir a su público a través de estos pasajes descriptivos. El principal elemento común que une a los ejemplos seleccionados, además de las coincidencias de los temas y motivos que allí aparecen representados, es su pertenencia al ámbito cultural de la clerecía latina, en el cual, como ya se señaló en el primer capítulo, también se puede ubicar al anónimo autor del *Alexandre*. La conexión con este ámbito cultural común es un factor unificador entre obras artísticas provenientes de diferentes regiones de Europa, que sin embargo, reflejan una cosmovisión similar, derivada de los patrones comunes en la educación de los clérigos en todo el Occidente latino (Curtius, 1948; LeGoff, 1996; Várvaro et al., 1983).

Entre las posibles influencias que el arte plástico medieval pudo haber tenido en la composición del *Alexandre*, sin dudas la más estudiada es la de los mapamundis del tipo T-O (Mestres Morros, 2002; Pinet, 2005, 2016; Rubio Tovar, 2008, 2009). Para dar continuidad a esta línea de trabajo, el primer grupo de obras que se utilizarán como punto de referencia para el análisis iconológico de las écfrasis del *Alexandre* será una selección de representantes de esta tradición, en particular los mapas de grandes dimensiones de Hereford y Ebstorf, en los que es más notoria la combinación de motivos clásicos, religiosos y enciclopédicos que constituye el elemento temático común de las obras elegidas.

Otra obra que fue propuesta como posible punto de comparación para el *Alexandre* es el mosaico pavimental de la catedral de Otranto (*Cattedrale di Santa Maria Annunziata*), en la Apulia italiana (Castiñeiras González, 2004; Materni, 2013). Este mosaico resulta notable por ser, entre las obras artísticas de este período que es posible estudiar, la que posee la combinación de temas iconográficos más cercana a la de las composiciones de Apeles del *Alexandre*, en particular a la tienda de Alejandro, lo que lo convierte en un punto de

referencia ineludible para analizar la relación del poema con el arte plástico de su época. Cabe señalar que, si bien Materni y Castiñeiras González señalan la similitud entre las écfrasis del *Alexandre* y los temas representados en el mosaico, en sus respectivos trabajos no ahondan en un análisis comparativo más profundo entre estas obras. Por eso, nuestro análisis se propone realizar un trabajo comparativo que permita explorar los paralelos entre las múltiples interpretaciones de la figura de Alejandro y su contexto político, tanto en el mosaico de Otranto como en el poema castellano.

Finalmente, a estas obras ya propuestas por la crítica como punto de comparación para el *Alexandre* se añadirá un ejemplo adicional, el tapiz de la Creación, que se conserva en la catedral de Santa María de Girona, en Cataluña. A diferencia del mosaico de la catedral Otranto, no incluye al conquistador macedonio entre los temas que representa. Sin embargo, resulta un testimonio notable para comprender la posible influencia del arte plástico en el *Alexandre* por varios motivos. En primer lugar, se trata del único de los ejemplos propuestos que fue producido en la península Ibérica, probablemente en la misma región de Girona en donde se conserva actualmente (Castiñeiras González, 2011, 2015; de Palol i Salellas, 1986; Marquès i Casanovas, 1980, 1991), lo que lo coloca en un ámbito geográfico mucho más cercano al hipotetizado para la composición del *Alexandre*. En segundo lugar, además de representar una composición de motivos clásicos, religiosos y enciclopédicos que muestran una notable coincidencia con los imaginados por el autor castellano en las écfrasis de su poema, también presenta una forma de distribuir esos motivos en el espacio que tiene paralelos importantes con el utilizado por Apeles para distribuir los temas representados en sus obras. Finalmente, al igual que la del mosaico de Otranto y la del *Alexandre*, existen hipótesis que ligan la creación de esta obra a un centro de aprendizaje, el monasterio de Ripoll, dueño de una rica biblioteca, entre cuyos códices se encuentran miniaturas representando motivos notablemente similares a los del tapiz.

Si bien las coincidencias entre el programa iconográfico de los ejemplos utilizados y los del texto del *Alexandre* no permiten establecer una influencia directa en ninguno de los casos, sí resultan lo suficientemente significativas como testimonios de tradiciones artísticas ligadas al ámbito cultural de la clerecía latina en donde se utilizan combinaciones de temas y motivos similares a los descritos en el poema castellano.

1.2.1.2. Propuesta de análisis iconológico

Antes de introducir los testimonios de arte plástico medieval elegidos, es necesario realizar una precisión respecto a los términos que se utilizarán para la descripción de estas obras desde el marco teórico de la iconología. Estos corresponden mayormente a los propuestos por Panofsky en 1939 y revisados en 1955. En esa línea, se reserva el uso de *motivo* para referirse a características visuales concretas, mientras que para referirse a la significación convencional, que constituye el objeto de la iconografía, se utilizará el término más general de *tema*, aunque alternándose con la noción más específica de *historia*, que es en realidad el concepto más cercano al utilizado por el propio poeta castellano, que se refiere concretamente a los temas iconográficos de las pinturas de Apeles como “estorias” (990a, 993b, 997a, 1240a, 1245a, 1248c, 2549c, 2552a y 2567a). A estos términos, tomados directamente de Panofsky, se agrega el de *programa iconográfico*, utilizado extensamente en los estudios iconológicos en español, por ejemplo por Castiñeiras González (1995), para referirse a una composición deliberada de temas en una obra artística que combina historias de diferentes orígenes a través de uno o más ejes de sentido¹⁹.

En los siguientes apartados se realizará una descripción iconográfica de un conjunto de obras que, por sus coincidencias en el uso de ciertas combinaciones de temas con el

¹⁹ Panofsky (1939, p. 61) se refiere al concepto general de la combinación de motivos como *composiciones*, sin embargo, además de ser menos específico, consideramos que la alternativa *programa iconográfico* resulta menos ambigua para una descripción iconográfica que finalmente se utilizará en el marco de un análisis textual.

Alexandre, pueden servir como punto de referencia para comprender el tipo de arte plástico que podría haber inspirado al autor castellano en la creación de sus écfrasis. La iconografía se ocupa principalmente del asunto de las obras de arte, en contraposición a su descripción formal, lo que resulta apropiado para nuestro análisis, dado que nuestro interés en estos ejemplos se encuentra motivado justamente por los temas que incluyen (Panofsky, 1955, p. 45). Sin embargo, la propuesta teórica de la iconología utiliza la descripción iconográfica como herramienta de la disciplina, pero no como un fin en sí mismo. Panofsky describe el objeto de estudio de la iconología en los siguientes términos:

El descubrimiento y la interpretación de estos valores simbólicos (generalmente desconocidos por el artista mismo y que incluso pueden diferir marcadamente de lo que el artista intentaba expresar conscientemente) es el objeto de lo que llamamos iconografía en un sentido más profundo. (Panofsky, 1939, p. 64).

Con el fin de realizar un acercamiento a esta interpretación de los valores simbólicos, propuesta por Panofsky, además de la descripción de los temas y motivos utilizados en estas obras, se realizará una aproximación a las diferentes hipótesis propuestas en la literatura especializada respecto al contexto ideológico de su creación. Estas hipótesis serán retomadas en el capítulo 1.4, cuando se reflexione sobre la función textual de la écfrasis en el *Alexandre* en el marco de los debates existentes sobre la orientación ideológica del poema y el público primario al que habría estado dirigido.

1.2.2. Mapamundis T-O

La Edad Media conoció varias tipologías cartográficas, como los mapas de itinerarios, mapas del mundo, regionales, urbanos, y más tardíamente, los mapas marinos o portulanos (Woodward, 1985, p. 511, 1987, p. 296; Zumthor, 1994, pp. 309-311). Pinet (2005, pp. 1322-1323) encuentra referencias a varias de estas tipologías en el *Alexandre*, sin embargo, el

tipo que domina las representaciones geográficas del poema es sin duda el mapamundi. Precisamente este género cartográfico, que al englobar la totalidad de la tierra era un símbolo casi obligado de la unidad de la creación, fue el que mejor se prestó a la presentación de saberes ligados tanto a la doctrina cristiana como al conocimiento enciclopédico medieval. Muchos mapamundis medievales fueron creados como instrumentos didácticos, e incluso mnemotécnicos (Higgs Strickland, 2018, p. 424, 2019, 2022, p. 7; Pinet, 2016, pp. 17-20; Westrem, 1998, 2001, 2002, p. 226; Woodward, 1985, p. 513, 1987, p. 290).

Los mapas T-O son la forma más común del mapamundi medieval y la más relevante para el ámbito cultural castellano del siglo XIII (Delano Smith, 2004, p. 110; Pinet, 2016, p. 18; Rubio Tovar, 2009, p. 115). Estos mapas reciben su nombre por la forma en la que presentan al mundo como un círculo rodeado del océano exterior (la O), y dividido en tres partes, Europa, África y Asia (esta última ocupa un espacio igual al de los otros dos continentes y está ubicada en la mitad superior del círculo), de forma que los cuerpos de agua que dividen los continentes forman una T. Como señala Zumthor, la potencia simbólica de este esquema se liga directamente a la forma en que remite a la simetría y perfección de la creación divina: “Leído como inscripción, declara *Terrarum Orbis* y forma un ideograma que representa la totalidad del espacio y el tiempo concedidos al hombre por su Creador” (Zumthor, 1994, p. 313). Este tipo de mapas se difundió en España especialmente a través de su inclusión en los manuscritos de las *Etymologiae* y de *De Natura Rerum*, de San Isidoro de Sevilla (Ducza, 2013, p. 12; Fernández Izaguirre, 2015, pp. 4-5; Pinet, 2016, p. 22; Van Duzer, 2013, p. 16). En su forma más esquemática, sólo presentan la división de los continentes, muchas veces acompañada de los nombres de los hijos de Noé; Sem, Cam, y Jafet, indicando en qué continente se asentaron los descendientes de cada uno (Biglieri, 2012, p. 60), como puede observarse en el siguiente ejemplo, incluido en un manuscrito de comienzos del siglo XI de las *Etymologiae*:

Figura 1: Mapa T-O en una copia de las *Etymologiae* de San Isidoro de Sevilla, realizada en Francia a inicios del siglo XI. Fuente: BnF, Latin 7586, f. 45r²⁰.

En otros casos, este diagrama básico incorpora más detalles. En un manuscrito de las *Etymologiae* copiado en el siglo X en el monasterio de San Millán de la Cogolla, se incorporan una variedad de títulos y se complejiza la distribución de los continentes y los cuerpos de agua que los separan en el dibujo:

²⁰ Recuperado de:
https://www.bl.uk/britishlibrary/~media/bl/global/medieval%20england%20and%20france/collection%20items/bnf_latin_7586_f045r_detail.jpg.

Figura 2: Mapa T-O en un manuscrito de las *Etymologiae* del siglo X. Fuente: Real Academia de la Historia²¹.

Resulta destacable que las adiciones al esquema básico de T-O parecen estar guiadas por dos motivaciones diferentes, completamente paralelas, aunque no contradictorias. Por una parte, se puede observar que el ámbito geográfico más inmediato al lugar de producción del mapa aparece representado en forma mucho más detallada que las tierras más alejadas (basta comparar la importancia proporcional que tienen los accidentes geográficos que sirven como límites de la España cristiana del siglo X respecto al resto de la geografía europea en el segundo ejemplo). Por contrapartida, en las tierras más lejanas (especialmente Asia), los accidentes geográficos que se incluyen se relacionan directamente con la historia bíblica,

²¹ Recuperado de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/946_Mapamundi_Etimologias_San_Isidoro.jpg.

como el Paraíso Terrenal, que se sitúa en el extremo Este, identificable por los cuatro ríos que nacen allí, o el Mar Rojo, que sin duda habría remitido en la mente del monje que dibujó el mapa al cruce milagroso de Moisés y el pueblo judío en el *Éxodo*.

Woodward señala que de los cerca de 1100 mapamundis medievales conservados, alrededor de 900 se encuentran en las páginas de libros manuscritos. Este fenómeno destaca la estrecha relación que tiene en este período histórico el motivo del mapamundi con la cultura escrita, y concretamente con la clerecía latina. Esto no sólo se ve reflejado en el contexto librario de la mayoría de los mapamundis conservados, sino en el protagonismo que tiene el texto escrito en muchos de ellos.

Quizás uno de los mejores ejemplos de la importancia del texto en la representación medieval del espacio geográfico sea el mapa de Lambeth. Este mapa es una pequeña ilustración (de 8,7 por 7,5 cm) en un manuscrito del siglo XIII en el que acompaña a la copia de tres textos: un fragmento del *Elucidarium*, de Honorio, un capítulo de la *Historia Brittonum*, y la primera parte de la *Imago Mundi*, también de Honorio (Scafi, 2006, p. 131; Schöller, 2013, p. 45). Lo que todos estos textos tienen en común es su interés por el conocimiento geográfico. En ese contexto, no resulta para nada sorprendente la elección de la miniatura como una ayuda para ubicar en el espacio los diferentes lugares mencionados en los textos a los que acompaña.

Figura 3: Mapamundi de Lamberth. Fuente: Lambeth Palace Library Ms. 371, fol. 9v²².

Además del protagonismo de los títulos en la construcción del espacio, lo que distingue a este mapa como ejemplo de la relación entre texto e imagen en la representación geográfica medieval es la posibilidad de rastrear, en la disposición atípica que tienen ciertos lugares, la influencia directa del orden en el que aparecen los lugares descritos en texto de la *Imago Mundi* copiado en el mismo manuscrito (Schöller, 2013, p. 51). Esta particularidad demuestra a la perfección la estrecha relación que existe entre representaciones verbales y representaciones visuales del mundo en la Edad Media.

²² Recuperado de <https://images.lambethpalacelibrary.org.uk/luna/servlet/detail/LPLIBLPL~17~17~8476~102207?sort=creator%2Ctype%2Cdate%2Ctitle&qvq=w4s:/when%2F13th%2Bcentury;sort:creator%2Ctype%2Cdate%2Ctitle;lc:LPLIBLPL~17~17&mi=455&trs=773>.

Esta influencia del mundo de la clerecía latina no se limita a los mapamundis incluidos en manuscritos, la incorporación de temas bíblicos, clásicos y enciclopédicos provenientes de este ámbito cultural es especialmente notoria en los mapamundis T-O de grandes dimensiones, destinados a una función espectacular. Actualmente el mayor representante conservado de esta tradición iconográfica es el mapamundi de Hereford, producido hacia 1300 por Richard de Haldingham en una sola pieza de pergamino de 159 por 134 cm (Higgs Strickland, 2022, p. 37; Sáenz López Pérez, 2012, p. 327; Westrem, 2001; Woodward, 1987, p. 311).

Figura 4: Mapamundi de la catedral de Hereford²³. Fuente: Catedral de Hereford (*Cathedral Church of St Mary the Virgin and St Ethelbert the King*).

Los continentes se disponen siguiendo el tradicional esquema de T-O, aunque con algunas modificaciones, ya que África se encuentra desplazada al margen derecho del mapa, y

²³ Recuperado de: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hereford-Karte.jpg>. Todos los detalles que presentarán posteriormente se derivan de esta fuente.

la forma de la T que separa a los continentes está más sugerida que nítidamente realizada. Las ilustraciones representan edificios; accidentes geográficos, como montañas, ríos, lagos, mares e islas; y variadas figuras humanas, animales y seres monstruosos y mitológicos.

Figura 5: Mapamundi de Hereford. Detalle de un segmento poblado por animales y criaturas fantásticas.

Varias de las figuras representadas en el mapa provienen de relatos bíblicos, como el Paraíso y la expulsión de Adán y Eva (figura 6), el arca de Noé posada en el monte Ararat luego del diluvio (figura 7), el cruce del pueblo judío por el Mar Rojo (figura 8)²⁴, la torre de Babel (figura 9), y ocupando el centro exacto del globo²⁵, la ciudad de Jerusalén y la crucifixión de Cristo (figura 10). La idea de la ubicación de Jerusalén en el centro del mundo tiene sus orígenes en algunos pasajes escriturarios como *Salmos* (73. 11-12) y *Ezequiel* (5. 5), sin embargo la idea quedará definitivamente consolidada en la cristiandad latina a partir de su

²⁴ Carruthers (2000, p. 200) señala que el color con el que suele representar al Mar Rojo no pretende ser una representación fiel del color de sus aguas, sino un *rebus* en relación a su nombre.

²⁵ Puede apreciarse la importancia simbólica de la centralidad de Jerusalén en el mapa en el hecho de que sus creadores, que utilizaron algún tipo de compás para trazar la circunferencia del globo de la tierra, usaron ese mismo instrumento, clavado en el mismo punto (cuyo pinchazo es hoy todavía visible en el pergamino), para trazar el círculo de la ciudad.

inclusión en la Glosa Ordinaria, y será luego retomada por San Isidoro en las *Etymologiae* (Lindsay, 1911, XIV, pp. 3, 21), en donde se refiere a Jerusalén como *umbilicus regionis totius* (Woodward, 1985, p. 515; Macleod Higgins, 1998, p. 34; Biglieri, 2012, p. 244).

Figura 6: Mapamundi de Hereford. Detalle del Paraíso y la expulsión de Adán y Eva.

Figura 7: Detalle del arca de Noé en el mapamundi de Hereford.

Figura 8: Mapamundi de Hereford. Detalle de la ciudad de Babilonia y la torre de Babel.

Figura 9: Mapamundi de Hereford. Detalle de los hechos de Éxodo.

Figura 10: Mapamundi de Hereford. Detalle de Jerusalén con Cristo crucificado.

Si bien el contenido religioso tiene una centralidad simbólica, en el mapa también pueden encontrarse representaciones de episodios mitológicos de la tradición clásica, como el vellocino de oro (figura 11) y el laberinto del minotauro, creado por Dédalo en la isla de Creta (figura 12).

Figura 11: Mapamundi de Hereford. Detalle del vellocino de oro.

Figura 12: Mapamundi de Hereford. Detalle del laberinto en Creta.

El propio Alejandro y su legendaria campaña de conquista aparece referenciado a través de la representación de su campamento, cuyo *titulus* permite identificar a su propietario:

Figura 13: Mapamundi de Hereford. Detalle del campamento de Alejandro.

Un detalle relevante para identificar la influencia de la concepción cartográfica que subyace al mapamundi de Hereford en las descripciones geográficas del *Alexandre* es el desplazamiento temporal de los episodios representados en el mapa conforme se dirige la mirada de este a oeste, que en los mapas T-O se ubican en el eje vertical. Como señala Rubio Tovar, refiriéndose al mapamundi de Hereford: “Uno de los objetivos de quien lo diseñó fue presentar el transcurso histórico en un espacio geográfico. El tiempo corre a través del mapa, desde la expulsión del paraíso en el este, la sucesión de los imperios, hasta las más modernas ciudades en el oeste” (2009, p. 116). La concepción enciclopédica del mapamundi medieval concebía la geografía terrestre como un reflejo de la historia divina, en donde el continente asiático, con su ubicación al este del mapa, estaba particularmente asociado al pasado (Scafi, 2006, pp. 125-128; Westrem, 2002, pp. 231-232). En cambio, conforme la mirada se dirige a la mitad inferior (el oeste del mapa) es posible encontrar figuras mucho más cercanas en el tiempo al público original de estas obras, como la representación de San Agustín en la ciudad de Hipona en la costa norafricana (figura 14):

Figura 14: Mapamundi de Hereford. Detalle de San Agustín en Hipona.

Si bien el mapamundi de Hereford es el mayor ejemplo de mapa T-O medieval conservado actualmente, existen registros modernos de otro representante de esta tradición de dimensiones aún mayores. El mapamundi de Ebstorf era un mapa en pergamino, del siglo XIII, de 354 por 356 cm., que llevaba ese nombre por haber sido descubierto alrededor de 1830 en el convento de Ebstorf, en Baja Sajonia. Con 2345 entradas (1500 textos y 845 dibujos) (Pischke, 2014, p. 156), el mapa de Ebstorf es el mayor mapamundi medieval del que tenemos noticia, tanto por su tamaño físico como por la cantidad de información que recoge. Las reconstrucciones actuales de este mapa se basan en las reproducciones facsimilares creadas por Sommerbrodt (1891) y Miller (1896), ya que el original fue destruido en la Segunda Guerra Mundial a causa de un incendio generado por un bombardeo (Pischke, 2014, p. 155; Woodward, 1987, p. 309):

Figura 15: Mapamundi de Ebstorf. Fuente: Reconstrucción moderna basada en las reproducciones facsimilares de Sommerbrodt y Miller²⁶.

El programa iconográfico del mapamundi de Ebstorf tiene una similitud general con el de Hereford en la distribución de los continentes y las temáticas enciclopédicas y religiosas que aparecen representadas. Una característica que lo diferencia de este último es el uso del motivo del mundo como cuerpo de Cristo, que, al igual que en el mapa de Lamberth, aparece con los brazos abiertos en cruz, sugeridos por las manos a los costados del globo, y los pies y

²⁶ Recuperado de <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebstorfer-stich2.jpg>.

la cabeza que en los extremos del eje vertical. Este motivo es otro ejemplo del valor profundamente simbólico de la geografía en este contexto cultural y resulta una imagen de referencia ineludible para las consideraciones sobre las posibles fuentes de la metáfora de la correspondencia entre el micro y el macrocosmos que aparece representada en el *Alexandre* en la visión aérea del mundo que Alejandro tiene durante su vuelo impulsado por grifos.

Para comprender la relación entre el saber geográfico y la representación de mapas en la Edad Media es necesario considerar la dimensión simbólica, moral y religiosa que tenía este conocimiento. Al respecto, Zumthor señala que en este período: “Hablar del mundo es hacer teología, filosofía; no es un ejercicio ‘científico’, en el sentido que damos ahora a esta palabra” (Zumthor, 1994, p. 213). Rubio Tovar (2009, p. 105) destaca que los mapas elaborados durante la Edad Media demandan una interpretación en términos simbólicos en lugar de miméticos. Esta concepción simbólica de la naturaleza se encuentra ligada a la predominancia del pensamiento analógico en la cultura letrada medieval (Voisenet, 2012, p. 194), fuertemente influida por la práctica de la exégesis, que, como señala Pastoureau (2006, p. 17): “intenta establecer una relación entre algo aparente y algo oculto y, principalmente, entre lo que está presente en el mundo de aquí abajo y lo que se ubica entre las verdades eternas del más allá”.

Sin embargo, también es preciso tener en cuenta que la multiplicidad de significados asociados a los mapas medievales no se limita solamente a los temas morales y religiosos, sino que estos funcionan además como instrumentos didácticos que reúnen variados aspectos del conocimiento enciclopédico de la época bajo la forma de la representación del mundo (Ríos González, 2019, p. 18). El concepto de geografía en la Edad Media no es independiente, sino que se encuentra ligado a la categoría más amplia del saber enciclopédico, en el que el espacio convive con el tiempo, la cosmografía (astronomía) y las tradiciones clásicas y cristianas (Biglieri, 2012, pp. 37-42).

Este solapamiento entre las funciones morales, religiosas y científicas del mapa, que podrían parecer contradictorias entre sí desde una perspectiva moderna, cobra sentido si se lo contextualiza en la cosmovisión cristiana medieval. En la mente de los clérigos que hicieron estos mapas, la creación formaba parte del conjunto unificado y coherente del plan divino, por lo que la inclusión de información referente a los sucesos del *Antiguo Testamento*, o a la Antigüedad Clásica, en paralelo a una descripción de la geografía cercana anclada en el presente de la creación del mapa, se encontraba plenamente justificada por esa unidad de sentido (Deyermond, 1996, p. 146).

1.2.3. Mosaico pavimental de la catedral de Otranto

El siguiente ejemplo de arte plástico medieval que se utilizará como punto de comparación para las éfrasis del *Alexandre* se encuentra en la ciudad de Otranto, en la región de Apulia, al sur de Italia. El programa iconográfico de esta obra presenta numerosos paralelos con las pinturas de Apeles en la tienda de Alejandro, particularmente en la selección de los temas bíblicos asociados al pecado de la soberbia, a lo que se añade la presencia del propio Alejandro en ese contexto. El complejo mosaico que cubre el piso de la catedral de Otranto se trata de un ejemplo magnífico de la combinación de temas clásicos, cristianos y cosmográficos en el arte medieval. La creación de este mosaico se desarrolló entre 1163 y 1165, bajo la dirección del presbítero Pantaleone y con el patronazgo del arzobispo Jonathan y del rey normando de Sicilia, Guillermo I (Castiñeiras González, 2004; Gianfreda, 1998, 2003; Pasquini, 2011; Settis Frugoni, 1968, 1970; Ungruh, 2013); como se declara en las inscripciones que se incorporan al mosaico en la nave central, primero en la entrada: "*EX IONATH[E] DONIS PER DEXTERAM PANTALEONIS HOC OPUS INSIGNE EST SUPERANS IMPENDIA DIGNA*" y luego en las dos bandas laterales que cruzan la nave a lo

ancho: "ANNO AB INCARNATIO(N)E D[OMI]NI N[OST]RI IH[ES]U CHR[IST]I MCLXV
I[N] DICTIO[N]E XIII REGNANTE DO[MI]NO N[OST]RO W[ILLELMO] REGE
MAGNIF[ICO] [ET] // HVMILIS SERVVS CHR[ISTI] IONATHAS HYDRUNTI[US]
ARCHIEP[ISCOPVS] IVSSIT HOC OP[VS] FIERI P[ER] MANVS PANTALEONIS
P[RES]B[YTE]RI"²⁷. La obra del mosaico se extiende a lo largo de la nave central, así como
en las naves laterales, el presbiterio y el ábside de la catedral, y se encuentra conservado en su
mayoría, aunque con algunas lagunas, y modificaciones introducidas por restauraciones
sucesivas (D'Elia, 1977):

²⁷ Todas las citas de las inscripciones del mosaico de Otranto corresponden a las transcripciones realizadas por Molteni y Quadri (2020, p. 116).

Figura 16: Diagrama general del mosaico pavimental de la catedral de Otranto. Fuente: Catedral de Otranto²⁸.

²⁸ Si bien se presentarán imágenes ilustrativas de los sectores del mosaico más relevantes para el presente análisis, la mejor alternativa para explorar la complejidad de esta obra en su totalidad (quitando, por supuesto, la posibilidad de visitarla en persona), es el tour virtual que ofrece el sitio web de la catedral de Otranto: <https://www.mosaicodiotranto.com/virtualtour/mosaico.html?startscene=0&startlookat=0.0,1.658854,0.0>. Todos los detalles que presentarán posteriormente se derivan de esta fuente.

En la nave central se encuentra el sector más amplio del mosaico, y el que más similitudes guarda con las écfrasis del *Alexandre*. El eje de la composición es el gigantesco árbol que recorre todo el largo de la nave central y cuya copa se asoma en el presbiterio, dividiendo toda las figuras representadas en el suelo de la nave en dos mitades aproximadamente simétricas, y articulando una dirección vertical para la lectura del mosaico (Willemsen, 1980):

Figura 17: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central).

La copa del árbol se encuentra en el presbiterio. Allí Adán y Eva aparecen representados tomando sus frutos, en el instante previo al pecado original (figura 18), y

continúa el sector superior de la nave central en donde Adán y Eva vuelven a aparecer, en esta ocasión siendo expulsados del Paraíso por el arcángel Miguel (figura 19):

Figura 18: Mosaico de la catedral de Otranto (presbiterio). Detalle de Adán y Eva comiendo del fruto prohibido.

Figura 19: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de Adán y Eva siendo expulsados del Paraíso.

A partir del sector superior del árbol se despliega una sucesión de imágenes que se articulan alrededor del tronco del árbol a lo largo de la nave hasta la entrada de la catedral. El orden de los motivos representados, en particular de las historias bíblicas del *Génesis*, parecen sugerir un criterio cronológico representado por el eje vertical, similar al que se observa en los mapas de Hereford y Ebstorf. Sin embargo, este ordenamiento no funciona como una regla férrea, ya que en el sector superior, dominado por las primeras historias del Génesis, encontramos a una figura moderna (al menos para el público del siglo XII) como es el rey Arturo. Este sector del mosaico es también uno de los más dañados, especialmente en el límite entre la nave central y el presbiterio.

Figura 20: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle del sector superior.

El concepto del paso del tiempo, sugerido por el orden vertical de las historias bíblicas se encuentra reforzado por el calendario alegórico, ubicado entre las historias de las primeras generaciones y las del diluvio universal:

Figura 21: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle del calendario alegórico.

El uso del tema de la representación alegórica de los meses en esta obra, al igual que en el tapiz de la Creación, presenta un paralelo con la descripción de la tienda de Alejandro en el *Alexandre*. Sin embargo, esta similitud se limita al uso general del tema y algunas coincidencias ocasionales, ya que una comparación más detallada no muestra una relación directa en los motivos utilizados para representar a cada mes. Por poner un ejemplo ilustrativo, en los meses de enero y febrero aparecen algunos elementos comunes, como el motivo de la figura humana calentándose las manos en el fuego y la del asado de las carnes, sin embargo, vemos que los meses a los que se asocia cada motivo se encuentran invertidos, y el *Alexandre* recurre a otros motivos, como el del Jano bifronte en enero o el del febrero de baja estatura, que no son utilizadas en el mosaico. En cambio, en el calendario de Otranto aparece el motivo de los signos zodiacales asociados a cada mes, que, si bien está ausente en

el poema castellano, se incluye en su fuente francesa, el *Roman d'Alexandre* (Castiñeiras González, 2004, p. 47).

A este calendario alegórico siguen las historias del diluvio universal y el arca de Noé, representadas a ambos lados del árbol, que señala un antes y un después del diluvio, y entre las dos bandas laterales que contienen las inscripciones antes referidas:

Figura 22: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de las historias del diluvio universal.

A continuación, la construcción de la torre de Babel, que ocupa un espacio importante en el sector izquierdo de la nave y se encuentra rodeada de un bestiario fantástico que se desarrolla a ambos lados del árbol central.

Figura 23: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de la construcción de la torre de Babel.

Una característica única de esta obra, que hace que el programa iconográfico del mosaico de la catedral de Otranto sea de extrema relevancia como punto de comparación para el análisis de las écfrasis del *Alexandre*, es que todos estos temas aparecen directamente asociados a la figura de Alejandro Magno, que ocupa un lugar importante en el sector derecho de la nave central, rodeado por el bestiario fantástico del que quizás forma parte, dado que está acompañado por dos grifos²⁹. Estos forman parte del episodio del vuelo de Alejandro, introducido en la novela de Pseudo-Calístenes y popularizado en el Occidente latino por la *Historia de Preliis* (Schmidt, 1995, pp. 9-13; Stoneman, 2011, pp. 17-18). Como tema iconográfico el vuelo de Alejandro tiene sus raíces en la Antigüedad tardía³⁰, y en la Edad

²⁹ Gianfreda (2003, pp. 16-19) propone que la imagen del vuelo de Alejandro y los animales fantásticos que lo rodean se relacionan como símbolos de las maravillas de Oriente.

³⁰ Entre los primeros ejemplos conservados, David Ross (1963) señala un mosaico que data, al menos, del siglo IV d.C., en la ciudad greco-romana de Heliópolis (actual Líbano).

Media se encuentra presente tanto en el arte bizantino como en el románico, en donde llegó a convertirse en el motivo más común en las representaciones medievales del monarca macedonio (Pérez Simon, 2022, p. 143). La representación del mosaico de Otranto adopta el motivo más común en el arte occidental que consiste en la presentación frontal y simétrica de Alejandro, que aparece sentado, sosteniendo las dos estacas con trozos de carne con las que guía a los grifos (Schmidt, 1995, p. 15).

Figura 24: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de Alejandro Magno.

En la base del tronco se encuentran dos elefantes que sostienen el árbol y a cuyos pies se encuentra la inscripción que proclama al comitente de la obra y al artista que la creó, justo en la entrada de la catedral. Las imágenes que rodean a los elefantes son de difícil interpretación, pero parecen alejarse de los temas religiosos e históricos. Por ejemplo, se suele considerar que la mujer con el arco es la diosa Diana (Cheney, 2016, p. 687; Nickel, 1989, p. 96), lo cual es ciertamente posible, pero también podría tratarse de una amazona, ya que las características de la imagen no permiten una identificación certera (Castiñeiras González, 2006, p. 135).

Figura 25: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle de la base del árbol y la entrada de la catedral.

En el presbiterio el mosaico presenta dieciséis figuras, representada cada una en el interior de un círculo³¹, que se disponen simétricamente en cuatro columnas de cuatro filas. Al

³¹ Golan (2018, p. 191) señala que estos círculos se derivan iconográficamente del motivo de la *rota*, un tipo común de representación gráfica en diagramas que aparecían en manuscritos, tanto científicos como exegéticos (Castiñeiras González, 1994, p. 80).

igual que en el conjunto del mosaico, las figuras de este conjunto forman una colección aparentemente heterogénea, en la que se incluyen animales reales y fantásticos, criaturas mitológicas y personajes bíblicos como Adán, Eva, Salomón y la reina de Saba. Además de la copa del árbol y la serpiente que tienta a Eva, el espacio entre los círculos está ocupado por figuras de animales, algunos ejecutando instrumentos musicales, y diseños vegetales. Esta sección también cuenta con tres inscripciones en la que se celebra la calidad de la obra y a sus comitentes, el rey Guillermo y el obispo de Otranto, dos de ellas incluidas en los círculos correspondientes a las imágenes del rey Salomón y al de una criatura de cuerpo alargado (quizás un dragón) devorando un animal indefinido, en las que se lee: “IONATHAS HVMILIS SERVVS CHR[IST]I IDRONTIN[VS] ARCHEIP[ISCOPV]S IUSSIT HOC OP[VS] FIERI” y HOC OP[VS] INSIG[NE] ... LEX[IT] FIDIQ[VE] BENIGNE INIIT V[T] VI[V]IFICESS[ET] OM[NES], respectivamente. La tercera en una banda horizontal dispuesta encima de los círculos, en la separación entre el presbiterio y el coro, con el siguiente texto “[ANNO AB IN]CARNAT[I]O[N]E D[OMI]NI NOS[T]RI HI[ES]V CH[RISTI] MCLXIII I[N]DIC[TIONE] XI DIG[NE] FELICITER D[OMI]NO N[OSTRO] W[ILLELMO] REGE MAGNIFICO ET T[R]IV[M]PHATORE HVMILIS IONAT[HAS]”.

Figura 26: Mosaico de la catedral de Otranto (presbiterio).

En las naves laterales vuelve a aparecer el motivo del árbol como eje vertical de la composición. Cada nave posee su propio árbol, que las divide en dos partes aproximadamente simétricas, en las que aparecen representados personajes bíblicos, como Abraham, Isaac, Jacob (en la nave izquierda) y Samuel (en la derecha); figuras mitológicas, como el Atlas que sostiene el globo en la cima del árbol de la nave lateral derecha (Golan, 2018, p. 196); y el bestiario de animales reales e imaginarios que aparece de forma consistente en todos los

sectores del mosaico. La presencia de dos figuras desnudas que se encuentran en la esquina superior izquierda de la nave lateral derecha, posiblemente identificables como Adán y Eva, y la asociación de las imágenes de este sector del mosaico con el tema de la redención parecen indicar que ambas naves forman un contraste entre el Paraíso (a la derecha) y el infierno, que ocupa un espacio importante en la nave lateral izquierda y aparece identificado con la inscripción “INFERNVS SATANAS”.

Figura 27: Mosaico de la catedral de Otranto. Nave lateral derecha.

Figura 28: Mosaico de la catedral de Otranto. Nave lateral izquierda.

Finalmente, en el ábside las figuras más reconocibles son el profeta Jonás, a cuya historia se dedica el sector derecho del semicírculo, y Sansón, representado en el sector

izquierdo. Settis Frugoni (1970b, p. 265) propone que este sector del mosaico se encuentra dedicado a representar la Redención del pecado desarrollado en la nave central y señala que as imágenes de Jonás salido del vientre de la ballena y de Sansón con el león son símbolos de la resurrección de Cristo.

Figura 29: Mosaico de la catedral de Otranto. Ábside.

Golan (2018, p. 197) señala que el programa iconográfico del mosaico de la catedral de Otranto tiene varios paralelos con los mapamundis T-O como los de Hereford y Ebstorf, como la representación del Paraíso terrenal en el este (en el caso del mosaico, las escenas asociadas al paraíso se encuentran en la nave lateral derecha, que se encuentra geográficamente al este de la catedral), o el parecido entre el semicírculo del ábside con

escenas marinas y el mar exterior que rodea el globo de los mapas T-O, a las que se puede agregar el desplazamiento temporal sobre el eje vertical de las historias del *Génesis* que aparece en estas obras. Molteni y Quadri (2020, p. 118) discuten esta idea, y proponen, en cambio, a la crónica universal como el género que habría inspirado estas características, tanto en el mosaico de Otranto como en los mapamundis T-O enciclopédicos³², ya que consideran que este modelo resulta más eficaz que el del mapamundi para explicar elementos centrales del programa, como Arturo, las historias de Jonás y los trabajos de los meses. Otras referencias a tipologías textuales pueden encontrarse en el uso de los motivos de los árboles y los círculos como principios organizativos, de común en textos científicos medievales como instrumentos mnemotécnicos (Carruthers, 2000, p. 211).

Sin embargo, la hipótesis más interesante para considerar los posibles paralelos entre el mosaico de Otranto y las écfrasis del *Alexandre* es la de Castiñeiras González (2004, pp. 50-51), que señala que los paralelismos entre el programa del mosaico y los romances de Alejandro no pueden atribuirse a una mera coincidencia, ya que la decisión de reunir en un mismo ciclo una cantidad tan significativa de temas iconográficos bajo una idea común, la soberbia de la humanidad, y un mismo protagonista, Alejandro de Macedonia, resulta un indicio de que el episodio del vuelo de Alejandro no debe analizarse en el mosaico como un elemento aislado, fruto de la difusión de la *Historia de Preliis* en el sur de Italia, sino vinculado a la tradición occidental de las novelas de Alejandro. Castiñeiras destaca el poema anglonormando *Roman de Toute Chevalerie*, de Tomás de Kent, como el modelo más cercano al programa iconográfico del mosaico. Si bien la composición del poema es posterior (hacia 1174) a la finalización del mosaico (1165), muestra la existencia de una tradición moralizante de la novela de Alejandro, en donde estos temas bíblicos, como la caída de Adán y Eva o la construcción de la torre de Babel, aparecen asociados al monarca macedonio como figuras de

³² Me refiero como mapamundis enciclopédicos a aquellos que, como los de Hereford y Ebstorf, incluyen información sobre sucesos del pasado y sobre las criaturas y los habitantes de las tierras lejanas (Zumthor, 1994, p. 308).

la soberbia (Materni, 2013, cap. IV, párr. 31). En este punto Castiñeiras González (2004, pp. 61-63) retoma la hipótesis de Settis Frugoni (1968, 1970, 1973) que interpreta la figura de Alejandro como símbolo central de la soberbia en un programa iconográfico que al menos en la nave central se encuentra dedicado a ese pecado, y señala la similitud que existe entre la vestimenta y adornos del rey macedonio y la de los reyes bizantinos para señalar una interpretación en clave política del mosaico, en donde la imagen negativa de Alejandro se asocia al monarca bizantino Manuel I Comneno, cuyo apoyo fue instrumental en las revueltas nobiliarias de 1160-1161 contra el reinado normando.

Sin embargo, Molteni y Quadri (2020, p. 216) señalan que el tratamiento de la ropa de Alejandro es muy similar al que recibe el rey Salomón, que sin duda representa una figura positiva, y asocian la aparición de círculos en las ropas de ambos reyes a la incorporación de motivos de las artes suntuarias, asociadas a las figuras de poder:

Figura 30: Mosaico de la catedral de Otranto (presbiterio). Detalle del rey Salomón.

Estas autoras interpretan el protagonismo de las figuras reales en el mismo (entre los personajes representados se pueden encontrar a Salomón, la reina de Saba, el rey Nínive, Alejandro y Arturo) como la voluntad de representar visualmente el concepto de la *translatio imperii* como un instrumento de legitimación de la dinastía normanda, que contaba entre sus aliados al arzobispo Jonathan (Molteni y Quadri, 2020, pp. 118-130). Si bien coinciden con Castiñeiras González en que la exaltación del rey normando Guillermo I era uno de los objetivos políticos centrales del programa iconográfico del mosaico pavimental, el rol que otorgan a la figura de Alejandro dentro de ese programa es completamente diferente. De un modo similar a lo que sucede en los debates suscitados por las diferentes lecturas de la orientación ideológica del *Alexandre*, el rey macedonio del mosaico de Otranto se revela como una imagen ambigua, capaz de ser tomada como ejemplo positivo o negativo, dependiendo del marco interpretativo en el que se la coloque.

1.2.4. Tapiz de la Creación de la catedral de Santa María de Girona

El tapiz de la Creación es una de los ejemplos más impresionantes del arte textil románico en España, producido probablemente en las últimas décadas del siglo XI en la región de Girona (Castiñeiras González, 2011; de Palol i Salellas, 1980, 1986).

Figura 31: Tapiz de la Creación de la catedral de Girona. Fuente: Catedral de Girona³³.

A pesar de que se le suele dar el nombre convencional de tapiz, se trata en realidad de un bordado en lana que actualmente tiene un tamaño aproximado de 355 por 450 cm³⁴, aunque originalmente debió ser considerablemente más grande, ya que se conserva en forma parcial, debido al deterioro con el que llegó a ser redescubierto en época moderna tras largos años de abandono. El faltante principal es la porción inferior, que, según las reconstrucciones

³³ Recuperado de:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tap%C3%ADs_de_la_Creaci%C3%B3n_-_Tap%C3%ADs_restaurat_Avers.jpg. Todos los detalles que presentarán posteriormente se derivan de esta fuente. La página web de la catedral de Girona ofrece una versión virtual del tapiz, disponible en: <https://catedraldegirona.cat/es/tapiz-de-la-creacion-patrimonio/>.

³⁴ Como señala Souza (2018, p. 144), las mediciones proporcionadas en los principales trabajos dedicadas a esta obra difieren levemente, algo que según Piñol Bastidas (2016, p. 386) puede estar relacionado con los diferentes trabajos de restauración realizados sobre el tapiz a lo largo de los años.

de Palol i Salellas³⁵ (1986, p. 75) y Castiñeiras González (2017b, p. 17), habría ocupado aproximadamente un tercio de la extensión total del tapiz. A esto debe añadirse la pérdida de la mayor parte de las figuras de la banda lateral derecha. Sin embargo, gracias al análisis de los fragmentos conservados de ambas secciones se han aventurado hipótesis sobre su posible contenido (más certeras en el caso del lateral derecho que en el de la sección inferior, ya que estas pueden inferirse en gran medida por simetría con las figuras conservadas en el lado izquierdo), sobre las que se volverá para completar una posible interpretación del programa iconográfico de esta obra.

El principal punto de encuentro entre el tapiz de la Creación y las écfrasis del *Alexandre* es su combinación de temas cristianos, clásicos y cosmográficos en una composición sectorizada, pero a la vez portadora de un significado unificado, que pone en relación el poder espiritual y el poder terrenal y funciona en ambos casos como un instrumento para representar a la figura monárquica. Sin embargo, como se verá a continuación, si bien ambas obras recurren a la interacción de temas iconográficos similares, tienen también algunas diferencias cruciales.

En el fragmento conservado, el centro de la escena está ocupado por el doble círculo dedicado al primer capítulo del *Génesis*. En el círculo interno aparece el motivo de Cristo pantocrator (imberbe, lo que es poco común en el Occidente latino) (González Hernando, 2010, p. 12) y a ambos lados de esta figura, en el centro de la composición, aparecen las palabras: “*REX FORTIS*”. En el borde de este primer círculo se lee: “*DIXIT QUOQUE D[EU]S EIAT³⁶ LUX . ET FACTA E[ST] LUX*”. El círculo exterior se divide en ocho paneles, en donde se representan una selección de escenas de la creación. En el círculo exterior aparece el primer versículo del *Génesis* (*IN PRINCIPIO CREAVIT D[EU]S CELU[M] ET*

³⁵ Me refiero a su reconstrucción revisada, ya que su primera propuesta había sido la de un tríptico del que sólo se conservó la parte superior (de Palol i Salellas, 1974, pp. 13-14).

³⁶ Probablemente un error introducido en el bordado, ya que la letra inicial de esta palabra debería ser una F (*FIAT*).

TERRAM), un fragmento sin paralelo directo en la Vulgata: (*MARE ET OM[N]IA QUA IN EIS SUNT*) y finalmente una sección del versículo 31, con el que se termina el relato de la creación de *Génesis I* (*ET VIDIT D[EU]S CUNCTA QU[A]E FECERAT ET ERANT VALDE BONA*) haciendo de este modo de marco textual para la historia de la creación que se desarrolla en las imágenes internas.

Figura 32: Tapiz de la Creación. Detalle de Cristo pantocrátor, con la inscripción *REX FORTIS*.

Este doble círculo está contenido en un rectángulo en donde se representan los cuatro vientos con un fondo de ornamentación geométrica. Finalmente, el rectángulo de los vientos se encuentra enmarcado a su vez por un diseño compartimentalizado en el que se representan los ríos que nacen en el Paraíso en las cuatro esquinas, la alegoría del año, con sus meses y estaciones, el sol y luna en sus formas de deidades clásicas y dos guerreros legendarios, Sansón y Hércules (al menos en el sector conservado). En este marco externo se encuentran algunos de los parecidos más llamativos con las pinturas de Apeles.

La presencia de los vientos en las cuatro esquinas del rectángulo interno que enmarca el círculo de la creación encuentran su paralelo en los cuatro ríos del Paraíso que, se supone, se ubican en los cuatro extremos del marco externo. Este conjunto de motivos se encuentra estrechamente relacionados con la iconografía cartográfica medieval. En el caso de los vientos, por ejemplo, es posible encontrar un motivo muy similar en el Beato de Turín (Ripoll, 1100) (de Palol i Salellas, 1979, p. 122). Por otro lado, la representación del Paraíso terrenal a través del motivo de los cuatro ríos puede encontrarse en numerosos mapamundis medievales (como puede verse en las figuras 2 y 6), y constituía uno de sus aspectos visuales más reconocibles (Scafi, 2006, p. 47; Westrem, 2002, p. 5).

Figura 33: Tapiz de la Creación. Detalle de los vientos (*Septentrio*).

Figura 34: Beato de Turín (Ripoll). Detalle de los vientos representados en las esquinas del mapa.

Figura 35: Tapiz de la Creación. Detalle de los ríos del Paraíso (*Geon*).

La alegoría del año, que aparece conservada parcialmente, presenta otro paralelo temático directo entre el tapiz de la Creación, el mosaico de Otranto y las écfrasis del *Alexandre*; sin embargo, una comparación detenida de los motivos utilizados para representar a cada mes en estas obras no muestra más que un parecido superficial, totalmente esperable

dada la extensión y popularidad de este tema iconográfico (Castiñeiras González, 1994, 2002). Además de las figuras de los meses en los paneles laterales, la alegoría se completa en los paneles del marco superior con las cuatro estaciones y el propio año, personificado como un hombre barbudo, con el báculo de peregrino y la rueda del tiempo, que funciona como un reflejo complementario del tiempo divino, representado en el círculo central de la Creación (Swanson, 2012, p. 43). Adicionalmente, en ambos laterales, en lo que se supone constituía el centro del eje vertical en el tapiz original, aparecen el sol y la luna, figurados como deidades clásicas, a los que se les otorga un tratamiento visual distintivo, con el círculo blanco de fondo, similar al del año y los ríos del Paraíso, ubicados en el centro del eje horizontal y en las esquinas del marco, respectivamente.

Figura 36: Tapiz de la Creación. Detalle del año personificado, flanqueado por las estaciones otoño e invierno.

Figura 37: Tapiz de la Creación. Detalle de los meses: abril, mayo y junio.

La mezcla de temas clásicos y cristianos se vuelve a evidenciar en los dos paneles restantes del marco superior, en donde se representa a Sansón (izquierda) y a Hércules (derecha). La presencia de este último es la más relevante para nosotros, dada la importancia que tiene Hércules en la tienda de Alejandro. Si bien en un principio esta figura había sido identificada con otros personajes, como Caín (de Palol i Salellas, 1986, pp. 24-28) o Abel (Yarza Luaces, 2007, p. 10), la restauración de 2011-2012 permitió recuperar el título bordado y confirmar la identidad del héroe Griego (Castiñeiras González, 2014, 2017a). Si bien la

inclusión de estos guerreros legendarios podría parecer extraña en el contexto de la Creación³⁷, Castiñeiras González (2014) propone considerarlos en relación con la inscripción central *REX FORTIS* y con la figura imperial que seguramente ocupaba el centro del segmento inferior, como parte de un programa iconográfico destinado a ofrecer un *Speculum Principis* del gobernante cristiano.

Figura 38: Tapiz de la Creación. Detalle de Hércules.

Finalmente, en el borde inferior del segmento conservado del tapiz se puede apreciar un estrecho remanente de un sector que, atendiendo a las hipótesis de reconstrucción basadas en laterales de nueve casilleros (suficientes para acomodar los meses y ríos restantes), debió

³⁷ Así lo considera Revilla (1995, p. 84), que desestima la identificación de estas figuras como Sansón o Hércules sobre la base de su exotividad temática en el programa de la Creación, y les atribuía en cambio las identidades de Abel y Caín.

ocupar un espacio importante, aunque menor al de la escena de la Creación³⁸. La presencia de Santa Helena y de Judas Ciríaco es evidencia de que el tema representado correspondía al ciclo de la Vera Cruz (Piñol Bastidas, 2016, pp. 27-28)³⁹. En el centro aparece una figura que por su tamaño debió ser la del protagonista de esta escena, y de la que se conserva solo la parte superior de una cruz y un fragmento de una corona imperial. Como señala Souza (2018, p. 146), existen dos candidatos principales para este personaje, los emperadores Constantino y Heraclio. El primero de estos emperadores parece la opción más evidente, dada la aparición de su esposa, Santa Helena, y la importancia de su figura como el primer emperador cristiano (Palol i Salellas, 1986, p. 132)⁴⁰. La hipótesis de Heraclio I como posible portador de la cruz y corona imperial fue argumentada principalmente por Baert (1999), que se enfocó en la posición diagonal de la cruz para proponer la identificación con Heraclio a partir del motivo con el cual se lo suele representar trayendo de vuelta la cruz a Jerusalén inclinada sobre sus hombros, en posición a las representaciones de Constantino, en donde la cruz suele aparecer en posición vertical (ver figuras 41 y 42). Adicionalmente, presenta varios ejemplos en los que Heraclio y Santa Helena aparecen representados juntos, unidos no por un lazo biográfico, sino a través de su conexión común con el tema de la Vera Cruz (ver figura 43). Sin embargo, Castiñeiras González (2011, pp. 74-75) defiende la identificación del protagonista imperial con Constantino I, y responde al argumento de la asociación de Heraclio con el motivo de la cruz inclinada con dos ejemplos bizantinos (ver figuras 14 y 15), en los que se representa a Constantino a caballo tras la victoria en la batalla de Puente Milvio con la cruz en una posición similar a la del tapiz de la Creación. Si bien la hipótesis de identificación de Constantino ha ganado tracción en trabajos más recientes como los de Swanson (2018, p.

³⁸ Prats (1980) propone que el segmento dedicado a la Creación y el de la Invenio de la Vera Cruz eran originalmente dos piezas separadas que sólo posteriormente fueron unidos en un solo tapiz, pero esta hipótesis no ha sido aceptada por la mayor parte de la crítica especializada

³⁹ El motivo iconográfico de la *Invenio* de la *Vera Cruz* remite al hallazgo legendario de la cruz de Cristo por santa Elena, madre del emperador Constantino, relato difundido desde el siglo IV por autores como Rufino de Aquilea y posteriormente enriquecido por la *Legenda aurea* de Santiago de la Vorágine (Walker Bynum, 2011).

⁴⁰ Marquès i Casanovas (1957) señala que, adicionalmente, existen fuentes documentales de testigos del tapiz completo que hacen referencia a una escena del emperador Constantino.

190) y Souza (2018, pp. 159-160), la verdadera identidad de este emperador se trata de un interrogante que continúa abierto.

Figura 39: Tapiz de la Creación. Detalle de Santa Helena y de Judas Ciriaco.

Figura 40: Tapiz de la Creación. Detalle de la figura central del sector inferior, en donde se conserva la parte superior de la cruz y un fragmento de la corona imperial.

Figura 41: Entrada de Heraclio con la Santa Cruz a Jerusalén. Retablo de la Santa Cruz, de Miguel Alcañiz (c. 1410). Museo de Bellas Artes de Valencia, España. Fuente: Souza (2018, p. 150).

Figura 42: Constantino y Helena flanqueando la Santa Cruz. Ábside norte de la iglesia de Santa Maria de Barberà del Vallès, Cataluña, España, pintura mural de finales del siglo XII. Fuente: Souza (2018, p. 152).

Figura 43: Detalle de Santa Helena y el emperador Heraclio. *Retablo de la Santa Cruz* (lateral derecho), de Miguel Jiménez y Martín Bernat (c. 1483-1487). Iglesia de la Santa Cruz de Blesa, Teruel. Óleo sobre madera, 93 por 173 cm, Museo de Zaragoza, España. Fuente: Souza (2018, p. 154).

Figura 44: Constantino a caballo. Pintura mural de la iglesia de Agios Konstantinos (c. 1400) en Drymiskos (Rethymno), Creta. Fuente: Souza (2018, p. 156).

Figura 45: Constantino con la cruz inclinada sobre el hombro en el salterio macedonio de Barberini (siglo XI), Biblioteca Apostólica Vaticana, Ms. Graec. 372, fol. 100r. Fuente: Souza (2018, p. 156).

Una comparación entre los programas iconográficos del tapiz de la Creación y los de las écfrasis del *Alexandre*, revela varias similitudes en cuanto a los temas generales que aparecen representados: el texto del *Génesis*; la alegoría del año y sus meses; elementos cartográficos (que se hallan presentes en el tapiz en los motivos de los vientos y los ríos del Paraíso); guerreros legendarios, entre los cuales se destaca el personaje de Hércules; y finalmente, el protagonismo de la figura real en ambas obras. Sin embargo, si se contrasta en detalle los temas y motivos utilizados también es posible observar diferencias sustanciales que van desde las más evidentes, como la diferencia temática entre el rey pagano Alejandro y el emperador cristiano Constantino, hasta diferencias en los motivos utilizados para la representación de cada mes, que no modifican sustancialmente la interpretación del tema del calendario en el conjunto de la obra. Un ejemplo interesante es el tratamiento que reciben los personajes de Adán y Eva, presentes en ambas composiciones. En el *Alexandre* la representación se centra completamente en momento de la caída en el pecado original, al que se dedican tres de los cuatro versos de la estrofa: “Críava Dios al omne por enchir es’ lugar; / el Malo con embidia óvogelo a furtar. / Por el furto, los ángeles ovieron grant pesar: / fue judgado el omne por morir e lazarar” (2551). Por el contrario, el tapiz se enfoca en el momento de la creación, sin incluir ninguna referencia a la posterior expulsión del Paraíso. El contraste es aún más evidente si se considera la inclusión de la historia de Adán nombrando a los animales, acción que reafirma la autoridad que Dios le concede sobre el mundo terrenal, convirtiéndolo en un primer modelo del ejercicio de este poder secular sometido al poder divino, que se refleja en la figura imperial que lleva la cruz en el sector inferior (Castiñeiras González, 2019, p. 121).

Figura 46: Tapiz de la Creación de la catedral de Girona. Detalle de Adán dando nombre a los animales.

Estas diferencias son lo suficientemente sustanciales como para descartar una relación directa entre la descripción del *Alexandre* y el tapiz de la Creación. Ahora bien, existe otro aspecto en el cual ambas obras presentan una similitud que resulta un indicio del uso de principios compositivos emparentados, la disposición de los temas en el espacio. Considérese por ejemplo la siguiente declaración sobre la disposición de las pinturas del sepulcro de Endrona, que aparece luego de una detallada descripción de los episodios bíblicos representados por Apeles:

Las otras incidencias de las gentes paganas,
 como non son abténticas, yazién más orellanas.
 ¡Tanto eran las estorias muchas e adianas
 que sedién sobr'el túmulo las gentes pãusanas! (1248).

Si bien los parecidos entre ambas obras no permiten postular una inspiración directa del autor del *Alexandre* en el tapiz, la elección general de los temas y los principios

compositivos que guían su disposición en el espacio se encuentran suficientemente relacionados como para permitir suponer una base cultural compartida y una concepción similar del uso de temas clásicos, bíblicos, históricos, legendarios y cosmográficos, para la creación de un mensaje a través del arte.

1.2.5. Consideraciones finales

El objetivo de este capítulo fue ampliar el corpus de fuentes posibles para el estudio de las écfrasis del *Alexandre* más allá de los ya conocidos textos latinos y romances, que indudablemente fueron utilizados como fuentes primarias, pero que no explican algunas características únicas del poema castellano. Si bien ha sido imposible encontrar obras determinadas cuyas características permitan ser identificadas indudablemente como modelos para el autor anónimo; el corpus de ejemplos que se expone en este capítulo demuestra la existencia en el arte plástico contemporáneo de ciertas tradiciones iconográficas con características muy similares a las de las écfrasis del *Alexandre* en cuanto al uso de combinaciones de temas clásicos, bíblicos y enciclopédicos. Una combinación que tanto en el tapiz de la Creación y el mosaico pavimental de Otranto como en los mapas T-O historiados como los de Hereford y Ebstorf, apunta a la representación simultánea de la unidad y la diversidad del mundo y sus habitantes como fruto de la creación divina y de la Historia cristiana de la Salvación con su arco de caída en el pecado original y de redención en la resurrección de Cristo. En estas obras el tiempo y el espacio aparecen representados como una unidad de sentido asociado a la perfección de su creador. Este afán por abarcar la totalidad de la Creación a través del arte aparece reflejado también en las écfrasis del *Alexandre*, que como obra poética no se conforma con realizar un cotejo de diversas fuentes para complementar lo que juzga ser la versión más completa de la vida de Alejandro Magno, sino

que además se detiene a enumerar los animales, las plantas y las piedras que pueden encontrarse en la comarca de la ciudad de Babilonia, los diferentes tierras del mundo y los pueblos que las habitan en las descripciones geográficas del poema y que ofrece alusiones e incluso reelaboraciones de historias bíblicas y clásicas, como la construcción de la torre de Babel y la guerra de Troya, que en este último caso, por su extensión y complejidad, adquiere la dimensión de un romance de la materia de troya dentro del romance de Alejandro. En el siguiente capítulo, dedicado al análisis individual de cada uno de los fragmentos del corpus, y especialmente en el apartado 1.4.3, se volverá sobre estas obras como punto de comparación para las imágenes descritas en las écfrasis del poema castellano.

1.3. Análisis textual de las écfrasis del *Alexandre*

Este capítulo se encuentra dedicado al análisis individual de cada uno de los pasajes de écfrasis del corpus definido en el apartado 1.1.2.3. Con el fin de hacer visible las conexiones, similitudes y referencias que se establecen entre estos fragmentos, tal como son presentados al público, el análisis seguirá el orden de aparición de cada una de estas descripciones en el texto.

1.3.1. Armas de Alejandro (90-107)

La primera descripción ecfrástica del poema tiene lugar en el contexto de una enumeración de los regalos (ropa, armadura, espada, etc.) que Alejandro recibe en su investidura como caballero. La fuente principal de este pasaje se encuentra en el *Roman d'Alexandre*, particularmente en una variante cuyo representante conservado más cercano es el manuscrito B (vv. 249-388 y vv. 713-757), en donde aparecen varios detalles recogidos por el *Alexandre*, aunque el poeta castellano expande el material original e introduce diferencias notables (Michael, 1970, pp. 194-196; Willis, 1935, pp. 12-18).

Un primer elemento que une la descripción de las armas del Alejandro en el *Alexandre* y en su fuente francesa es el énfasis en la riqueza de los objetos descritos, lo que constituye un rasgo típico de la écfrasis medieval (Altamirano Meza, 2015c, p. 99). En el *Roman d'Alexandre*, por ejemplo se señala que “*Pois lace l'eume qui vaut une cité.*” (B, 722)⁴¹. Por su parte, el narrador del *Alexandre* no se queda atrás al destacar el valor monetario de los regalos que recibe el príncipe macedonio en su investidura:

⁴¹ Todas las citas del *Roman d'Alexandre* pertenecen al texto del manuscrito **B**, editado por Armstrong et al. (1937). Entre paréntesis se indicará la pertenencia de la cita a este texto con la sigla “B” y se agregan los versos siguiendo la numeración de esta edición.

Allí fueron aduchos adobos de grant guisa:
bien valié tres mill marcos o demás la camisa;
el bríal non serié bien comprado por Pisa;
non sé al manto dar preçio por nulla guisa (90).

Otra característica que el poeta castellano toma de su fuente es la participación de seres sobrenaturales en la creación de objetos descritos y sus propiedades mágicas. Por ejemplo, el poema francés señala, refiriéndose a la creación de la camisa y bríal: “*Car quatre fees lo firent en un gaut*” (B, 261), y en relación a sus propiedades agrega: “*Qui la vestue ja sa char n'ert malmise / Ne de luxurie ne sera trop esprise*” (B, 257-258), “*Qui l'a vestu ni a trop freit ni trop caut*” (B, 266) y “*Hom qui l'aporte ja ni avra mal de vin / Tant n'en soit boire al soir ne al maitin*” (B, 285-286). Por su parte, el texto castellano se hace eco de las mismas características:

Fizieron la camisa dos fadas so el mar;
diéronle dos bondades por bien la acabar:
quisquier' que la vistiesse non se pudiés'embebdar'
e nunca lo pudiés' luxuria retentar.

Fizo la otra fada terçera el bríal;
quando lo ovo fecho, diole muy grant señal:
quienquier' que lo vistiesse fuesse siempre leal;
frío nin calentura nunca'l fiziesse mal (100-101).

Materni (2013, capítulo 8, párr. 34) señala que muchos de los detalles presentes en la versión castellana que no se encuentran en el *Roman d'Alexandre*, como la intervención de Vulcán en la creación de la espada (94b), son motivos recurrentes en otros textos del género del *roman antique*. Algo similar sugiere Altamirano Meza (2015c, p. 209), al indicar que la inclusión de la descripción del escudo como uno de los objetos del inventario de regalos recibidos por Alejandro recuerda a la forma en que se inserta la descripción del escudo de Eneas en el *Roman d'Énéas*.

Este pasaje se caracteriza por una duplicación de la descripción de los objetos, que resulta particular del poema castellano. Entre las estrofas 90 y 98 se realiza una primera

descripción de los regalos que recibe Alejandro, entre los que se menciona la camisa (90b), el brial (90c), el manto (90d), el cinturón (91), los zapatos (92a), las calzas (92b), los guantes (92cd), la espada (94), la espuela (95) y el escudo (96-98). Sin embargo, al finalizar la descripción del escudo, la voz narrativa decide que la descripción anterior no fue suficiente y vuelve a retomar los mismos objetos, pero agregando nuevos detalles, en su mayoría referidos a sus propiedades mágicas:

¡Que non digan que bafo!: aún quiero tornar
la virtud de los paños de cadauno contar,
e si me bien quisieren a derechas judgar,
dirán aún que poco las sope preçiar (99).

En esta segunda parte de la descripción vuelven a aparecer la camisa (100), el brial (101), el manto (102-104), el escudo (106) y la espada (107), que, como se puede observar, siguen un orden muy similar al de la primera parte (aunque con algunas omisiones y el intercambio entre el escudo y la espada al final). El pasaje finaliza con el episodio de la doma de Bucéfalo, que se introduce como parte del equipamiento para la guerra de Alejandro, sin embargo, por su carácter eminentemente narrativo se decidió excluirlo del análisis de la écfrasis de las armas.

La descripción del escudo se destaca como una de las mayores expansiones del poeta castellano en este pasaje, y la que más conexiones tiene con los programas iconográficos de los otros pasajes efrásticos del poema. En la versión del *Roman d'Alexandre* conservada en el manuscrito B se proporcionan dos datos que son reproducidos por el poeta castellano, el origen del escudo en la costilla de un pez: “*Escu li done de coste de poison.*” (B, 365); y la representación del león: “*Tres en mé leu ot escrit un lion, / ce senefie la fierté del baron*” (B 367-368).

En la segunda descripción del escudo, la más breve, se menciona su material exótico: “*fecho fue de costiella d'un pescado corpudo*” (160b), y se agrega que “*no'l passarié fierro*

—¡non serié tan agudo!—” (160c). Materni (2013) considera que este último verso es deudor de la descripción del escudo de Eneas (que también está hecho con la costilla de un pez) del *Roman d'Énéas*: “*Moult ert luisanz et moult ert dure, / que ne peüst estre entamee / ne par lance ne per espee; / ffer ne acier qui y ferist / ne plus que plom n'y forfeist*” (Salverda de Grave, 1983, vv. 4537-4541).

Sin embargo, las expansiones más originales y significativas se dan en la primera descripción del escudo, al que se dedican tres estrofas. En este primer ejemplo ya es posible encontrar algunos de los temas que serán recurrentes en las siguientes écfrasis del *Alexandre*. En la estrofa inicial se introduce la primera aparición del mapamundi⁴² en el poema, que constituye uno de los motivos más representados en las obras de Apeles y es retomado por el narrador en sus descripciones de las tierras de Asia y de la vista aérea del mundo:

La obra del escudo vos sabré bien contar:
ý era debuxada la tierra e el mar,
los regnos e las villas, las aguas de prestar,
cascuno con sus títulos por mejor devisar (96).

A pesar de la brevedad del pasaje, el narrador presenta un mapa cargado de detalles, a los que se alude de forma general mediante algunos términos clave. Mientras que el dibujo de “la tierra e el mar” puede referir a un mapa T-O esquemático (como el de la figura 1), la mención de los reinos, las ciudades y de otros ríos y mares (“aguas de prestar”), que además llevan sus nombres escritos (“títulos”), remite al público del poema a un mapa mucho más elaborado. La imagen del mundo evocada en esta expansión volverá a aparecer de forma recurrente en las écfrasis del poema.

El texto continúa con la descripción del león que tiene a Babilonia bajo su garra, el único motivo representado en el escudo inspirado directamente por el *Roman d'Alexandre*: “En medio de la tavla estava un león / que tenié yus’ la garfa a toda Babilón” (97ab). Los

⁴² Ver el apartado 1.2.2 para un desarrollo del motivo del mapamundi T-O.

siguientes versos dejan en claro que el león representa al propio Alejandro, mientras que la ciudad de Babilonia bajo su garra identifica al Imperio Persa y su a rey, Darío⁴³: “¡catava contra Dario, semejava fellón, / ca vermeja e turvia tenié su visión!” (97cd). Arizaleta (1999, 130) señala que las imágenes del escudo funcionan como una figura que presagia las victorias y conquistas del rey macedonio, y considera que el resplandor del escudo, mencionado en los primeros versos de la siguiente estrofa, también constituye un reflejo de la gloria futura del héroe: “Tanta echava de lumbre e tanto relampava / que vençié a la Luna e al Sol refertava” (98ab)⁴⁴. Sin embargo, Altamirano (2015c, p. 215) encuentra en estos mismos versos una alusión a la soberbia de Alejandro, cuyo brillo (en una identificación entre el escudo y su dueño) es tan descomunal que intenta vencer a la propia creación divina (la luna y el sol), por lo que podría tratarse un presagio de la futura caída del héroe del poema a causa de su soberbia.

Esta descripción también introduce, en los versos finales de la tercera estrofa, la primera referencia a Apeles, el personaje que representa al artista ideal en el poema: “¡Apeles, que nul omne mejor d’él non obrava, / por mejor lo tenié quanto más lo catava!” (98cd). No resulta enteramente claro si Apeles es el creador del escudo, o si sólo se lo menciona como el experto que puede apreciar el verdadero valor artístico de la obra. En cualquiera de estos casos, introducir a este personaje en el contexto de los regalos recibidos por Alejandro es una característica del *Alexandre* que no tiene paralelo en los romances franceses. El poeta castellano toma a este personaje de la *Alexandreis*, en donde se le adjudican las pinturas que adornan las tumbas de Darío y de su esposa. Al introducir al personaje de Apeles en la

⁴³ Altamirano (2015c, pp. 216-217) considera que la referencia a Darío del verso 97c implica que el rey persa se encontraba representado en el escudo. Es probable que la presencia del rey persa fuera sugerida por la presencia de la ciudad capital de su imperio. Sin embargo, si se considera la presencia de figuras humanas importantes en relación con ciertos lugares en los mapas T-O, como en la figura 14, no resulta descartable la posibilidad de que Darío apareciera representado en asociación con la ciudad de Babilonia.

⁴⁴ Probablemente este detalle provenga de la descripción del escudo de Darío en la *Alexandreis*, del cual se dice que: “*Emulus ad litem iubar insuperabile solis*” (Colker, 1978, II, v. 496). Sin embargo, Materni propone otros ejemplos cercanos, como el del *Roman de Thèbes*: “*Un healmel ot lacié tout vermeil, / que bien reluist coudre soleil*” (Constans, 1890, vv. 7123-7124).

descripción del escudo, ya sea como su creador o como una suerte de voz autorizada en la valoración de obras de arte, el autor anónimo está realizando un esfuerzo consciente por incorporar elementos de sus diferentes fuentes y presentarlos con un sentido de unidad. Se puede constatar que, a pesar de su brevedad, la descripción del escudo de Alejandro ya contiene en miniatura muchos de los elementos que se irán desarrollando en los siguientes ejemplos de écfrasis del poema.

1.3.2. Descripción de Asia (276-294)

Esta descripción aparece como la primera digresión más o menos extensa en la que la voz narrativa interrumpe la acción del poema para desarrollar un tema aparentemente lateral. En este caso, el objetivo es presentar al público las tierras que servirán de escenario de las futuras conquistas de Alejandro. La fuente principal de este pasaje es la *Alexandreis* (G, I, 396-426)⁴⁵, pero el texto castellano se complementa con detalles tomados de las *Etymologiae* (Lindsay, 1911, XIV, 1-5) y de las Sagradas Escrituras (Casas Rigall, 2007, pp. 203-204; García López, 2010, p. 196). Entre las modificaciones realizadas por el poeta peninsular, resulta llamativa la voluntad de presentar una imagen del mundo perfectamente alineada con el esquema de los mapas T-O (Michael, 1970, p. 196):

El que partió el mundo fizolo tres partidas;
son por braços de mar todas tres divididas;
la una es mayor; las otras dos, más chicas;
la mayor es calient⁷ e las dos, más frías.

Más de la meatad es contra Oriente:
fizola una suerte el Rey Omnipotente;
las otras dos alcançan por medio Oçidente:
fiende la mar por medio ad ambas igualmente.

Es clamada por nombre Asĩa la primera;

⁴⁵ Las citas de la *Alexandreis* pertenecen a la edición de (Colker, 1978). Entre paréntesis se indicará la pertenencia de la cita a este texto con la sigla **G** y se agrega el libro en romanos y los versos siguiendo la numeración de esta edición.

la segunda, Europa; África, la tercera:
tiene el cristianismo a Europa señora;
¡moros tienen las otras, por nuestra grant dentera! (277-279).

Es muy probable que el arzobispo hispalense sea la principal fuente para la imagen del mundo proporcionada por el *Alexandre*, que se nutre de las *Etymologiae* en numerosos puntos del poema:

Orbis a rotunditate circuli dictus, quia sicut rota est; unde brevis etiam rotella orbiculus appellatur. Undique enim Oceanus circumfluens eius in circulo ambit fines. Divisus est autem trifarie: e quibus una pars Asia, altera Europa, tertia Africa nuncupatur. Quas tres partes orbis veteres non aequaliter diviserunt. Nam Asia a meridie per orientem usque ad septentrionem pervenit; Europa vero a septentrione usque ad occidentem; atque inde Africa ab occidente usque ad meridiem. Unde evidenter orbem dimidium duae tenent, Europa et Africa, alium vero dimidium sola Asia; sed ideo istae duae partes factae sunt, quia inter utramque ab Oceano mare Magnum ingreditur, quod eas intersecat. Quapropter si in duas partes orientis et occidentis orbem divides, Asia erit in una, in altera vero Europa et Africa (Lindsay, 1911, XIV, 3, 1-3).

Sin embargo, el poeta castellano añade un detalle original a esta descripción, al comparar la forma de la T que separa a los continentes con la cruz de Cristo (Deyermond, 1996, p. 147; Willis, 1934a, p. 71):

Qui asmar' cuémo yazen las mares, de cuál guisa
—la una que comedia, la otra que quartiza—,
verá que tien' la cruz essa figura misma,
on' devién los incrédulos prender la mala çisma (280).

La identificación de la cruz de Cristo en la forma de los continentes, que luego se verá reforzada con la visión antropomórfica del mundo que Alejandro tiene cuando asciende a los cielos, es, en opinión de Pinet (2005, p. 1327, 2016, pp. 52-53), un indicio de la posible influencia de una representación visual, como la de los mapamundis de Lambeth y Ebstorf, que incluyera el motivo de la equiparación del mundo con el cuerpo de Cristo.

En los primeros versos de la siguiente estrofa (281ab), el foco de la descripción se centra en el continente asiático, tal como se había anunciado en las estrofas introductorias.

Aquí la voz poética se refiere a las fuentes de su conocimiento geográfico como “lo uno que leyemos e lo ál que oyemos” (281c). Willis (1934a, p. 41) interpreta este verso como una declaración sincera del poeta sobre la variedad de fuentes escritas y orales a las que recurre para crear su obra. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el poeta castellano también utiliza las referencias a la escritura y la oralidad como recurso retórico, como sucede en la estrofa 2305, en donde el episodio de la exploración submarina de Alejandro aparece presentado como una “fazaña” contada por la gente sin un respaldo escrito, a pesar de que el episodio se narra tanto en la *Historia de Preliis* como en el *Roman d’Alexandre*, dos de sus fuentes principales.

La descripción continúa destacando la abundancia natural de Asia, y en la estrofa 283 se introducen dos detalles originales respecto a la *Alexandreis*; una ligera asimetría en la distribución de los continentes, y la importancia de ese detalle para la trama principal:

Tanto tiene Asia cuemo todo lo ál
—aún un poquiello passa de la señal—,
ond’asmó Alexandre un seso natural:
¡que, si prisiessse essa, avrié todo lo ál! (283).

Sobre la asimetría de los continentes, García López (2010, p. 198) sugiere que la idea puede provenir de un mapa T-O isidoriano en el que se incluiría este detalle para reflejar las discusiones científicas de la época. Esta característica también se puede apreciar en los mapas de Hereford y Ebstorf, en donde, con el objetivo de colocar a la ciudad de Jerusalén en el centro exacto del globo, se desplaza un poco la costa asiática del mediterráneo hacia abajo. Adicionalmente, el poeta castellano utiliza este detalle para establecer una conexión con la trama principal, lo que reafirma la relevancia de esta aparente digresión geográfica.

La estrofa siguiente continúa desarrollando el tema del tamaño y la riqueza de Asia, pero añade un tipo de valoración diferente al de las riquezas materiales: la importancia de este continente como escenario de los relatos bíblicos. Para enfatizar la preeminencia de Asia en la

Historia de la Salvación, las estrofas 285 y 286 ofrecen una hiper condensación de esta historia, desde los patriarcas a los apóstoles, que, al igual que los mapas T-O sigue el desplazamiento en el tiempo en paralelo con el desplazamiento en el espacio, ya que el asentamiento de la Iglesia en Roma hace concluir el recorrido de estas estrofas en el continente Europeo: “pero a Eñropa Dios le dio alçamiento, / ca es Roma cabeça de tod’ordenamiento” (286cd). Este segmento se trata de una expansión de la *Alexandreis*, en donde se menciona la centralidad geográfica de Jerusalén y su importancia como escenario de la muerte y resurrección de Cristo:

Inde Palestinae cunctis supereminet una
Vnius Iudea Dei. Iherosolima terrae
In centro posita est, ubi uirginis edita partu
Vita obiit, nec stare Deo moriente renatus
Sustinuit sed contremuit perterritus orbis
Sustinuit sed contremuit perterritus orbis (G, I, 420-423).

Una comparación entre los lugares detallados en las estrofas 287-293 del *Alexandre* y los que ofrece su fuente latina, muestra que las modificaciones y añadidos del poeta castellano se alinean con la visión del mundo que representan los mapas T-O. En primer lugar, mientras Gautier comienza su descripción con la India, y sólo menciona luego al Paraíso terrenal en relación con su influencia benéfica sobre estas tierras; el anónimo autor del *Alexandre* dedica los primeros versos al Paraíso, que aparece identificado con una de sus características más comunes en las representaciones de este lugar en los mapas T-O: los cuatros ríos (como en la figura 6): “Ixen del Paraíso las quatro aguas santas; / ý son las buenas piedras jaspes e dīamantas” (287ab). El poeta castellano también desplaza el motivo de las piedras preciosas, que en la *Alexandreis* pertenecen a la India, a los ríos del Paraíso, una idea que será retomada luego, en la descripción de Babilonia.

Adicionalmente, el texto castellano tiende a expandir las referencias bíblicas, que en su fuente latina se limitan al arca de Noé en Armenia (G, I, 418-419) y la ya citada mención

de Palestina y Jerusalén. En cambio, en el *Alexandre*, la referencia a Arabia trae el recuerdo de la matanza de los inocentes de Herodes, y se añade una estrofa original, sin paralelo en la *Alexandreis*, dedicada a describir las tierras en donde ocurren los hechos del *Éxodo*⁴⁶:

Egipto, do los fijos de Israel ixieron;
el monte de Sinäi, do la Lëy prisieron;
el desierto do muchos años estovieron,
do muchas sorrostradas e porfaçio ovieron (292).

Al iniciar su descripción de Asia en el Paraíso, e incluir episodios centrales del *Antiguo Testamento* como el diluvio universal y el éxodo de Egipto, y terminarla en Judea, la tierra asociada a la vida, muerte y resurrección de Cristo, el autor anónimo del *Alexandre* incorpora en su registro la concepción enciclopédica del mapamundi medieval, que concebía la geografía terrestre como un reflejo de la historia divina, en donde el continente asiático, con su ubicación al este del mapa, estaba particularmente asociado al pasado. Como señala Pinet, la descripción de Asia que el poeta castellano elabora tomando los elementos que encuentra en la *Alexandreis* y añadiendo los suyos propios se acerca notablemente al esquema visual presentado por los mapamundis T-O:

Following the cues of the *Alexandreis* but adding information to the cartographic digression, what I want to underscore is how descriptive this version is, how it seems that what the poet is doing is not translating a verbal description but in fact describing a map itself, perhaps one in the margin of his copy, a description that has been validated as a geographic digression in the source itself. The translation here entails not merely the displacement from Latin to Romance but (also) a translation from the visual to the verbal, words supplemented by the information the cartographic device on the margin triggers in the memory of the cleric. If The cue for the cartographic is built in the source as text, the visual gloss on the margin provokes a series of operations in the mind of the cleric that supplements the translation and complements the knowledge of the verbal map in the *Libro de Alexandre*: the visual map is the architecture the *Alexandre*-poet uses to compose a new verbal map as he translates into this newly drawn Spanish (Pinet, 2016, p. 53).

Más allá de la imposibilidad de comprobar la hipótesis propuesta por Pinet sobre la presencia de un mapa T-O en el manuscrito de la *Alexandreis* utilizado por el autor anónimo,

⁴⁶Narrados por extenso en *Éxodo* (12-40) y brevemente en *Números* (10: 11-13).

la influencia de la tradición iconográfica de los mapas T-O resulta notable en este pasaje. Este es uno de los argumentos más sólidos para considerarlo una écfrasis en sentido pleno, ya que para un público familiarizado con este tipo de representación, habría sido posible formar una imagen mental concreta de las tierras descritas en estas estrofas.

1.3.3. Sepulcro de Aquiles (329-332)

A diferencia del pasaje anterior, esta breve descripción, de apenas cuatro estrofas, se encuentra en el límite de lo que puede ser considerado una écfrasis. En este caso el problema no es el objeto de la descripción, ya que los sepulcros han sido objetos recurrentes de ejercicios efrásticos en la poesía clásica y medieval (Carson, 1999), sino la escasa información visual que el texto proporciona para elaborar una imagen vívida. El único detalle que la voz poética ofrece sobre el aspecto de este sepulcro es el de los versos que lo adornan:

Falló entre los otros un sepulcro honrado,
todo de buenos viessos en derredor orlado;
qui lo versificó fue omne bien letrado,
ca puso grant razón en poco de dictado

«Aquiles só, que yago so este mármol çerrado,
el que ovo a Éctor el troyano rancado;
matome por la planta Paris el perjurado,
a furto, sin sospecha, yaziendo desarmado» (330-331).

La relevancia de este epitafio radica en su conexión con la extensa digresión de Troya. Como señala Pascual Argente (2010, pp. 84-91; 2022, p. 30), la relación entre el sepulcro de Aquiles y la posterior narración de la guerra de Troya aparece destacada visualmente en el manuscrito **O** por la presencia de una ilustración del rey macedonio en el acto de contar el relato a sus tropas junto al sepulcro (figura 47). Pascual Argente considera la digresión de Troya como una suerte de continuación de la écfrasis del sepulcro de Aquiles, conectado a

este a través de los versos de la tumba, que funcionan como un resumen hiperconcentrado de la narración que vendrá a continuación.

Figura 47: Ilustración de Alejandro en el folio 45v del manuscrito **O** del *Alexandre*. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica⁴⁷.

A pesar de su brevedad y su carencia de elementos visuales que permitan formar una imagen vívida del objeto descrito, la écfrasis del sepulcro de Aquiles se conecta con las mucho más elaboradas descripciones de las tumbas de Endrona y Darío pintadas por Apeles

⁴⁷

Recuperado de: <https://bndigital.bne.es/bd/es/viewer?id=fe962b5e-3d36-4bb9-a4bb-89a8eb77f20d&page=96>.

de:

por el carácter clerical de la obra. Esto se pone de manifiesto en el juicio emitido por el protagonista del poema al leer los versos del epitafio:

Quando ovo el rëy el pitafio catado,
dizié que de dos viessos nunca fue tan pagado;
tovo que fue Aquiles omne aventurado,
que ovo de su gesta dictador tan honrado (332).

Los maestros que crean el escudo de Aquiles (659c) y el sepulcro de Endrona (1239a) tienen su paralelo en el dictador honrado que compuso el epitafio de la tumba de Aquiles. Como señala Pascual Argente (2010, pp. 90-91; 2022, pp. 44-45), este pasaje funciona como un ejemplo de la profunda conexión que existe en el *Alexandre* entre el arte plástico y el verbal, como dispositivos de conservación de la memoria. En este caso, la obra verbal que el poeta castellano desarrolla en la narración de Alejandro de la guerra de Troya se convierte en el paralelo perfecto de las pinturas que Apeles incluirá en la tienda de Alejandro representando este mismo tema.

1.3.4. Armas de Aquiles (653-663)

La descripción del escudo de Aquiles (654-658) aparece en el contexto de la refundición de la historia de la guerra de Troya, narrada por Alejandro a sus soldados. La introducción de este relato insertado al romance alejandrino es un aporte del autor castellano, que utiliza como fuente para este segmento a la *Ilias latina* (Altamirano Meza, 2015c, pp. 229-230; Casas Rigall, 2007, pp. 294-295; Michael, 1970, pp. 198-200). Sin embargo, la versión del *Alexandre* difiere notablemente del texto latino en el que se basa. Un primer cambio es la omisión total de la mediación de Tetis y de Vulcano como creador de las armas (Scaffai, 1982, XVIII, vv. 854-860). En su lugar, estas se atribuyen a un “maestro ortado” (652c y 659c).

El comienzo del pasaje está marcado por una estrofa introductoria (653) en la que la voz poética anuncia lo que vendrá a continuación y apela a la figura retórica de la *abbreviatio*. La descripción comienza, al igual que en la *Ilias latina*, con los motivos representados en el escudo. Sin embargo, de los temas representados en el texto latino, el poeta castellano solo recupera los referidos a la *Imago mundi*, con sus aspectos astronómicos y climáticos, y descarta, en cambio, las referencias a las deidades clásicas y los diferentes aspectos de la sociedad. Este trabajo de reelaboración no se limita a la selección y el recorte, sino que también incluye el añadido de detalles propios. Por ejemplo, en la descripción del océano que rodea a la tierra, el autor castellano elimina las referencias a las deidades marítimas del panteón grecorromano y, en cambio, introduce el motivo de los peces y los navíos:

Omne que por espacio lo quiesse asmar
ý veríe los pescados quantos son en la mar,
las unas naves ir e las otras tornar,
las unas pereçer e las otras arribar (654).

Es posible que el poeta castellano se haya inspirado en un mapamundi contemporáneo para incluir estos motivos, ya que los navíos y los peces son relativamente comunes en los mapas medievales emparentados con el esquema T-O, como el mapamundi de Ebstorf o ciertas copias del *Comentario al Apocalipsis* del Beato de Liébana.

Figura 48: Las naves y los peces en el mar exterior en el mapamundi del Beato de Saint Sever (siglo XI).

Fuente: Gallica, *Eluminure Apocalypse de Saint Sever*. ff. 45v-45r⁴⁸.

Este no es un detalle aislado, ya que en las siguientes estrofas aparecen varios elementos habituales en este tipo de mapas, como la representación de los vientos “Y estaban contrarios los vientos principales, / cadaunos cuémo corren e quáles temporales” (656ab) (ver figuras 34 y 35); la referencia a las murallas (655b), que en muchos casos sirve como identificador visual de la ciudad (ver figura 10); y la presencia de animales domésticos y salvajes (655d) (ver figura 5). Además, se introduce otro elemento particular de los mapas T-O, la representación de episodios bíblicos. En este caso, la construcción de la torre de Babel: “la Torre que fizieron las gentes perjuradas” (655c). Michael (1970, p. 200) señala que esta referencia puede tratarse de una interpretación equivocada del “*altis oppida muris*” que

⁴⁸ Recuperado de: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505441p/f104.highres> el 13/3/2022.

aparece en la *Ilias* (Scaffai, 1982, XVIII, v. 876), o bien de una alteración intencional para incluir otra mención a este episodio que aparece de forma recurrente en el *Alexandre*. La torre de Babel es uno de los episodios bíblicos más comúnmente representados en los mapas que registran la historia cristiana (ver figura 8). Sin embargo, en el contexto del *Alexandre*, la elección de destacar este motivo en el mapa resulta especialmente significativa, no solo porque se trata de un elemento ausente en la fuente de este pasaje, sino también porque las referencias a este episodio bíblico (*Génesis*, 11: 1-9) son utilizadas en repetidas ocasiones durante el poema como una figura de la soberbia. La importancia del relato de la construcción de la Torre de Babel y el castigo divino de la división de las lenguas en el *Alexandre* ha sido destacada en numerosos trabajos como los de Blecua, (1985), Uría Maqua (1996) y Riva (2018c, 2019), quienes coinciden en analizar este motivo como una prefiguración la caída final de Alejandro, atribuida justamente al pecado de la soberbia, que constituye el eje alrededor del cual se desarrolla la enseñanza moral del poema.

Además de los ya mencionados elementos iconográficos característicos de la tradición de mapamundi T-O, el autor del *Alexandre* integra otros programas pictóricos característicos del románico y el gótico, como la representación alegórica del año (Rossi, 1991, p. 4; Zumthor, 1994, p. 75), aquí reducido a las cuatro estaciones:

Estava don Ivierno con vientos e geladas,
el Verano con flores e dulçes mañanadas,
Estiv' con granados soles e miesses espigadas,
Atupno vendimiando e faziendo pomadas (657).

Una vez más, el anónimo castellano se aparta de su fuente para introducir motivos iconográficos que permiten relacionar las diferentes descripciones ecfrásticas del poema entre sí. En este caso, al introducir el tema de la alegoría del año en un pasaje que originalmente no lo contenía se establece una conexión entre esta écfrasis y la de la tienda de Alejandro, en donde uno de los paños se dedica a la representación de cada mes. Es probable que el autor

del *Alexandre* se haya inspirado en la descripción de la tienda para relacionar el tema del mapamundi, que encuentra en la descripción de la *Ilias latina*, con el de la alegoría del año, cuya procedencia es más difícil de ubicar. Altamirano (2015c, p. 239) y Materni (2013, cap. 8, párr. 35) proponen como fuente principal para esta cuaderna a la tienda del rey Adraastro en el *Roman d'Thebes*, en donde se describe la representación dos estaciones junto al motivo de los meses:

De l'autre part, el destre pan,
Sont paint li douze moins de l'an.
Estez y est o ses amours,
O ses biautez et o ses flours.
O cent coulors est painz Estez;
Yvers li fet granz tempestez,
Qui nege et pluet et vente et grelle
Et ses ourez ensamble melle (Constans, 1890, II, vv. 4269-4276).

Una comparación entre el texto francés y el castellano revela algunas similitudes importantes, pero, como suele suceder con las influencias de los romances de materia antigua, el autor del *Alexandre* parece estar recordando las líneas generales de estos textos más que ateniéndose a su letra. Al igual que en la descripción de los meses de la tienda de Alejandro, el autor castellano toma los temas representados de fuentes textuales identificadas, pero agrega detalles adicionales cuyo origen es difícil de precisar. Teniendo en cuenta la representación alegórica de las estaciones junto a los meses en el tapiz de la Creación de la catedral de Girona, es posible hipotetizar una posible inspiración plástica para los detalles originales del poeta castellano. De hecho, algunos de estos añadidos, como las mieses maduras en verano y la cosecha de las viñas en otoño, tienen un paralelo directo con las representaciones del tapiz (figura 49), lo que demuestra la presencia de estos motivos en tradiciones iconográficas cercanas al ámbito cultural en el que se gestó el *Alexandre*.

Figura 49: Tapiz de la Creación. Detalle del verano y el otoño.

La estrofa final de la descripción no deja dudas respecto al trasfondo cultural clerical que subyace al mapa representado en el escudo de Aquiles, así como a su función como instrumento didáctico:

Non es omne tan neçio que viesse el escudo
que non fuesse buen clérigo sobra bien entendudo;
el maestro que'l fizo fue tan mientes metudo
que metió en las armas granado e menudo (659).

Esta obra no se presenta como un simple hecho estético, sino que se le atribuye un potencial relacionado con la adquisición de conocimientos, tanto de índole natural como espiritual. Esta función didáctica también se puede observar en la mayoría de las obras artísticas del poema, y será central al momento de analizar los paralelos entre los programas iconográficos de estas obras y la composición del propio *Alexandre*.

A diferencia de la descripción de la *Ilias*, que se centra exclusivamente en el escudo forjado por Vulcano, el autor castellano dedica las siguientes cuatro estrofas (660-663) a describir brevemente el resto de las armas de Aquiles. La descripción de las armas sigue

patrones similares a los de los regalos recibidos por Alejandro, como el uso de hipérboles para destacar el valor de los objetos: “Posieronle un yelmo firme e bien obrado, / que por oro nin por plata non sería comprado” (662ab), o su excepcionalidad: “El que la ovo fecha, quando la ovo temprada, / dixo que nunca viera cosa tan esmerada” (663cd). De esta forma se acentúa el paralelo entre la descripción de las armas de Alejandro y las de su ancestro heroico.

Esta intervención también demuestra el afán del poeta castellano por darle una coherencia a materiales derivados de fuentes variadas, tanto romances como latinas, articulándolas de tal forma en que puedan integrarse al poema con una estética unificada. Con este fin, el poeta castellano agrega un escudo historiado en la descripción de las armas de Alejandro, a pesar de que en el poema francés este es solo uno más de los elementos de la enumeración. En cambio, agrega una descripción del resto del armamento de Aquiles a la descripción del escudo que encuentra en la *Ilias*. De esta forma ambos pasajes terminan por asemejarse al punto de que es imposible no relacionarlos entre sí. Y esto no es todo, porque el autor anónimo también añade temas a sus fuentes, como la torre de Babel y la alegoría de las estaciones, que permiten conectar la descripción de los escudos con otros pasajes efrásticos, como la tienda tienda de Alejandro y la descripción de Babilonia.

1.3.5. Carro de Darío (855-864)

La écfrasis del carro de Darío se enmarca en la descripción del ejército con el que el rey persa marcha hacia la guerra para su primer enfrentamiento con Alejandro. La fuente principal de este pasaje es la *Alexandreis*; sin embargo, la descripción del carro en el texto latino es mucho más breve que la de su par castellano:

Inuehitur Darius curru, quem stipat utrimque
Effigies numerosa deum, quem predicat ardor
Gemmarum et luxus opulencia barbara regem.

Desuper ardentis feruorem temperat estus
Fictilis aurata pendens Iouis armiger ala.
Hunc hastata decem precedunt milia, quorum
Aurum cuspis habet, argentea candet harundo (G, II, 115-121).

Estos versos pasan por un considerable proceso de expansión en el *Alexandre*, en donde la mera referencia general al lujo opulento del carro se desarrolla a lo largo de varias estrofas (856-860), en donde se describen los materiales preciosos con los que se encuentra construido el carro. El único animal representado en el carro de la *Alexandreis*, el águila de oro que sirve como parasol, se completa en el texto castellano con un verdadero despliegue zoológico que incluye serpientes (859c) leones (861a), grifos (861c) y otras bestias sin identidad específica (861d). Esta tendencia a la expansión también se puede apreciar en la estrofa final de este segmento, dedicada a la descripción de las pinturas de los dioses paganos:

Eran en la carreta todos los dios pintados
e cómo son tres cielos e de qué son poblados:
el somero, muy claro, lleno de blanqueados;
los otros más de yuso, de color más delgados (863).

Esta última estrofa sirve para ilustrar la particularidad de este pasaje en el contexto de las écfrasis del *Alexandre*, particularmente si se la compara con las obras de Apeles. La descripción, en estas últimas, se centra en los temas representados más que en el medio en el cuál se encuentran plasmados (Pascual Argente, 2010, p. 77, 2022, p. 34). En cambio, en esta estrofa el poeta castellano combina un detalle referente al contenido de la representación (la división de los tres cielos) con la descripción de la forma en la que están representados (el uso de los colores para señalar las diferencias entre los cielos). Esta particularidad volverá a ser relevante en el siguiente capítulo, cuando se analice la comparación entre la representación de temas paganos y cristianos en las obras descritas.

Sobre el origen de estas expansiones, Morel Fatio (1906) y Willis (1934b, p. 58) proponen que algunos elementos pueden provenir de la *Historiae Alexandri Magni* de Quinto

Curcio. Sin embargo, como señala Casas Rigall (2007, p. 341), de los detalles añadidos a la descripción de la *Alexandreis* por el poeta castellano, ninguno tiene un paralelo claro en el texto de la *Historiae Alexandri Magni*. Es cierto que en esta última se menciona el yugo del carro, pero la única característica que se menciona, el hecho de que está adornado con gemas⁴⁹, no aparece en el *Alexandre*, que en cambio, se dedica a describir la lazada envuelta en una cadena de oro en la forma de una serpiente (859).

Materni (2013, cap. 8) sugiere como fuentes complementarias los pasajes dedicados a la descripción del carro de Anfiarao, en el *Roman de Thèbes* y al carro de Fion, en el *Roman de Troie*. Las similitudes con estos textos se encuentran principalmente en las estrofas dedicadas a detallar los materiales preciosos del carro. Sin embargo, se trata de un parecido más bien general, sin correspondencias directas. Si bien es probable que el autor castellano conociera estos textos, muchas de las características propias del texto castellano, como la ampliación de los motivos zoomórficos y la referencia a los tres cielos en los que se representan los dioses, no tienen paralelos en los textos franceses.

Casas Rigall (2007) señala que la representación de los tres cielos responde a:

una concepción del universo de raíz ptolemaica, según la cual tras los siete círculos de los planetas comienza el cielo, constituido por tres partes: la esfera de las estrellas fijas (*Stellatum*), el círculo impulsor de los restantes (*Primum Mobile*) y el Empíreo, morada de la divinidad -y, en la tradición cristiana, también de los ángeles, los santos y los bienaventurados-, de límpida luz (pp. 343-344).

Y añade que la fuente más probable a través de la cual esta imagen llegó al *Alexandre* habrían sido los comentarios a las Escrituras (concretamente de *II Corintios*, 12: 2, en donde se menciona un tercer cielo), como la *Historia Scholastica* de Pedro Comestor (Casas Rigall, 2007, p.344). Sin embargo, la sola presencia del concepto de los tres cielos en los textos antes mencionados no parece suficiente para explicar por qué el autor castellano elige introducir

⁴⁹ La descripción del yugo en la *Historiae Alexandri Magni* es la siguiente: “*distinguebant internitentes gemmae iugum*” (Müller y Schönfeld, 1954, cap. III, 16).

este motivo en la descripción del carro de Darío. Una hipotética respuesta a este interrogante podría encontrarse en la posible influencia de los patrones iconográficos relacionados con la representación de seres celestiales en el arte plástico contemporáneo a la composición del poema. Según esta interpretación, el autor del *Alexandre* habría recurrido a un motivo común del arte cristiano, la apertura de los cielos en el Juicio Final para suplementar la descripción de las “*Effigies numerosa deum*” que menciona la *Alexandreis*.

Existen varios ejemplos de tímpanos románicos que incluyen este motivo, en donde los bienaventurados y los ángeles que rodean al Cristo en majestad se ordenan en tres niveles horizontales. Un ejemplo hispánico de esta tradición puede encontrarse en el arco central del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela (1160-1212) (Castiñeiras González, 1999, pp. 24-25):

Figura 50: Detalle del arco central del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela. Fuente: (González Gómez, 2015)⁵⁰.

⁵⁰ Recuperado de: <https://educacion.ufm.edu/wp-content/uploads/2015/02/Portico-de-la-gloria.jpg>.

El uso del recuerdo de una obra plástica como modelo para la estrofa 863 también explicaría la referencia específica al uso de los colores, especialmente si esta obra se trataba de una pintura. Si bien existen varios ejemplos conservados de pintura románica que representan el tema de la apertura del cielo en el Apocalipsis, hasta el momento no he dado con ninguno que incorpore el motivo de los tres cielos. Sin embargo, en algunos casos, como en las pinturas del ábside de San Clemente de Taüll (1123), el uso de bandas horizontales de diferentes colores ofrece un paralelo interesante con la idea de un cielo dividido en tres secciones de diferentes colores y habitado por seres celestiales de diferentes jerarquías:

Figura 51: Detalle de las pinturas del ábside de Sant Climent de Taüll⁵¹.

A falta de un ejemplo que reúna todas las características visuales de la descripción del carro de Darío del *Alexandre*, la hipótesis de una obra plástica como fuente de inspiración para los añadidos que el poeta castellano es solo una posibilidad tentativa. Sin embargo, de

⁵¹ Recuperado de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/%28Barcelona%29_Frescos_of_Sant_Climent_de_Ta%C3%BCll.jpg.

ser cierta, podría explicar la atípica (en comparación con la fuente latina) atención de esta écfrasis a los elementos visuales de la representación de los dioses, e incluso la expansión de los motivos zoomórficos del carro. Si bien esta hipótesis no descarta otras explicaciones alternativas para los rasgos originales del *Alexandre*, como una fuente textual no identificada o incluso la imaginación propia del poeta castellano, es una opción plausible si se tienen en cuenta otros ejemplos más claros de la influencia de las tradiciones iconográficas del románico en las descripciones de obras de arte del poema, como las de los calendarios alegóricos y los mapas T-O.

1.3.6. Armas de Darío (989-1001)

La serie de écfrasis de escudos del *Alexandre* concluye con la descripción de las armas de Darío. La fuente de este pasaje es la *Alexandreis* (G, II, 494-544). Si bien Casas Rigall señala que: “el poeta del *Alexandre* tiende a explicar las alusiones bíblicas y eruditas de Gautier (...) e incorpora detalles complementarios” (2007, p. 369), se trata de uno de los pasajes de écfrasis en los que el poeta castellano se mantiene más fiel a su fuente latina. Todas las historias de los ancestros de Darío mencionadas en la *Alexandreis* aparecen en el *Alexandre* siguiendo el mismo orden: El linaje de los gigantes que construyeron Torre de Babel la y la división de las lenguas (estrofa 990 en el *Alexandre* y libro II, vv. 498-503, en la *Alexandreis*). Las conquistas de Nabucodonosor (referido sólo como *Rex Chaldeus* en la *Alexandreis*), la destrucción del templo y la cautividad de Babilonia (991-992 y II, 504-510). Las historias omitidas por el artista, que incluyen la locura de Nabucodonosor que lo lleva a vivir como una bestia salvaje y la traición de su hijo, con su consecuente castigo (993-995 y II, 511-521). El reino de Persia, cuyo nacimiento se asocia en ambos poemas con el episodio bíblico de la profecía de la caída del reino Babilónico y su reparto entre los medos y los

persas durante el festín del rey Baltasar (*Daniel*, 5: 1-16). Finalmente, la historia del rey persa Ciro el grande, cuyas conquistas primero se ensalzan, sólo para introducir un contraste con su súbita muerte a manos de una mujer (997-998 y II, 526-533), episodio que, en ambos textos da lugar a una moralización en la que se recurre al tópico del *contemptus mundi* (999-1001 y II, 533-544).

Sobre este esquema básico el poeta castellano altera algunos detalles del pasaje, como la omisión de los siete círculos en los que se encuentran divididas las figuras en la *Alexandreis* (G, II, 497), o el añadido del relato de la infancia del rey Ciro, que, en opinión de Casas Rigall (2007, pp. 371-372), tendría su origen en un escolio del códice de la *Alexandreis* con el que habría trabajado el autor castellano, en donde se recogiera esta información, transmitida originalmente por Herodoto en su *Historia*. Un detalle interesante en el que el *Alexandre* difiere de su fuente latina es en la descripción del medio artístico a través del cual se representan las historias descritas. Mientras que la *Alexandreis* se refiere al artista que creó el escudo como *sculptoris* (G, II, 512), el texto castellano lo llama “maestro” y añade en el mismo verso (993c) que las historias que crea (o, en este caso, que elige omitir) están “pintadas”.

Más allá de estas pequeñas diferencias, resulta notable la fidelidad con la que el poeta castellano decide tratar este pasaje en su texto, especialmente si se lo compara con el gran nivel de intervención que se puede observar en otras écfrasis similares, como los escudos de Alejandro y Aquiles. La razón más probable para esa decisión es que la descripción de su fuente latina se ajustaba perfectamente a los objetivos que el autor anónimo persigue con las écfrasis de su poema. En ese sentido, resulta significativo el hecho de que en el escudo de Darío la historia del linaje babilónico comienza con la construcción de la torre de Babel y la confusión de las lenguas y concluye con una moralización en la tradición del *contemptus*

mundi; ya que estos motivos ocupan un rol central en el mensaje moral del *Alexandre* y su advertencia contra el pecado de la soberbia.

Son varios los estudios críticos que notan la centralidad del tema de la soberbia y su castigo divino en el poema, y su asociación en el texto con el episodio bíblico de la torre de Babel (Agnew, 2001, pp. 174-175; Blecua, 1985, p. 121; Materni, 2013; Michael, 1970, pp. 265-266). Sin embargo, quien más ha centrado su atención en el tema de la representación de Alejandro como heredero de un linaje babilónico marcado por el pecado de la soberbia es Riva (2019), quien dedica su libro "*Nunca mayor soberbia comidió Luçifer*": *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre* a este tema, además de una serie de artículos complementarios (Riva, 2018a, 2018b, 2018c, 2020). Este autor propone una lectura del protagonista del poema como un ejemplo de soberbia, y destaca que la representación de la construcción de la torre de Babel aparece complementada con otros episodios, como la conquista de Jerusalén y la destrucción del primer templo, que ayudan a consolidar la relación entre la soberbia y el linaje babilónico, que en este caso aparece asociado al rey Darío, pero que luego de la conquista de su imperio (condensado en la toma de la ciudad de Babilonia) por parte de Alejandro, será este último quien se convertirá en el heredero de este linaje y que caerá bajo el dominio del mismo pecado (Riva, 2018c, pp. 1043-1044).

Si, efectivamente, el poeta castellano quiere construir un ejemplo contra el pecado de la soberbia en su poema, es posible que este pasaje de la *Alexandreis*, en el que el motivo de la construcción de la torre de Babel se asocia con el linaje babilónico de los reyes persas y el tópico del *contemptus*, haya servido como uno de las fuentes principales para el autor del *Alexandre*, que lo introduce en otras écfrasis que originalmente no contienen este motivo, como el escudo de Aquiles, la tumba de Endrona y la tienda de Alejandro.

1.3.7. Sepulcro de Endrona (1239-1249)

La tumba de Estatira, la esposa de Darío (llamada Endrona en el *Alexandre*⁵²), se trata de la primera de las obras que indudablemente pertenecen a Apeles (en el caso del escudo de Alejandro el artista aparece apreciando la obra, y resulta ambiguo si también se trata de su creador): “Apeles el ebreo, un maestro contado, / que de lavor de manos non ovo tan ortado, / entalló el sepulcro en un mármol preçiado” (1239abc). La descripción de Apeles como ebreo proviene de la fuente de este pasaje, la *Alexandreis* (G, IV, 179-274)⁵³, en donde se especifica que además de las historias de los héroes griegos, el artista incluyó los acontecimientos del *Antiguo Testamento*, desde la creación del mundo: “*Erexit celebrer digitis Hebreus Apelles. / Nec solum reges et nomina gentis Achee / sed Genesis notat historias, ab origine mundi / incipiens*” (G, IV, 179-182).

Además de trasladar el episodio para hacerlo coincidir con el momento de la muerte de la reina persa (Willis, 1934b; Casas Rigall, 2007, pp. 430-431), el poeta castellano condensa notablemente el pasaje respecto a su fuente latina. Algunas historias se omiten completamente, como las referencias a la creación del mundo, Caín, Esaú, Jacob, Sansón, entre muchas otras. Algunas aparecen considerablemente abreviadas como en el caso de la historia de los reyes de Israel, descrita con meticuloso detalle en la *Alexandreis* y que el texto castellano condensa en apenas tres versos “David con su salterio sus salmos acordando; / Salamón faze el templo, justos juizios dando; / Roboam en el regno metié çisma e vando” (1247abc).

⁵² Casas Rigall (2007, pp. 435-436) señala que esta variación del nombre de la esposa de Darío, atestiguado únicamente en el *Alexandre*, se trata probablemente de una corrupción del nombre original, y presenta como argumento en favor de esta teoría el hipermetrismo del verso 1254a.

⁵³ Apeles de Cos fue un célebre pintor griego del siglo IV a. C., considerado el artista más destacado de la antigüedad clásica. Trabajó en la corte de Filipo II de Macedonia y posteriormente para Alejandro Magno. Aunque ninguna de sus obras se conserva, los autores antiguos lo elogiaron por su maestría en el uso del color, la precisión del dibujo y la verosimilitud y gracia a sus figuras (Gombrich, 1982, pp. 32-43). Según Pejenaute Rubio (1998, p. 188), la caracterización de Apeles como hebreo en la *Alexandreis* puede deberse a la identificación del pintor griego con un escultor hebreo del mismo nombre.

Sin embargo, al mismo tiempo que condensa o elimina segmentos de su fuente, agrega algunos motivos que, en cambio, no se hallan presentes en la obra de Gautier (Bañeza Román, 1994, p. 79), como la caída de los ángeles rebeldes: “los ángeles del Çielo de quál guisa cayeron” (1240b) y la construcción de la torre de Babel: “los Gigantes confusos e la Torre que es alta” (1241d). Si bien la figura de Apeles como un artista hebreo⁵⁴ que incluye las historias del *Génesis* en sus obras es una idea que el poeta castellano toma de la *Alexandreis*, en el *Alexandre* esta característica se aprovecha al máximo para enfatizar aquellos motivos que resultan más significativos para la moralización del relato, es decir, aquellos ligados al pecado de la soberbia, entre los cuales se destaca la construcción de la torre de Babel, la caída de Lucifer y el pecado original de Adán y Eva (Blecua, 1985, p. 121; Pinet, 2003, p. 376; Riva, 2019, pp. 45-46).

Otro aspecto interesante de las adaptaciones que el poeta castellano realiza sobre su fuente en este fragmento es la presencia de elementos originales en los que se reconoce la influencia de las tradiciones artísticas románicas a las que se dedicó el capítulo 1.2. Por ejemplo, en la narración del episodio del diluvio universal, lo que en la *Alexandreis* se refiere como “*laborat / Archifaber. genus omne animae clauduntur in arca. / Post refugos fluctus replet octonarius orbem*” (G, IV, 199-201), en el *Alexandre* se convierte en: “estava más adelant’ Noel el patriarca, / los montes de Armenia do arribó el arca; / Sem, Cam e Jafet, cadauno en su comarca” (1241abc). El motivo del arca reposando sobre los montes de Armenia puede encontrarse tanto en el mapa de Hereford como en el Ebstorf (ver figura 7), y la referencia a Sem, Cam y Jafet del verso 1241c parece una clara alusión a la tradición de mapas T-O isidorianos que ubican los nombres de los hijos de Noé en sus respectivos continentes (ver figura 1). La combinación de estos dos motivos fuertemente asociados a las

⁵⁴ Sobre la importancia de la caracterización de Apeles como hebreo, Riva (2018a) señala: “Que Apeles fuera judío, hecho cuyo relieve no ha sido pasado por alto por la crítica (Weiss, 2006, pp. 138-140), de la misma manera que Daniel y que, asimismo, reconociera al Dios del *Antiguo Testamento*, común también a los cristianos, explica, por tanto, su éxito como exegeta bíblico” (p. 90).

representaciones geográficas de los mapas T-O hace que sea altamente probable que el autor anónimo haya tomado estos detalles de ejemplos de arte plástico a los que él mismo estuvo expuesto (y cuyos patrones probablemente habrían resultado reconocibles para el público primario del poema).

El mismo hecho de que el medio de la representación sea la pintura: “Allí pintó las estorias quantas nunca cuntieron” (1240a), se trata de una desviación de la *Alexandreis*, en donde las figuras aparecen formadas en metales preciosos: “*Hic patriarcharum seriem specialius aurum / exprimit*” (G, IV, 203-204). Este cambio es consistente con la preferencia por la pintura como medio de representación artística, que se observa tanto en este pasaje como en las descripciones del escudo de Aquiles y del carro de Darío.

Otro ejemplo de la influencia del arte plástico medieval en las modificaciones que el autor castellano realiza sobre su fuente es la repetida referencia a la escritura como parte de las pinturas de Apeles:

¡Todo era notado tan bien e tan en çierto /
que lo veríe todo omne como en libro abierto! (1244cd).

Allí eran los profetas, convento general,
todos tablas en manos, todos con su señal;
cadaúno qué dixo o en quál temporal,
quisque en su escripto de dó era natural (1246).

Castiñeiras González (2012, pp. 84-86) destaca la importancia de la figura del artista clérigo en el arte románico y particularmente en la pintura. Es posible corroborar la presencia del texto escrito en cada uno de los ejemplos de arte medieval considerados en el capítulo 1.2 y, en algunos casos, como el de los mapas T-O, se tratan de motivos íntimamente ligados a la transmisión de textos escritos (Pinet, 2016, p. 28; Westrem, 2002, p. 26; Woodward, 1987, p. 286; Zumthor, 1994, p. 152). En este caso, las referencias a la escritura se encuentran ligadas claramente a la función didáctica de las pinturas de Apeles, una cualidad que ya se había indicado respecto de las pinturas del escudo de Aquiles: “Non es omne tan neçio que viesse el

escudo / que non fuesse buen clérigo sobra bien entendudo” (659ab). Esta intersección entre texto e imagen como instrumentos didácticos, que caracteriza a las obras de Apeles y de otros artistas letrados del poema (como el maestro que creó el escudo de Aquiles), responde a la idea medieval de la obra de arte, ya sea pictórica, escultórica o verbal, como instrumento retórico de actualización la memoria (Carruthers, 2000, p. 277).

Un último aspecto en el que las inclusiones del autor castellano en este fragmento reflejan características del arte plástico de su época es la disposición de los motivos en el espacio. La *Alexandreis* señala la presencia de los nombres y los linajes de los aqueos junto a las historias del *Génesis* en las pinturas de Apeles, pero no da ningún detalle sobre su ubicación en la composición, ya que el foco de la descripción se encuentra puesto exclusivamente en los episodios bíblicos. Por su parte, el poeta del *Alexandre*, si bien omite, al igual que su fuente, la descripción de las pinturas con temas griegos, añade dos detalles ausentes en el poema latino: la ubicación en la composición general de estos motivos y un juicio sobre el valor moral de estos respecto a los de origen bíblico: “Las otras inçidençias de las gentes paganas, / como non son abténticas, yazién más orellanas” (1248ab). Si bien es imposible saber a ciencia cierta si el origen de este concepto estético de disposición de motivos clásicos y cristianos proviene de la influencia de una obra plástica similar al tapiz de la Creación de la catedral de Girona, resulta sugestiva la inclusión del detalle de la ubicación de los motivos paganos en los márgenes de la composición, mientras que el material cristiano ocupa espacio central.

1.3.8. Descripción de Babilonia (1460-1533)

La descripción de Babilonia en el *Alexandre* tiene como fuente principal al *Roman d’Alexandre* (B, 7760-8049), pero el poeta castellano utiliza diversas fuentes complementarias

para expandir o modificar el pasaje allí donde lo considera necesario, entre las que se destacan la *Alexandreis* y las *Etymologiae*, con el complemento de algunos detalles tomados de la *Epistola Presbyteri Johannis* y del *Roman du Floire et Blancheflor* (Arizaleta, 2000, pp. 35-45; Casas Rigall, 2007, p. 476; Materni, 2013, cap. 8; Michael, 1970, p. 262; Willis, 1935, pp. 24-25). A diferencia del *Roman d'Alexandre*, que comienza la descripción en interior de la ciudad y posteriormente dirige su atención a los alrededores, el poeta castellano invierte este orden, y establece un patrón que luego se repetirá tanto para la descripción del palacio de Poro como para la descripción del Infierno, al comenzar en la comarca que rodea la ciudad para luego ingresar a su interior.

La tierra en la que se asienta la ciudad de Babilonia aparece asociada a la riqueza, la salud y la abundancia. Cañas (1988, p. 391) propone que este énfasis en las riquezas y bondades de la región tiene como objetivo exaltar el valor de la ciudad como objeto de conquista y a su nuevo dueño. Arizaleta (2000, pp. 40-41), por su parte, establece un paralelo entre la descripción de la comarca de Babilonia con el jardín del Edén, particularmente a partir del uso de motivos asociados al tópico del *locus amoenus*, como la tibieza del clima, la ausencia de enfermedades y la fragancia del aire:

Yaze en logar sano, comarca muy temprada:
nin la cueita verano nin faz' la envernada.
De todas las bondades es sobra abondada:
¡de los bienes del siglo allí non mengua nada!

Los que en ella moran dolor non los retienta:
passan los mançebillos en dulçor su juventa;
el viejo la cabeça non la ave tremolienta.
En ella son los árboles que llevan la pimienta (1461-1462).

El poeta castellano toma la mayoría de estos detalles de las fuentes a partir de las cuales trabaja, particularmente el *Roman d'Alexandre*, en donde se menciona el poder sanador

del aroma que rodea a la ciudad (B, 7978-7984)⁵⁵, la presencia de las piedras preciosas en los lechos de los ríos que fluyen del Paraíso (B, 7938-7939)⁵⁶, los molinos dedicados a moler especias (B, 8024-8025)⁵⁷ y la abundancia de venados (B, 7925-7927)⁵⁸, entre otros (Willis, 1934b, pp. 26-27). Sin embargo, como señala Arizaleta (2000), el autor del *Alexandre* realiza un trabajo de selección a partir de los diversos materiales con los que trabaja, que acentúa los paralelos paradisiacos de su descripción.

Al tiempo que omite material del romance francés o lo relocaliza en otros segmentos del poema (como el sistema de tubos subterráneos, que será incluido en la écfrasis del árbol autómatas de Poro, o la historia del pecado original de Adán y Eva, que aparece representada en el techo de la tienda de Alejandro), el poeta castellano recurre a fuentes complementarias para expandir los detalles proporcionados por el *Roman d'Alexandre*. Para realizar estas expansiones se utilizan fuentes de diferentes géneros. Desde romances como el *Roman du Floire et Blancheflor*⁵⁹, que pudo haber servido como inspiración para las especias mencionadas en la estrofa 1463 (Materni, 2013, cap 8); hasta un texto enciclopédico latino, como las *Etymologiae*, de Isidoro de Sevilla, que sirve como fuente principal del extenso lapidario (1469-1491) con el que el poeta castellano expande las riquezas de las tierras conquistadas por Alejandro (Cañas Murillo, 1988, p. 393; Casas Rigall, 2007, p. 478).

Puede observarse un ejemplo de las diferentes formas en las que el autor del *Alexandre* utiliza sus modelos textuales en el hecho de que no sólo se sirve de las *Etymologiae* como fuente de información, sino que también recurre a la autoridad del obispo hispalense como un

⁵⁵ *Tant per est sancta chose qu'ela rent tel odor / Que de lieue e demie en sent hom la flairor; / Anc Deus ne fist cel home, tant senta grant dolor; / Fevre, ne malavez, ni la peor langor; / Maintenant qu'il en a sentue la douçor / Qu'il n'en ait plen lo cuer e de joie e d'amor; / E qui'l ne seit plus sans e plus fres d'une flor* (B, 7978-7984).

⁵⁶ *Es fluns que soëflairent sont tant bel li graver; / De pieres precioses i puet hom tant trover* (B, 7938-7939).

⁵⁷ *La dedens Babilloine istoient li molin, / Li uns moleit lo pevre, li autres lo comin* (B, 8024-8025).

⁵⁸ *D'autra part sont li bois que terre pot porter; / Tant met de venaison com volont conreer / Tant en ot chascun jor al man e al soper* (B, 7925-7927).

⁵⁹ *Poivre, canele et garingal, / encens, girofle et citoual / et autres espisses assés / i a, qui flairent molt soués. / Il n'en a tant, mon essient, / entre Orient et Occident. / Qui ens est et sent les odors / et des espisses et des flors / et des oisiaus oïst les sons / et haus et bas les gresillons, / par la douçor li est avis / de sons qu'il est en Paradis* (Pelan, 1956, vv. 2009-2020).

sello de calidad que garantiza la autenticidad del conocimiento que le transmite al público del poema:

Margarita, que siempre quiere yazer señera
—siempre la troban sola, nunca ha compañera—,
del roçio se cría, palabra verdadera,
ca lo diz’ san Esidro, que sopo la manera (1476).

Más adelante el poeta volverá a referirse a sus fuentes. Si bien la mayoría de los detalles que componen su descripción de Babilonia pertenecen a la versión **B** del *Roman d’Alexandre*, el poeta castellano utiliza a la *Alexandreis*, a la que se refiere a través del nombre de su autor, como punto de comparación para su propia descripción de la ciudad y sus tierras.

Que todas sus noblezas vos queramos dezir,
antes podrién tres días e tres noches troçir,
ca Galter non las pudo, maguer quiso, complir
—yo contra él non quiero nin podría venir— (1501).

Esto demuestra el elevado concepto que el autor anónimo tenía de Gautier de Châtillon, al considerarlo una figura capaz de otorgarle prestigio a su propio texto; una apreciación que no parece otorgar a los romances franceses, a pesar del uso extensivo que hace de ellos para elaborar su versión de Babilonia. El manuscrito **O**⁶⁰ registra la mención de otro autor, Homero, a quien, si bien no figura entre las fuentes utilizadas para este pasaje, se invoca para reforzar la idea de la descripción de la ciudad como una empresa de magnitud extraordinaria:

Quiero fablar del sito e de la su grandez,
del alteza del muro e de la su autez’,
de torres e de puertas cuál a cuál obedez’
—¡serié pora Omero grieve, ca non rafez!—(1504).

⁶⁰ El manuscrito **P**, en cambio, presenta la variante “preçiar”, sin embargo, Casas Rigall (2007, p. 488) señala que la lectura de **O** resulta preferible como *lectio difficilior* y por criterios de regularidad métrica.

A través de estas referencias a autoridades del mundo de la cultura latina, el poeta castellano construye un aura de prestigio para su propio poema (Michael, 1970, pp. 244-256). Las riquezas de la ciudad y sus tierras dan lugar a un despliegue de conocimientos enciclopédicos que abarcan diferentes dimensiones del mundo natural (este pasaje muestra un marcado gusto por la enumeración, ya sea de piedras, especias o animales), así como del humano, del que se incluyen el listado de las lenguas y los pueblos del mundo. Al igual que en el *Roman d'Alexandre*, el autor anónimo del *Alexandre* intenta impresionar a su público con las riquezas de la ciudad. Sin embargo, el poema castellano también apunta a generar un cierto grado de admiración por los conocimientos enciclopédicos que demuestra el autor anónimo en este pasaje.

A partir de la ya citada estrofa 1504 la descripción prosigue hacia el interior de la ciudad. Allí se encuentra el eje de sentido que estructura la descripción de Babilonia, las ruinas incompletas de la torre de Babel, que dan lugar a una narración del episodio bíblico entre las estrofas 1505 y 1522. El poeta toma algunos detalles del *Roman d'Alexandre* para elaborar este segmento, como los versos dedicados a describir la confusión generada en la construcción luego de la división de las lenguas:

*Cant l'uns demande pieres, o morter, o ci- mans,
O martel, o escarpre, o autres ferramans,
Li autre portent pan, o coutels bien taillans,
Li autre amenent civals, o palafrens amblans,
Li autre portent escuz, o espees trenchans,
Li autre portent enas, o viez vins o pimans;
La tor remest a faire de l'ovre fu nians (B, 7797-7803).*

Si'l uno pedíe agua, el otro dava cal;
el que pedíe mortero d'avanli el cordal.
Lo que dizié el uno, el otro fazié ál:
jovo toda la obra por ende ir a mal! (1509).

Sin embargo, el poeta castellano expande notablemente la narración de este episodio. Si comparamos el relato bíblico (*Génesis*, 11: 1-9) con la versión del *Alexandre*, es posible

comprobar que, si bien ambos transmiten básicamente los mismos hechos, el poeta castellano cuenta la historia sin apearse a la letra del texto veterotestamentario. Por ejemplo, mientras que en las escrituras solo se hace mención de la creciente habilidad de los hijos de Adán para construir aquello que se propusieran: “*ecce unus est populus et unum labium omnibus coeperuntque hoc facere nec desistent a cogitationibus suis donec eas opere compleant*” (Génesis, 11: 6)⁶¹, el poeta del *Alexandre* introduce un juicio de valor sobre la obra realizada por los gigantes, lo que enfatiza aún más la relación entre el castigo divino y el pecado de soberbia cometido por los gigantes que construyeron la torre:

Vío el Criador que fazién grant locura;
metió en ellos çisma e grant malaventura:
non conoçié ninguno omne de su natura.
¡Ovo assí a seer por su malaventura! (1506).

Por supuesto, el autor del *Alexandre* no hace un uso novedoso del relato bíblico, sino que recurre a una extensa tradición exegética que interpreta la construcción de la torre de Babel y la separación de las lenguas como una advertencia sobre el castigo divino al pecado de la soberbia (Bañeza Román, 1994, pp. 96-102). Como ya se ha señalado, el motivo de la torre de Babel aparece en numerosos puntos del poema, usualmente asociado a figuras que se caracterizan justamente por funcionar como ejemplos negativos del orgullo y la soberbia, como Nabucodonosor, Lucifer y, finalmente, el propio Alejandro (Blecua, 1985, p. 121; Michael, 1970, pp. 262-263; Pinet, 2003, p. 376; Riva, 2018c, p. 1046-1048; 2019, pp. 173-178). La asociación entre el pecado de la soberbia, el linaje babilónico y la ciudad misma es mencionado por el poeta castellano, cuando recuerda que:

Nunca podrién a ella enemigos venir
que bien de dos jornadas se pudiessen cubrir.
Nabucodonosor allí solié dormir,
el que se fazié dios a los omnes dezir (1531).

⁶¹ Todas las citas de la *Vulgata* pertenecen a la edición de Weber y Fischer (1994).

Riva (2018c, p. 1048) argumenta que las connotaciones negativas de la ciudad de Babilonia en la tradición de la exégesis bíblica habrían anulado cualquier aspecto positivo de la descripción elaborada en el *Alexandre*, y que estas connotaciones negativas se encontraban específicamente asociadas a la figura del monarca soberbio que desafía a Dios y termina por causar su propia caída. Sin embargo, esta imagen negativa de la ciudad es sólo una parte del cuadro pintado por el poeta castellano. Por ejemplo, si el objetivo de este pasaje fuera simplemente presentar una imagen negativa de la monarquía, resulta inexplicable la referencia a la reina Semiramis, cuyas acciones el poeta recuerda con evidente admiración:

Semíramis la buena, una sabia reína,
pobló a Babiloña por la graçia divina.
Quando lo quiso Dios, aguisolo aína,
pero antes despiso mucha buena farina.

Tantas calles ý fizo como son los linajes;
fizolas poblar todas de diversos lenguajes:
los unos a los otros non sabién fer messajes;
los unos a los otros teniense por salvajes (1518-1519).

La ciudad de Babilonia se presenta como un símbolo ambiguo, portadora de cualidades asociadas al paraíso (Arizaleta, 2000, pp. 39-41; 2012) y símbolo del poder alcanzado por Alejandro a través de sus conquistas y, al mismo tiempo, cargada de connotaciones infernales, derivadas de su rol en el *Antiguo Testamento* y especialmente de su asociación con el pecado de la soberbia a través del episodio de la construcción de la torre de Babel (Riva, 2018c, p. 1048). Rodríguez Temperley (2009, p. 451) señala que incluso el episodio bíblico de la separación de las lenguas estaba asociado a algunas interpretaciones positivas además de su uso como ejemplo de la soberbia y el castigo divino.

Como señala Riva (2018c, pp. 1040-1041; 2019, p. 207) esta ambigüedad también era característica del tratamiento de la figura de Alejandro en la cultura medieval y también es posible encontrarla en la actitud que las representaciones artísticas de Apeles y el mismo *Alexandre* adoptan hacia el monarca macedonio y sus logros, simultáneamente glorificando

sus proezas guerreras y al mismo tiempo condenando su falta de sabiduría para evitar la soberbia que terminará por destruirlo.

1.3.9. Sepulcro de Darío (1791-1803)

La siguiente descripción efrástica vuelve a tomar un monumento sepulcral como objeto, en este caso el del rey persa Darío III, que también llega al poema castellano a través de su fuente principal, la *Alexandreis* (G, VII, 380-430). El motivo central que adorna el sepulcro es un mapamundi que en el poema latino se encuentra representado en una cúpula de vidrio que cubre la tumba. El poeta castellano, por su parte, no hace referencia a la cúpula de vidrio, pero en cambio añade a los cuerpos celestes en movimiento y una mínima referencia a las representaciones alegóricas de los meses, motivos con los que imprime la idea del paso del tiempo sobre la imagen supuestamente estática de las pinturas del sepulcro:

Debuxó el sepulcro a muy grandes maravellas:
cuémo corre el Sol, la Luna e las estrellas;
cuémo passan las noches, los días en pues ellas;
cuémo fazen las dueñas en mayo las corellas (1792).

Resulta llamativo que el poeta castellano, que, como ya se pudo observar, apela a la imagen de la tierra de los mapamundis T-O en numerosas ocasiones para complementar o modificar las descripciones de sus fuentes, en este caso decide omitir el detalle proporcionado por la *Alexandreis*, de que los pueblos que se mencionarán a continuación se encuentran representados en un mapa con esas características precisas:

*Concaua testudo librati ponderis, in qua
Forma tripertiti pulchre describitur orbis.
Hic Asiae sedes late diffunditur, illic
Subsidunt geminae spacio breuiore sorores.
Hic certis distincta notis loca flumina gentes
Vrbes et siluae regiones oppida montes
Et quecumque uago concluditur insula ponto* (G, VII, 396-402).

La mejor explicación para esta omisión es que en realidad se trata de una relocalización del material, que ya fue utilizado previamente por el poeta castellano en su descripción de Asia. Se observa una flexibilidad para mover material de sus fuentes según sus propias necesidades o preferencias compositivas que muestra la voluntad del poeta castellano de unificar los materiales provenientes de diferentes textos en un conjunto coherente. Este deseo de crear una continuidad en la imagen del mundo proporcionada por los diferentes mapamundis descritos en el poema también podría explicar la incorporación de los motivos astronómicos y del calendario románico de la estrofa 1792, que tienen una similitud con las estrofas 657-658 de la descripción del escudo de Aquiles.

La estrofa con la que se introduce la enumeración de los pueblos del mundo en el *Alexandre* retoma la idea de la *Alexandreis* de que el mapa muestra las riquezas de cada tierra: “quáles tierras son buenas de panes e de vinos, / cuáles pueblos son ricos e cuáles son mesquinos” (1793ab). Pero en los versos siguientes se añade un detalle original, que Pinet (2016, p. 41) identifica como una referencia a los itinerarios de peregrinos: “de cuál lugar a cuál responden los caminos, / cómo han d’andar por ellos los peregrinos” (1793cd). La referencia a este género textual en el contexto de la descripción de una obra pictórica contribuye a borrar la barrera entre texto e imagen⁶².

La descripción del mundo que ofrece la tumba de Darío a través de la voz poética difícilmente se ajusta a la imagen de un mapamundi tal como los que podrían llegar a encontrarse en una iluminación en un manuscrito o en una pintura mural, ya que este inventario de las riquezas de las diferentes tierras y de los pueblos que las habitan prescinde casi por completo de elementos visuales. El contenido de la representación artística es

⁶² Previamente a la difusión de los mapas portulanos hacia fines del siglo XIV, los mapamundis medievales no funcionaban como instrumentos para guiar los viajes. En cambio, esta función práctica era asumida en muchos casos por los itinerarios de peregrinos que se transmitían en forma textual (Allen, 2004, pp. 3-8; Rubio Tovar, 2009, p. 105; Sáenz López Pérez, 2012, p. 328; Woodward, 1987, pp. 290-292).

ofrecido directamente a la conciencia del público del poema, sin que el problema de su representación visual sea siquiera planteado:

Es de piedras preçiosas África bien poblada;
en ella yaz' Marruecos, essa çibdat contada;
Greçia, por Atenas de seso alumbrada;
Roma yaz' sobre Tibre, de buen muro çercada;

los pueblos de España, cómo son tan ligeros;
pareçién los françeses, valientes cavalleros;
Champaña, que aqueda los vinos delanteros;
Saba, do el ençenso miden a sesteros (1796-1797).

Esta descripción de los pueblos del mundo es un ejemplo de la falta de fricción representativa⁶³ que caracteriza a las écfrasis del *Alexandre*. Como señala Pascual-Argente (2010, p. 77; 2022, p. 34), si bien el elemento verbal es el que domina las descripciones ecfrásticas del texto castellano, esta preeminencia no se logra destacando las limitaciones del medio visual, sino borrando todos los rastros de alteridad del mismo; el poeta anónimo busca crear una equivalencia fundamental entre palabra e imagen.

A continuación del listado de tierras y pueblos y sus riquezas y cualidades, el poeta castellano introduce la cuenta de los años del mundo, invirtiendo el orden con el que esta inscripción y la del epitafio son introducidas en la *Alexandreis*. Como ya se discutió en el apartado 1.1.1.4, si bien se ha intentado utilizar esta estrofa para fechar la composición del *Alexandre*, la cantidad de problemas generados por la deturpación de los numerales romanos en la tradición manuscrita impide que la crítica llegue a un consenso respecto a la posibilidad de reconstruir el texto original.

Sigue a la cuenta de los años del mundo la descripción del epitafio de Darío. Las estrofas que el poeta dedica al texto grabado en el sepulcro del rey persa resultan de gran interés para el presente análisis, ya que, junto con la tienda de Alejandro, es uno de los

⁶³ Heffernan (1993, p. 33) propone el concepto de fricción representativa (*representational friction*) para aludir a la diferencia entre el medio visual y su referente, y sugiere que al exponer esta diferencia en sus descripciones, el poeta señala la diferencia que también existe entre el medio visual y el verbal.

mejores ejemplos de la puesta en abismo que el poeta castellano realiza de su propio trabajo a través de las obras de Apeles:

*Hic situs est aries typicus, duo cornua cuius
fregit Alexander, totius malleus orbis
(duo cornua sunt duo regna, Persarum et Medorum).*

Aquí yaz'el carnero, los dos cuernos del qual
crebantó Alexandre, de Greçia natural.
Narbozones e Bessus, compañía desleal,
estos dos lo mataron con traición mortal (1801-1802).

La estrofa 1801 resulta completamente excepcional, tanto por su lengua como por su estructura métrico-rimática. Los dos primeros versos son la única cita directa de la *Alexandreis* (G, VII, 423-424)⁶⁴ en el *Alexandre*, mientras que el tercer verso puede provenir tanto del propio *Libro de Daniel* (8: 20), de donde se toma la profecía sobre la conquista de Asia por parte de Alejandro que aparece de forma recurrente en el poema⁶⁵ (Bañezas Román, 1994, pp. 30-32), como de una glosa incluida en el manuscrito del *Alexandreis* manejado por el poeta castellano (Casas Rigall, 2007, p. 545; Mestres Morros, 2002, pp. 87-88). Sin embargo, es la estrofa 1802 la que resulta particularmente significativa, ya que allí el poeta castellano ofrece un ejemplo del trabajo de traducción que realiza a partir de sus fuentes, y lo primero que se puede observar es que no se trata de una traducción en el sentido moderno de la palabra sino de una refundición y adaptación del material original que da lugar a un enorme margen de creatividad por parte del romancador castellano, que retiene ciertos aspectos de sus fuentes y descarta otros (Biaggini, 2005; Copeland, 1991)⁶⁶.

⁶⁴ Para más información sobre las correspondencias entre los pasajes del *Alexandre* tomados del *Alexandreis* y los de la fuente latina ver Willis (1934b).

⁶⁵ El pasaje en cuestión del *Libro de Daniel* presenta el siguiente texto: “*Aries, quem vidisti habere cornua, rex Medorum est atque Persarum. Porro hircus caprarum, rex Græcorum est; et cornu grande, quod erat inter oculos ejus, ipse est rex primus*” (*Daniel*, 8: 20-21).

⁶⁶ Rubio Tovar (1997) señala que “en la traducción medieval la enarratio asume un poder creativo: no es simple reproducción. Puede rehacer el texto primitivo e influir de manera importante en la recepción y posterior transmisión de este texto” (p. 208), pero también destaca que, aún dentro de estos parámetros, el *Alexandre* pertenece a una categoría diferente: “[no] son simples obras de traducción, o mejor, no son solamente obras traducidas” (p. 222).

Mientras que los dos primeros versos de la estrofa 1802 se ajustan de forma bastante cercana a la *Alexandreis* (aunque no exactamente, como puede verse en el segundo hemistiquio del segundo verso), los versos que cierran la cuaderna introducen una información sin paralelo en la fuente latina (al menos en este pasaje particular). Este epitafio funciona como un modelo miniaturizado del trabajo que el compositor del *Alexandre* realiza con sus fuentes, que no se limita a una traducción literal, sino que selecciona, recorta, reposiciona y combina libremente materiales de fuentes diversas. Refiriéndose a esta estrofa, Agnew (2001) señala que:

En vez de una traducción del latín, el poeta añade información adicional sobre los caballeros que traicionaron a Darío. Estos versos así destacan momentáneamente sus métodos de composición, un constante vaivén entre la *amplificatio* y la *abbreviatio* en su reunión de diversas fuentes libremente traducidas (p. 176).

Además del epitafio, este pasaje ofrece otro indicio sobre la forma en la que el poeta que compuso el *Alexandre* consideraba el trabajo con sus fuentes. Tanto en la estrofa que inicia la descripción del sepulcro como en la que le sirve de cierre se repite una característica particular de esta obra: está ensamblada de tal forma que es imposible reconocer los puntos de articulación entre sus partes:

Apeles, en comedio, obró la sepultura:
la tumba de primero, después la cobertura;
las basas en tres guisas, de comunal medida,
tant' eran bien juntadas que non pareçié juntura (1791).

La obra fue complida; el sepulcro, alçado,
fue sobre los fusiellos igualment' assentado.
Non pareçié juntura, tant' era bien lavrado:
¡tal cosa mereçié rēy atán honrado! (1803).

La insistencia sobre la invisibilidad de las uniones en la obra de Apeles, muestra la importancia de esta condición como marca de la calidad y maestría del artista que puede lograrla. Este detalle resulta aún más significativo si se considera que en este caso el poeta castellano no sólo se aparta de su fuente, sino que la contradice completamente, ya que, como

mencionan Weiss (2006, p. 140) y Pascual-Argente (2010, pp. 83-84), en el *Alexandreis* las uniones de los bloques de la tumba de Darío no sólo son visibles, sino que se resaltan con bordes de oro:

*Coniunctos lapides infusum fusile rimis
Alterno interius connectit amore metallum.
Exterius, qua queque patet iunctura, figuris
Insculptum uariis rutilans intermicat aurum* (G, VI, 385-388).

De este modo, el poeta castellano impone sobre la obra de Apeles, el ideal de la perfección artística en el poema, las cualidades que él mismo intenta darle al producto de su trabajo de traducción, la cual implica combinación y adaptación de diversos materiales de sus fuentes.

1.3.10. Descripción del palacio de Poro (2119-2142)

La descripción del palacio de Poro tiene como fuente principal a la *Historia de Preliis* (J2, 81)⁶⁷, o más precisamente a una versión de la *Epistola Alexandri ad Aristotelem de situ Indiae* interpolada en una de las ramas de la *Historia* (Altamirano Meza, 2017, p. 10; Michael, 1970, p. 212; 1997, pp. 278-280). Sin embargo, el poeta castellano realiza importantes adiciones y modificaciones. Significativamente, varias de estas modificaciones permiten establecer semejanzas y relaciones entre este pasaje y el de la descripción de Babilonia; lo que demuestra, una vez más, la voluntad del poeta castellano por unificar los materiales provenientes de sus diferentes fuentes y crear paralelos (al mismo tiempo que procura evitar repeticiones innecesarias) entre las éfrasis del poema. Esto se puede observar, por ejemplo, en la descripción de la tierra que rodea al palacio, en donde se pueden encontrar

⁶⁷ Como ya se señaló en el apartado 1.1.1.5, el autor del *Alexandre* parece haber trabajado a partir de una versión mixta, hoy perdida, entre las ramas J1 y J2 de la *Historia de Preliis*. Michael (1970, pp. 212-213) utiliza la versión J1 como punto de comparación del *Alexandre*, pero Casas Rigall (2007, p. 607) y Materni (2013, cap. 8) coinciden en que la rama J2 es la más cercana al texto utilizado por el poeta castellano.

fuertes reminiscencias a la comarca de Babilonia, tanto por la abundancia de venados como por las temperaturas templadas:

El logar era plano, ricament' assentado,
avondado de caça, siquiere de venado;
las montañas bien çerca, do paçié el ganado;
verano e ivierno era logar temprado (2120).

Casas Rigall (2007, p. 607) señala que el poeta castellano también expande notablemente los detalles arquitectónicos, en muchos casos recurriendo a un vocabulario técnico similar al utilizado en el relato del episodio de la construcción de la torre de Babel y la descripción de los edificios maravillosos de Babilonia. Pinet (2016, p. 92) destaca la influencia que la tradición de representaciones iconográficas de la torre de Babel, asociada a las herramientas y el trabajo humano (ver figura 23), pudo haber ejercido sobre el autor del *Alexandre*. En cualquier caso, al igual que la creación de la gran mayoría de los objetos descritos en las écfrasis del poema, el responsable de la planificación del palacio es un miembro de la clase educada a la que pertenece el autor castellano: “Fueron de buen maestro los palaçios assentados: / fueron maestramente a quadra compassados” (2121ab).

Sin dudas, los elementos más llamativos de la descripción del palacio de Poro son las reproducciones artificiales de la naturaleza; la viña dorada que pende de las columnas de la sala y el árbol autómatas que se encuentra en el centro del claustro. Como señala Michael (1970, pp. 212-213), el poeta castellano encuentra la base para ambas descripciones en la *Historia de Preliis*. Sin embargo, como se verá a continuación, las altera teniendo en cuenta su propia recontextualización del material, en particular en relación con la descripción de Babilonia del *Roman d'Alexandre*, en donde también aparecen la viña artificial y los pájaros autómatas (Altamirano Meza, 2015a, p. 72)⁶⁸. En la descripción de la viña áurea el autor castellano se refiere a las piedras preciosas que ocupan el lugar de las uvas, pero omite el

⁶⁸ Altamirano Meza (2015a, pp. 68-69; 2017, p. 10) y Materni (2013, cap. 8) señalan que el *Roman d'Eneas* también pudo haber servido como inspiración complementaria para la descripción de la viña.

listado de gemas utilizadas, probablemente para no generar una repetición con el lapidario de Babilonia. En su lugar se introduce el listado de los varietales de uvas españolas (Altamirano Meza 2015a, p. 76):

Allí trobarié omne las unas tardaniellas;
las otras migaruelas, que son más tempraniellas;
las blancas alfonsinas, que tornan amariellas;
las alfonsinas negras, que son más cardeniellas (2129).

Algo similar sucede con los árboles de oro con sus aves cantoras artificiales, que el poeta castellano encuentra en la *Historia de Preliis*, aunque en el *Alexandre* se condensan en un único árbol que traslada al claustro:

Et in aula ipsius palatii erant positae statuae aureae, et inter ipsas stabant platani aurei, in quorum ramis erant multa genera avium, et unaquaeque avis erat tincta secundum suum colorem; habebantque ungulas et rostra indurata, et in auribus earum pendebant margaritae et uniones. Et quando volebat Porus rex, per musicam omnes melodificabant secundum suam naturam. Et invenit in ipso palatio multa vasa aurea, gemmea seu et cristallina, ex omni genere facta, ad obsequium hominum pertinentia; erantque ex ipsis plura argentea (Hilka, 1920, p. 153).

Adicionalmente, el poeta castellano agrega la explicación del funcionamiento de las aves del árbol autómatas:

A la raíz del árbol, bien a quinze estados,
vinién unos cañones que yazién soterrados:
eran de cobre duro, por en esso lavrados;
todos eran en el árbol metidos e soldados.

Sollavan con bufetes en aquellos cañones;
luego dizién las aves cadaúna sus sonos:
los gayos, las calandrias, tordos e los gaviones;
el rossiñol, que diz' las fermosas cançiones (2135-2136).

Como señala Willis (1935, p. 29) esta explicación tiene su origen en el *Roman d'Alexandre*, en donde se describe un dispositivo similar en el contexto de la enumeración de las riquezas de Babilonia:

*En la cort l'amiral ot un arbre planté.
Li princes Olifernes l'ot fait per richeté;
les recines de terre sont de covre quassé,
les brances e les foilles sont d'argent afiné.
Mil oisels i aveit que tuit sont d'or cavé.
En la raiz pres terre sont li pertus doré
ont sont assis le feu de fort busche tann.
Quant l'amirals o vout et il l'a commandé
et il vout faire feste de lui o de son dé
soflent cil Saracin e cil home aduré.
Li vent fiert contra mont jusqu'as oisels cavé,
cil oisels cantent cler, doucement e soé ;
ce semble qui les ot que tuit vif soient né.
Il en moine grant joie, grant bruit e grant barné (B, 8008-8021).*

Al igual que en la descripción de Babilonia, las expansiones realizadas por el poeta castellano en este pasaje muestran su preferencia por el uso de enumeraciones enciclopédicas, ya sea de materiales utilizados en la construcción del palacio (2121-2125), de variedades de uvas de la viña dorada (2129-2130) o de los tipos de aves imitadas en el árbol autómatas (2136-2137). Adicionalmente, el poeta castellano expande la descripción del canto de las aves artificiales utilizando un vocabulario técnico que demuestra su cierto conocimiento de la teoría musical de su época:

*Allí era la música cantada por razón:
las dulçes deballadas, el plorant' semitón',
las doblas, que refieren cuitas del corazón,
bien podién tirar preçio a una prosiçión (2139).*

Michael (1970, p 273) destaca la presencia de las diferentes artes, como la pintura, la música, y la arquitectura en el *Alexandre*. La descripción del palacio de Poro le sirve al poeta castellano para dar una nueva muestra de su interés por estas artes, en particular asociadas a un perfil de artista caracterizado por su educación escolar.

1.3.11. Viaje submarino de Alejandro (2305-2322)

El episodio de la exploración submarina de Alejandro es el primero de los viajes fantásticos protagonizados por el rey Macedonio. A pesar de que aparece tanto en la *Historia de Preliis* como en el *Roman d'Alexandre*, entre otras vertientes de la leyenda alejandrina (Michael, 1970, p. 254; Willis, 1935, pp. 31-39), en la estrofa inicial la voz poética se refiere al origen oral del relato: “Una fazaña suelen las gentes retraer; / non yaze en escripto: es malo de creer” (2305). Willis (1935, p. 31) señala al menos tres textos con los que el *Alexandre* comparte detalles específicos: la rama J3 de la *Historia de Preliis*, el manuscrito B del *Roman d'Alexandre* y el romance etíope Alejandro, aunque parece poco probable que el autor castellano haya accedido directamente a último.

En cualquier caso resulta claro que la referencia al registro escrito no es literal, sino que se recurre a la oposición entre oralidad y escritura como una forma de valorar el grado de veracidad de los acontecimientos relatados (Ancos, 2002, p. 39). Por comparación, al narrar la estratagema utilizada por Alejandro para salvar a su ejército de las serpientes en la India, el autor castellano apoya la veracidad del relato apelando a la autoridad del texto escrito: “en escripto yaz' esto: / es cosa verdadera” (2161d).

Si bien la escritura aparece en forma consistente a lo largo del poema como referente de la veracidad del relato narrado, en este episodio esa misma escritura funciona como motivación principal para la exploración submarina, que será el primero en una cadena de eventos que culminará con la muerte del rey macedonio:

Mandó que lo dexassen quinze días durar;
las naves, con tod' esto, pensassen de andar:
assaz podrié en esto saber e mesurar
e meter en escripto los secretos del mar (2309).

La búsqueda del conocimiento, y particularmente la voluntad de ponerlo por escrito reemplazan a la motivación original del descenso submarino de Alejandro en la novela de

pseudo-Calístenes, en donde el objetivo del viaje es predominantemente mercantil, ya que se trata de extraer perlas gigantes del fondo del mar (Pérez Simon, 2008, p. 213; Ross, 1968, p. 81). Trabajos como los de Uría Maqua (1996, pp. 516-517) y Riva (2018b, pp. 197-198; 2019, pp. 46-60) proponen que es la búsqueda desmedida de conocimiento, y particularmente de un conocimiento ilícito, la que terminará causando la caída de Alejandro. Riva (2019, p. 45) destaca la potencia simbólica de la comparación entre el héroe del poema y nada menos que el mismo Lucifer en estrofa 2327, en donde se juzga la soberbia de Alejandro al emprender su exploración submarina:

En las cosas secretas quiso él entender,
que nunca omne vivo las pudo saber.
Quísolas Alexandre por fuerça çoñocer:
¡nunca mayor sobervia comidió Luçifer! (2327).

Sin embargo, como señala Weiss (2006, p. 131), el viaje de descubrimiento de Alejandro es inseparable de su impulso conquistador, algo que se hace evidente en la sumisión de los peces hacia el rey macedonio, un detalle único de la versión castellana (Willis, 1935, p. 36):

Tanto se acogién al rëy los pescados
como si los oviés' por armas subjudgados:
vinién fasta la cuba todos cabez' colgados;
tremién todos ant'él como moços mojados (2314).

Este episodio no solo sirve como disparador de la caída de Alejandro a nivel de la trama, ofreciendo la causa para que Natura⁶⁹ busque el castigo del rey griego, sino que también introduce el tema de la soberbia que será retomado luego en la condena divina y en la descripción del Infierno. Paradójicamente, el protagonista del poema puede ver la soberbia en las criaturas del cielo y del mar:

⁶⁹ Como señala Fuentes (2016), la figura de Natura proviene de la *Alexandreis*. Sin embargo, pasa por un proceso de recontextualización (la expedición a las antípodas del poema latino se reemplaza por el viaje submarino) y de cristianización en el *Alexandre*.

Diz'el rëy: «¡Sobervia es en todos lugares!
es fuerça en la tierra e dentro en los mares;
las aves esso mismo non se catan por pares.
¡Dios confonda tal viçio que tien' tantos lugares! (2330).

Pero este conocimiento no le sirve de nada, ya que es incapaz de extraer una enseñanza moral que pueda aplicar a sí mismo, algo que el poeta señala en la estrofa 2321 y que volverá a reforzar, esta vez como una expresión del pensamiento divino, cuando, a causa de los reclamos de Natura, el mismo Dios pronuncia su veredicto sobre el rey:

Él sopo la sobervia de los peçes judgar:
la que en sí tenié non la sopo asmar.
¡Omne que tantos sabe judizios delivrar,
por qual jüizio dio, por tal deve passar! (2330).

Si, por un lado, se asigna la soberbia de Alejandro a su curiosidad desmedida, por otro lado también se le atribuye a su soberbia el afán de conquista insaciable que parece mover al protagonista del poema. Debe recordarse que al momento de expresar su condena, la divinidad le reprocha no solo que conoció cosas escondidas, sino que las conoció por la fuerza (2327). Precisamente este es el tipo de soberbia basada en la fuerza la que el rey macedonio observa en las criaturas submarinas:

Otra fazaña vío en essos pobladores:
vío que los mayores comiën a los menores;
los chicos a los grandes tenienlos por señores;
maltrayén los más fuertes a todos los menores (2316).

Se puede concluir que si bien el exceso de curiosidad intelectual es un factor en el castigo divino que terminará por causar la muerte de Alejandro, no se trata del único acto de soberbia del rey macedonio. De hecho, el poema no se detiene a describir ningún conocimiento oculto descubierto en la exploración submarina, como en cambio sí menciona la sumisión de los peces en reconocimiento del poderío guerrero del monarca. Esta combinación

de factores en la caída final de Alejandro será relevante cuando se realice el análisis de las écfrasis del poema en relación a las hipótesis respecto a su posicionamiento ideológico y el público primario al que habría estado dirigido, en el capítulo 1.4.

1.3.12. Descripción del Infierno (2334-2423)

La descripción del Infierno se relaciona con el viaje submarino de Alejandro desde el punto de vista de la trama, ya que Natura se dirige allí a causa del temor que le provoca la intrusión en las profundidades del mar del rey macedonio, y también temáticamente, ya que el poeta castellano retoma y desarrolla el tema de la soberbia. La fuente principal de este pasaje es la *Alexandreis* (G, X, 31-120), de donde el poeta castellano toma algunos de los elementos centrales de la descripción, como la presentación del Infierno como una ciudad, la personificación de los pecados capitales como figuras femeninas y el intercambio entre Natura y Lucifer (asimilado a la serpiente monstruosa Leviatán, en el texto latino) que terminará por provocar la muerte de Alejandro. El poeta castellano también reproduce algunos detalles particulares del poema de Gautier, como las diferentes intensidades del castigo que reciben las almas en el Infierno de acuerdo a la gravedad de sus pecados:

*Et licet unus eas atque idem torreat ignis,
Non tamen infligunt equas incendia penas
Omnibus. hii leuius torquentur, seuius illi.
Sic se conformat meritis cuiusque Iehenna
Vt qui deliquit leuius, leuioribus ille
Subiaceat penis, et qui grauiore reatu
Excessit grauius, grauiorem sentiat ignem (G, X, 61-67).*

Allí arden las almas por el mal que fizieron,
unas más, otras menos, segunt que mereçieron:
sienten menos de pena las que menos fallieron;
sufren mayor lazerio las que peor bivieron (2413).

Sin embargo, el poeta castellano no se contenta con reproducir la imagen del infierno de la *Alexandreis*, sino que realiza un trabajo extensivo de expansión a partir de fuentes escriturales y patrísticas (Bañeza Román, 1994, pp. 73-76; Michael, 1970, p. 114). Este trabajo de expansión es especialmente notorio en la descripción de los pecados capitales. A diferencia de los veinte versos que este pasaje ocupa en el texto latino (G, X, 32-52), el autor del *Alexandre* dedica sesenta cuartetas a este segmento (2345-2405). A la personificación de cada pecado capital, muchas veces desdoblados en diferentes variantes de un mismo pecado, o con pecados subordinados que se presentan como siervas, se añade una plétora de personajes de la historia cristiana y de la tradición clásica que sirven como ejemplos de cada pecado. Bañeza Román (1994, pp. 135-141) señala que la mayoría de estos ejemplos proviene de los catálogos de los padres de la Iglesia y de otros escritores eclesiásticos. Puede observarse el afán del poeta castellano por desarrollar el aspecto moralizante del relato respecto a la *Alexandreis* en el uso del *exemplum*⁷⁰, mediante la inclusión del ejemplo del envidioso y el codicioso (2356-2361)⁷¹.

Otro aspecto original del *Alexandre* respecto a su fuente es la jerarquización especial que recibe la soberbia como reina de las otras personificaciones de los pecados capitales:

E todos estos tiene la Sobervia ligados:
todos son sus ministros, que traen sus mandados.
Ella es la reina, ellos son sus criados:
a todos siet' los tien' ricament' doctrinados.

Por esto en la cuenta non es ella echada,
porque es de los vicios emperadriz llamada.
Ella les da a todos gobierno e soldada:
por egualar con estos es cosa desaguisada (2406-2407).

⁷⁰ Bremond et al. (1982, pp. 36-38) definen el *exemplum* como un relato breve, que se presenta como verídico y se inserta en un discurso (generalmente un sermón), para convencer a un auditorio mediante una lección edificante.

⁷¹ Casas Rigall (2007, p. 652) señala que el origen de este relato se remonta a Aviano y que se trataba de un ejemplo popular en el siglo XIII, recopilado en numerosas colecciones latinas y romances. Sin embargo, no se ha identificado ninguna versión particular como fuente directa del *Alexandre* (Michael, 1970, pp. 165-266).

En esta expansión de las atribuciones de la soberbia, el poeta castellano también vuelve a asociarla a dos episodios de la Historia cristiana, la caída de Lucifer de entre los ángeles y del pecado original de Adán y Eva, que ya fueron utilizados como ejemplos de este pecado y que luego volverán a aparecer en la tienda de Alejandro junto a otros motivos firmemente asociados a la soberbia (como la construcción de la torre de Babel):

Ándase alabando que, si non fues' por ella,
que Dios nunca oviera de Luçifer querella,
Adam tan malmetido non fuera a la pella
nin tan bien non serié de Ester la punçella. (2409).

Si bien la *Alexandreis* se refiere al rey del Infierno con el nombre de Leviatán, la serpiente marina del caos primigenio en el *Antiguo Testamento*, éste aparece explícitamente asociado a la figura de Lucifer. De hecho, el texto latino hace referencia a la soberbia como motivo de su caída, en este caso, del Olimpo:

*Leuiathan, medii stans in feruore baratri,
Vt procul inspexit numen, fornace relictâ
Tendit eo, sed eam ne terreat, ora colubri
Ponit et in primam redit assumitque figuram
Quam dederat Natura creans cum sydere solis
Clarior intumuit tantumque superbia mentem
Extulit ut summum partiri uellet Olympum
Quo dea conspecto «scelerum pater» inquit «et ultor,
Quem matutini superantem lumine uultum
Luciferi tumor etherea deiecit ab arce (G, X, 75-84).*

Como señala Michael (1970, pp. 141-142), la *Alexandreis* da un primer paso en la introducción de elementos cristianos, pero el poeta castellano, mucho más libre con la medievalización de sus fuentes, avanza mucho más en este territorio; no porque sea incapaz de situar a sus personajes en un contexto pagano, sino porque la cristianización y medievalización de sus fuentes se realiza con un objetivo específico (que se podría denominar provisionalmente como didáctico-moralizante) dirigido al público primario del poema. Por su parte, Alcatena (2022, p. 483) y Corfís (1994, p. 477) proponen que los elementos

maravillosos del *Alexandre*, como el descenso de Natura al Infierno y los viajes de exploración aérea y submarina de Alejandro, sirven, en última instancia, a la moralización del relato.

Otro aspecto de la descripción del Infierno que el *Alexandre* toma de la *Alexandreis* y desarrolla notablemente es el concepto del Infierno como una ciudad: “çibdat mala complida” (2339c). Zumthor (1994, p. 274) destaca el proceso de antropomorfización del más allá que se desarrolló a lo largo de la Edad Media, particularmente en la transición entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Por ejemplo, en la arquivolta exterior del pórtico de la Majestad de la colegiata de Santa María la Mayor en la ciudad de Toro (Zaragoza, España), la representación del Juicio Final incluye, en el sector izquierdo el desfile de los condenados ingresando al Infierno, representados con objetos que señalan su conexión con los pecados capitales, como las bolsas de monedas y la avaricia, los panes y la gula, el escudo y la ira, y, encabezando la fila, el compás asociado a la soberbia (Garzón Fernández y Prado Vilar, 2021, pp. 587-588):

Figura 52: Figuras humanas asociadas con los pecados capitales ingresando al Infierno en la arquivolta exterior del pórtico de la Majestad de la colegiata de Santa María la Mayor en la ciudad de Toro (Zaragoza, España).

Fuente: Garzón Fernández y Prado Vilar, (2021, p. 588).

De la *Alexandreis*, el poeta castellano toma dos detalles que reproducirá en su propio texto: las hermanas que representan a los pecados capitales se encuentran extramuros, mientras que, para hablar con el rey del Infierno, Natura debe ingresar al interior de la ciudad: “*Ante fores Herebi Stigiae sub menibus urbis / Liuentes habitant terrarum monstra sorores*” (G, X, 31-32) y “*urbis se menibus infert*” (G, X, 56). A partir de estos detalles, el poeta castellano desarrolla el pasaje utilizando el mismo modelo estructural que ya aplicó a las descripciones de Babilonia y del palacio de Poro: Comienza por los terrenos exteriores, pasa

por la descripción de los pecados capitales en las afueras y finalmente se adentra en el real: “Dexemos de las islas, digamos del raval; / aún después iremos entrando al real” (2345ab). Los paralelos son especialmente notorios si se compara con la descripción de Babilonia. Sin embargo, mientras que la capital del Imperio Persa se encuentra en un espacio con características paradisiacas, los terrenos que rodean a la ciudad del Infierno son la imagen invertida de esas cualidades. En contraposición con la abundancia de venados y de aves que se describe en la ciudad de Babilonia, el Averno se encuentra poblado por serpientes venenosas (2341-2343) y en lugar de la abundancia de árboles sanos y especial fragantes los terrenos que rodean al real del Infierno se caracterizan por la aridez y crueldad de su vegetación:

En todas sus comarcas non naçen nunca flores,
sinon espinas duras e cardos poñidores;
tovas que paren fumo e amargas pudores;
peñiscales agudos, que son mucho peores (2344).

Cabe destacar que si bien los terrenos que rodean a Babilonia y al Infierno no podrían ser más diferentes, en el interior de ambas ciudades se encuentran símbolos asociados al pecado de la soberbia una y otra vez en el poema, como la torre de Babel y la caída de Lucifer. Esto hace que sea especialmente significativa la inclusión de estas mismas historias en las pinturas de Apeles, como las que se describen en el sepulcro de Endrona y en la tienda de Alejandro (aun cuando estos motivos no se encuentran en las respectivas fuentes de estos pasajes), ya que muestra la voluntad del poeta castellano para conectar sus pasajes descriptivos con el mensaje moral de la obra.

1.3.13. Viaje aéreo de Alejandro (2496-2514)

Si bien el primer registro conservado de este episodio se encuentra en el *Talmud Palestino*, en la sección correspondiente a la idolatría, la fuente principal para la transmisión de esta leyenda en Occidente fue la novela alejandrina de Pseudo-Calístenes (Schmidt, 1995, p. 10). A partir de la traducción al latín de esta novela por Leo de Nápoles, y luego de varios estadios intermedios, este episodio acabará formando parte de la *Historia de Preliis*, que es probablemente la fuente principal del *Alexandre* para este segmento (Michael, 1970, pp. 20-21; Casas Rigall 2007, p. 683). Sin embargo, es difícil precisar qué versión específica está utilizando el poeta castellano, ya que este introduce muchos detalles en una combinación que no tiene paralelos directos en las redacciones conservadas, lo que lleva a Michael (1974, p. 19) a proponer una *Historia de Preliis* interpolada como la fuente más probable. Willis (1935, p. 41), por su parte, señala que la versión castellana de este episodio no se parece en absoluto a la descripción de la *Historia* y en cambio señala a las recensiones β y γ de Pseudo-Calístenes como las fuentes más cercanas al *Alexandre*. Sin embargo, parece poco probable que el anónimo autor castellano tuviera un conocimiento directo del texto griego.

Un factor que pudo haber incidido en la gran cantidad de variantes en los detalles de la descripción del artefacto volador de Alejandro y de las criaturas que lo impulsan (que pueden ser grifos o aves gigantes) es la extrema popularidad de este episodio como motivo de representaciones artísticas. Schmidt, (1995, p. 11) señala que el vuelo de Alejandro es el episodio más representado en el arte medieval occidental como una imagen independiente, es decir, fuera del contexto de ciclos que ilustran su vida, particularmente en la escultura arquitectónica y en los pavimentos de mosaico de iglesias y monasterios. Esta proliferación de imágenes pudo haber influido en la gran cantidad de variantes que existen entre las

diferentes adaptaciones y reescrituras de este episodio, que pudieron tomar algunos de estos detalles divergentes de diferentes representaciones artísticas.

La característica más distintiva del texto castellano es, sin dudas, la representación antropomórfica del mundo, que no tiene paralelo en ninguna de las variantes de este episodio⁷²:

Solémoslo leer, diz'lo la escriptura,
que es llamado mundo el omne por figura.
Qui comedir quisier' e asmar la fechura
entendrá que es bien razón sin depresura (2508).

No queda claro a qué escritura hace referencia la voz poética en el verso que abre la descripción. Deyermond (1996, p. 143) señala el parecido entre muchas de las características de la representación geográfica del *Alexandre* y las de la *Semejança del mundo*, un texto cosmográfico anónimo del primer cuarto del siglo XIII, cuyas principales fuentes habrían sido la *Imago Mundis* de Honorio, y las *Etymologiae* de San Isidoro, y destaca el pasaje con el que cierra el capítulo 2 de la *Semejança* como una posible influencia para la imagen del mundo que Alejandro ve desde el cielo. Compárese, por ejemplo, “e la tyerra ha sus cannos e sus aberturas entre sy por donde se rriega por todas partes, asy commo el cuerpo á sus venas” (*Semejança del mundo*, citado por Deyermond, 1996, p. 144) con: “las venas son los ríos que la tienen temprada: / fazen diestro e siniestro mucha tornaviscada” (2512cd). Sin embargo, Rico (2005, p. 56) señala que la equiparación entre la forma del mundo y la figura humana, la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos, era un lugar común sumamente autorizado, lo que permite la contaminación de fuentes diversas, así como el recurso a la propia creatividad del autor del *Alexandre*, lo que hace imposible rastrear una fuente particular.

⁷² La forma más común para describir la visión del mundo que tiene Alejandro, tanto en Pseudo-Calístenes como en la *Historia de Preliis*, es la de una era de trillar, con el mar que la rodea como una serpiente: “*Igitur in tanta altitudine ascenderunt ipse grifes quod videbatur Alexandro orbis terrarum sicut area in qua tunduntur fruges, mare vero videbatur ei tortuosum in circuitu orbis sicut draco*” (Hilka, 1920, p. 230).

Por otro lado, la estrecha similitud entre la imagen del mundo con forma humana que presenta el *Alexandre* y la figura representada en los mapamundis de Lambeth (figura 3) y de Ebstorf (figura 15), en donde la tierra se identifica con el cuerpo de Cristo, puede ser tomada, como sugiere Pinet (2016, pp. 52-53), como un indicio de la posibilidad de que esta imagen del mundo del poema castellano haya sido inspirada por un mapa representado visualmente que incorporaba este motivo. Si bien la descripción de este pasaje se refiere a la forma humana del mundo sin relacionarla explícitamente con la figura de Cristo, Riva (2020, pp. 2-3) destaca la presencia de esta imagen del mundo en una tradición exegética que inscribe la relación tipológica entre Adán y Cristo (asociada íntimamente con el arco de caída y redención de la historia cristiana) en los mapas del tipo T-O mediante el uso de las iniciales del nombre de Adán para señalar los puntos cardinales y el simbolismo de la T que separa a los continentes como representación de la cruz (Woodward, 1985, p. 515; 1987, p. 334). También debe tenerse en cuenta que en la descripción de Asia el autor anónimo del *Alexandre* ya había establecido claramente el significado cristiano de la forma del mundo en la estrofa 280.

Alejandro es incapaz de reconocer el mensaje cristiano del mundo antropomórfico. En cambio, el rey se enfoca en los usos militares del conocimiento geográfico:

Mesuró toda África cómo yaz' assentada,
por cuál parte serié más rafez la entrada:
luego vío por Siria aver mejor passada,
ca avié grant sallida e larguera entrada (2506).

Para Agnew (2001, p. 174) y Riva (2018c, pp. 1040-1041) esta incapacidad interpretativa constituye uno más de los varios momentos del poema en los cuales el monarca macedonio no logra descifrar las advertencias simbólicas sobre los peligros del pecado de la soberbia que lo rodean. Existen numerosas variantes del episodio específicamente utilizadas como ejemplo del exceso de orgullo y de soberbia. Sin embargo, como señala Schmidt (1995,

pp. 35-39), también es posible apreciar una notable amplitud en los usos morales que recibía esta historia en las colecciones de *exempla* y tratados morales, que van desde ejemplos del poder de la gula, hasta interpretaciones positivas asociadas al ascenso del alma .

A diferencia del viaje submarino, el ascenso a los cielos de Alejandro no recibe una condena explícita por parte del autor. Si bien el componente de la obtención del conocimiento está presente, este no aparece asociado a una connotación negativa: “mas en una hora sopon mientes parar / lo que todos abades non lo sabrién asmar” (2507cd). Sin embargo, la incapacidad de Alejandro para ir más allá de su sed de conquistas y reconocer el mensaje espiritual que se esconde en la forma humana del mundo muestra una vez más las limitaciones del conocimiento enciclopédico letrado si este no se encuentra acompañado por una doctrina moral cristiana (Deyermond, 1996, p. 153).

1.3.14. Tienda de Alejandro (2539-2595)

1.3.14.1. Introducción

Con una extensión de 57 estrofas (2539-2595), la descripción de la tienda de Alejandro constituye la más extensa y elaborada de las écfrasis de obras de arte del poema. La fuente de este pasaje es el *Roman d'Alexandre* francés (B, 3383-3483), que a su vez se basa, en gran medida, en la descripción de la tienda del rey Adraastro en el *Roman de Thèbes* (Willis, 1935, pp. 41-46; Blecua, 1985, pp. 112-113; Altamirano, 2015b, p. 16). Petit (2022) rastrea el origen de varios de los motivos que caracterizan a las tiendas de estos romances y llega a la conclusión de que:

[...] la fuente directa más probable me parece ser el Tapiz de la condesa Adela; compuesto alrededor del año 1100, es una de las obras principales de Baudri de Bourgueil. En él se encuentran, de hecho, cuatro tapices — que corresponden a las cuatro paredes interiores de la tienda de Alejandro — con escenas de la mitología

griega, el sitio de Troya y la historia romana. También aparecen las constelaciones, los signos del zodiaco, el curso de las estrellas y los planetas (vv. 583-718). El pavimento representa un gran mapamundi (vv. 719 y siguientes), con las tres divisiones de la tierra (Asia, Europa y África, vv. 783-947), es decir, el tradicional «plan en T» (p. 83).

A partir del modelo, el poeta castellano hace uso de las estrategias de *amplificatio* y *abbreviatio* para crear un programa iconográfico distintivo. Además de las diferencias en la distribución y cantidad de temas representados en los paños interiores, el poeta castellano introduce dos modificaciones importantes en la forma en que la descripción de la tienda se inserta en la trama. La primera se trata de la ubicación del pasaje en relación al arco argumental de la vida de Alejandro. Mientras que en el *Roman d'Alexandre* la descripción de la tienda aparece en el contexto de sus primeras conquistas; en el *Alexandre* esta écfrasis aparece en el momento culminante de su campaña, justo después de su ascenso a los cielos y antes de su muerte. Como señala Altamirano Meza (2015c, p. 313; 2018) la posición de este pasaje en el poema castellano le otorga una mayor importancia simbólica como cifra del arco argumental del rey macedonio, ya que funciona como bisagra entre su máxima elevación (el ascenso a los cielos y conquista metafórica de la tierra) y su máximo descenso (muerte a traición y posterior enterramiento). Adicionalmente, el traslado de la descripción de la tienda a este punto culminante de la trama, le permite al poeta castellano modificar el programa iconológico representado en los paños para incluir las conquistas de Alejandro y las advertencias sobre los peligros de la soberbia, una vez que ese pecado ya se encuentra asociado a la figura del monarca.

La segunda modificación está relacionada con la adjudicación de la autoría de las pinturas: “Apeles el maestro la ovo debuxada: / ¡non farié otro omne obra tan esmerada!” (2540cd). Como ya se señaló, este personaje no aparece en el *Roman* francés, en donde las pinturas de la tienda son anónimas. Por un lado, al adjudicar la creación de estas pinturas a Apeles, el poeta castellano consigue proveer una explicación verosímil para la incorporación

de las historias bíblicas en el techo de la tienda. Por otro lado, esta atribución también permite generar una mayor cohesión entre los pasajes de écfrasis que el poeta castellano toma de sus diferentes fuentes y refuerza la imagen de Apeles como representación ideal del artista letrado (Arizaleta, 1999, p. 130; Willis, 1935, p. 42).

La descripción de la tienda se encuentra estructurada en seis partes, en la primera se detallan los materiales que la componen, mientras que las cinco restantes se dedican a las pinturas de Apeles, que se distribuyen en el techo y en los cuatro paños laterales, cada cual con una temática diferente. En la descripción del exterior y los materiales de la tienda el poeta castellano sigue de cerca a su fuente francesa (Willis, 1935, p. 42). En este segmento se pueden observar dos características recurrentes de las descripciones de obras de arte del poema, que las entroncan con la estética de las écfrasis de los romances franceses de materia antigua. La primera es la descripción hiperbólica de la riqueza de los materiales con los que está hecha la tienda, como textiles de lujo (2541-2542), piedras preciosas (2543) y oro (2544-2547) (Altamirano Meza, 2015c, pp. 324-325). La segunda es el uso del ocultamiento de los puntos de unión entre los materiales que forman los paños como una muestra de la habilidad del artista y de la calidad de su obra:

El tendal fue de boiri sotilmente obrado,
de pedaços menudos en torno compassado.
Como era bien preso e bien endereçado,
no'l devisarié omne dó era ajuntado (2542).

En esta estrofa el poeta castellano se hace eco de dos declaraciones similares del *Roman d'Alexandre*: “*L'estace en fu d'ivoire a mout riche penture, / quant il esteit dreceiz n'i pareit jonture*” (B, 3385-3386) y “*E li pan furent fait trastuit bien sens coisure*” (B, 3391). Es probable que el poeta castellano tuviera en mente esta característica de la tienda de Alejandro en su fuente francesa como inspiración principal para atribuírsela también a las uniones entre los bloques de la tumba de Darío en las estrofas 1791 y 1803 (Materni, 2013, cap. 8). Aquí se

puede observar un claro ejemplo del cuidadoso trabajo de selección y recombinación de elementos que el poeta castellano realiza a partir de sus fuentes textuales. Por un lado toma a la figura de Apeles, como un sabio hebreo que incluye escenas del *Antiguo Testamento* en sus obras de la *Alexandreis*, y lo convierte en el creador de las pinturas que cubren la tienda de Alejandro en el *Roman d'Alexandre*. Por otro lado, simultáneamente, toma elementos de la estética de los romances franceses y los aplica a la descripción de todas las obras de Apeles, incluso aquellas que son completamente diferentes en el texto latino de Gautier. El resultado es que en el *Alexandre* las obras de Apeles representan un ideal artístico que resulta coherente, con características comunes y un patrón simbólico continuado. Al igual que en el sepulcro de Darío o en la tienda de Alejandro, el *Alexandre* es una obra en donde el artista se muestra capaz de borrar de la vista de su público los puntos de unión entre los materiales con los que compone su obra (Pascual Argente, 2010, pp. 83-84; 2022, p. 33; Weiss, 2006, p. 140).

En la descripción de las pinturas de Apeles, que comienza a partir de la estrofa 2550, se pueden observar las mayores alteraciones realizadas por el autor castellano. Si bien el *Alexandre* incorpora los temas representados en la tienda en el *Roman d'Alexandre*, al añadir las pinturas del techo y fundir las pinturas de Hércules y de la guerra de Troya en un mismo paño, el poeta castellano puede añadir dos temas que no están presentes en su fuente francesa; las historias bíblicas y las gestas de Alejandro. Como se verá a continuación, estas inclusiones modifican totalmente el programa iconográfico de la tienda, en particular en relación a la representación del monarca.

1.3.14.2. Techo de la tienda: historias del *Antiguo Testamento*

Entre las cc. 2550 y 2553 se describe el techo de la tienda, que, como corresponde a su posición elevada, se encuentra dedicado a las historias del *Antiguo Testamento* (Blecua, 1985, p. 120). En la primera estrofa se describen los órdenes angelicales, con una mención al espacio dejado por la caída de Lucifer:

Era en la corona el Çielo debuxado,
todo de criaturas angélicas poblado,
mas el lugar do fue Luçifer derribado
todo estava yermo, pobre e deshonado (2550).

A continuación se narran una selección de episodios del *Génesis*: el pecado original de Adán y Eva (2551), la construcción de la torre de Babel (2552) y el diluvio universal, con una referencia final a la borrachera de Noé (2553), que para este momento ya fueron mencionados numerosas veces en el poema, especialmente en el contexto de los fragmentos de écfrasis. El eje estructurador de estos episodios parece ser el castigo divino, presente en las cuatro estrofas que se dedican al techo de la tienda. Adicionalmente esta sucesión de escenas del *Génesis*, en particular episodios como el del Jardín del Edén, el Diluvio Universal y la construcción de la torre de Babel, eran utilizados comúnmente como una forma de aludir al inicio de la historia humana y a su desarrollo en el tiempo en programas iconográficos como los del mapamundi de Hereford (Scafi, 2006, pp. 127-128) y el mosaico pavimental de Otranto (Molteni y Quadri, 2020, p. 118) (ver figura 17).

Willis (1935, p. 43) sugiere que los temas bíblicos pueden provenir de una relocalización de materiales que en el *Roman d'Alexandre* aparecen representados en las paredes de Babilonia (B, 7854-7921). Sin embargo, Blecua (1985, p. 120) destaca las diferencias de la versión castellana y señala que los relatos bíblicos a los que se hace referencia eran lo suficientemente conocidos como para ser una adición independiente del poeta peninsular. En cualquier caso, es claro que, de los episodios bíblicos disponibles en sus

fuentes, el autor castellano elige aquellos que se encuentran temáticamente ligados de forma recurrente en el poema al pecado de la soberbia, algo que se hace particularmente evidente en la mención específica a la caída de Lucifer, que ni forma parte de los motivos artísticos usualmente asociados al *Génesis* en los programas iconográficos antes mencionados, ni encuentra un paralelo en los episodios bíblicos que aparecen la descripción de Babilonia del *Roman d'Alexandre*, pero que, en cambio, remitiría inmediatamente al público a la condena de Alejandro y la moralización del poema sobre el pecado de la soberbia, desarrolladas en el episodio de la exploración submarina y en el descenso de Natura al Infierno.

1.3.14.3. Primer paño lateral: Calendario alegórico

El primero de los paños laterales (2554-2566) se encuentra dedicado a la representación de un calendario formado por figuras alegóricas de los meses. A diferencia de las historias del *Antiguo Testamento*, este tema iconográfico también se encuentra presente en la tienda del *Roman d'Alexandre*, y forma parte del modelo retórico de las écfrasis de tiendas militares maravillosas de los romances de materia clásica (Altamirano Meza, 2015b):

El premier pan davant fu pens li mes d'esté,
tot si com li vergier verdient e li pré
e tot si com les vignes florissent e li blé.
Li doçe mes de l'an i sunt tuit devisé,
li oisel e li jor li signe ont nombré,
l'ans i est devisez, pens en sa poesté (B, 3434-3439).

Sin embargo, mientras que el *Roman d'Alexandre* menciona la representación de los meses, la descripción detallada de las tareas realizadas por cada uno es una ampliación del poeta castellano (Rossi, 1991, p. 4), dando lugar a una verdadera exposición de los motivos artísticos utilizados para construir la alegoría. Si bien no se ha identificado una fuente concreta para esta ampliación, Blecua (1985, p. 124) destaca que este tipo de representaciones

eran comunes en las miniaturas de los libros de horas o en los grabados de almanaques y calendarios populares, así como en pórticos, vidrieras y tapices, por lo que las vías por las cuales esta imagen pudo haber llegado al *Alexandre* habrían sido múltiples.

Castiñeiras González (2002, p. 94) destaca la influencia de los calendarios bizantinos en Castilla, que probablemente se produjo mediada por tradiciones iconográficas italianas, tanto del valle del Po y del Véneto como de las regiones del sur, que mantuvieron el contacto con Bizancio por más tiempo. Sin embargo, como destaca Yagüe (2009), existe una gran variación de las tareas del campo en los calendarios europeos producida por las diferencias climáticas y geográficas entre una región y otra. Por ese motivo, no resulta sorprendente corroborar que los ejemplos iconográficos conservados más cercanos al *Alexandre* se encuentran en suelo hispánico. Por ejemplo, en el Panteón de los Reyes de la Colegiata de San Isidoro de León, se puede apreciar un calendario alegórico que presenta varias similitudes con la descripción del *Alexandre*, como la referencia a Jano bifronte como personaje central del mes de enero, febrero calentando sus manos en el fuego o la escenas de siega en julio y de trilla de agosto, aunque también algunas pequeñas diferencias, como la ubicación de la matanza de los cerdos (noviembre en el panteón real de San Isidoro de León y diciembre en el *Alexandre*):

Figura 53: Ubicación de la representación de los meses en el Panteón de los Reyes de la Colegiata de San Isidoro de León⁷³.

⁷³ Recuperado de <https://historiarre.blogspot.com/2013/09/el-calendario-romanico-agricola-de-san.html>.

Figura 54: Composición digital con el detalle de los meses representados en el panteón de los Reyes de la basílica de San Isidoro de León⁷⁴.

Más allá de las coincidencias particulares, las pinturas de Apeles descritas en el *Alexandre* poseen una característica que las distingue de cualquier representación plástica conservada de este motivo; la acumulación de varias tareas o características propias de cada mes. Por ejemplo, en la descripción de enero, además del motivo del Jano bifronte, se hace referencia al motivo de las carnes asadas y la preparación de los embutidos, que se puede observar, por ejemplo, en la representación de febrero en el mosaico de la catedral de Otranto (Ver figura 21):

Estava don Janero a dos partes catando,
çercado de çeçinas, çepas acarreando;
tenié gruessas gallinas: estávalas assando;
estava de la percha longanizas tirando (2555).

La superposición de motivos en un mismo mes, que en las representaciones plásticas conservadas aparecen en forma independiente, apunta a que, si el poeta castellano fue influido por las tradiciones estéticas del arte contemporáneo, no fue a través de un ejemplo particular, sino mediante una sumatoria de ejemplos del tratamiento visual de este tema. Esto no resultaría extraño, ya que se trata de un tema iconográfico sumamente extendido, que, como ya se ha visto, aparece representado en variedad de medios, desde pinturas, mosaicos y textiles hasta esculturas talladas en capiteles y portales (Castiñeiras González, 1993a, 1993b, 1994, 1995, 1996; Cheney, 2016; Franco Mata, 2008; Rossi, 1991; Webster, 1938; Yagüe, 2009).

En cuanto a la función de este calendario, la representación de las tareas cotidianas asociadas a cada mes produce un contraste con las historias bíblicas pintadas en el techo de la tienda; como señala Blecua (1985): “de la cúpula eterna, espacialmente superior, hemos

⁷⁴ Recuperado de <https://historiarre.blogspot.com/2013/09/el- calendario-romanico-agricola-de-san.html>.

bajado a la reiteración sistemática del tiempo, a la inmersión del hombre en la historia en una descripción espacialmente inferior” (p. 125). Por su parte, Altamirano Meza (2015c, p. 333) destaca que el mapamundi y esta alegoría de los meses son los paños que reciben una descripción más extensa, y propone que por tratarse de representaciones del tiempo y el espacio, recuerdan al hombre su nimiedad ante el mundo y ante la creación divina.

1.3.14.4. Segundo paño lateral: historias clásicas

El segundo lateral (2567-2575) se encuentra dedicado a las historias de Hércules y de Paris (aunque en realidad se debería decir de la guerra de Troya), que ocupan los paños tercero y cuarto de la tienda en el *Roman* francés:

Las estorias cabdales, fechas de buen pintor,
la una fue de Hércules, firme campeador,
en el segundo paño de la rica labor;
la otra fue de Paris, un buen doñeador (2567).

Del primero se describe el episodio del ataque de las serpientes, al que se dedican dos estrofas, mientras que en una tercera se lo describe como un conquistador. Hasta aquí el *Alexandre* sigue de cerca a su fuente francesa, sin embargo, el texto castellano introduce una modificación en el escenario de las conquistas del héroe griego, que se ubican en el este en el *Roman* (lo cual facilita su identificación con las campañas de Alejandro, que también avanzan hacia el este), mientras que en el *Alexandre* se dirigen hacia el oeste, para concluir con la referencia al estrecho de Gibraltar: “plantava sus mojones luego en Oçident” (2570d). Debe tenerse en cuenta que, dado el desplazamiento de este pasaje respecto de su ubicación en el *Roman*, la descripción de la tienda se produce en el *Alexandre* cuando el rey macedonio ya ha alcanzado el límite de sus conquistas en Asia, por lo que resulta lógico que el deseo de imitación de nuevas conquistas dirija su atención hacia el oeste.

En la segunda parte de este paño ofrecen un hiper resumen del argumento de la guerra de Troya, que ya había sido narrada por extenso anteriormente. Si bien la estrofa introductoria del segundo lateral se refiere específicamente a Paris, siguiendo al *Roman d'Alexandre*, éste no parece tener ningún protagonismo especial en las estrofas que siguen; apenas aparece nombrado en el primer verso y no se lo vuelve a mencionar ni siquiera en su rol de asesino de Aquiles. Al igual que las historias bíblicas representadas en el techo de la tienda y que los paños laterales que se describirán a continuación, las pinturas dedicadas a temas clásicos remiten de forma directa a pasajes anteriores del poema. Esto es válido, no sólo para las pinturas de la guerra de Troya, que evidentemente refleja en miniatura la narración de Alejandro; sino también para la historia de las serpientes que atacan a Hércules en la cuna, que también habían sido mencionadas anteriormente en el poema:

Alçides, de la cuna, como solemos leer,
afogó las serpientes que lo querién comer,
e yo ya bien devía en algo parecer,
que por fi de Netánamo non me ayan a tener (27).

Como señala Blecua (1985, pp. 126-129) la función de estos episodios es la de servir como ejemplo para Alejandro, así como un punto de comparación para medir sus propios logros, algo que queda en evidencia cuando el poeta castellano se detiene a describir la reacción del rey macedonio al ver estas pinturas:

Quando el rey Alexandre estas gestas veyé,
creçiel'el corazón, grant esfuerço cogié.
Dizié que por so pleito un clavo non darié:
¡si non se mejorasse, morir se dexarié! (2575).

Al igual que los temas clásicos de las pinturas de Apeles, la reacción de Alejandro al contemplarlos proviene del *Roman d'Alexandre*, en donde se afirma que:

Al'x. li reis esgarde sovent,
e quant l'a esgardé, jure son sarament,

se il puet longes vivre, que il fara aisement (B, 3465-3467).

El deseo que surge en Alejandro de superar las hazañas de sus ancestros también refleja el efecto que la narración de la guerra de Troya produce en el ejército macedonio, en particular a partir de la exhortación del rey, que se describe utilizando la comparación con la figura del predicador:

Por como es costumbre de los predicadores
en cabo del sermón adobar sus razones,
fue él aduziendo unos estraños motes
con que les maduró todos los coraçones (763).

Si bien Casas Rigall (2007, p. 319) señala que esta arenga se encuentra inspirada ligeramente en la *Alexandreis* (G, I, 478-498), el poeta castellano se aparta notablemente del texto latino. Si bien no es posible afirmar que la reacción de Alejandro al contemplar las pinturas de la guerra de Troya y de las hazañas de Hércules en el *Roman d'Alexandre* haya servido como fuente de inspiración directa para la arenga de Alejandro a su ejército; resulta sugestivo el paralelo que establece entre el efecto que el relato de la guerra de Troya produce en el ejército macedonio y el que las pinturas de Apeles sobre este mismo tema generan en el rey cuando las contempla.

1.3.14.5. Tercer paño lateral: mapamundi T-O

El tercer lateral contiene la representación de un mapamundi (2577-2586), que por su distribución tripartita de la tierra puede identificarse con el modelo de T-O :

Las tres partes del mundo yazién bien devisadas:
Asia a las otras avielas engañadas;
Europa e África yazién muy renconadas:
deviendo seer fijas, semejavan anadas (2578).

Se nos indica que se trata de un mapa profusamente historiado, del que se destaca la exhaustividad con que registra formaciones naturales y humanas por igual (2579). Sin embargo, la descripción que se ofrece a continuación se centrará exclusivamente en Europa, ya que la voz narrativa remite a su público a la descripción de Asia de las estrofas 276-294. De esta forma, el autor del *Alexandre* refuerza la equivalencia entre representaciones verbales y visuales, la falta absoluta de fricción representativa, que caracteriza a las écfrasis del poema (Pascual Argente, 2010, pp. 77-82, 2022, p. 34):

Los castiellos de Asia con todas sus heredades
—ya nós fablamos d’ellos, si bien vos acordades—,
los tribus, los linajes, los tiempos, las edades,
todos yazién en ella con sus propiedades” (2586).

De acuerdo con la lógica del mapamundi como representación visual de la historia del mundo, en el que el tiempo se desplaza de este a oeste (Deyermond, 1996, p. 147; Rubio Tovar, 2009, p. 110; Scafi, 2006, pp. 127-128; Westrem, 2002, pp. 25-26), mientras que la descripción de Asia está cargada de referencias bíblicas del pasado, la descripción de Europa se encuentra mucho más cercana al presente. Con la única excepción de la fundación de Roma y el fratricidio de Rómulo y Remo que aparecen mencionados en relación a esa ciudad, las referencias en este paño de la tienda le muestran al público su mundo circundante. En ese contexto, no resulta sorprendente que la enumeración comience por las tierras peninsulares que dieron origen al *Alexandre*:

Tajo, Duero e Ebro tres aguas son cabdales;
Cogolla e Moncayo, enfiestos dos poyales:
en España ave estos çinco señales,
con mucho buen castiello e villas naturales (2580).

La elección de los montes Cogolla y Moncayo (particularmente del primero, de relativamente escasa altura) fue uno de los indicios tomados por la crítica para proponer una hipótesis sobre el lugar de composición del *Alexandre* (Casas Rigall, 2007, p. 703).

A tal punto esta descripción de la sección europea del mapa se encuentra anclada en la realidad circundante del poeta anónimo que no se aleja de sus tierras más allá de Italia y Francia. Entre los detalles que se incluyen también resulta notable la mención de dos de los mayores centros universitarios de Europa a comienzos del siglo XIII, París y Bolonia, ambos asociados con la formación clerical que allí tenía lugar: “La çibdat de París yazié en media França; / de toda clerezía avié grant abundança” (2582ab) y “Boloña sobre todas pareçe palaçiana: / de lëys e decretos essa es la fontana” (2583cd). Arizaleta (1999, pp. 217-218) argumenta que estas estrofas dibujan un itinerario ligado a los principales centros de estudio de la península y de las vecinas Francia e Italia, y no descarta la posibilidad de que el propio autor del poema haya recorrido varias de las regiones mencionadas en el transcurso de su propia formación intelectual.

La descripción de este mapamundi se encuentra enmarcada con una estrofa de apertura declarando la clerecía de Apeles que pintó el mapa y una estrofa de cierre referida a la utilidad del mismo. En estas estrofas vuelve a aparecer una idea que ya se había introducido en el episodio del viaje aéreo de Alejandro, el valor estratégico del conocimiento geográfico para las campañas de conquistas del rey macedonio:

Alexandre en ella lo podié perçebir
quánto avié conquisto, quánto por conquistar:
non se le podié tierra alçar nin encobrir
que él non la sopiesse buscar e combatir (2587).

Si la mención anterior de la utilidad militar del conocimiento geográfico dejaba alguna duda respecto de las posibles limitaciones de las representaciones visuales para reproducir este saber, la descripción del mapa de la tienda de Alejandro las despeja por completo al aclarar que: “Bien tenié qui la fizo la tierra decorada, como si la oviesse con sus piedes andada” (2576cd).

Desde una perspectiva moderna, en donde el uso de mapas como parte del diseño de las campañas militares parece una parte natural del imaginario, este énfasis en el uso estratégico del mapa podría pasar inadvertido. Sin embargo, es necesario destacar que la mayoría de los mapas anteriores o contemporáneos a la composición del *Alexandre* y en particular el tipo de mapamundi T-O, cuya imagen del mundo sustenta las descripciones geográficas del poema, no son una herramienta para realizar viajes o trazar rutas (Allen, 2004, p. 8; Delano-Smith, 2004, p. 107; Rubio Tovar, 2009, p. 105). La adopción definitiva del mapa como instrumento de navegación fundamental tanto para fines comerciales como militares es muy posterior al *Alexandre*, ligada a la introducción en el occidente latino de la *Geographia* de Claudio Ptolomeo entre 1406 y 1409 y la creciente influencia de los mapas portulanos a partir del siglo XIV (Woodward, 1987, p. 314-316).

Entre los primeros ejemplos del uso militar de mapas en occidente se encuentra el *Liber secretorum fidelium crucis super Terrae Sanctae recuperatione et conservatione*, del noble veneciano Marino Sanudo⁷⁵. Este libro, creado como parte de un plan para recuperar Tierra Santa a través de un bloqueo comercial de Egipto, incluía una serie de mapas creados por el cartógrafo genovés Pietro Vesconte. Si bien en su mayoría se trata de mapas portulanos de las costas del Mediterráneo (ver figura 57), también se incluye un mapamundi (figura 56) en el que es posible ver la convergencia de características derivadas tanto de la tradición de los mapamundis clericales o enciclopédicos, así como de las nuevas técnicas asociadas a los mapas de navegación, visible especialmente en los contornos del Mediterráneo y el Mar Negro y en las líneas de la red de rumbos, característica fundamental de los mapas portulanos, que en el caso de este mapamundi cumplen una función únicamente ornamental (Woodward, 1987, p. 316; Edson, 2004, p. 149):

⁷⁵ Si bien una primera versión de este texto fue ofrecida al papa Clemente V en 1307, la versión que incluiría los mapas a los que aquí se hace referencia recién se completó en 1321 (Edson, 2004).

Figura 55: Mapamundi del *Liber secretorum fidelium crucis* (c. 1321). Fuente: British Library, Add.MS

27376⁶.

⁷⁶ Recuperado de <https://www.bl.uk/collection-items/liber-secretorum-fidelium-crucis-by-marino-sanudo>.

Figura 56: Mapa portulano de la sección occidental del Mediterráneo en el *Liber secretorum fidelium crucis*.

Dado el carácter mucho más tardío de estos primeros ejemplos, resulta extremadamente llamativo encontrar la afirmación del valor militar del mapa en un texto de comienzos del siglo XIII, como el *Alexandre*. Sin embargo, no es necesario suponer una utilización real del mapa como instrumento de campaña en el contexto de composición de esta obra, dado el evidente interés que muestra por prodigios maravillosos, como la nave submarina de Alejandro o el árbol autómatas del rey Poro, que evidentemente no corresponden a ningún artefacto presente en la realidad circundante al poeta castellano. Edson (2004, p. 149) señala a una obra romana tardía, el *Epitoma rei militaris*, de Flavio Vegecio (Lang, 1869, lib. III, cap. 6), como la fuente de la cual Sanudo toma la importancia de los mapas como instrumentos militares. Es posible suponer que una idea similar pudiera haber llegado al autor del *Alexandre* aun antes de que esta idea se pusiera en práctica en el Occidente cristiano.

1.3.14.6. Cuarto paño lateral: hazañas de Alejandro

Por último, en el cuarto paño lateral, entre las cc. 2588 y 2594, se encuentran representadas las gestas de Alejandro. Es en estas estrofas en donde la puesta en abismo entre la obra de Apeles y el propio *Alexandre* se vuelve más evidente. Toda esta sección se trata de una innovación del poeta castellano que no tiene precedentes directos en ninguna de sus fuentes, lo cual pone de manifiesto la intencionalidad del autor del *Alexandre* en crear este juego de espejos entre su propia narración y la obra de Apeles. Este paralelo entre la pintura aparece reforzada por la aparición de los verbos escribir y pintar utilizados como sinónimos de la actividad realizada por Apeles, quien recibe el apelativo de maestro: “Escribió el maestro en el quarto fastial / las gestas del buen rëy; sópolas bien pintar” (2588ab).

Otro elemento que acentúa la puesta en abismo entre las obras de Apeles y el poema castellano es la representación del sepulcro de Endrona entre las pinturas dedicadas a las hazañas de Alejandro: “la grant emperadriz cómo fue soterrada / e la su sepoltura cómo fue debuxada” (2593ab). Al pintar sus propias obras entre las escenas representadas en la tienda, Apeles deja su huella como parte de la historia que está narrando y realza la importancia de su arte como una parte integral e importante de la leyenda alejandrina. Al destacar y elevar al personaje de Apeles en su poema y convertirlo en el autor de las pinturas de la tienda, que, como ya se ha señalado y se continuará desarrollando en el próximo capítulo, constituyen un reflejo de los patrones compositivos del *Alexandre*; el poeta castellano hace lo mismo con su propia figura autoral.

Willis (1935, pp. 44-45) argumenta que el hecho de que las pinturas sobre Alejandro se detengan en su casamiento, sin hacer mención de otros hechos importantes posteriores, como la guerra contra Poro, la exploración submarina o el vuelo de Alejandro, es un indicio de que la ubicación original de la descripción de la tienda en el *Alexandre* iba a ser a continuación de la boda, en donde se anuncia la belleza del tálamo obrado por Apeles, pero se omite una descripción efrástica como la que reciben el resto de sus obras:

Y fizo ad Apeles tal tálamo obrar
que el aver de Mida non lo podrié comprar,
tanto quiso el rēy a la dueña honrar
¡serié dentro en Roma honrado tal altar! (1962).

Willis (1935, p. 45) señala que esta ubicación hubiera permitido evitar ciertas incoherencias entre la situación de Alejandro como señor de todos los pueblos del mundo y las reacciones que tiene ante las pinturas de los paños segundo y tercero, es decir, el deseo de emular a Hércules y a los héroes de la guerra de Troya con sus propias hazañas, y el uso del mapamundi para encontrar tierras por conquistar. Sin embargo, la posición que este pasaje terminó ocupando en el texto es mucho más significativa en el contexto del arco narrativo del

poema, ya que al situar la elaborada descripción de la tienda como punto culminante de la gloria de Alejandro (y como el último episodio importante antes de su muerte), el poeta castellano la convierte en un modelo a escala del texto que la contiene.

1.3.15. Consideraciones finales

A lo largo de este capítulo se abordaron individualmente los pasajes de ékfrasis incluidos en el corpus seleccionado para esta tesis. A pesar de la variedad de los objetos y lugares representados, y de las fuentes a partir de las cuales el poeta castellano construye su propio texto, es posible encontrar ciertos patrones comunes en cuanto a los temas representados y a la estructura de las descripciones. A modo de conclusión preliminar para este capítulo cabe destacar las siguientes:

- Se trata de dar una estructura similar a las ékfrasis con temas en común, aunque en sus respectivas fuentes textuales posean una estructura diferente. Por ejemplo, al incluir el escudo de Aquiles como parte de una descripción de todo su armamento (que no aparece en la *Ilias Latina*), o al darle estructuras paralelas a las descripciones de Babilonia, del palacio de Poro y del Infierno, que implican invertir del orden de la descripción de Babilonia del *Roman d'Alexandre* y agregar una descripción de los exteriores del palacio de Poro que no figura en la *Historia de Preliis*.

- Se muestra una preferencia por la representación de ciertos temas religiosos asociados al pecado de la soberbia, como la torre de Babel, la rebelión y caída de Lucifer y el pecado original, que se incluyen en varias ocasiones, como el escudo de Aquiles, el sepulcro de

Endrona o la tienda de Alejandro, a pesar de no encontrarse presentes en los textos fuente de estas descripciones.

- Al igual que las obras de Apeles, en las que no se pueden ver las uniones de los materiales que las componen, el poeta castellano intenta borrar los límites entre la variedad de fuentes con la que trabaja para presentar un texto unificado. A pesar de que algunos temas, como la construcción de la torre de Babel, pueden aparecer de forma recurrente, se evitan repeticiones innecesarias, como la descripción de Asia en el mapamundi de la tienda de Alejandro, para la cual se remite a las estrofas 276-294, o los mecanismos musicales de la ciudad de Babilonia del *Roman d'Alexandre*, que se traslada a la descripción del árbol autómatas en el palacio de Poro.

- Apeles, a quién se identifica repetidamente como sabio, clérigo y maestro, ocupa un rol protagónico en el poema como creador de obras de arte, incluso, en algunos casos, el autor anónimo castellano le adjudica obras que en su fuente no están relacionadas con él, como las pinturas de la tienda de Alejandro. Sin embargo, las otras obras de arte descritas en el poema también comparten el factor común de haber sido creadas por maestros, es decir, por artistas con una formación letrada.

- A lo largo de las diferentes écfasis de obras de arte y de lugares, además de las características derivadas de las fuentes textuales utilizadas por el poeta castellano, es posible observar la influencia de tradiciones iconográficas propias del arte plástico de su época, como los mapamundis T-O y los calendarios alegóricos románicos.

- Se observa un consistente borramiento de la fricción representativa en las écfrasis de obras de arte plástico del poema, lo que refuerza la equivalencia entre el texto y la imagen como medios para la conservación de la memoria y la transmisión del conocimiento.

En el siguiente capítulo se reflexionará sobre las consecuencias que pueden derivarse de estos patrones para el debate crítico sobre la orientación ideológica del poema y el público primario al que estuvo dirigida su composición, y los paralelos que se pueden establecer entre el modelo artístico del *Alexandre* y las obras de arte plástico medieval consideradas en el capítulo 1.2.

1.4. Función ideológica de la écfrasis en el *Alexandre*

1.4.1. El debate crítico acerca del público primario del poema y su orientación ideológica

En los estudios dedicados al *Alexandre* hay dos interrogantes que son objeto de un intenso debate crítico: el público primario al que estuvo dirigido el poema y la orientación ideológica de la representación del rey a través de la figura de Alejandro. Si bien se trata de dos preguntas diferentes, en la mayoría de los trabajos dedicados a estos temas ambas cuestiones se encuentran estrechamente ligadas. A continuación se esbozarán las principales hipótesis que intentan dar una respuesta a estos interrogantes, para luego analizar lo que las observaciones realizadas en el capítulo anterior y la comparación entre la empresa artística que supone la composición del *Alexandre* con la realización de obras como el mosaico de Otranto o el tapiz de la Creación de Girona, pueden aportar a este debate.

La ambigüedad moral de la figura de Alejandro es un rasgo evidente de este poema, que desde temprano suscitó lecturas diferentes (Brownlee, 1983, p. 263). Por un lado, trabajos como los de Willis (1957) y Lida de Malkiel (1952, 1957), y luego aportes como los de Deyermond y Bly (1972) y Solomon y Temprano (1982) ven en Alejandro un ejemplo predominantemente positivo de rey, que puede servir como modelo y prefiguración de los monarcas de la dinastía castellana, cuya figura, en opinión de la mayoría de estos autores, el compositor anónimo del *Alexandre* busca ensalzar.

Por otro lado, trabajos como los de Michael (1960, 1965, 1970) y Blecua (1985, 1994) ponen el énfasis en la función didáctica de la figura de Alejandro como ejemplo negativo de los peligros de la soberbia. En esta línea, Uría Maqua (1996) se centra en el aspecto ideológico del uso de Alejandro como ejemplo de soberbia, pero a diferencia de los autores anteriormente mencionados, considera que no es la figura del rey soberbio la que aparece representada en el poema, sino la del intelectual:

Puesto que la soberbia de Alejandro es la del intelectual, la advertencia del poeta, lógicamente, no va dirigida a los héroes ni a los poderosos económica, social o políticamente, sino, de modo muy especial, a los intelectuales de la época, a los que se dedicaban al estudio, o sea, a los clérigos. Pero no a todos, sino a una clase particular de clérigos (Uría Maqua, 1996, p. 523).

Esta interpretación de la soberbia de Alejandro como un rasgo intelectual se enmarca en la hipótesis de Uría sobre la creación del *Alexandre* en el ámbito cultural asociado a la Universidad de Palencia (Uría Maqua, 1987, 1989, 2000). Su conclusión es que el *Alexandre* fue compuesto por un grupo de clérigos universitarios, teniendo como público primario a otros miembros de ese mismo entorno cultural y que la caída de Alejandro a causa de su soberbia representa una advertencia contra la “curiosidad intelectual, contraria a la humildad de la vida religiosa” promovida por el aristotelismo universitario asociado al pensamiento escolástico (Uría Maqua, 1996, p. 525).

Esta idea será discutida luego por Arizaleta (1999, 2000, 2007, 2008, 2010), quien concibe al *Alexandre* como un producto del ámbito cultural de la corte:

[...] el *Alexandre* pudo circular en los *studia* peninsulares, por supuesto, pero su recepción natural tuvo que ser cortesana; el receptor ‘modelo’ (Eco, 1985) de este texto habría sido el monarca, aquél para el cual fue construido el poema. Es decir que a mi juicio convendría desplazar el ámbito de difusión del poema, del *studium* a la corte, de un auditorio universitario hacia un auditorio compuesto por la élite del reino, por el monarca y su familia, por los grandes clérigos y los grandes señores cercanos al poder (Arizaleta, 2008, p. 80).

Arizaleta sostiene que los aspectos negativos de la figura de Alejandro no anulan su potencial como ejemplo positivo de rey que aúna en su figura las cualidades del clérigo y el guerrero, y ve en el poema una obra celebratoria de la institución monárquica. Su hipótesis inicial es que el *Alexandre* fue creado por uno de los clérigos que servían en la corte castellana como parte de una política de promoción de los valores monárquicos, para un público primario cortesano y que habría tenido como receptor privilegiado al propio rey. En un trabajo posterior, la autora plantea que la complejidad prosódica del poema parece ir en contra de “las prácticas poéticas en vigor en la corte de Castilla a finales del siglo XII y XIII” (Arizaleta, 2010, cap. 4, párr. 70), lo que la lleva a dudar de que el poema se haya compuesto directamente en la cancillería, aunque no descarta sus ideas respecto de su público cortesano y de la naturaleza celebratoria de la representación del monarca (cap. 3, párr. 51).

Como puede observarse, si bien la interpretación de la figura de Alejandro que da cada una de estas autoras es radicalmente distinta, en los planteos de ambas este problema aparece estrechamente ligado al del ámbito cultural en el que se compuso el poema y al del público al que estaba dirigido. Esta es una tendencia que continuará en las discusiones posteriores respecto a la cuestión de la ambigüedad moral del protagonista del *Alexandre*. De forma significativa para el presente trabajo, otro tema que aparece frecuentemente relacionado a esta discusión es la del modelo artístico proporcionado por el autor anónimo a través de la figura de Apeles y de su relación con Alejandro.

Por ejemplo, Pinet (2016, pp. 42-44) recupera y desarrolla las hipótesis de Arizaleta sobre el rol del clérigo en la promoción del poder monárquico y sobre la representación de ese rol político a través del personaje de Apeles, como puede observarse en el siguiente párrafo, dedicado a concluir su análisis de la representación del mapamundi en el escudo de Aquiles:

The role of the cleric, extended well beyond the classification and preservation of knowledge to its rendering and interpretation, is put to the fore here, not only metaphorically through the figure of Apelles, but even as a knowledge and status that can be attained in this case, through contemplation, through a vision of empire that relies repeatedly on *mappaemundi* to convey itself. This (imperial) vision evinces a clerical culture that seeks to bind epic hero and the task of the cleric, suturing royal power to clerical skill; subtly, it is one produced verbally for us by a cleric himself (Pinet, 2016, p 44).

También Pascual Argente (2022, p. 7) suscribe a la hipótesis de Arizaleta sobre el origen cortesano del poema, y ve en el paralelo entre las obras del Apeles y el *Alexandre* un espejo de la actividad clerical alineada con la promoción de los intereses monárquicos:

The evaluation of different media offered in the earliest Castilian romances of antiquity, therefore, not only celebrates the cleric's skills and power to shape and stabilize cultural memory, but also seems to align itself with monarchic interests, and, unsurprisingly, with the kind of monarchic interests that necessitated professional implementation by learned clerics (Pascual Argente, 2022, p. 43).

Weiss (2006, p. 123-142) comparte la idea de que el poeta castellano crea un espejo de su propia composición en las obras de Apeles. Sin embargo, su análisis del *Alexandre* se centra en los puntos de tensión ideológica del texto para revelar una relación compleja entre el clérigo letrado y el poder temporal. Si bien Arizaleta (1999, pp. 143-144) reconoce que el servicio que el clérigo le presta al monarca, tal como aparece presentado en el *Alexandre*, permite un espacio para la crítica, sus trabajos se enfocan principalmente en los aspectos positivos de esta representación. En ese sentido, sin descartar completamente el concepto de alianza entre clerecía y monarquía, Weiss explora en profundidad las contradicciones ideológicas que revela el texto respecto a la unión entre el saber clerical y el poder temporal. Esta línea de trabajo será recuperada luego por Funes (2015), quien señala que:

Weiss recurre de modo inteligente a las propuestas de Gramsci y Said para entender la condición de “intelectuales” de los clérigos seculares letrados del siglo xiii. Como “intelectuales tradicionales” han estado al servicio del orden eclesiástico por generaciones, y eso complejiza su pretendida condición de “intelectuales orgánicos”, al servicio de poderes laicos: el lazo con un grupo social no impide experimentar una lealtad más elevada y un sentimiento de autonomía, [...] (Funes, 2015, pp. 20-21).

Mucho más tajantes en su rechazo a las hipótesis de Arizaleta sobre la promoción de los ideales de la corona en el *Alexandre* son los trabajos de Riva (2018a, 2018b, 2018c, 2019, 2020), que proponen una lectura del poema en donde el rey macedonio se presenta como un ejemplo completamente negativo, heredero de un linaje babilónico asociado a la soberbia cuyo máximo representante es el mismo Lucifer. Si bien no descarta la circulación del poema en un ámbito cortesano (2019, p. 205), Riva retoma la hipótesis de Uría Maqua sobre la orientación ideológica del poema como un ataque a la soberbia intelectual encarnada por el averroísmo y otras formas de aristotelismo heterodoxo, y considera que el poema construye como su receptor primario a un público de personas cultas, para quienes esta temática habría sido relevante:

Desde la Iglesia misma, en consecuencia, se generaba el saber aristotélico como también se puede deducir de las alusiones un tanto oscuras de Lucas. Todo indica que el movimiento era fuerte porque se introducía en una multitud de ámbitos. Muchos factores, entonces, intervienen aquí, pero, sobre todo, muchos medios y círculos difunden el saber arábigo-aristotélico y las posibilidades del *quadrivium*: los mendicantes, tal vez los propios monjes, los canónigos regulares, docentes de la Colegiata de San Isidoro de León, las semitizadas escuelas de las naturas, en fin. Existe una multiplicidad de frentes. Por eso, el tema del *Alexandre* habría sido secular: se buscaría con él llegar a todos los ámbitos (Riva, 2019, p. 163).

Riva (2019, pp. 178-203) señala la importancia que tienen las tradiciones intelectuales del ámbito monástico en la composición del poema, en particular en relación a la interpretación de varios episodios, como los viajes fantásticos a los cielos y al fondo del mar de Alejandro, o su conquista de Babilonia, en una clave veterotestamentaria que los convierte en ejemplos negativos de soberbia. Si bien considera que el principal objetivo extratextual de este ejemplo es atacar el intelectualismo encarnado por un aristotelismo secular centrado en el *quadrivium*, Riva (2019, p.106) plantea que esta crítica también se extiende a un “cambio en la institución monárquica de su tiempo, por lo menos, en lo que atañe a una nueva forma de apropiación y control del saber”.

Por su parte, Materni (2013) discute tanto la hipótesis universitaria de Uría Maqua como la hipótesis cortesana de Arizaleta y plantea una tercera alternativa que liga la composición del poema al medio urbano. Como respuesta a la teoría de Uría sobre la universidad de Palencia como el medio cultural que permitió la composición de un texto con múltiples fuentes y con el nivel de erudición que muestra el *Alexandre*; Materni (2013, cap. IX) señala que las universidades no eran los únicos lugares de difusión del saber y menciona otras alternativas que podrían haber proporcionado la formación intelectual que demuestra el poeta castellano⁷⁷, como las escuelas urbanas, especialmente las catedráticas.

Adicionalmente rechaza la hipótesis de que, dada la naturaleza intelectual del pecado que provoca la caída del héroe, el mensaje moral del poema habría estado dirigido a individuos con una importante formación letrada, y que por lo tanto ese habría sido el público primario del poema. Materni argumenta que el autor anónimo se inserta en el texto a través de la voz poética como un mediador entre el mundo de la textualidad latina y su público, una posición típica del *roman antique* (la tradición literaria que al parecer de Materni mejor permite comprender las particularidades del *Alexandre*) que le permite ubicarse en una posición de autoridad intelectual respecto a su público, y que habilita la potencia didáctica del poema:

Esiste un filo della storia da seguire che costringe a “passare sopra” su molte cose, che però, si badi, sono conosciute dall’autore: l’autore sa molto più di quel che, per ragioni di tempo, può dire ; il lettore/ascoltatore, attraverso l’alluso e il non detto che in realtà vuole dire, è invitato indirettamente —e quasi si suscita il suo rammarico— a immaginare meraviglie a profusione che giacciono in altre pagine scritte, alle quali non ha accesso. Ma vi ha accesso il narratore/autore, che in questa sua veste di mediatore fra il latín e il romance, attraverso la negazione di qualcosa al conoscitore del solo romance, ribadisce la fondamentale superiorità del conoscitore del latín (Materni, 2013, cap. VII, párr. 29)⁷⁸.

⁷⁷ Sobre la formación del autor anónimo del *Alexandre*, si bien no niega que pudo tratarse de un clérigo de amplia cultura, Materni (2013, Conclusión, párr. 59) señala que los conocimientos que demuestra bien pudieron provenir de un tomo compilatorio de carácter enciclopédico, que por sí solo resulta suficiente para explicar los detalles eruditos con los que se complementan las fuentes principales, sin necesidad de recurrir a una extensa biblioteca de lecturas.

⁷⁸ Existe un hilo de la historia que seguir, que obliga a “pasar por alto” muchas cosas que, sin embargo, conviene advertirlo, son conocidas por el autor: el autor sabe mucho más de lo que, por razones de tiempo, puede decir. El

Por otro lado, Materni (2013, cap. III) también discute la propuesta de Arizaleta que sitúa la composición del *Alexandre* en el ámbito de la corte real castellana, y al monarca y su familia inmediata como sus receptores primarios. Si bien no descarta la posibilidad de que el poema haya circulado en la corte, propone desplazar el foco de atención del rey y su círculo íntimo al mundo más amplio de los cortesanos. Materni retoma una hipótesis que ya había sido sugerida por Aurell Cardona (2008), que identifica a la clase emergente de la nobleza educada, los *milites litterati*, como un público que habría sido especialmente receptivo a los atractivos del *Alexandre*. Sin embargo Materni (2013, Conclusión, párr. 59-60) señala que este tipo de público no se habría encontrado únicamente en la corte real, sino, principalmente en los crecientes centros urbanos del reino en el primer tercio del siglo XIII. En estos espacios, que crecen y se multiplican como resultado del fenómeno social del Renacimiento del siglo XII en el Occidente latino (Pirenne, 1975; Le Goff, 1996), convergen los clérigos formados en las escuelas catedralicias, y las de las nuevas órdenes mendicantes, con una aristocracia educada, con un interés por el mundo antiguo pero probablemente sin un manejo fluido del latín, que en opinión de Materni habrían constituido el público ideal para un poema como el *Alexandre*.

En los próximos apartados de este capítulo se volverá sobre estas hipótesis para evaluarlas a la luz del análisis de las funciones intertextuales y extratextuales de las écfrasis que se desarrollaron en el capítulo 1.3 y de su comparación con las principales teorías desarrolladas alrededor de los contextos de producción y la orientación ideológica de las obras de arte expuestas en el capítulo 1.2.

lector u oyente, a través de lo aludido y de lo no dicho que en realidad quiere decir, es invitado indirectamente —y casi se provoca su anhelo— a imaginar maravillas en abundancia que yacen en otras páginas escritas, a las cuales no tiene acceso. Pero sí tiene acceso el narrador o autor, que en su papel de mediador entre el *latín* y el *romance*, mediante la negación de algo al conocedor del solo *romance*, reafirma la superioridad fundamental del conocedor del *latín* (traducción propia).

1.4.2. Apeles y Alejandro como representación del poeta y su público

Como ya se señaló en el apartado 1.3.15, las conclusiones del presente análisis refuerzan la idea de que el anónimo castellano manipuló intencionalmente los materiales de sus fuentes para crear un reflejo de su trabajo compositivo en el interior del poema a través de las obras de Apeles, que se vuelve especialmente evidente en la descripción de la tienda de Alejandro. Teniendo en cuenta la intencionalidad y consistencia con la que el poeta hispánico altera sus fuentes textuales para crear este paralelo, consideramos que el análisis del público primario y de la orientación ideológica de las obras de Apeles puede otorgar un indicio importante sobre cómo el poeta anónimo se veía a sí mismo y a su obra en relación a estas cuestiones.

Arizaleta (1999, pp. 143-144) propone que el paralelo que el anónimo castellano establece entre su propia creación artística y las obras de Apeles no se limita a los patrones estéticos y al perfil de artista letrado, sino que el servicio que el artista hebreo le brinda a Alejandro sería también un reflejo del servicio que el clérigo que compuso el *Alexandre* le brinda a la corona castellana a través de la promoción de los ideales de una monarquía conquistadora y patrocinadora del saber letrado. Sin embargo, como ya se desarrolló en el capítulo 1.3 y como ya han notado autores como Blecua (1985, p. 131), Agnew (2001, p. 174), Weiss (2006, p. 139), Materni (2013, cap. 3, párr. 25-26) y Riva (2019, p. 185), la aparición recurrente en las obras de Apeles de motivos bíblicos asociados al pecado de la soberbia dificulta una interpretación meramente celebratoria de la monarquía en estas pinturas.

Siguiendo la observación de Aurell Cardona (2008, p. 66) de que Alejandro, como rey pagano y asociado en la tradición estoica a la vanidad y la soberbia (Suárez Somonte y González Rolán, 2003, p. 118), no resultaba un modelo adecuado para la reconquista

hispanica, Materni (2013, Conclusión, párr. 72) propone una interpretación menos literal que la de Arizaleta del reflejo del par artista clérigo / público laico encarnado por Apeles y Alejandro. Ya no como un clérigo al servicio del rey, sino como representantes de la interacción entre la aristocracia y el clero, encarnada, por un lado, por los clérigos de escuela, que se ganan su sustento gracias a su formación en las artes liberales y por el otro, por los aristócratas y caballeros, que para la época de composición del poema comienzan a recibir una educación cada vez más completa, aunque no equiparables a la de los clérigos (Lacarra y Blecua, 2013).

A continuación se argumentará que estas interpretaciones no son opuestas sino complementarias. En primer lugar, si el *Alexandre* efectivamente estuvo dirigido a la nobleza educada como su público primario, como suponen Aurell Cardona y Materni, es necesario reconocer que gran parte del entorno de la corte, e incluso el propio monarca y su familia, pertenecen a esta categoría. En segundo lugar, como ya se observó en el capítulo anterior, los motivos asociados al pecado de la soberbia, como la construcción de la torre de Babel, la caída de Lucifer o la tentación de Adán y Eva, que aparecen representados en las pinturas de Apeles, no anulan el poder de estas obras como dispositivos celebratorias de la figura del monarca, en donde conviven con otros asociados a la representación positiva del poder terrenal, como el mapamundi (Pinet, 2005, p. 1327; Woodward, 1987, p. 337), y concretamente con el ideal expansionista de la corona castellana, como la figura de Hércules asociada al estrecho de Gibraltar (Pascual Argente, 2022, pp. 199-203). Si consideramos a las obras de Apeles como un reflejo del trabajo compositivo del *Alexandre*, es necesario reconocer que el poeta castellano bien pudo dirigir su relato a un público cortesano como una obra celebratoria del poder real, aunque cuidadosa en señalar los límites del ejercicio de ese poder en el contexto del ideal del gobernante cristiano.

Si bien es cierto que en este modelo de alianza entre saber y poder, representado por Alejandro y Apeles, se destaca el valor estratégico del saber letrado para el poder temporal, la relación que se establece no es simplemente de servicio ya que, como señala Weiss (2006, p. 6) en la intención didáctica no solo se cumple la función de impartir un determinado saber o doctrina, sino que, al asumir el modelo retórico del didactismo, el texto afirma su autoridad sobre el destinatario de la enseñanza. Al mismo tiempo que se destaca el valor estratégico del saber letrado para el ejercicio del poder temporal, también se muestran los riesgos que implica para Alejandro una comprensión incompleta de este saber. El deseo de superar a los héroes de la tradición clásica y de inmortalizar su fama a través de las letras, es justamente lo que lleva al rey macedonio a caer en el pecado de la soberbia (Zuwiyya, 2011, p. 236):

Embiónos Dios por esto en aquestas partidas:
por descubrir las cosas que yazen sofondidas;
cosas sabrán por nos que non serían sabidas;
serán las nuestras nuevas en crónicas metidas (2291).

Alejandro comete el pecado que terminará ocasionando su caída porque no puede o no quiere ver el mensaje que Apeles construye a partir de los episodios bíblicos incluidos en sus obras. Este es un saber que trasciende la condición de letrado de Apeles y se relaciona directamente con su caracterización como hebreo. Las referencias bíblicas insertadas en la materia alejandrina en el *Alexandre*, lejos de estar en la periferia de la construcción del texto, ocupan el lugar central, tal como lo hacen en la tumba de Endrona. Si se interpreta al par Apeles - Alejandro, como una representación de la alianza entre poder y saber, el judaísmo de Apeles prefigura la doctrina cristiana como fuente de autoridad del clérigo en el modelo de reelaboración del saber letrado que se construye en el *Alexandre*. Como ya se desarrolló en los apartados 1.3.7 y 1.3.14, la caracterización de Apeles como un maestro hebreo apoya la verosimilitud de la inclusión de las historias del *Antiguo Testamento* en sus pinturas. Esto permite que Apeles funcione como reflejo del clérigo que compuso el *Alexandre*, no solo por

los saberes enciclopédicos que muestran sus obras, sino por el mensaje cristiano que contienen.

Para que la materia clásica pueda ser puesta al servicio del poder temporal se afirma la necesidad de un proceso de reelaboración de estos materiales dentro de un mensaje cristiano. Al asumir la posición retórica del didactismo cristiano, la voz del clérigo afirma su propia autoridad en el proceso de mediación con el que define su labor cultural: el trabajo de traducción entre el saber letrado enraizado en la tradición clásica y la doctrina cristiana y, a su vez, entre el mundo cultural de la lengua latina que sirve de soporte para ambos y el mundo en lengua vernácula al que, con toda probabilidad, pertenecía el público primario del *Alexandre*.

Sin embargo, una lectura excesivamente literal de la relación entre Apeles y Alejandro como un reflejo directo de la relación entre el poeta anónimo y la corona castellana, perdería de vista la forma en la que el texto construye este paralelo a través de figuras simbólicas, más que como una representación directa del contexto de composición. Por ejemplo, si bien la mayoría de los personajes hebreos del poema están caracterizados con rasgos positivos, esto no sucede así en la totalidad de los casos. Mientras que personajes como Apeles o Jadus se presentan como la prefiguración de los clérigos de la Europa cristiana, también se pueden encontrar zonas del texto en donde la imagen del judío asimilada a la del cristiano es reemplazada por otra, construida con estereotipos negativos tradicionales del antisemitismo medieval (Montenegro, 1998; Rowe, 2011):

Judíos son que yazen en su cabtividat,
gentes a qui Dios fizó mucha de pïedat,
mas ellos non supieron guardarle lealtat,
por ende son caídos en esta mesquindat.

Homes son muy astrosos, de flacos coraçones,
non valen por en armas más que sendos cabrones,
de suzia mantenençia, son astrosos barones,
cobdiçian dineruelos más que gato pulmones (2104-2105).

Puede verse que, si el judaísmo anterior a Cristo de Apeles funciona como una prefiguración del cristianismo en oposición a la cultura pagana, el pueblo descrito en el episodio de las puertas Caspias⁷⁹ es la prefiguración de los judíos posteriores a Cristo. La imagen de los judíos como pueblo elegido y a la vez maldito conviven oponiéndose pero sin anularse mutuamente. Por eso una teoría basada en el reflejo directo resulta insuficiente. Apeles como artista hebreo no ofrece un comentario sobre la situación de los judíos contemporáneos a la composición del poema, sino que es utilizada en clave tipológica para representar al artista cristiano.

De forma similar, Alejandro, como receptor principal de las pinturas de Apeles, puede bien representar una versión, en cierta forma incompleta por su desconocimiento de Cristo, del ideal monárquico de la corona castellana, como sostiene Arizaleta; pero también a los caballeros letrados, por la combinación de sus virtudes intelectuales y guerreras, como señalan Aurell Cardona y Materni. Un buen ejemplo del carácter multifacético de Alejandro a lo largo del poema es la declaración que le realiza a su maestro Aristóteles, cuando le agradece por su enseñanza de las artes liberales: “Grado a ti, maestro, assaz sé sapiència; / non temo de riqueza aver nunca fallençia” (46ab). La seguridad económica que los saberes transmitidos por su maestro pudieran otorgarle parecen estar fuera de lugar en boca del príncipe heredero del reino de Macedonia. Aquí el protagonista del poema abandona momentáneamente su alteza, que es ferozmente defendida en otras ocasiones, como cuando, siendo un bebé, se niega a tomar la leche de mujeres que no sean nobles (7).

Por este motivo, si bien el presente trabajo parte de la hipótesis de Arizaleta de que el poeta castellano creó un reflejo de su visión del artista clérigo y de su público aristocrático en el personaje de Apeles, sus obras y el servicio que presta su rey, consideramos conveniente no circunscribir la interpretación del público representado por Alejandro y sus acompañantes

⁷⁹ Westrem (1998, pp. 65-66) señala que la relación entre los pueblos de Gog y Magog y las tribus cautivas de Israel se remonta a Osorio (418) y sería retomado luego por Pedro Comestor (1100-1178).

exclusivamente a la corte regia, para pensar, en cambio, en una aristocracia educada o, al menos, con aspiraciones culturales, como el público primario del poema, como sugieren Aurell Cardona y Materni. Si bien la corte de la corona castellana habría sido un espacio privilegiado para la circulación de un poema con las características temáticas del *Alexandre* entre un público de este tipo, debemos considerar que este quizás no fue el único ámbito cultural en el que los ideales representados por su protagonista habrían sido relevantes.

1.4.3. Las écfrasis del *Alexandre* en diálogo con los patrones estéticos y simbólicos del arte plástico contemporáneo

Numerosos trabajos (Agnew, 2001; Arizaleta, 1999; Biaggini, 2005; Pascual Argente, 2010, 2022; Pinet, 2016; Weiss, 2006) han identificado en las obras de Apeles patrones estéticos y compositivos que reflejan la forma en la que el poema castellano trabaja con sus fuentes, como la imposibilidad de ver los puntos de unión entre los materiales (1791, 1803 y 2542) y la traducción creativa del epitafio de Darío (1801-1802). Menos desarrollado es el paralelo que los temas que componen el programa iconográfico de la tienda de Alejandro tienen con los diversos materiales clásicos, cristianos y enciclopédicos con los que el poeta castellano intercala el relato de las gestas de Alejandro para formar la estructura compleja del *Alexandre*. Sin embargo, este es uno de los aspectos en los que el poeta anónimo más interviene sobre sus fuentes para lograr el paralelo entre las pinturas de Apeles y el texto que las contiene.

Al referirse a los motivos por los cuales el *Alexandre* tuvo que esperar hasta bien entrado el siglo XX para realmente captar la atención de la crítica, Michael (1970, p. 1) señala, entre otras características que a su parecer hicieron de este poema un objeto poco atractivo para los lectores modernos, las extensas digresiones de la trama central. Entre éstas,

las más importantes son la descripción de Asia (276-294), la narración de la guerra de Troya (335-761), la descripción de Babilonia (1460-1533), la moralización sobre el *contemptus mundi* que sigue a la descripción del sepulcro de Darío (1805-1830), la descripción del Infierno (2334-2423) y la écfrasis de la tienda de Alejandro (2539-2595). Si consideramos la combinación de temas del programa iconográfico de la tienda de Alejandro con el resto de los pasajes de esta lista es posible apreciar similitudes notables. Así como Apeles acompaña a las gestas de Alejandro en sus pinturas con un mapamundi, con el mundo terrenal y cotidiano (representado por las tareas que los meses llevan a cabo en el calendario alegórico) y con las historias de las tradiciones clásica y cristiana; el poeta castellano intercala en su narración de la vida del rey macedonio con temas similares, como la digresión geográfica modelada como un mapa T-O, la narración de la guerra de Troya, el retrato crítico de la sociedad contemporánea del *contemptus* y una variedad de referencias al *Antiguo Testamento*, así como a otros materiales de origen cristiano, como los que pueden apreciarse en la descripción del Infierno.

Como resultado de estas expansiones, el poema posee una estructura compleja y no lineal que lo diferencia del resto de los poemas narrativos castellanos del siglo XIII (Michael, 1970, p. 249). Arizaleta (1999, p. 78) señala que el *Alexandre* también se distingue del resto de las obras del mester de clerecía por su combinación de múltiples fuentes, tanto específicamente relacionadas a la historia de Alejandro, como la *Alexandreis* y el *Roman d'Alexandre*, como también relativas a temas enciclopédicos, clásicos y cristianos, como las *Etymologiarum*, la *Ilias latina* o el *Antiguo Testamento*. Michael sugiere que una posible fuente de inspiración para la adopción de esta estructura inusual pudo haber sido el conocimiento por parte del poeta castellano de otros lenguajes artísticos como la pintura o la arquitectura:

It is difficult to see how the Spanish poet could have learned to make this complicated disposition from his training in the artes poeticae, let alone from his acquaintance with the artes praedicandi. It is possible that he was subconsciously predisposed to a complex structure because of his knowledge of contemporary music, architecture and painting, but he may well have studied certain works of French literature in which there was a similar, or even more complicated, form, such as the romances of Chretien de Troyes (Michael, 1970, p. 275).

A lo largo del capítulo 1.3 se desarrollaron varios ejemplos de cómo el autor anónimo incorpora características provenientes de las tradiciones iconográficas de su época y ámbito cultural en su texto, como los calendarios alegóricos, los mapas T-O y las representaciones del Infierno como una ciudad. A la luz de esta influencia proponemos retomar la posibilidad planteada por Michael, de que tradiciones iconográficas contemporáneas al poema hayan influido en la estructura compleja del *Alexandre*, particularmente a partir de la inserción en la trama principal de los pasajes de écfrasis a los que se dedica este trabajo, así como de otras digresiones significativas, como la narración de la Guerra de Troya y la moralización del *contemptus mundi*.

El primer ejemplo de esta posible influencia es el paralelo que existe entre la disposición de los temas cristianos y profanos en las pinturas de la tienda de Alejandro y en el tapiz de la Creación de Girona (ver figura 31). Como ya se señaló al final del apartado 1.2.4, la jerarquía espacial de los temas en el tapiz de la Creación, con el centro reservado para las historias bíblicas y la periferia destinada a los temas profanos clásicos y cosmográficos, no sólo replica la afirmación de la estrofa 1248 sobre la disposición de estos temas en las pinturas de la tumba de Endrona, sino que también ofrece un modelo notablemente cercano para la disposición de las pinturas de Apeles en la tienda de Alejandro.

Si se analiza la disposición de los temas pictóricos en la descripción de la tienda es posible observar que las escenas bíblicas se encuentran en el centro de la composición, desde el punto de vista del público al cual estarían destinadas las pinturas, es decir desde el interior de la tienda. Así, al levantar la vista, los ocupantes verían los episodios bíblicos en el centro y

en lo alto, y hacia los laterales y hacia abajo se desplegarían los temas seculares, el tiempo y el espacio terrenal y las gestas guerreras del pasado y el presente. Justamente este mismo principio es el que domina la disposición de los temas en el tapiz de la Creación, en donde Cristo y las escenas del texto bíblico ocupan el centro del espacio principal, rodeadas de motivos seculares en los márgenes, pero también por encima del otro cuadro central, el hoy mayormente perdido ciclo de la Vera Cruz, también relacionado con la historia cristiana, pero en donde el gobernante celestial del espacio superior se ve reflejado por un gobernante terrenal en el espacio inferior:

Figura 57: Imágen ilustrativa para mostrar la disposición de temas en las pinturas de Apeles, como se verían si un espectador mirara hacia arriba desde el interior de la tienda. Fuente: elaboración propia con la inteligencia artificial *ChatGPT*.

El segundo ejemplo de la posible influencia del arte plástico medieval en la estructura compleja del *Alexandre*, reflejada por las pinturas de Apeles, es la combinación específica de temas clásicos cristianos y enciclopédicos con la figura de Alejandro Magno en el mosaico pavimental de Otranto (ver figuras 16 y 17). Allí, el rey macedonio aparece representado junto a una colección de episodios del *Génesis* (ver figuras 19, 22 y 23) que coinciden casi

exactamente con los del techo de la tienda en el *Alexandre*. Como ya se desarrolló en el apartado 1.2.3, la combinación de motivos bíblicos asociados al castigo de la soberbia y de la figura de Alejandro, representado en el momento de su ascenso a los cielos, ha llevado a un debate en los estudios dedicados a la interpretación del programa iconográfico del mosaico de Otranto sobre la orientación ideológica de esta imagen, similar a los debates sobre la interpretación del protagonista del *Alexandre* a los que ya se hizo referencia en los apartados anteriores. Sin embargo, en el caso del mosaico de Otranto, es posible saber con seguridad que la elección de los temas iconográficos ligados a la soberbia no constituyó un impedimento para que esta obra fuera utilizada para promocionar la alianza entre las autoridades eclesiásticas y la corona normanda en el suelo de la catedral, ya que las inscripciones del mosaico dejan constancia del patrocinio del rey de Sicilia, Guillermo I, al que se refieren como REGE MAGNIFICO.

Como ya se fundamentó en el apartado 1.3.14, las similitudes que señalamos entre el programa iconográfico de las pinturas de Apeles en la tienda y obras como el tapiz de la Creación de Girona y el mosaico pavimental de Otranto son en gran medida producto de las innovaciones del poeta castellano respecto a sus fuentes. Por este motivo, si el autor castellano decidió crear un modelo de su producción artística a través de las écfrasis del poema siguiendo patrones estéticos y simbólicos similares a los de estas obras, proponemos que la comparación de sus respectivos ámbitos de producción, públicos y posible orientación ideológica puede aportar una nueva perspectiva al debate desarrollado en el apartado 1.4.1 sobre estas cuestiones en el *Alexandre*.

Contessa (2018, pp. 263-264) señala que el autor intelectual del programa iconográfico del tapiz de la Creación fue probablemente un canónigo de la catedral de Girona, que tuvo acceso a una cultura letrada, que en el contexto Gironés habría estado estrechamente ligada al centro librario de la abadía de Ripoll. De hecho, ya pudo observarse un ejemplo de

esta conexión cultural en la aparición del motivo de los vientos como figuras desnudas montando bolsas de aire y soplando cuernos en el beato de Ripoll (figura 34), probablemente inspirado por la representación de los vientos en el tapiz de la Creación (figura 33) (de Palol i Salellas, 1979, p. 122)⁸⁰. También en el caso del mosaico pavimental de Otranto es posible encontrar la colaboración estrecha entre las órdenes monásticas y el clero secular, particularmente entre el monasterio de San Nicola di Casole, al que pertenecía quien figura como autor material del mosaico, el presbítero Pantaleone y el arzobispo de Otranto, Jonatan, que aparece declarado como su comitente (Gianfreda, 2003, pp. 64-65; Castiñeras González, 2004, p. 45; Alzola, 2012 p. 211; Nocera, 2020).

Materni (2013, Conclusión, párr. 62) recurre a la comparación entre el *Alexandre* y otros textos del mester de clerecía, como las obras de Berceo y el *Poema de Fernán González*, para distinguir entre el autor anónimo del primero como un clérigo urbano, catedralicio y escolástico, en oposición a los otros autores, de los que se sabe con mayor grado de certeza que se encontraban asociados a centros monásticos. Sin embargo, como señala Riva, (2019, p. 97) existía una gran permeabilidad y múltiples vías de intercambio entre el claustro y el clero, y a su vez entre estos y el mundo de la corte (p. 140). Como resultado de esta fluidez es imposible establecer límites férreos entre estos ámbitos culturales. Los casos de estrecha colaboración entre el clero catedralicio y el monástico en la creación del tapiz de la Creación y del mosaico de Otranto son un ejemplo de esta permeabilidad.

Otro punto de comparación entre estas obras es su función como mediadoras culturales. Como ya se ha desarrollado, los programas iconográficos a los que se dedica este trabajo son el fruto de la cultura latina cristiana ligada tanto a los monasterios como a las escuelas urbanas. Sin embargo, en cada uno de estos casos el público al que se dirigen estas obras es mucho más amplio que el de sus fuentes latinas. En el caso del tapiz de la Creación y

⁸⁰ Priego (1951) también destaca la influencia de las miniaturas de las biblias producidas en el monasterio de Ripoll en las representaciones de los capiteles del claustro de la catedral de Girona.

del mosaico de Otranto, esto se logra gracias a la transición del texto a la imagen. Imágenes que probablemente hubieran resultado reconocibles aún para un público sin una formación letrada latina, especialmente si se añade el rol didáctico del clérigo como intermediario entre la imagen y la historia representada. La idea de que las imágenes cumplen para los iletrados una función análoga a la de la escritura como medio de transmisión de historias, se encontraba fuertemente arraigada en el pensamiento medieval, y se encontraba autorizada por figuras de la talla de Gregorio Magno (Chazelle, 1990, pp. 140-148).

No es posible, ni sería productivo, establecer un paralelo directo entre el público de obras visuales destinadas a ser expuestas en el espacio de la catedral, y en el caso del mosaico pavimental de Otranto, con dimensiones monumentales, que las convertirían en un espectáculo visible para la totalidad de la congregación, y el público de un texto como el *Alexandre*, que requiere medios de circulación completamente diferentes. Sin embargo, la elección de Apeles como representante del arte clerical que el poeta castellano declara encarnar en su poema en los célebres versos iniciales de la segunda estrofa (2ab), resulta significativa como medio de representar la mediación entre el saber letrado (latino) del clérigo y el público al que se dirige.

Mitchell (1994) señala que en la écfrasis, con su intento de expresar a través de palabras la otredad de la imagen, se escenifican las expectativas y ansiedades respecto a un sujeto al que se percibe como diferente:

Quizá la écfrasis como «principio literario» haga lo mismo, tematizando «lo visual» como un otro del lenguaje, «una amenaza que debe reducirse» (el miedo ecfástico), «un lo-que-será-lo mismo potencial» (la esperanza ecfástica), un «aún-no-lo-mismo» (la indiferencia ecfástica).

Así pues, la ambivalencia frente a la écfrasis se basa en nuestra ambivalencia frente a otras personas, a las que consideramos como sujetos y objetos en el campo de las representaciones verbales y visuales. La esperanza y el miedo ecfástico expresan nuestras ansiedades respecto a la posibilidad de fundirnos con los otros (p. 137).

Si consideramos las características que Mitchell asigna a sus tres modalidades básicas de la écfrasis, la esperanza, el miedo y la indiferencia ecfrástica, resulta claro que las écfrasis del *Alexandre* pertenecen firmemente a la primera de estas categorías, la de la esperanza ecfrástica. Esto se debe a que, como señala Pascual Argente (2010, pp. 77-82; 2022, p. 34), el poeta castellano tiende sistemáticamente a borrar la fricción representativa de sus écfrasis, lo que crea la ilusión de una equivalencia absoluta entre el contenido semántico de la imagen descrita y la descripción verbal. A los ejemplos puntuales del borramiento de la fricción representativa desarrollados en el capítulo 1.3, se puede añadir, como muestra del sentido de equivalencia con el que se trata la relación entre texto e imagen en el poema, el uso repetido del término “estoria” para referirse tanto a las representaciones pictóricas de Apeles (990a, 993b, 997a, 1240a, 1245a, 1248c, 2549a, 2552a y 2567a), como para su propio poema: “acabada avemos, señores, la estoria / del buen rëy de Greçia, señor de Babilonia” (2669cd)⁸¹.

Mitchell (1986, p. 189; 1994, p. 137) destaca la posición de mediador que ocupa el enunciador en la relación entre lo mismo y lo otro que se representa en la écfrasis. En el caso del *Alexandre*, el uso de la lengua romance coloca al clérigo como mediador entre el saber letrado de la cultura latina y un público que quizás no fuera completamente analfabeto, pero probablemente no habría tenido acceso a la lectura directa de textos latinos. El uso por parte del poeta castellano de la figura de Apeles y sus pinturas como forma de representar su propia labor artística parece apuntar, más que a la circulación dentro de un círculo letrado, incluso universitario, como proponen Uría Maqua (1996, p. 523) y Riva (2019, pp. 56-60), a la obra de un autor clerical que se dirige a un público secular, probablemente aristocrático, dado que los temas y valores que encarna el protagonista del poema habrían resultado especialmente relevantes para este tipo de público primario. El borramiento de la fricción representativa, y la esperanza ecfrástica que resulta de este procedimiento, refuerzan la idea de efectividad de la

⁸¹ También el autor del mapamundi de Hereford, Richard de Haldingham, se refiere a sus pinturas como “estorie” (Scafi, 2006, p. 128; Westrem, 2002, p. 2; Woodward, 1985, p. 514).

mediación, ya que muestran, a través de las obras artísticas del poema, el éxito de su función didáctica, y por lo tanto la importancia de los artistas clérigos que pueden impartir esa enseñanza.

En lo que respecta a la orientación ideológica de estas obras, como ya se señaló en el capítulo 1.2, tanto en el caso del tapiz de la Creación y como en el del mosaico de Otranto, existen hipótesis que ligan el protagonismo de las figuras reales representadas en estas obras a un contexto político de alianza entre el clero y el poder secular. Sin embargo, la combinación de motivos bíblicos, clásicos y enciclopédicos que caracteriza a estas obras permite un espectro de lecturas respecto de la interacción entre el gobierno terrenal y la autoridad divina.

El caso del tapiz de la Creación, Castiñeiras González (2011, 2014, 2015, 2017a, 2017b, 2019) sostiene que este bordado fue concebido originalmente como un tapiz ceremonial, destinado al sínodo de 1097, durante el cual el joven Raimond-Berenguer III fue proclamado conde de Barcelona, bajo la protección del legado papal. Castiñeiras (2015, p. 158) considera que esta obra, además de haber sido concebida para una función litúrgica relacionada con la celebración de la Creación del mundo y la Resurrección de Cristo en Pascua, también habría estado destinada a transmitir un mensaje político-temporal inequívoco en relación con la teoría de la supremacía del *Sacerdotium* sobre el *Regnum* en el contexto de la Reforma Gregoriana.

Castiñeiras González (2019, p. 121) destaca la importancia de los motivos de Hercules y la cosmografía asociada a los ríos del paraíso, los vientos y la alegoría del año en el tapiz de la Creación de Girona como parte de los programas iconográficos tradicionalmente ligados a la representación del poder monárquico. También de Palol i Salellas (1974, p. 11) ve en estos motivos una celebración del poder imperial. Esta interpretación se ve reforzada por la centralidad del texto “*REX FORTIS*”, que acompaña al Cristo pantocrátor en el círculo central (ver figura 32). El estado parcial de conservación del bordado impide realizar un análisis

completo de la representación de las figuras reales en esta obra, ya que falta la que probablemente habría sido la figura central del sector inferior, un emperador bizantino, ya sea Constantino I o Heraclio I (ver apartado 1.2.4). Sin embargo, gracias a las reconstrucciones basadas en la simetría de las figuras del marco externo propuestas por Palol i Salellas (1986, p. 75) y Castiñeiras González (2017a, p. 17) es posible elaborar una hipótesis sobre el uso de la distribución de los espacios y del tamaño de las imágenes para destacar el origen divino del poder monárquico, ya que las figuras de Cristo pantocrator y del emperador bizantino cargando la cruz se alinean en el eje vertical de la composición, destacando el paralelo entre ambos, pero también la superioridad jerárquica del gobernante celestial, significada mediante su tamaño, que habría ocupado el doble que el dedicado al ciclo de la Vera Cruz, y su ubicación en el sector superior de la obra.

Como ya se señaló en el apartado 1.2.4, si bien el tapiz de la Creación de Girona es comparable a las pinturas de Apeles en el *Alexandre* en varios aspectos de su programa iconográfico, podría aducirse que la amplia diferencia que existe entre los protagonistas de ambas obras (un rey cristiano en contraposición a uno pagano) y en la selección de los motivos bíblicos (como el ya mencionado ejemplo de Adán nombrando a los animales en el tapiz en oposición al énfasis sobre el pecado original y la caída cuando se menciona a este personaje en el poema castellano), no permite realizar una comparación directa entre las posibles orientaciones ideológicas de estas obras. Sin embargo, ese no es el caso del mosaico de Otranto, en donde la coincidencia de temas y motivos específicos con las obras de Apeles es mucho más cercana.

Alzola (2012, p. 212) señala a la alianza entre la Iglesia local y los reyes anglonormandos como el motor político detrás del encargo del mosaico, algo en lo que coinciden Castiñeiras González (2004, pp. 58-59) y Molteni y Quadri (2020, p. 130). Si bien la mayoría de los estudios dedicados a este mosaico coinciden en que la abundancia de figuras

reales en el programa iconográfico del mosaico se encuentra motivado por un deseo de reafirmar la autoridad del rey Guillermo I (Gianfreda, 1998; Alzola 2012, p. 212; Castiñeiras González, 2004, pp. 58-59; Molteni y Quadri, 2020 pp. 123-130), la ambigüedad con la que los monarcas aparecen representados en el mosaico no se limita a Alejandro, a quien se podría llegar a asociar a los emperadores bizantinos (ver apartado 1.2.3), sino también a otro rey, indudablemente ligado a los gobernantes anglonormandos, Arturo. La misma presencia de este personaje resulta difícil de explicar en el contexto de las historias bíblicas de las primeras generaciones, en donde aparece ubicado, pero lo más llamativo de esta imagen es la selección del episodio representado, que lo muestra primero combatiendo a Cath Palug y luego siendo derrotado por el felino diabólico.

Figura 58: Mosaico de la catedral de Otranto (nave central). Detalle del rey Arturo luchando con Cath Palug.

Como señala Ciccuto (2000, p. 291), la elección de este episodio muestra que la composición del programa iconográfico del mosaico responde a motivaciones más complejas que la simple celebración del rey anglonormando. Settis Frugoni (1970, pp. 257-258) destaca que junto al monarca aparece en las inscripciones otra figura central en el ejercicio del poder en Otranto durante la creación del mosaico, su comitente, el arzobispo Jonathan, cuyo nombre rodea justamente la representación del rey Salomón (ver figura 30). El acto de legitimación del monarca está acompañado por una reafirmación de la superioridad del poder espiritual.

Resulta significativo que las obras plásticas que más se asemejan desde el punto de vista de su programa iconográfico a las pinturas de Apeles en el *Alexandre* son producto del trabajo de agentes clericales, en donde la combinación de temas clásicos, cristianos y cosmográficos se encuentra puesta al servicio de la representación del fundamento divino del ejercicio del poder temporal. A la luz de esta comparación, el contexto político que mejor permite explicar la elección del programa iconográfico de la tienda de Alejandro, con su combinación de temas bíblicos clásicos y enciclopédicos (y por extensión de la representación de Alejandro en el poema, que aparece reflejada en las obras de Apeles) es el de una alianza entre clerecía y monarquía, como propone Arizaleta (1999, 2007, 2008, 2010), pero no enfocada en la exclusiva celebración de la figura del monarca, sino también en los límites de su autoridad. Lo que no debería resultar sorprendente, teniendo en cuenta que se tratan de obras que reflejan la visión que los clérigos que las compusieron tenían del ejercicio del poder aristocrático, del que esperaban ciertas prerrogativas derivadas tanto de la utilidad práctica de sus saberes, así como de su posición como mediadores entre el mundo secular y el espiritual.

Es necesario reconocer que si el problema de la categorización de la figura de Alejandro como ejemplo positivo o negativo continúa siendo discutido, es porque existen argumentos en el texto para respaldar ambas interpretaciones. Al igual que las obras de

Apeles combinan la celebración de la gloria terrenal del monarca con una advertencia sobre los peligros de la soberbia, el tratamiento de Alejandro en el poema castellano cumple una doble función. Por un lado, se trata de un rey que incluso siendo pagano reconoce la majestad del Dios cristiano cuando se encuentra con el sumo sacerdote en Jerusalén, y que en el momento de su muerte se arrepiente de sus pecados, y acepta con humildad el fin de su existencia en este mundo (Arizaleta, 1999, pp. 237-239; Curtis, 2013, p. 218, Lida de Malkiel, 1957). Por otro lado, como señala Riva (2018b, 2018c, 2019, 2020), y como ya se expuso en los apartados 1.3.11 y 1.3.12, Alejandro funciona al mismo tiempo como un ejemplo de soberbia asociado a la figura de Lucifer en otras partes del poema. Por este motivo, para realizar una interpretación del posicionamiento ideológico del *Alexandre* es necesario tener en cuenta la acción deliberada por parte del autor castellano (que en su trabajo con sus fuentes muestra consistencia en el uso de ciertos temas específicos) para construir esa ambigüedad (Brownlee, 1983, pp. 269-270; Daas, 2007, pp. 34-35; García López, 2010, pp. 63-64). En palabras de Weiss (2006):

The final scenes of the poem reveal the moral anxieties that surround the idea of an absolute, uncontested power, even as the poet's impassioned malediction of traitors, the Devil's flunkies (2616, 2618–19), argues for loyalty to a single sovereign authority. The contradiction is unresolved, and it cannot be attributed simply to the clash between political aspiration and moral doubt. At the deepest level it is shaped by the dialectic of feudalism, in which fragmentation of actual political power is counterbalanced at the ideological level by the belief that there should in fact be some final centre of authority (p. 123).

La comparación entre el uso de motivos bíblicos asociados a la soberbia en el *Alexandre* y en el mosaico de Otranto refuerza la idea de que estos no habrían resultado un impedimento para que la obra global pudiera servir como un instrumento de promoción de ideales monárquicos. Sin embargo, no debe olvidarse que la exaltación del monarca no es el objetivo final de estas obras, y que el punto de vista a través del cual fueron creadas es el de los clérigos, que quizás participaron de forma activa en la construcción del poder monárquico,

tanto en Castilla como en Apulia, pero con valores e intereses propios que no siempre estarían perfectamente alineados con los de la corona.

1.4.4. Consideraciones finales

El objetivo de este capítulo fue utilizar el análisis del paralelo que el autor castellano construye entre las obras de arte descritas en el *Alexandre* (en particular la tienda de Alejandro, que funciona como síntesis de las anteriores écfrasis del poema) con su propio trabajo compositivo para intervenir en el debate crítico sobre el público primario del poema y su orientación ideológica. Con ese fin se adoptaron dos estrategias; en primer lugar, el análisis en términos simbólicos de la representación que el poeta castellano hace de sí mismo y de su público a través de la relación entre Apeles y Alejandro; en segundo término, la comparación entre las hipótesis sobre el ámbito de circulación primario y la orientación ideológica del *Alexandre* y las teorías sobre la motivación política de las obras de arte plástico medieval que más se asemejan en la composición temática de sus programas iconográficos a las obras del personaje de Apeles. Como resultado de este análisis se pudo arribar a conclusiones que, aunque necesariamente hipotéticas, resultan consistentes tanto con la evidencia intratextual, es decir, la forma en la que el poeta castellano representa al artista clérigo y su obra en el *Alexandre*; así como con otros indicios extratextuales, como la comparación con obras de arte plástico en las que se pueden observar patrones estéticos y simbólicos de representación que podrían haber inspirado ciertas modificaciones realizadas por el autor anónimo sobre sus fuentes, particularmente en lo que respecta a la estructura compleja del poema a la que se refiere Michael (1970, p. 275), reproducida en las pinturas de Apeles en la tienda de Alejandro.

La primera de estas conclusiones es que el público primario que mejor se ajusta a ambas aproximaciones del análisis antes descrito estaría compuesto por una nobleza que habría accedido a una educación suficiente como para desarrollar un interés por la materia clásica y los saberes enciclopédicos de los que hace gala el *Alexandre*, pero cuyo mundo cultural estuviera principalmente anclado en la lengua romance. Esa descripción incluye a una buena parte de los miembros de la corte castellana, y es probable que este fuera uno de los ámbitos culturales en los que circuló el poema; pero también debe considerarse la posibilidad de que el poema haya circulado por otros ambientes aristocráticos, no específicamente ligados a la corte regia, como sugieren Aurell Cardona (2008) y Materni (2013).

La segunda observación importante que pudo extraerse de este análisis se refiere a la orientación ideológica del poema y específicamente de las écfrasis a cuyo estudio se dedica este trabajo. En ese sentido, a lo largo del capítulo 1.3 fue posible observar la consistencia con la que el poeta castellano selecciona, combina y altera sus fuentes para crear a lo largo de sus descripciones ecfrásticas una iconografía que combina imágenes clásicas, cristianas y enciclopédicas. Nuestra propuesta es que los paralelos más cercanos al programa iconográfico que resulta de la combinación de motivos descriptivos del *Roman d'Alexandre*, la *Alexandreis* y una variedad de otras fuentes, no están en estas fuentes textuales, sino en ejemplos de arte plástico como el tapiz de la Creación de la catedral de Girona y el mosaico pavimental de la catedral de Otranto. Si bien es imposible establecer una conexión directa entre estas obras y el autor anónimo del *Alexandre*, resultan representativas de tradiciones iconográficas que sin duda debieron circular en los ámbitos culturales en los que circuló el poema. El hecho de que la composición de estas obras sea el producto de agentes clericales (ligados tanto a espacios monásticos como urbanos), que estén dirigidas a un público secular, y que se encuentren relacionadas con contextos políticos de alianza entre las autoridades seculares y religiosas, es un indicio de que el poeta castellano podría haber tenido objetivos similares a los de los

autores de estas obras respecto a la representación del poder monárquico. Esta hipótesis retoma la idea de una alianza entre clerecía y monarquía que propone Arizaleta, pero entendiendo la orientación ideológica del poema no sólo en términos de alineamiento con la institución monárquica, sino también considerando los puntos de tensión entre dos esferas de intereses y valores diferentes, como los de la corte y la aristocracia, a la que se apela como público, y el de la clerecía, al que pertenece el poeta castellano. Este enfoque permite explicar la ambigüedad intencional con la que el autor anónimo castellano elige representar al rey macedonio, así como la combinación de motivos iconográficos celebratorios del poder secular, como las hazañas de Hércules y el mapamundi, con motivos cristianos asociados al pecado de la soberbia, como la tentación de Adán y Eva, la construcción de la torre de Babel y la caída de Lucifer de los cielos, en las pinturas de Apeles.

Con estas conclusiones, que se agregan a las ya expuestas en el apartado 1.3.15, finaliza la primera parte de este trabajo, dedicada al estudio filológico de la éfrasis en el *Alexandre*. La segunda parte del trabajo se dedicará al desarrollo de la edición digital de los fragmentos textuales analizados en el capítulo 1.3 y de un sitio web que permita poner en diálogo al texto editado con los ejemplos de arte plástico citados a lo largo de este trabajo y con los resultados de la presente investigación.

2. Segunda parte: edición digital⁸²

⁸² Disponible en: <https://gabrielcalarco.github.io/ecfrasis.alexandre/>.

2.1. Sobre la edición digital

2.1.1. Fundamentación y objetivos

Como ya se detalló en el apartado 1.1.1.6, el *Alexandre* cuenta actualmente con varias ediciones críticas de gran calidad, que abordan diferentes aproximaciones a la reconstrucción del texto, a las que se suma la edición digital unificada de Marcos Marín, disponible en línea. En vistas de que tanto la reconstrucción crítica del texto como la disponibilidad del mismo son necesidades ya cubiertas por estos antecedentes, el proyecto de edición digital que se presentará a continuación se propuso con objetivos diferentes, aunque complementarios a los de sus predecesores.

En primer lugar, la propuesta no es realizar una edición digital integral del poema, sino sólo de los pasajes de éfrasis que forman el corpus del presente estudio filológico, definidos en el apartado 1.2.3. El objetivo de esta edición y publicación digital parcial es complementar el análisis realizado en la primera parte de esta tesis, y ofrecer al lector una plataforma para el estudio de la éfrasis en el *Alexandre*, en donde el texto del poema entre en diálogo con las obras de arte plástico utilizadas como puntos de comparación y de referencia y con los resultados de la presente investigación.

En segundo lugar, no se establecerá un nuevo texto crítico para estos fragmentos, sino que el marcado semántico se realizará utilizando como base el texto de la edición de Casas Rigall, en su versión revisada de 2014, dado que se trata de la más completa y actualizada disponible hasta el momento. En lugar del establecimiento del texto crítico, la presente edición se propone añadir una capa de información semántica, que permita representar la red de motivos utilizados por el poeta castellano del *Alexandre* para construir su modelo del artista clerical a partir de las éfrasis del poema, y poder relacionarlos a través de sus lazos temáticos, que forman los ejes de la lectura que se propone en la primera parte de esta tesis.

Adicionalmente, la edición propuesta debía ser capaz de asociar la aparición de estos motivos en el texto con ejemplos de arte plástico medieval que pudieran servir como punto de referencia para el lector moderno para aproximarse a la idea mental que estas descripciones debían suscitar en el público al que estaban destinadas.

Con esos objetivos en mente, el formato digital se presenta como la elección más apropiada para realizar el tipo de trabajo antes descrito. Si hay algo que los textos digitales pueden hacer indudablemente mejor que sus contrapartes impresas es la representación de sistemas de significantes asociados entre sí a través de diferentes recorridos y acompañados por contenido multimedia (Jänicke et al., 2015; Lucía Megías, 2010, pp. 108-115). La metáfora de la red es uno de los hitos fundacionales en el desarrollo del concepto de hipertexto (Cicconi, 1999, p. 4)⁸³. Para conectar, por ejemplo la aparición de un motivo como el de la torre de Babel en el texto editado con las notas de alcance respectivas y otros materiales complementarios referidos al mismo tema (como los ejemplos de arte medieval en los que aparece representado) es suficiente introducir un enlace en el texto que permitiera navegar entre estos diferentes contenidos.

Dado que el objetivo de esta edición no es ofrecer al lector una lectura continua del *Alexandre*, sino explorar las conexiones temáticas que se establecen entre los fragmentos de écfrasis que forman el corpus; el uso de hipervínculos para formar un hipertexto de estructura reticular se presenta como una opción ideal para presentar al usuario de la plataforma web una experiencia de lectura completamente diferente al de la tradicional edición crítica. Al conectar tres registros diferentes: el texto del *Alexandre*, el texto de la investigación sobre el uso de la écfrasis en el poema y los ejemplos de arte medieval que puedan servir como

⁸³ (...) *exactly because of their dynamic, non-linear and rhizomatic character, hypertexts – even the only verbal ones – seem to be more suitable for representing the fast intertwining of our thoughts, their moving through intersections, jumps, and links, their constant re-constructing and re-organizing the most heterogeneous features of our experiences. And this is particularly true when we consider that hypertexts are multimedial "objects" and can therefore represent – even though in a still simplified and synthetic way – not only verbal but also nonverbal (for the moment only visual and acoustic) features of many of our experiences* (Cicconi, 1999, p. 13).

referencia de los modelos que el autor anónimo pudo tener en mente a la hora de crear sus descripciones, a través de vínculos temáticos se aspira a crear un objeto digital que pueda acercar al lector moderno tanto como sea posible al mundo cultural y artístico en el que se gestó este poema. De esta forma, se buscará explorar las posibilidades y ventajas que ofrece el medio digital, no solo para reproducir las prácticas editoriales heredadas del mundo del impreso, sino para crear nuevos tipos de objetos textuales. En palabras de McGann (2010):

Could one develop a model for exposing and comparing relationships between phenomena that are radically discontinuous: different authors and their authorized texts, say, as well as the relations between various agents – individual as well as institutional – in an eventual field disposing more than just textual or bibliographical things? Could the model expose and examine relationships between phenomena – various works and their various agents located in fields that are discontinuous in social time and space? Finally, could such machines be designed and actually built, the way the critical editions we inherit were designed and built? (p. 39).

Finalmente, se espera que futuros proyectos que adopten esta aproximación puedan aprovechar la experiencia y la estructura tecnológica que se desarrollará para alojar la edición digital del corpus estudiado. Con este objetivo, se adoptan los principios de la *minimal computing*, que permiten la creación de estructuras tecnológicas menos dependientes de las infraestructuras económicas con las que deben contar la mayoría de los proyectos de Humanidades Digitales, como el trabajo en sitios dinámicos que requieren de la disponibilidad de un servidor para poder ser alojadas o el uso de software de licencia paga.

2.1.2. Antecedentes

Dentro del área de estudios de las Humanidades Digitales, el presente proyecto se introduce en aquellas prácticas que atañen a la producción de ediciones filológicas digitales (Alvite Díez y Rojas Castro, 2022; Pierazzo, 2015, 2016, 2019; Rojas Castro, 2013, 2018; Sahle 2017; Torrent, 2020; Ward, 2017). Esta propuesta se relaciona directamente con las

líneas de investigación que vienen avanzando en la creación de un esquema dentro del lenguaje XML-TEI para la codificación y edición digital de poesía medieval castellana, como las desarrolladas en los proyectos ReMetCa⁸⁴ (González Blanco García y Rodríguez, 2014; Martínez Cantón et al., 2014), Diálogo Medieval (Rio Riande y Zubillaga, 2015), y Poesía Medieval⁸⁵ , Este último proyecto tiene una orientación diferente a la de estos antecedentes, ya que, mientras que en estos el foco central había estado en el estudio y marcado de los aspectos formales de las composiciones poéticas editadas, en el plan de edición digital que aquí se presenta para el *Alexandre* el marcado XML-TEI se encuentra predominantemente dedicado a la codificación de aspectos semánticos del texto a través de un vocabulario controlado, lo que permitirá indicar la presencia de diferentes términos y motivos en los fragmentos editados para que puedan ser procesados informáticamente.

El uso de vocabularios controlados para el marcado de aspectos semánticos con TEI tiene un antecedente directo en el Vocabulario de la Poesía Medieval Castellana⁸⁶, desarrollado por el proyecto ReMetCa y utilizado en la codificación del corpus de Diálogo Medieval. Esta metodología sería retomada luego en la edición del Viaje al Río de la Plata, de Ulrico Schmidel (Rio Riande et al., 2025), desarrollada por el Laboratorio de Humanidades Digitales (CONICET-IIBICRIT)⁸⁷, en donde se utilizó para agregar notas de alcance para un grupo de términos importantes en el texto, como los elementos de navegación, las armas utilizadas y especialmente los pueblos originarios mencionados a lo largo del relato (Rio Riande et al., en prensa). En ese sentido, la edición que aquí se presenta se propone retomar este sistema de codificación para dar continuidad a estos antecedentes, a la vez que explorar y

⁸⁴ Disponible en: <https://proyectoremeca.weebly.com/>.

⁸⁵ Disponible en: <https://hdlab.space/Poesia-Medieval/>. El sitio web de Poesía Medieval aloja dos proyectos de investigación sobre el estudio de corpus medievales en verso desde las Humanidades Digitales: Diálogo Medieval (PICT 2013), edición digital de poesía medieval dialogada y Reis Trobadors: reconstrucción filológica-musicológica de la lírica medieval románica con herramientas digitales (Filo:CyT 2018). Poesía Medieval utiliza técnicas de Minimal Computing y estándares abiertos como los de la Text Encoding Initiative (TEI-XML) para el tratamiento y la edición de textos.

⁸⁶ Disponible en: <http://vocabularios.caicyt.gov.ar/pmc/>.

⁸⁷ Disponible en: <https://hdlab.space/viaje-al-rio-de-la-plata/>.

seguir desarrollando las posibilidades que ofrece para la codificación y presentación en el texto de información semántica en el contexto de una edición filológica digital.

Por su parte, en el proyecto *Poetriae* puede encontrarse un antecedente de ediciones digitales relacionadas al estudio de la poesía medieval castellana en el que el trabajo de codificación se realizó sobre textos críticos previamente existentes. Si bien los objetivos y el contexto de trabajo de este proyecto es muy diferente al que aquí se presenta, resulta pertinente retomar las palabras de las creadoras de *Poetriae* respecto a la elaboración de ediciones digitales a partir de textos críticos ya establecidos:

Es importante resaltar que este proyecto no pretende realizar nuevas ediciones críticas de cada uno de los tratados, sino aprovechar y reutilizar el trabajo ya realizado por reconocidos medievalistas para enriquecerlos mediante nuevas posibilidades de consulta y comparación por conceptos entre textos (Martínez Cantón et al., 2018).

Finalmente, en lo que respecta a las decisiones tecnológicas tomadas para alojar y publicar los textos codificados en XML-TEI, fue fundamental el antecedente de la adopción por parte del HD LAB - Laboratorio de Humanidades Digitales (CONICET-IIBICRIT) de los principios y metodologías de la *minimal computing*, como la publicación en sitios estáticos y el uso de software abierto, para el desarrollo de las ediciones de su biblioteca digital⁸⁸ (Rio Riande, 2022a, p. 253; Rio Riande y Viglianti, 2025a, p. 14). En paralelo a la experiencia adquirida durante el trabajo en estas ediciones, fue de gran importancia para la adopción de estas tecnologías en el presente proyecto la realización del curso *Digital Publishing with Minimal Computing/Ediciones digitales con minimal computing*, dictado por Rio Riande y Viglianti, que tuvo su primera edición en el año 2020⁸⁹. Dado que uno de los objetivos de este proyecto es documentar un flujo de trabajo para la edición y publicación digital académica en español para que pueda ser reutilizado en el futuro por otras iniciativas similares, el uso de

⁸⁸ Disponible en: <https://hdlab.space/biblioteca-digital/>.

⁸⁹ El curso *Digital Publishing with Minimal Computing/Ediciones digitales con minimal computing* fue una iniciativa de Global Classrooms, que surgió como colaboración entre la Universidad de Maryland (Estados Unidos) y la Universidad del Salvador (Argentina).

software propietario constituye una seria limitación para replicabilidad del proceso. Por ese motivo, las herramientas gratuitas y abiertas que fueron proporcionadas en este curso, desde el editor de código hasta el sistema de alojamiento para los sitios estáticos, fueron de enorme importancia para alcanzar este objetivo.

2.1.3. Propuesta de codificación semántica

Dado que uno de los objetivos centrales de este trabajo es el estudio de la representación del rol del arte y el artista en el *Alexandre* a través de la écfrasis, el sistema de codificación adoptado para la edición del corpus debía ser capaz de describir la actividad artística y los temas representados de forma en que estos pudieran ser interpretados informáticamente. Con este fin, uno de los primeros pasos en la preparación de esta edición digital fue la creación de un vocabulario controlado que permitiera agregar una capa de información semántica referida a este tema en la codificación del texto. Como señalan Abaitua et al., retomando la definición de “semántica” de Berners-Lee:

Para Berners-Lee (1998) el término “semántica” significa específicamente “tratable computacionalmente”, que es una interpretación distinta a la que se usa en lingüística. En esta nueva acepción, la semántica debe transmitir lo que las máquinas deben hacer con los datos. El test semántico será el que permita comprobar si la máquina ha sabido tratar correctamente un dato dado o no. Con todo, pese a lo que pueda parecer, esta semántica, al igual que todo buen sistema simbólico, debe ser declarativa y no procedimental; es decir, debe servir para expresar lo que un dato “significa” y no lo que se quiere hacer con él (Abaitua et al., 2003, p. 26).

Los vocabularios controlados son: “lenguajes documentales, sistemas semánticos artificiales que mediante el uso de términos normalizados o controlados permiten describir el contenido de los documentos y evitar posibles ambigüedades” (Gonzales Aguilar et al., 2012, p. 318). El uso de un vocabulario de este tipo hace posible estructurar todos los términos del texto asociado al arte, a los artistas y a los temas representados, como una serie de entradas

ordenadas en una taxonomía informáticamente referenciable a través de una URL individual para cada término.

El punto de partida para la creación de una taxonomía en la aplicación utilizada (ver apartado 2.2.2) es el establecimiento de al menos 3 meta-términos, que deben ser las categorías superiores que contienen al resto de las entradas. Los meta-términos que se utilizaron para estructurar el vocabulario de la écfrasis en el *Alexandre* son:

- Agentes de producción: Dedicado a todos los términos relacionados con los artistas en el *Alexandre*: sus cualidades, las herramientas que usan, el tipo de tareas que realizan y los tipos de artistas mencionados (incluidas las contadas excepciones en las que se menciona el nombre propio de uno de estos artistas).
- Écfrasis: Los términos contenidos en esta categoría se centran en las obras de arte y otras imágenes descritas en el poema, sus cualidades, los materiales con los que fueron hechas, las reacciones que provocan en quienes las contemplan y los términos específicos del tipo de arte al que pertenecen (verbal, pictórico o musical).
- Temas representados: Mientras que los dos primeros meta-términos se centran en describir los elementos del arte y del artista, esta tercera categoría contiene una clasificación de motivos representados en las obras de arte y otras descripciones ecfrásticas del *Alexandre*. Dado que en estas descripciones el foco de la atención suele estar puesto en el contenido de la representación más que en su ejecución material (Pascual Argente, 2010, p. 77), ésta se trata de la categoría que cuenta con más entradas y en donde se concentra el grueso de la investigación filológica. Por este motivo, mientras que las dos primeras categorías del vocabulario se encuentran

agrupadas para su visualización en la edición digital, las cuatro subcategorías de este meta-término se encuentran individualizadas en términos de visualización. Estas subcategorías se relacionan con el tipo de fuentes textuales representadas, que se clasifican en:

- Clásicas: En esta categoría se encuentran los dioses paganos y personajes mitológicos mencionados a lo largo del corpus, entre los que se destacan los héroes de la Guerra de Troya y Hércules como las referencias más repetidas.
- Religiosas: Mayoritariamente pertenecientes al *Antiguo Testamento*, pero también se incluyen algunas referencias a la vida de Cristo, y se añade una subcategoría particular para la descripción del Infierno, que se nutre de fuentes cristianas no escriturarias (Bañeza Román, 1994, p. 136).
- Enciclopédicas: En esta categoría se incluyen fuentes relacionadas con la representación de la geografía del mundo, los cuerpos celestes, el paso del tiempo (en donde se incluyen las representaciones alegóricas de los meses), los animales, las plantas, y los minerales; es decir, un tipo de saber que sería anacrónico calificar plenamente de científico, pero que se relaciona con el conocimiento del mundo físico y natural (Deyermond, 1996, Zumthor, 1994).
- Gestas de Alejandro Magno: Si bien esta categoría es la que cuenta con menos entradas, concentradas mayormente en la tienda de Alejandro, la presencia de la materia misma del poema representada como motivo artístico en el interior del relato resulta de gran importancia para el análisis de los paralelismos entre

el trabajo artístico representado en las écfrasis del poema y el que el autor anónimo lleva a cabo componiendo el *Alexandre* a partir de sus fuentes.

Una vez establecido el vocabulario controlado, se procedió a la codificación del texto en el estándar de XML-TEI (ver apartado 2.2.3), mediante la cual se puede convertir a cada uno de los términos mencionados en el texto que pertenezca a una de las categorías arriba descritas en un enlace a la correspondiente entrada del vocabulario controlado, desde donde se pueden consultar notas de alcance para términos complejos u opacos, y en el caso de los temas iconográficos más relevantes, enlaces a ejemplos de arte plástico medieval en donde se encuentran representados. Para ofrecer al público de la edición una referencia visual de la distribución de los temas representados en los pasajes editados, se utiliza un sistema de colores para identificar las principales categorías temáticas del vocabulario controlado: los términos asociados al arte y el artista parecen en rojo, los temas clásicos en verde, los religiosos en violeta, los enciclopédicos en azul y, finalmente las gestas de Alejandro en naranja. Adicionalmente, al comienzo de cada estrofa se añaden, como notas enlazadas al vocabulario controlado, los temas iconográficos representados (si los hubiese).

655

Mapamundi

Torre de Babel

Animales

Y estaban las tierras por poblar e pobladas,
los montes e las aguas e las villas cercadas,
la Torre que fizieron las gentes perjuradas,
las aves e las bestias por domar e domadas.

656

Mapamundi

Calendario

Y estaban contrarios los vientos principales,
cadaunos cuémo corren e quáles temporales;
ónde naçen los truenos e los rayos mortales,
cuémo son en el año quatro tiempos cabdales.

Figura 59: Ejemplo de la presentación del texto editado con codificación semántica de términos y temas iconográficos en el sitio del proyecto. Fuente: <https://gabrielcalarco.github.io/ecfrasis.alexandre/>⁹⁰.

Torre de Babel

[Volver al listado principal](#)

[Buscar en la galería de arte medieval](#)

Término genérico:

[Interior de la ciudad](#)
[Antiguo Testamento](#)

Nota de alcance

La referencia a la torre de Babel en el *Alexandre* debe entenderse en el marco de la tradición exegética que asocia dicho episodio bíblico con el pecado de la soberbia. El relato del Génesis (11:1-9) narra la tentativa de construir una torre que alcanzara el cielo, frustrada por la acción divina que dispersa a los hombres y multiplica sus lenguas. En la literatura cristiana medieval, Babel se convirtió en un *exemplum* de la desmesura del hombre cuando pretende trascender los límites de su condición. Su inclusión en el poema refuerza la lectura moralizante del texto. Así como la torre simboliza la soberbia castigada por Dios, la evocación de Babel en relación con Alejandro permite subrayar la vanidad de sus empresas y anticipar la fragilidad de sus conquistas.

Términos específicos:

[Confusión de las lenguas](#)
[Gigantes](#)

Figura 60: Ejemplo de una entrada en el vocabulario controlado.

⁹⁰ Todos los detalles del sitio que presentarán posteriormente se derivan de esta fuente.

2.1.4. Sitio de la edición y recursos complementarios

Además del ya mencionado vocabulario controlado, el sitio web destinado a alojar la edición de las écfrasis del *Alexandre* cuenta con una serie de recursos complementarios que se encuentran disponibles para acompañar la lectura del corpus. En la página de inicio los pasajes de écfrasis editados pueden visualizarse con el formato de una línea de tiempo, lo que permite explorarlos en orden de aparición y comparar su extensión y su posición en el poema:

Figura 61: Página de inicio del sitio de la edición, con el menú principal desplegado.

Para facilitar la navegación del sitio y el uso de los recursos que aquí se describen, se incluye una guía para el usuario, en donde se describe el contenido de cada una de las secciones del sitio y cómo utilizarlas, y un buscador léxico con la posibilidad de limitar las búsquedas realizadas a determinadas secciones en particular:

Indicaciones para el uso de este recurso

Al abrir el menú lateral encontrarás la lista de secciones del sitio. A continuación se detalla el contenido y la función de cada una:

- **Inicio:** además de servir como portada del sitio, la página de inicio te permite acceder a los fragmentos de ékfrasis del *Libro de Alexandre* que forman el corpus de la edición.
- **Edición:** Aquí encontrarás el texto de los fragmentos de ékfrasis del *Libro de Alexandre* que forman el corpus de la edición. Los términos destacados con color pertenecen al vocabulario controlado y si haces click en ellos funcionarán como enlaces a la entrada correspondiente del vocabulario.
- **Búsquedas:** En esta sección encontrarás los buscadores correspondientes a cada sección, así como un buscador general del sitio.

Figura 62: Indicaciones de uso para las diferentes secciones del sitio.

A continuación elige en qué sección del sitio quieres realizar tu búsqueda:

[Buscar en la edición del texto del Alexandre](#)

[Buscar en el vocabulario controlado](#)

[Buscar en la sección de investigación](#)

Figura 63: Pestaña de búsquedas por sección.

Una de las principales motivaciones para elegir el medio digital sobre el impreso para realizar la presente edición es la posibilidad que este ofrece para incluir materiales multimediales. Para aprovechar esta potencialidad se creó una sección dedicada a compilar los ejemplos de arte medieval utilizados a lo largo de la primera parte de este trabajo. Esta sección funciona como una colección digital, en la que cada elemento de la colección se

encuentra provisto de un conjunto de metadatos, referentes a las características físicas de las obras, su contexto de creación y los temas iconográficos que aparecen representados en ellas. Estos últimos funcionan como etiquetas a partir de las cuales se pueden realizar búsquedas en la colección, que utiliza un sistema de categorías equivalentes a las del meta-término de temas representados del vocabulario controlado, con el cual se encuentran hipervinculadas:

Figura 64: Página de inicio de la colección digital de obras de arte medieval referenciado en el trabajo de investigación.

[Ver en la cronología](#) [Ver en el mapa](#) [Descargar](#) ▼

Título:

Mapamundi de la catedral de Hereford

Creador/a:

Richard de Haldingham

Fecha de creación:

1300

Descripción:

El mapamundi de Hereford fue producido hacia 1300 por Richard de Haldingham en una sola pieza de pergamino de 159 por 134 cm.

Temas:

[Cristo](#) [Mapamundi](#) [Torre de Babel](#) [Pecado original](#) [Diluvio](#) [Éxodo](#) [Vientos](#) [Animales](#)

Lugares:

Hereford

Fuente:

[Wikimedia Commons: Hereford-Karte.jpg](#)

Figura 65: Metadatos de un elemento de la colección (el mapamundi de Hereford).

Buscar por tema

Estas etiquetas te permitirán explorar los temas y palabras clave de la colección.

Figura 66: Búsqueda dentro de la colección de arte medieval por temas representados.

La sección investigación servirá para poner a disposición del público el presente trabajo de investigación (una vez que haya completado el proceso de evaluación), así como de un listado de las publicaciones realizadas durante el desarrollo del mismo, que por el momento constituye su único contenido.

Por último, la sección de recursos ofrece una serie de recursos complementarios. Algunos son enlaces externos, como la digitalización de los manuscritos **P** y **O**,

proporcionados por el portal Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia⁹¹ y por la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España⁹², respectivamente y la edición digital unificada, realizada por Marcos Marín y alojada en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes⁹³. Adicionalmente, se ofrecen dos recursos de producción propia. El primero es un mapa interactivo de los lugares mencionados en el corpus de la edición. Esta herramienta permite explorar el corpus textual a través de sus espacios geográficos.

Figura 67: Mapa de los lugares mencionados en el corpus editado.

Al seleccionar con el cursor uno de los lugares georreferenciados en el mapa se abre un cuadro de texto que proporciona información sobre la entrada y permite explorar las

⁹¹ Disponible en: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10033438z/fl_item.

⁹² Disponible en: <https://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000008671>.

⁹³ Disponible en: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/libro-de-alexandre--0/>.

apariciones de este topónimo en el texto. Esta libertad para saltar de la visualización de mapa al texto y viceversa hace de este mapa en línea una herramienta mucho más útil que una colección de imágenes estáticas.

Figura 68: Cuadro de texto que se abre al seleccionar un lugar georreferenciado.

El otro recurso de producción propia que se incluye en esta sección es una colección de referencias bibliográficas, en la que se incluyen todos los trabajos consultados durante la investigación que dio lugar a la presente tesis, ordenados en subcolecciones temáticas, como el contexto de producción del poema, la teoría y las herramientas relacionadas a la edición digital, los estudios sobre la ékfrasis, los estudios dedicados específicamente al *Alexandre*, y los trabajos sobre iconología e Historia del arte, así como sobre las obras de arte plástico descritas en el apartado 1.2, además de recursos complementarios como sitios web e imágenes en línea.

Figura 69: Biblioteca de entradas bibliográficas para el estudio de la écfrasis en el *Alexandre*.

Finalmente, en cualquiera de sus secciones, el sitio de la edición ofrece una herramienta para realizar anotaciones. Estas anotaciones son gestionadas a través de un plugin externo (ver apartado 2.2.5.3) que permite resaltar segmentos de texto, agregar etiquetas, escribir notas y construir hilos de respuestas. A través de la creación de una cuenta de usuario gratuita, también permite elegir las opciones de visualización de las notas introducidas, ya sea sólo para el usuario, compartidas con un grupo específico de usuarios o de forma pública. Esta herramienta también permite resaltar segmentos de texto en el sitio o escribir respuestas a notas anteriores.

Figura 70: Plugin activo para agregar una nota al texto de la edición.

2.1.5. Consideraciones finales

Como se señaló al comienzo de este capítulo, la presente edición digital se plantea objetivos muy diferentes a los de la mayoría de las ediciones filológicas, preocupadas centralmente por el establecimiento de un texto crítico para una obra determinada. En cambio, el objetivo principal del objeto digital que aquí se describe es el de visibilizar una red de relaciones semánticas en los fragmentos de écfrasis del poema, a cuyo análisis se dedica la primera parte de este trabajo, y ofrecer a los usuarios de esta edición una variedad de recursos complementarios para el estudio del fenómeno de las écfrasis en el *Alexandre*. La elección del medio digital sobre el impreso para la realización de esta edición permite explotar las ventajas que ofrece el texto digital para lograr este objetivo, como la creación de redes de hipervínculos que conectan el texto del *Alexandre* con el vocabulario controlado y con la colección de obras plásticas medievales, o la incorporación de contenido multimedial en ésta última, de vital importancia para la presentación de un estudio dedicado a la écfrasis. Finalmente, las decisiones tecnológicas que hicieron posible la creación de esta edición, a cuya descripción y análisis se dedica el siguiente capítulo, fueron realizadas con la meta de que el flujo de trabajo y las herramientas utilizadas en esta edición puedan ser reutilizadas para la elaboración de futuros proyectos de edición filológica digital que deseen adoptar una aproximación similar a la codificación semántica de un texto.

2.2. Decisiones tecnológicas

2.2.1. Consideraciones iniciales sobre la ciencia abierta y la *minimal computing*

En los siguientes apartados se hará referencia a una variedad de herramientas gratuitas y abiertas que fueron utilizadas en la elaboración de la edición digital de las éfrasis del *Alexandre*. Las decisiones tecnológicas detalladas en este capítulo fueron motivadas tanto por razones prácticas de índole económica, derivadas de la escasez de infraestructura y financiamiento que sufre la práctica profesional de las Humanidades (y en particular las digitales) en la Argentina, pero también derivadas de la convicción de que la ciencia abierta es una cualidad absolutamente necesaria para el desarrollo de una comunidad de investigación más efectiva, diversa y justa (Banzato y González, 2017; Rio Riande, 2016, 2022b), que en nuestro país estableció en 2013 ley 26.899⁹⁴ sancionada en 2013 y destinada a la creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto. El rápido crecimiento de la ciencia abierta, como un conjunto de métodos, metodologías y tecnologías para abrir y reusar el conocimiento y la investigación científica impacta asimismo en los modos en los que se expresan las Humanidades Digitales, y por ende, la edición filológica digital. Es por esto que el objetivo de utilizar un método de edición digital que pudiera ser reproducido utilizando enteramente herramientas de código abierto resulta de gran importancia para los objetivos de este proyecto.

La *minimal computing*⁹⁵ puede entenderse, en el caso de esta tesis, como una aproximación teórica a la elección de las tecnologías que se utilizarán para la creación de una edición filológica digital. Alex Gil (2015), una de las figuras fundadoras del concepto de

⁹⁴ Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-223459>.

⁹⁵ El concepto de *minimal computing* surge de los trabajos realizados por el grupo de trabajo (*working group*) GO::HD, disponible en: <https://go-dh.github.io/mincomp/about/>.

minimal computing proponía abordar esa elección a partir de la pregunta “*what do we need?*”, y algunos años más tarde, al revisar el tema, expandirá ese cuestionamiento inicial con tres preguntas adicionales: “1) *what do we need?*; 2) *what do we have*; 3) *what must we prioritize?*; and 4) *what are we willing to give up?*” (Risam y Gil, 2022). Por su parte, del Rio Riande propone a la *minimal computing* como “un conjunto de principios y tecnologías de código abierto que permiten capacitar a los estudiantes e investigadores para trabajar de manera autónoma y tener más control sobre el futuro de sus propios proyectos” (Rio Riande y Viglianti, 2025b, p. 9).

Una idea que aparece recurrentemente en los trabajos dedicados a la edición digital filológica es que las tecnologías utilizadas para su desarrollo, lejos de ser neutras desde el punto de vista académico, condicionan las aproximaciones teóricas con las que se aborda el texto (Alvite Díez y Rojas Castro, 2022; McGann, 2010; Priani Saisó y Guzmán Olmos, 2014; Renear, 2004; Rio Riande, 2020; Torrent, 2020; Ward, 2017). Esto es cierto tanto para ediciones mínimas, restringidas por limitaciones materiales de presupuesto o infraestructura, como para las ediciones de alta tecnología, generalmente desarrolladas en los grandes centros académicos y científicos del Norte Global, en donde la expectativa de utilizar las últimas tecnologías disponibles puede generar la adopción de metodologías y herramientas sin un análisis crítico sobre su adecuación para la aproximación teórica y los objetivos del proyecto en cuestión. Lo que la aproximación propuesta por la *minimal computing* aporta al momento de conceptualizar un proyecto de edición digital no es solo la respuesta a un problema práctico como el del alojamiento, sino una conciencia sobre la necesidad de reflexionar sobre la relación entre los medios tecnológicos materiales que se elige utilizar y las consecuencias teóricas de esas elecciones en la investigación (Risam y Gil, 2022).

2.2.2. Vocabulario controlado

Para la creación del vocabulario controlado de categorías y términos relacionados al estudio de la écfrasis en el *Alexandre* se utilizó el software gratuito TemaTres⁹⁶, que es “una aplicación web para gestionar representaciones lingüísticas formales del conocimiento: vocabularios controlados, taxonomías, tesauros, listas de encabezados, etc.” (Gonzales Aguilar et al., 2012, p. 318). Como ya se desarrolló en el apartado 2.1.3, este programa parte de la base de al menos tres meta-términos para elaborar una taxonomía en la que los términos introducidos se encuentran interconectados por relaciones jerárquicas u horizontales, y en donde cada término es designado con un identificador único en la forma de una URL (Agujetas Ortiz y Sánchez Prieto Borja, 2022, p. 8).

La versión original de este vocabulario se creó en la plataforma en línea de TemaTres⁹⁷ y se encuentra actualmente disponible para su consulta a través de de la plataforma de servicios terminológicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires⁹⁸. Sin embargo, para la integración del vocabulario a la edición digital, se decidió crear una réplica de la estructura del vocabulario controlado generado en TemaTres como una colección de archivos HTML con hipervínculos que reproducen la estructura jerárquica y relacional de la taxonomía original. Esto fue posible gracias a las características de TemaTres, que me permitió acceder a un sistema numérico de clasificación independiente de los requerimientos tecnológicos de su plataforma (algo que no hubiera sido posible con otros programas diseñados para la creación de vocabularios controlados, como Skosmos⁹⁹).

Por ejemplo la URL correspondiente al término écfrasis en la plataforma de Tema Tres es <https://vocabularyserver.com/alexandre/index.php?tema=4&/ecfrasis>, aunque el sufijo &ecfrasis no es obligatorio para acceder a la entrada en el vocabulario. Si se retira este sufijo,

⁹⁶ Disponible en: <https://vocabularyserver.com/web/>.

⁹⁷ Disponible en: <https://vocabularyserver.com/alexandre/index.php>.

⁹⁸ Disponible en: <https://terminologias.filo.uba.ar/vocabs/1010/>.

⁹⁹ Disponible en: <https://skosmos.org/>.

el resultado es una raíz común a todas las entradas del vocabulario (<https://vocabularyserver.com/alexandre/index.php?tema=>) y un valor numérico individual para cada entrada (en el caso de écfrasis, el 4). Este detalle aparentemente trivial fue fundamental para el desarrollo posterior de este proyecto, ya que permitió comprender desde una etapa temprana del trabajo de edición que lo que se estaba referenciando en el marcado no era la URL de una plataforma específica, sino un código numérico individual que representa un término o categoría determinado en una taxonomía conceptual, creada con la ayuda de Tema Tres, pero independiente de su alojamiento en esta plataforma.

2.2.3. Codificación XML-TEI

2.2.3.1. El estándar XML-TEI

Text Encoding Initiative (TEI) es un estándar internacional basado en XML (un lenguaje de marcado diseñado para almacenar, describir y transportar datos de manera estructurada) que ofrece un conjunto de directrices y esquemas para la representación digital de textos. Su objetivo es proporcionar un marco común y flexible que permita describir de manera estructurada tanto información textual como elementos paratextuales, tales como anotaciones, variantes, entidades nombradas o estructuras documentales, facilitando la preservación, el intercambio y la interoperabilidad de los recursos digitales en el ámbito de las Humanidades. Las ventajas que ofrece el uso de TEI son múltiples:

- El lenguaje XML-TEI no depende de ningún software o programa informático y por tanto es gratuito e independiente. Un documento XML será siempre el mismo en cualquier sistema operativo o aplicación. Este hecho evita que se puedan dar situaciones catastróficas, en las que, por ejemplo, un programa con un formato propietario ya no se mantenga o no se utilice y los documentos queden obsoletos.

- XML-TEI ha sido diseñado por y para la comunidad científica que es la encargada en última instancia de promover y mejorar las guías de marcado. Cuantos más usuarios y más gente implicada haya utilizando el mismo sistema de marcado, más se avanzará hacia una propuesta sólida de codificación.
- Un marcado a través de un estándar web, independiente de cualquier software o plataforma web, como es el caso de en XML-TEI, permite y facilita la reutilización del mismo material: en diferentes formatos, en contextos diferentes, por diferentes usuarios. Esto permite que proyectos posteriores o contemporáneos puedan establecer un vínculo y un uso diferente del material publicado, evitando el tener que empezar de cero y avanzando en el conocimiento.
- XML-TEI se centra en el significado y el contenido del texto y no en su apariencia o en su presentación final, es decir, no es tan relevante el señalar un título en negrita, como definir que efectivamente se trata de un “título” (Alcaraz Martínez y Vázquez Puig, 2016; Burnard, 2013, 2014; Rio Riande, 1016; Rojas Castro, 2017; Romary, 2009; Rosa y Senso, 1999; Fradejas Rueda, 2009; Martín, Aizpuru, 2016; Pierazzo, 2015; Renar 2004; Torrent, 2015; Vanhoutte, 2004).

2.2.3.2. Software utilizado para la codificación

Para realizar el marcado de los textos se utilizó el editor de código gratuito Visual Studio Code¹⁰⁰. Cabe señalar que durante la mayor parte de la historia del uso del estándar XML-TEI, debido a la falta de opciones gratuitas que permitieran validar documentos a partir de un esquema y disponer de herramientas predictivas que aceleran considerablemente los tiempos de trabajo, para la codificación de textos con TEI era prácticamente obligatorio el uso

¹⁰⁰ Disponible en: <https://code.visualstudio.com/>.

de un editor de código pago, como Oxygen¹⁰¹. Sin embargo, gracias al desarrollo en 2020 por parte del Dr. Raffaele Vigiante de la extensión Scholarly XML¹⁰², esas operaciones se encuentran disponibles en un editor de código gratuito como Visual Studio Code. Este detalle no es menor para los objetivos de este proyecto, ya que como ya se ha señalado, es importante que el proceso de edición digital que aquí se describe pueda ser reproducido utilizando herramientas que se encuentran disponibles para toda la comunidad científica, con la mayor independencia posible de barreras económicas como la que impone el uso de software propietario.

2.2.3.3. Encabezado

El encabezado de TEI recoge los metadatos del documento, y se divide en tres secciones principales, que forman los elementos obligatorios de todo archivo XML-TEI:

- En el <titleStm> se utilizan dos elementos <title>, el primero con el atributo @type="main"¹⁰³ para referir al título del poema, y el segundo con el atributo @type="sub" para referir al fragmento concreto que constituye la unidad de edición de los archivos XML que forman el corpus. Adicionalmente, el título del fragmento se encuentra referenciado a su correspondiente entrada en el vocabulario controlado mediante el atributo @ref. Además de estos elementos se agrega un <author>, que se declara anónimo siguiendo el consenso mayoritario de la crítica (ver apartado 1.1.1.2), y un elemento <editor> para declarar al editor del documento digital, diferenciado del editor del texto crítico con el atributo @role="digital".

¹⁰¹ Disponible en: <https://www.oxygenxml.com/>.

¹⁰² Disponible en: [Scholarly XML - Visual Studio Marketplace](#).

¹⁰³ Se utiliza la convención común en trabajos dedicados al marcado XML de identificar los nombres de atributos con el signo "@".

- En el <publicationStmnt> se indica que la publicación se realiza con una licencia *Creative Commons Attributionl - ShareAlike 4.0 International*¹⁰⁴, para lo que se utiliza el elemento <license> contenido a su vez por un elemento <availability>.
- En la <sourceDesc> se incluyen dos <listBibl>, el primero para consignar la edición de Casas Rigall de la que se toma el texto crítico editado, introducido con un elemento <bibl> con el atributo @type="book", al que se agrega el título del libro, el editor crítico, la editorial y el lugar y la fecha de publicación. Por otro lado, en el segundo <listBibl> se consigna la información referente a los manuscritos descritos en el apartado 1.1.1.1, para esto se utilizan los elementos <msDesc> y <msIdentifier>, en los que se incluye la ubicación del manuscrito (<repository>), el identificador dado por la entidad propietaria (<idno>) y las letras con las que la crítica suele identificarlos (nuevamente con <idno>, pero en este caso anidado en un <altIdentifier>).

2.2.3.4. Cuerpo del texto

En el cuerpo del texto se pueden distinguir, según su función, dos tipos de elementos. En primer lugar se encuentran los estructurales, <lg>, <l> y <caesura>, que describen el ordenamiento del texto en versos y estrofas. Con la excepción de la cesura, el uso de estos elementos fue tomado del esquema utilizado en proyectos anteriores dedicados al estudio de la poesía hispánica medieval, en donde los aspectos formales del verso tienen una gran importancia (ver apartado 2.1.2). Dado que el presente proyecto no se focaliza en este tipo de problemáticas, se ha reducido el uso de algunos atributos y elementos de las propuestas anteriores (por ejemplo, no se codificaron las rimas). Sin embargo, no se eliminaron todos los atributos relacionados con los aspectos métrico-rimáticos, en previsión de la posibilidad de

¹⁰⁴ Disponible en: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

reutilización a futuro de los textos codificados con TEI en un proyecto en donde la presencia de esos datos sea relevante. Esta información se incorpora en el primer elemento <lg> que contiene al resto del fragmento editado y se introduce mediante los atributos @type (“fragmento”), @subtype (“épica-culta”), @met (“4x4”), @rhyme (“AAAA”), @unisonancia (“singular”), @isometrismo (“isométrico”), @isoestrofismo (“isoestrófico”) y @asonancia (“consonante”). Adicionalmente en los elementos <lg> que contienen cada estrofa se agrega el atributo @type con el valor “tetrástico_monorrímo”¹⁰⁵. Como puede apreciarse por sus nombres en español, varios de estos atributos no son originales del módulo de verso de TEI, sino que fueron creados especialmente para el marcado de poesía medieval española en los proyectos referidos en el apartado 2.1.2.

En segundo lugar se encuentran los elementos que se utilizan para introducir la información semántica sobre los términos que forman el vocabulario controlado del estudio de la éfrasis en el poema. En primer lugar se marcan todas las apariciones de los términos de nuestra taxonomía en el texto, con este fin se utilizan tres elementos: <term>, <persName> y <placeName>, de los cuales el más utilizado es por amplio margen el primero, que abarca un abanico mucho más amplio de posibles entradas, mientras que los otros dos se reservan para los casos de nombres propios de lugares o personas que forman parte de los temas representados incluidos en la taxonomía. Estos tres elementos reciben los mismos dos atributos; @key, cuyo valor es el valor numérico derivado de la URL asignada por el vocabulario controlado para cada término; y @type, cuyo valor puede ser una de cinco opciones. Los valores admitidos en el atributo @type son: “artístico” (para todos las entradas incluidas en los dos primeros meta-términos del vocabulario controlado), o alguna de las cuatro subcategorías del meta-término de temas representados, es decir “clásico”, “religioso”,

¹⁰⁵ Para más información sobre los aspectos formales del verso en el *Alexandre* ver (Rico 1985; Michael 1986; Uría Maqua 2000; González Blanco García 2008).

“enciclopédico” o “alexandre” (cuya descripción detallada puede encontrarse en el apartado 2.1.3).

Por otra parte, además del marcado de términos en el texto, también se codifica la aparición de los temas iconográficos más importantes para el análisis de los pasajes editados (como el mapamundi o la construcción de la Torre de Babel). Esa función se cubre paralelamente por dos sistemas de marcado. Uno de estos sistemas es el uso del elemento `<note>` al que se añade un atributo `@type` para indicar que se trata de un motivo, y al que se agregan los atributos `@subtype` y `@key` para incluir el mismo tipo de información que los términos individuales (es decir, la referencia a la entrada correspondiente en el vocabulario controlado y la clasificación dentro del sistema de motivos). Al mismo tiempo, se utiliza el atributo `@ana` en los elementos `<l>` y `<lg>` en los que se desea hacer manifiesta la presencia de uno de los motivos analizados. El valor de los atributos `@ana` se encuentra determinado por los `@xml-id` de los motivos marcados, que se encuentra definido a través de la reproducción de la taxonomía creada en TemaTres en un archivo XML-TEI mediante el uso del elemento `<taxonomy>` y sus correspondientes elementos descendientes `<category>`. Sin embargo, entre estas dos alternativas de codificación, la que es recuperada luego en el proceso de transformación para ser visualizada en el sitio de la edición digital es la primera, es decir la incluida a través del elemento `<note>` .

2.2.4. Sitios estáticos con Jekyll y GitHub

Una vez realizada la primera etapa de codificación de los textos en TEI, el siguiente paso fue el desarrollo de un sitio estático que pudiera servir para alojar la edición digital y sus herramientas complementarias. La metodología adoptada para este fin fue el uso del software

Jekyll¹⁰⁶ para la construcción de sitios estáticos y de la plataforma en línea GitHub¹⁰⁷, que permite el alojamiento de sitios con estas características en forma gratuita. Esto se debe a que los sitios estáticos no usan una base de datos para almacenar información, sino que todo el contenido de cada página se encuentra por completo en uno, o varios archivos HTML. Frente a la constante demanda de mantenimiento y actualización de los sitios dinámicos, los sitios estáticos creados con Jekyll pueden mantenerse disponibles por largos períodos de tiempo de forma autónoma (Dombrowski, 2022, p. 19; Rio Riande, 2014, pp. 52-53).

La función de Jekyll es facilitar la construcción de esos archivos HTML generando una estructura que permite no tener que escribir las líneas de código que se repiten en varias páginas (como el pie de página del sitio o el menú de navegación) en cada archivo. Jekyll también ofrece una variedad de temas gratuitos con funciones integradas, entre los cuales se encuentra el utilizado en la presente edición. El tema Ed¹⁰⁸, diseñado específicamente para la publicación digital académica en sitios estáticos, proporciona una estructura inicial en la que se integran dos funciones extremadamente útiles, un buscador de términos discretos y la opción de introducir anotaciones en cualquiera de las páginas del sitio mediante la integración de la aplicación web Hypothesis.is¹⁰⁹.

Por su parte, GitHub ofrece dos servicios de gran importancia, el primero es el almacenamiento y control de versiones del repositorio de archivos que forman la edición digital (desde los textos codificados en XML-TEI hasta los HTML de las páginas del sitio); el segundo es proporcionar el alojamiento para el sitio estático a través del servicio de GitHub Pages. Si bien en una primera etapa del proyecto la plataforma utilizada para realizar estas tareas fue GitLab¹¹⁰, debido a un cambio en sus políticas de acceso realizadas en 2021, que

¹⁰⁶ Disponible en: <https://jekyllrb.com/>.

¹⁰⁷ Disponible en: <https://github.com/>.

¹⁰⁸ Disponible en: <https://github.com/elotroalex/ed>.

¹⁰⁹ Disponible en: <https://via.hypothes.is/>.

¹¹⁰ Disponible en: <https://about.gitlab.com/>.

implicaba la necesidad de introducir un número de tarjeta de crédito para validar a los nuevos usuarios de la plataforma, se decidió migrar el repositorio a GitHub, que no cuenta con este tipo de restricciones de acceso y adicionalmente tiene una base de usuarios mucho más amplia, lo que favorece sus probabilidades de continuidad en el tiempo.

Para la presentación del texto en la edición digital, el objetivo principal fue lograr una visualización que destaque los términos incluidos en el vocabulario controlado, que permitiera identificar visualmente la distribución de las principales categorías utilizadas como valores del atributo @type de estos términos, y por último, que estos funcionaran como un hipervínculo a la entrada correspondiente de la taxonomía, y las mismas características se aplicaron a los elementos <note> destinados a señalar la aparición de diferentes motivos artísticos en el texto. La estrategia adoptada fue utilizar un sistema de colores para distinguir a los términos y temas representados según la clasificación desarrollada en el apartado 2.1.3.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos centrales de la presente investigación es poner en diálogo a las éfrasis del *Alexandre* con un corpus de obras de arte plástico medieval de referencia, se desarrolló de una galería de reproducciones digitales de las obras utilizadas como punto de comparación en los capítulos 1.2, 1.3 y 1.4. Para esta sección específica se decidió utilizar otra plantilla de Jekyll, Collection Builder¹¹¹, que, a diferencia de Ed, no se focaliza en la publicación de texto, sino en la presentación de colecciones documentales en diferentes formatos. Esta integración de plantillas en un mismo espacio de trabajo (ya que ambos sitios se encuentran hipervinculados en sus respectivos menús principales), permite aprovechar diferentes aspectos de la gama de tecnologías disponibles para el desarrollo de sitios estáticos, y se trata de otro ejemplo de las ventajas de adoptar una aproximación abierta para cumplir con el *dictum* fundacional de la *minimal computing*, de adaptar el uso de las infraestructuras tecnológicas a las necesidades de la investigación y no a la inversa.

¹¹¹ Disponible en: <https://collectionbuilder.github.io/>.

2.2.5. Herramientas complementarias

Si bien se intentó que la mayor cantidad posible de funcionalidades del sitio dependiera exclusivamente de los archivos que componen los repositorios de Github desarrollados en el apartado anterior, algunas funciones específicas necesitan del apoyo de herramientas y plataformas en línea de terceros. A continuación se detallan las herramientas complementarias con estas características.

2.2.5.1. Carrusel de fragmentos de éfrasis de la página de inicio

La herramienta Timeline¹¹², desarrollada por KnightLab¹¹³, constituye un recurso digital orientado a la visualización cronológica de acontecimientos mediante líneas de tiempo interactivas. Su funcionamiento se basa en la estructuración de datos en una hoja de cálculo de Google, lo que permite integrar información textual junto con recursos multimedia como imágenes, videos y enlaces externos. Para crear el carrusel de la página de inicio del sitio de la edición, en donde los fragmentos de éfrasis pueden explorarse en su orden de aparición en el texto, se adaptó la estructura de Timeline reemplazando la columna dedicada a registrar la fecha de los acontecimientos por la numeración de las estrofas de inicio y final de cada fragmento del corpus.

¹¹² Disponible en: <https://timeline.knightlab.com/>.

¹¹³ Knight Lab es un proyecto desarrollado y sostenido por la Northwestern University (Chicago / San Francisco, E.E.U.U.), disponible en: <https://knightlab.northwestern.edu/>.

2.2.5.2. Mapa de lugares mencionados en el corpus

El paso previo para generar cualquier tipo de visualización de la información geográfica de un texto consiste en georreferenciarlo. Para georreferenciar un texto es preciso seguir un proceso que se denomina *geoparsing*, y que consta de dos partes: identificar los topónimos y asignarles las coordenadas de su localización geográfica asociándolos con una entrada correspondiente en un *gazetteer* de información geográfica (Gómez, 2018, p. 121; Gregory et al., 2015, p. 3). Como señalan del Rio Riande y Vitale (2020, p. 1), el término *gazetteer* refiere a una lista de lugares que incluye información sobre los nombres, coordenadas y datos de interés de cada ítem. La herramienta utilizada para realizar este proceso fue la plataforma en línea Recogito¹¹⁴, perteneciente a la red de Pelagios Network, que permite realizar la anotación y georreferenciación de fuentes documentales variadas, ya que no solo permite trabajar sobre archivos de texto, sino que también admite la anotación de imágenes en varios formatos. Rio Riande y Marti (2020), se refieren en los siguientes términos al proyecto de desarrolla y mantiene esta herramienta:

Pelagios Commons es una comunidad y una infraestructura que trabaja con tecnologías semánticas como Linked Open Geodata para las humanidades. Su objetivo es fomentar mejores vínculos entre diferentes recursos en línea (fuentes relacionadas con datos históricos, geográficos, mapas) para documentar el pasado. Pelagios Commons ofrece a la comunidad de humanistas digitales herramientas y recursos online que, por un lado, no necesitan de conocimientos de programación y, por el otro, permiten un trabajo en la nube, con capacidad de exportación a diferentes formatos y plataformas. Más aún, Pelagios Commons acerca recursos que posibilitan un trabajo colaborativo y con garantías de autoría y preservación a largo plazo (p. 381).

La primera aproximación a una visualización de la geografía de las descripciones efrásticas del *Alexandre* consistió en la creación de un documento en Recogito en donde se cargaron todos los fragmentos del corpus como texto plano y se realizó el *geoparsing* de los lugares mencionados. Recogito ofrece la posibilidad de realizar un reconocimiento

¹¹⁴ Disponible en: <https://recogito.pelagios.org/>.

automático de topónimos, sin embargo existen varias limitaciones para aplicar esta función automática a textos medievales españoles como el *Alexandre*:

- En primer lugar, no existe un nomenclador español / ibérico medieval para identificar lugares geográficos de fuentes literarias y sus equivalentes en la geografía actual.
- Además, también es necesario regularizar nombres y términos, ya que los textos que sobreviven en la Edad Media contienen muchas variantes fonéticas y lingüísticas que no permiten que los sistemas de tecnologías de reconocimiento de entidades nombradas (*Named Entity Recognition-NER*) los reconozcan automáticamente.
- Finalmente, algunos lugares que aparecen en textos literarios fueron inventados por autores medievales, o nombrados de una manera diferente a lo largo de los siglos (Rio Riande y Martí, 2020, p. 385).

Por estos motivos, la georreferenciación debió realizarse en forma manual, aplicando diversos criterios para lograr una aproximación lo más acertada posible para aquellos casos en los que la base de datos de Recogito no ofrecía una coincidencia exacta para uno de los lugares mencionados. A esto es necesario añadir que para conseguir una visualización que pueda servir como un insumo confiable para un proyecto de investigación, el modelado del texto requiere no solo de una lectura humana, sino de una lectura cercana que tenga en cuenta las particularidades lingüísticas y el contexto cultural de los textos analizados.

2.2.5.3. Colección de entradas bibliográficas

Como parte del trabajo de investigación expuesto en esta tesis, se creó una biblioteca de las entradas bibliográficas relevadas durante el proceso, para lo cual se utilizó el software Zotero¹¹⁵, una herramienta digital de gestión bibliográfica que permite recopilar, organizar y citar de manera sistemática fuentes de información académica. Diseñada como un software de

¹¹⁵ Disponible en: <https://www.zotero.org/>.

código abierto, facilita la extracción automática de metadatos desde catálogos, bases de datos y sitios web, además de ofrecer la posibilidad de almacenar documentos completos, notas y etiquetas. Asimismo, integra funciones de colaboración en línea mediante grupos y bibliotecas compartidas, lo que amplía su utilidad en proyectos colectivos de investigación. Su interoperabilidad con procesadores de texto y su amplia compatibilidad con estilos de citación la convierten en un recurso de gran utilidad para la investigación académica y la producción científica.

2.2.5.4. Plugin de anotaciones

Las anotaciones son gestionadas a través del plugin externo Hypothesis¹¹⁶. Crear una cuenta de usuario gratuita en este plugin permite añadir comentarios, subrayados y discusiones colaborativas sobre textos disponibles en la web o en documentos en formato PDF. De esta forma, a través de la integración de un servicio abierto, con una amplia comunidad de usuarios, es posible superar una de las principales limitaciones tecnológicas de los sitios estáticos, la imposibilidad de personalizar el contenido que se muestra en el sitio según la configuración personal del usuario que accede a él. Esta herramienta también permite que los lectores de la edición pasen de un rol puramente pasivo a uno activo, en el cual pueden crear su propio contenido, en la forma de anotaciones y comentarios, que pueden utilizarse de forma individual o compartida con otros usuarios.

¹¹⁶ Disponible en: <https://web.hypothes.is/>.

2.2.6. Consideraciones finales

Las tecnologías que se utilizan para realizar una labor académica no son neutras desde lo económico, lo político e incluso ecológico (Cong Huyen, 2013; Rio Riande, 2022b, p. 251; Wythoff, 2022, párr. 44). Adoptar metodologías de *minimal computing* como la publicación en sitios estáticos, o el uso de software y plataformas abiertas como Jekyll y GitHub, no sólo implica una solución a las propias limitaciones de infraestructura, sino que también significa trabajar en el desarrollo de un flujo de trabajo que, debidamente documentado y puesto a disposición del público, puede ser replicado por estudiantes e investigadores de forma más equitativa que las opciones de publicación de alta costura¹¹⁷, dependientes del apoyo económico de las grandes instituciones del Norte Global (De Greiff, 2017). Si algo puede sacarse en claro de esta experiencia de planeamiento y ejecución del desarrollo de un sitio web para alojar una edición filológica digital es la importancia de generar prácticas replicables y accesibles para el desarrollo de una actividad académica inclusiva y sustentable (Rio Riande, 2022a, 2022b; Rio Riande y Viglianti, 2025a, 2025b; Viglianti, 2018; Viglianti et al., 2022).

¹¹⁷ Pierazzo (2019) utiliza el concepto de ediciones de *Haute Couture* (alta costura) para aludir a proyectos con un carácter personalizado y un alto costo económico de desarrollo.

Conclusiones

El recorrido desarrollado a lo largo de esta investigación permite comprender la complejidad del fenómeno efrástico en el *Alexandre* y su valor como punto de observación privilegiado para abordar las tensiones entre tradición textual, cultura visual e ideología en la literatura castellana del siglo XIII. En la primera parte del estudio se estableció el marco filológico y cultural que sustenta el análisis de las écfrasis. La revisión de las fuentes textuales y visuales reveló la densidad intertextual del poema y la coexistencia en su interior de tradiciones heterogéneas, que el poeta integra en una estructura formal y simbólica unitaria. La comparación con programas iconográficos contemporáneos, como los del tapiz de la Creación de la catedral de Girona o el mosaico pavimental de la catedral de Otranto, permitió observar la existencia de paralelos significativos entre las estrategias de representación del poema y las del arte plástico de su tiempo, especialmente en la combinación de temas clásicos y cristianos y en la codificación visual de conceptos morales y políticos.

El análisis detallado de las écfrasis mostró que el autor del *Alexandre* no se limita a reproducir sus fuentes, sino que las reinterpreta de manera creativa, dotando a las descripciones de un orden estructural y temático coherente con una visión moral y didáctica del mundo (Cañas Murillo, 1995, pp. 76-78). Las repeticiones y transformaciones de motivos, como la torre de Babel, la caída de Lucifer o el pecado original, así como la constante presencia del artista letrado, representado en la figura de Apeles, confirman la función ideológica de las imágenes como mediaciones entre el saber clerical y el poder secular. El poema se presenta así como un espacio de síntesis en el que convergen las dos esferas, al mismo tiempo que se evidencian las tensiones entre ellas.

En este sentido, la relación simbólica entre Alejandro y Apeles, central en la interpretación del poema, ofrece una clave de lectura para comprender tanto la concepción del arte y del conocimiento que propone el autor anónimo como la naturaleza del público al que se dirige. La hipótesis de un autor clerical que se dirige a una audiencia aristocrática, culta, pero no a un nivel profesional, permite explicar la doble orientación del texto: su adhesión a un ideal de poder monárquico legitimado por la sabiduría clerical y, a la vez, su capacidad de problematizar ese ideal mediante la inclusión de motivos que advierten sobre los peligros de la soberbia.

A pesar de los esfuerzos realizados como parte de este trabajo por rastrear las fuentes visuales que pudieron servir de inspiración para el poeta castellano para la elaboración de sus descripciones efrásticas, fue imposible encontrar una o varias obras concretas de las que nos resulte posible afirmar con un alto grado de convicción que se tratan de esas fuentes visuales. Esto no debería resultar sorprendente si se tiene en cuenta que las obras de arte medieval que sobrevivieron hasta la Modernidad representan apenas una fracción extremadamente reducida de las producidas durante este extenso período. Sin embargo, consideramos que las obras analizadas en el capítulo 1.2 sirven como evidencia de la existencia de tradiciones iconográficas cuya influencia es posible identificar en las écfrasis del *Alexandre*, y por lo tanto, como testimonios indirectos de las hipotéticas fuentes visuales que propone esta tesis.

La segunda parte del trabajo, centrada en el desarrollo de la edición digital, prolonga esta perspectiva al explorar los modos contemporáneos de representar y estudiar el *Alexandre*. La adopción de tecnologías abiertas y metodologías de *minimal computing* no sólo responde a criterios de accesibilidad y sustentabilidad, sino que también traduce al entorno digital la misma aspiración integradora que anima al poema: articular diversas formas de conocimiento y de expresión en un sistema coherente y dialogante. La edición digital resultante no busca

fijar un texto único, sino poner de relieve la red de relaciones semánticas e intertextuales que define al *Alexandre* y al fenómeno ecfrástico en su conjunto.

En suma, el presente trabajo se propone demostrar que las écfrasis del *Libro de Alexandre* no se reduce a simples ornamentaciones descriptivas, sino que construye núcleos simbólicos donde se entrelazan la poética, la ideología y la cultura visual del siglo XIII. A través de ellas, el poeta castellano construye una reflexión sobre el arte, el saber y el poder a través de la exploración de la función del texto y de la imagen como formas complementarias de interpretación y de conocimiento del mundo.

Una posible continuación para el presente proyecto sería complementar esta aproximación ligada a la lectura cercana y la codificación manual de un corpus reducido de textos con una aproximación de lectura distante, en la que se utilicen métodos computacionales para analizar la presencia de núcleos temáticos y simbólicos similares a los abordados en este trabajo en corpus textuales más extensos (e incluso, gracias al reciente desarrollo de las inteligencias artificiales multimodales, potencialmente también en registros visuales). Consideramos que un trabajo de estas características podría ayudar a comprender mejor la relación que un texto como el *Alexandre* establece con otras obras del mester de clerecía o incluso con otros grupos textuales, como las crónicas alfonsíes o la poesía en versos pareados. Esta aproximación también permitiría continuar el estudio de la presencia de patrones estéticos y simbólicos de las artes plásticas medievales en las producciones literarias en romance castellano al expandir el objeto de estudio más allá del caso concreto del *Alexandre* para observar este fenómeno en un contexto más amplio de tradiciones textuales.

Referencias bibliográficas

Sobre el *Libro de Alexandre*

- Abad Nebot, F. (1989). Sobre el leonesismo del *Libro de Alexandre*. *Epos: Revista de filología*, 5, 479-486.
- Agnew, M. (2001). «Commo en libro abierto»: La construcción de un modelo exegético en el *Libro de Alexandre*. *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures*, 29(2), 159-183. <https://doi.org/10.1353/cor.2000.0022>
- Alarcos Llorach, E. (Ed.). (1948). Investigaciones sobre el *Libro de Alexandre*. *Revista de Filología Española (anexo 45)*.
- Alarcos Llorach, E. (1983). *Libro de Alexandre*: Estrofas 2554-2566. *Archivum: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*, 33, 13-18.
- Alcatena, M. E. (2022). El mundo maravilloso en el *Libro de Alexandre*. *eHumanista: Journal of Iberian Studies*, 50, 474-492.
- Altamirano Meza, G. R. (2013). Estrategias retóricas en las «descriptiones» de tiendas militares en algunas obras de materia antigua: Los casos del *Roman de Thèbes*, el *Roman d'Alexandre* y el *Libro de Alexandre*. *Medievalia*, 45, 1-9.
- Altamirano Meza, G. R. (2015a). «Et avié una viña rica, de mejor non nos cala»: La representación del palacio de Poro y la viña áurea en el *Libro de Alexandre*, diálogos intertextuales y funciones literarias. *Letras: revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires*, 72, 65-78.

- Altamirano Meza, G. R. (2015b). La écfrasis de la tienda del rey Adraastro, en el *Roman de Thèbes*: Estructura, estrategias retóricas e intertextualidad. *Anuario de letras modernas*, 20, 15-35.
- Altamirano Meza, G. R. (2015c). *Thauma idestai la écfrasis medieval de dos motivos descriptivos: Escudos y tiendas historiadas* [Tesis doctoral]. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Altamirano Meza, G. R. (2017). “En medio del enclaustro, lugar tan acabado, / sedía un rico árbol en medio levantado”: Contextos y funciones ecfrásticas del árbol autómatas en el *Libro de Alexandre*. *Medievalia*, 49, 5-20.
- Altamirano Meza, G. R. (2018). “*Et avié en aquestos paños, mucha bella estoria debuxada*”; forma y función ecfrástica en el episodio de la tienda de Alejandro en el *Libro de Alexandre*. Biblioteca Virtual Gonzalo de Berceo. <http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/altamirano/tiendadealejandro.htm>
- Altamirano Meza, G. R. (2023). Funciones y características retóricas descriptivas del escudo de Alejandro en el *Libro de Alexandre*. En M. G. Martín López, A. Campos García Rojas, L. Lobato Osorio, y C. Rubio Pacho (Eds.), “*Estos que llaman libros de caballerías*”: *Estudios de literatura caballeresca*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Alvar Ezquerro, C. (1996). Consideraciones a propósito de una cronología temprana del *Libro de Alexandre*. *Nunca fue pena mayor: (estudios de literatura española en homenaje a Brian Dutton)* (pp. 35-44). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
- Arizaleta, A. (1999). *La translation d’Alexandre: Recherches sur les structures et les significations du Libro de Alexandre*. Publication du séminaire d’études médiévales hispaniques.
- Arizaleta, A. (2000). Del texto de Babel a la biblioteca de Babilonia. Algunas notas sobre el *Libro de Alexandre*. En F. Crosas (Ed.), *La hermosa cobertura. Lecciones de Literatura Medieval* (pp. 35-69). EUNSA.
- Arizaleta, A. (2007). La alianza de clerecía y monarquía (Castilla, 1157-1230). En: López Castro, E. y Cuesta Torre, M. L. (Eds.), *Actas del XI Congreso Internacional de la*

Asociación Hispánica de Literatura Medieval: (universidad de León, 20 al 24 de septiembre de 2005) (Vol. 1, pp. 239-248). Universidad de León.

Arizaleta, A. (2008). *El Libro de Alexandre: El clérigo al servicio del rey. Troianalexandrina*, 8, 73-114. <https://doi.org/10.1484/J.TROIA.1.100239>

Arizaleta, A. (2010). Les clerics au palais: Chancellerie et écriture du pouvoir royal (Castille, 1157-1230). En *Les clerics au palais: Chancellerie et écriture du pouvoir royal (Castille, 1157-1230)*. e-Spania Books. <http://books.openedition.org/esb/154>

Arizaleta, A. (2012). El orden de Babel: Algunas notas sobre la conciencia lingüística de la clerecía letrada castellana en la primera mitad del siglo xiii. *e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*, 13. <https://doi.org/10.4000/e-spania.20985>

Aurell Cardona, M. (2008). «Le Libro de Alexandre» dans son contexte: Clerge, royauté et chevalerie lettrée au XIIe siècle. *Troianalexandrina: Anuario sobre literatura medieval de materia clásica*, 8, 59-71.

Bañeza Román, C. (1994). *Las fuentes bíblicas, patrísticas y judaicas del Libro de Alexandre*. Pérez Galdós.

Biaggini, O. (2005). La «translatio» dans le «mester de clerecía»: Quelques aspects. *Cahiers d'études hispaniques médiévales*, 28, 69-92. <https://doi.org/10.3406/cehm.2005.1695>

Bishop, S. (1977). *The Loenese Features in the Madrid Manuscript of the Libro de Alexandre* [Tesis Doctoral]. The Ohio State University.

Bleuca, J. M. C. (1985). La tienda en el *Libro de Alexandre*. En F. J. Arroyuelo Flores y F. Carmona Fernández (Eds.), *La lengua y la literatura en tiempos de Alfonso X: actas del Congreso Internacional: Murcia, 5-10 marzo 1984* (pp. 109-134). Facultad de Letras. Departamento de Literaturas Románicas.

Bleuca, J. M. C. (1994). El saber y el dominio de la Naturaleza en el *Libro de Alexandre*. En Toro Pascua, M. I. (Ed.), *Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: (Salamanca, 3 al 6 de octubre de 1989)* (Vol. 1, pp. 197-207). Universidad de Salamanca, Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana.

- Cañas Murillo, J. (1995). Didactismo y composición de *El Libro de Alexandre*. *Anuario de estudios filológicos*, 18, 65-80.
- Corfis, I. A. (1994). *Libro de Alexandre: Fantastic Didacticism*. *Hispanic Review*, 62(4), 477-486. <https://doi.org/10.2307/475004>
- Curtis, F. (2013). “Mensaje fue de Dios”: Transformative Christian Vision in the *Libro de Alexandre*. *La Corónica*, 42(1), 205-227.
- Daas, M. M. (2007). Re-inventing Alexander: From Christian Warrior to Pagan Saint. *Lemir: Revista de Literatura Española Medieval y Del Renacimiento*, 11, 27-36.
- Deyermond, A. (1996). Building a World: Geography and Cosmology in Castilian Literature of the Early Thirteenth Century. *Canadian Review of Comparative Literature/ Revue Canadienne de Littérature Comparée*, 23(1), 141-159.
- Deyermond, A., y Bly, P. (1972). The Use of Figura in the *Libro de Alexandre*. *Journal of Medieval and Renaissance Studies*, 2, 151-181.
- Dutton, B. (1968). La Profesión de Gonzalo de Berceo y el Manuscrito del *Libro de Alexandre*. *Berceo*, 80, 285-294.
- Dutton, B. (1971). A Further Note on the Alexandre Enigma. *Bulletin of Hispanic Studies*, 48(4), 298-300. <https://doi.org/10.1080/1475382712000348298>
- Fernández Izaguirre, P. M. (2015). El *Libro de Alexandre*: Un repositorio de saber geográfico. *Letras*, 2(72), 37-48.
- Fradejas Rueda, J. M. (2023). Quién es el autor de este texto? Solución a problemas de autoría desde la estilometría. Un ejemplo práctico con el *Libro de Alexandre*. En C. I. Martínez Cantón y R. Ortuño Casanova (Eds.), *Las humanidades digitales en la enseñanza de las literaturas hispánicas. Aplicaciones prácticas*. Peter Lang Verlag. <https://doi.org/10.3726/b21145>
- Fraker, C. F. (1987). Etiología in the *Libro de Alexandre*. *Hispanic Review*, 55(3), 277. <https://doi.org/10.2307/473690>
- Fraker, C. F. (1993). *The Libro de Alexandre: Medieval Epic and Silver Latin*. University of North Carolina Press.

- Franchini, E. (1997). El IV Concilio de Letrán, la apócope extrema y la fecha de composición del *Libro de Alexandre*. *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures & Cultures*, 25(2), 31-74.
- Fuentes, J. H. (2016). "La Natura que cría todas las criaturas": Una nota sobre la figura de Naturaleza en el *Libro de Alexandre*. *Olivar*, 17(26), e013.
- García Gascón, E. (1989). Los manuscritos de P y O del *Libro de Alexandre* y la fecha de composición del original. *Revista de Literatura Medieval*, 1, 31-40.
- García López, J. (1992). De la prioridad cronológica del *Libro de Alexandre*. En: J. M. Lucía Mejías, P. García Alonso y C. M. Daza (Eds.), *Actas II Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval* (pp. 341-354). Universidad de Alcalá de Henares.
- García López, J. (2006). Una cuestión de género. La Biblia en Gonzalo de Berceo y en el *Libro de Alexandre*. *Via Spiritus*, 13, 7-17.
- García López, J., y Sánchez Lancis, C. E. (2005). Formas occidentales en el Libro de Alexandre y la lengua de la cuaderna vía. En M. Campos Souto (Ed.), *Del Libro de Alexandre a la Gramática castellana* (pp. 27-57). Editorial Axac.
- Girón Alconchel, J. L. (2002). *Comentario de textos de clerecía: «Alexandre» y «Apolonio»*. Arco Libros.
- Goldberg, H. (1980). The voice of the author in the works of Gonzalo de Berceo and in the *Libro de Alexandre* and the *Poema de Fernán González*. *La Corónica*, 8, 100-112.
- González Blanco García, E. (2008). Las raíces del "Mester de Clerecía". *Revista de Filología Española*, 88(1). <https://doi.org/10.3989/rfe.2008.v88.i1.49>
- Gorog, R. P. de. (1970). La sinonimia en Berceo y el vocabulario del *Libro de Alexandre*. *Hispanic review*, 38, 353-367.
- Greenia, G. D. (1989). ¿Berceo, autor del *Alixandre*? Investigaciones lingüísticas. En *Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas* (pp. 215-222). Vervuert Verlagsgesellschaft. <https://doi.org/10.31819/9783964562180-020>

- Greenia, G. D. (1993). Gonzalo de Berceo y el *Alixandre* de D. Nelson. *La Corónica*, 21(2), 108-115.
- Hilty, G. (1995). La fecha del *Libro de Alexandre*. *Homenaje a Félix Monge: estudios de lingüística hispánica*, 223-232.
- Hilty, G. (1997). Fecha y autor del *Libro de Alexandre*. En J. M. Lucía Megías (Ed.), *Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)* (Vol. 2, pp. 813-820). Universidad de Alcalá.
- Lida de Malkiel, M. R. (1952). *De la Fama en la Edad Media castellana*. Fondo de cultura económica.
- Lida de Malkiel, M. R. (1957). Alejandro en Jerusalén. *Romance Philology*, 10(3), 185-196.
- Marcos Marín, F. (1988a). El *Libro de Alexandre*: Notas a partir de la primera edición unificada por ordenador. *Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española*, 2, 1025-1064.
- Marcos Marín, F. (1988b). La confusión de numerales latinos y románicos y la fecha del *Libro de Alexandre*. *Ínsula: revista de letras y ciencias humanas*, 498, 20.
- Marcos Marín, F. (1992). La fecha del *Libro de Alexandre* y la confusión de los nombres del número. *Incipit*, 12(0), Article 0. <http://www.iibicrit-conicet.gov.ar/ojs/index.php/incipit/article/view/383>
- Marcos Marín, F. (1993). La fecha del *Libro de Alexandre* y la *libriat ha'olam*. *Incipit*, 13(0), Article 0. <http://www.iibicrit-conicet.gov.ar/ojs/index.php/incipit/article/view/400>
- Marcos Marín, F. (1996). Establecimiento de la fecha del *Libro de Alexandre*. *Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP)*, 112. <https://doi.org/10.1515/zrph.1996.112.3.424>
- Marcos Marín, F. (Ed.). (2000). *Libro de Alexandre / Edición digital unificada*. Biblioteca Virtual Cervantes. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc2f7m5>
- Marcos Marín, F. (2002). *Libro de Alexandre* (entrada en el Diccionario filológico de la literatura medieval castellana). En J. M. Lucía Megías y C. Alvar Ezquerro (Eds.),

- Diccionario filológico de literatura medieval española: Textos y transmisión* (pp. 754-762). Castalia.
- Marcos Marín, F. (2019). Miscelánea numeral diacrónica y tipológica con reflexiones sobre el *Libro de Alexandre*. *Revista Iberoamericana de Lingüística*, 14, 25-135.
- Materni, M. (2013). *Del peccato alessandrino: Realtà e limiti della maestria di un autore e di un personaggio* (Libro de Alexandre). e-Spania Books. <https://doi.org/10.4000/books.esb.596>
- Mestres Morros, B. (2002). Las glosas a la *Alexandreis* en el *Libro de Alexandre*. *Revista de Literatura Medieval*, 14, 63-108.
- Michael, I. (1960). Interpretation of the *Libro de Alexandre*: The Author's Attitude Towards His Hero's Death. *Bulletin of Hispanic Studies*, 37(4), 205-214. <https://doi.org/10.1080/1475382602000337205>
- Michael, I. (1965). The Description of Hell in the Spanish *Libro de Alexandre*. En F. Whitehead, A. H. Diverres, y F. E. Sutcliffe (Eds.), *Medieval Miscellany*. Manchester University Press.
- Michael, I. (1970). *The Treatment of Classical Material in the Libro de Alexandre*. Manchester University Press.
- Michael, I. (1974). *Alexander's Flying Machine: The History of a Legend: an Inaugural Lecture Delivered at the University, 29th January, 1974*. University of Southampton.
- Michael, I. (1986). *The Alexandre Enigma: A solution*. The Dolphin Book.
- Michael, I. (1997). Automata in the *Alexandre*: Pneumatic birds in Porus's Palace. En I. Macpherson y R. Penny (Eds.), *The medieval mind. Hispanic studies in honour of Alan Deyermond* (pp. 275-288). Woodbridge.
- Molina, J. R. (2008). La extraña sintaxis verbal del *Libro de Alexandre*. *Troianalexandrina*, 8, 115-146. <https://doi.org/10.1484/J.TROIA.1.100240>
- Morel Fatio, A. (1906). *El Libro de Alexandre. Manuscrit esp. 488 de la Bibliothèque Nationale de Paris*.

- Nelson, D. A. (1975). Generic vs. Individual Style: The Presence of Berceo in the «Alexandre». *Romance Philology*, 29(2), 143-184.
- Nelson, D. A. (1980). Versificación, dialecto y paternidad del «Libro de Alixandre»: Evitando el círculo vicioso. En *Actas del sexto Congreso internacional de Hispanistas* (pp. 510-513). University of Toronto.
- Nelson, D. A. (1991). *Gonzalo de Berceo y el «Alixandre»: Vindicacion de un estilo*. The Hispanic Seminary of Medieval Studies.
- Nelson, D. A. (1992). Oraciones condicionales en Gonzalo de Berceo y el *Alixandre*. *Romance philology*, 46, 251-274.
- Nelson, D. A. (1999). El *Libro de Alixandre* y Gonzalo de Berceo: Un problema filológico. *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures & Cultures*, 28(1), 93-136.
- Nelson, D. A. (2003). El *Libro de Alixandre*: En marcha hacia el original. *Revista de filología española*, 83, 63-92.
- Pascual Argente, C. (2010). «El cabdal sepulcro»: Word and Image in the *Libro de Alexandre*. *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures*, 38, 71-98. <https://doi.org/10.1353/cor.0.0064>
- Pascual Argente, C. (2022). Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity: Alexander's Heirs. En *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity*. Brill.
- Pinet, S. (2003). Babel historiada, traducida: Un episodio del *Libro de Alexandre*. En: *Literatura y conocimiento medieval: actas de las VIII Jornadas Medievales* (pp. 371-389). Universidad Nacional Autónoma de México
- Pinet, S. (2005). «Será todo en cabo a un lugar»: Cartografías del *Libro de Alexandre*. En J. L. Martos Sánchez, J. M. Manzanaro i Blasco, y R. Alemany Ferrer (Eds.), *Actes del X Congrès Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval: Alicante, 16-20 de setembre de 2003* (Vol. 3, pp. 1321-1334). Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

- Pinet, S. (2016). *The task of the cleric: Cartography, translation, and economics in thirteenth-century iberia*. University of Toronto Press. <https://doi.org/10.3138/9781442621817>
- Riva, F. (2018a). «De obscura materia obscurament» dictadas": El Libro de Daniel y la incomprensión profética en dos pasajes del «Libro de Alexandre». *La Corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures & Cultures*, 46(2), 79-100.
- Riva, F. (2018b). Linaje babilónico y soberbia luciferina en el *Libro de Alexandre*. *Bulletin of Hispanic Studies*, 95(10), 1031-1051. <https://doi.org/10.3828/bhs.2018.60>
- Riva, F. (2018c). Sapiencialismo, espiritualidad claustral y heterodoxias en el *Libro de Alexandre*. *Bulletin of Spanish Studies*, 95, 187-217. <https://doi.org/10.1080/14753820.2018.1483641>
- Riva, F. (2019). «*Nunca mayor soberbia comidió Luçifer*»: *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Iberoamericana Editorial Vervuert. <https://doi.org/10.31819/9783964568304>
- Riva, F. (2020). “La Carne es la Tierra”: Microcosmic Adam, cartographic Christ in the *Libro de Alexandre*. *Journal of Medieval Iberian Studies*, 12(1), 44-69. <https://doi.org/10.1080/17546559.2020.1719283>
- Rossi, T. M. (1991). El calendario en el *Libro de Alexandre*. *Rassegna Iberistica*, 39, 3-15.
- Solomon, M., y Temprano, J. (1982). Modos de percepción histórica en el *Libro de Alexandre*. *Inti: Revista de literatura hispánica*, 1(15). <http://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss15/2>
- Uría Maqua, I. (1987). El *Libro de Alexandre* y la Universidad de Palencia. *Actas del I Congreso de Historia de Palencia: castillo de Monzón de Campos, 3-5 Diciembre 1985*, 431-446.
- Uría Maqua, I. (1989). La forma de difusión y el público de los poemas del «Mester de Clerecía» del siglo XIII. *Glosa: Anuario del departamento de filología española y sus didácticas*, 1, 99-116.
- Uría Maqua, I. (1996). La soberbia de Alejandro en el poema castellano y sus implicaciones ideológicas. *Anuario de estudios filológicos*, 19, 513-528.

- Uría Maqua, I. (2000). *Panorama crítico del «Mester de clerecía»*. Castalia.
- Ware, N. J. (1965). The date of composition of the *Libro de Alexandre*: A re-examination of Stanza 1799. *Bulletin of Hispanic studies*, 42(4), 252-255.
- Weiss, J. (2006). *The Mester de Clerecía: Intellectuals and ideologies in thirteenth-century Castile*. Támesis.
- Willis, R. S. (1934a). «*Libro de Alexandre*». *Texts of the Paris and Madrid Manuscripts...* Princeton University Press.
- Willis, R. S. (1934b). *The Relationship of the Spanish Libro de Alexandre to the Alexandreis of Guatier de Chatillon*. University Press.
- Willis, R. S. (1935). The Debt of the Spanish «*Libro de Alexandre*» to the French «*Roman d'Alexandre*». En *Elliot Monographs* (Vol. 33). Princeton University Press.
- Willis, R. S. (1957). “Mester de clerecía.” A Definition of the «*Libro de Alexandre*». *Romance Philology*, 10(3), 212-224.

Ediciones críticas del *Libro de Alexandre*

- Cañas Murillo, J. (Ed.). (1988). *Libro de Alexandre*. Cátedra.
- Casas Rigall, J. (Ed.). (2007). *Libro de Alexandre*. Editorial Castalia.
- Casas Rigall, J. (Ed.). (2014). *Libro de Alexandre*. Real Academia Española.
- García López, J. (Ed.). (2010). *Alexandre*. Crítica.
- Marcos Marín, F. (Ed.). (1987). *Libro de Alexandre*. Alianza Editorial.
- Nelson, D. A. (Ed.). (1979). *El «libro de Alixandre»*. Gredos.

Otras fuentes primarias

- Amstrong, E. C., Buffum, D. L., Bateman, E., y Lowe, L. F. H. (Eds.). (1937). *Roman d'Alexandre*. Princeton University Press / Les Presses universitaires.
- Colker, M. L. (Ed.). (1978). *Galteri de Castellione Alexandreis*. In aedibus Antenoreis.
- Constans, L. (1890). *Le Roman de Thèbes*. F. Didot.
- Hilka, A. (Ed.). (1920). *Der Altfranzösische Prosa-Alexander-roman nach der Berliner Bilderhandschrift, nebst dem lateinischen Original der Historia de preliis (Rezension J2)*. Halle a. S. M. Niemeyer.
- Lang, K. (Ed.). (1885). *Epitoma rei militaris*. Teubner.
- Lindsay, W. M. (Ed.). (1911). *Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originvm libri XX Volume 1*. Oxonii: E typographeo Clarendoniano.
- Müller, K., y Schönfeld, H. (Eds.). (1954). *Historiae Alexandri Magni regis Macedonus*.
- Pelan, M. (Ed.). (1956). *Floire et Blancheflor: Édition du ms. 1447 du fonds français avec notes, variantes et glossaire*. Presses universitaires de Strasbourg.
- Salverda de Grave, J. J. (1983). *Enéas: Roman du XIIIe siècle*. (Vol. 1). H. Champion. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k807j>
- Scaffai, M. (1982). *Baebii Italici Ilias Latina. Introduzione, Edizione Critica, Traduzione Italiana e Commento*. Edizioni e Saggi Universitari di Filologia Classica.
- Townsend, D. (1996). *The Alexandreis of Walter of Chatillon: A Twelfth-Century Epic*. University of Pennsylvania Press.
- Weber, R., y Fischer, B. (Eds.). (1994). *Biblia sacra: Iuxta Vulgatam versionem* (Ed. quartam emendatam). Deutsche Bibelgesellschaft.

Sobre el contexto cultural del *Libro de Alexandre*

- Ancos, P. (2002). El autor en los poemas de clerecía del siglo XIII. *Revista de poética medieval*, 9, 11-43.
- Biglieri, A. A. (2012). *Las ideas geográficas y la imagen del mundo en la literatura española medieval*. Iberoamericana-Vervuert.
- Bremond, C., Goff, J. L., y Schmitt, J. C. (1982). *L'"Exemplum"*. Brepols.
- Carruthers, M. J. (2000). *The Craft of Thought: Meditation, Rhetoric, and the Making of Images, 400-1200*. Cambridge University Press.
- Carruthers, M. J. (2008). *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture* (2.^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107051126>
- Chazelle, C. M. (1990). Pictures, books, and the illiterate: Pope Gregory I's letters to Serenus of Marseilles. *Word & Image*, 6(2), 138-153. <https://doi.org/10.1080/02666286.1990.10435425>
- Copeland, R. (1991). *Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages: Academic Traditions and Vernacular Texts*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511597534>
- Curtius, E. R. (1995). *Literatura Europea Y Edad Media Latina* (Vol. I). Fondo de cultura económica.
- Funes, L. (2015). Arte verbal castellano de clerecía: La emergencia de una tradición escrita en lengua romance. *Incipit*, 35, 15-34.
- Guijarro González, S. (2000). Las escuelas y la formación del clero de las catedrales en las diócesis castellano-leonesas: (Siglos XI al XV). En *La enseñanza en la Edad Media: X Semana de Estudios Medievales, Nájera 1999* (pp. 61-96). Instituto de Estudios Riojanos.
- Harf Lancner, L. (2011). Romances franceses medievales de Alejandro. En D. Zuwiyya (Ed.), *A Companion to Alexander Literature in the Middle Ages*. BRILL.

- Lacarra, J. M., y Blecua, M. C. (2013). *Historia de la literatura española. Entre oralidad y escritura, la Edad Media* (Vol. 1). Crítica.
- Lafferty, M. (2011). Walter of Chatillon's *Alexandreis*. En *A Companion to Alexander Literature in the Middle Ages*. BRILL.
- LeGoff, J. L. (1996). *Los Intelectuales en la Edad Media*. Editorial Gedisa, S.A.
- Macleod Higgins, I. (1998). Defining the Earth's Center in a Medieval «Multi-Text». En S. Tomasch y S. Gilles (Eds.), *Text and Territory*. University of Pennsylvania Press.
- Martínez Ángel, L. (1996). Instituciones educativas medievales leonesas. La escuela catedralicia. *Estudios humanísticos. Geografía, historia y arte*, 18, 147-160.
- Montenegro, E. C. (1998). La imagen del judío en la España medieval. *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 0(11). <https://doi.org/10.5944/etfiii.11.1998.3621>
- Pastoureau, M. (2006). *Una historia simbólica de la Edad Media occidental*. Katz Editores. <https://doi.org/10.2307/j.ctvm7bccg>
- Pearson, L. (1960). *The lost histories of Alexander the Great*. American Philological Association.
- Pejenaute Rubio, F (Ed.). (1998). *Alejandreida* (G. de Châtillon). Ediciones Akal.
- Petit, A. (2022). Le pavillon d'Alexandre dans le *Roman d'Alexandre* (ms. B. Venise, Museo Civico VI, 665). *Bien Dire et Bien Apprendre. Revue de médiévistique et de dialectologie picarde*, 6, 77-96. <https://doi.org/10.54563/bdba.1248>
- Pirenne, H. (1975). *Las ciudades de la edad media*. Alianza.
- Rico, F. (1985). La clerecía del mester. *Hispanic Review*, 53(1), 1-23. <https://www.doi.org/10.2307/474168>
- Rico, F. (2005). *El pequeño mundo del hombre: Varia fortuna de una idea en la cultura española*. Destino.
- Rodríguez Temperley, M. M. (2009). Babel en Hispania. A propósito de la recurrencia del relato bíblico en textos medievales españoles: El caso de la General Estoria. En G. B. Chicote y L. Galán (Eds.), *Diálogos culturales: Actas de las III Jornadas de Estudios*

Clásicos y Medievales. UNLP. FAHCE. IDIHCS. Centro de Estudios Latinos : UNLP. FAHCE. IDIHCS. Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria.

Ross, D. J. A. (1968). *Alexander and the Faithless Lady: A Submarine Adventure; an Inaugural Lecture Delivered at Birkbeck College, London, 7th November 1967*. Birkbeck College

Rubio Tovar, J. (1997). Algunas características de las traducciones medievales. *Revista de Literatura Medieval*, 9, 197-246.

Stoneman, R. (2011). Primary sources from the Classical and early Medieval periods. En D. Zuwiyya (Ed.), *A Companion to Alexander Literature in the Middle Ages* (pp. 1-20). BRILL.

Suárez Somonte, P. S., y González Rolán, T. (2003). La imagen polimórfica de Alejandro Magno desde la Antigüedad latina al Medievo hispánico: Edición y estudio de las fuentes de un desatendido *Libro de Alexandre* prosificado. *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos*, 23(1).

Várvaro, A., Badia, L., y Alvar, C. (1983). *Literatura románica de la Edad Media: Estructuras y formas*. Ariel.

Voisenet, J. (2012). El simbolismo animal según los clérigos de la Edad Media: Entre el dualismo maniqueo y la polivalencia. En *Animales simbólicos en la historia* (pp. 187-206).

Walker Bynum, C. (2011). Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe. *Renaissance Quarterly*, 64(4), 1293-1295. <https://doi.org/10.1086/664146>

Zumthor, P. (1994). *La medida del mundo: Representación del espacio en la Edad Media*. Cátedra.

Zuwiyya, D. (2011). The Alexander tradition in Spain. En *A Companion to Alexander Literature in the Middle Ages*. BRILL.

Sobre el concepto de écfrasis

- Becker, A. S. (1995). *The shield of Achilles and the poetics of ekphrasis*. Rowman y Littlefield Publishers.
- Byre, C. S. (1976). *Ekphraseis of Works of Art and Places in the Greek Epic from Homer to Nonnus*. University of Chicago.
- Carson, A. (1999). *Economy of the unlost: Reading Simonides of Keos with Paul Celan*. Princeton University Press.
- Clüver, C. (1997). Ekphrasis reconsidered: On verbal representations of non-verbal texts. En U. B. Lagerroth, H. Lund, y E. Hedling (Eds.), *Essays on the Interrelations of the Arts and Media*. Brill.
- Clüver, C. (2017). A new look at an old topic: Ekphrasis revisited. *Todas as Letras Revista de Língua e Literatura*, 19(1). <https://doi.org/10.5935/1980-6914/letras.v19n1p30-44>
- Fowler, D. P. (1991). Narrate and Describe: The Problem of Ekphrasis. *Journal of Roman Studies*, 81, 25-35. <https://doi.org/10.2307/300486>
- Gabrieloni, A. L. (2008). Écfrasis. *Eadem Utraque Europa*, 4(6), 83-108.
- Heffernan, J. A. W. (1991). Ekphrasis and Representation. *New Literary History*, 22(2), 297-316. <https://doi.org/10.2307/469040>
- Heffernan, J. A. W. (1993). *Museum of words: The poetics of ekphrasis from Homer to Ashbery*. University of Chicago Press.
- Hollander, J. (1988). The poetics of ekphrasis. *Word & Image*, 4(1), 209-219. <https://doi.org/10.1080/02666286.1988.10436238>
- Johnston, A. J. (2015). Medieval Ekphrasis: Chaucer's Knight's Tale. En G. Rippl, M. Middeke, y H. Zapf (Eds.), *Handbook of Intermediality: Literature – Image – Sound – Music* (pp. 50-64). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110311075-004>
- Kibédi Varga, Á. (2000). Criterios para describir las relaciones entre palabra e imagen. En *Literatura y pintura* (pp. 109-138). Arco Libros.

- Koelb, J. H. (2006). *The Poetics of Description: Imagined Places in European Literature*. Palgrave Macmillan.
- Koopman, N. (2018). *Ancient Greek Ekphrasis: Between Description and Narration: Five Linguistic and Narratological Case Studies*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004375130>
- Krieger, M. (1967). Ekphrasis and the still movement of poetry; or, Laokoon revisited. En P. W. Frederick (Ed.), *The poet as critic* (pp. 3-26). Northwestern University Press.
- Krieger, M. (1992). *Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign*. Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.1353/book.68495>
- Lunde, I. (2004). Rhetorical *enargeia* and linguistic pragmatics. *Journal of Historical Pragmatics*, 5(1), 49.
- Mitchell, W. J. T. (1986). *Iconología. Imágen, texto ideología* (2016.^a ed.). Capital Intelectual.
- Mitchell, W. J. T. (1994). *Teoría de la imagen. Ensayos sobre la representación verbal y visual* (2009.^a ed.). Ediciones Akal.
- Panagiotidou, M. E. (2022). *The Poetics of Ekphrasis: A Stylistic Approach*. West Chester: Springer International Publishing.
- Sanz, J. F. M. (2010). *Rethorum itinera: Écfrasis. Eikasía. Revista de Filosofía*, 32, 175-196.
- Spengel, L. (1966). *Rhetores Graeci* (Vol. 2). Minerva GmbH.
- Spitzer, L. (1955). The «Ode on a Grecian urn,» or content vs. Metagrammar. *Comparative Literature*, 7(3), 203-225.
- Thoss, J. (2016). Cartographic ekphrasis: Map descriptions in the poetry of Elizabeth Bishop and Eavan Boland. *Word & Image*, 32(1), 64-76. <https://doi.org/10.1080/02666286.2016.1143325>
- Webb, R. (1999). Ekphrasis ancient and modern: The invention of a genre. *Word & Image*, 15(1), 7-18. <https://doi.org/10.1080/02666286.1999.10443970>
- Webb, R. (2009). *Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice*. Ashgate Publishing, Ltd.

Sobre iconología y arte plástico medieval

- Allen, R. (2004). Introduction. En R. Allen (Ed.), *Eastward bound. Travel and travellers 1050-1550* (pp. 1-14). Manchester University Press.
- Alzola, J. J. L. (2012). Los trabajos y los meses en el mosaico románico de Pantaleón en la catedral de Otranto. *Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica*, 36. <https://doi.org/10.18172/brocar.1570>
- Baert, B. (1999). New Observations on the Genesis of Girona (1050-1100). The Iconography of the Legend of the True Cross. *Gesta*, 38(2), 115-127. <https://doi.org/10.2307/767184>
- Castiñeiras González, M. (1993a). Algunas peculiaridades iconográficas del calendario medieval hispano: Las escenas de trilla y labranza (SS. XI-XIV). *Archivo español de arte*, 66(261), 57-70.
- Castiñeiras González, M. (1993b). *La iconografía de los meses en el arte medieval hispano (siglos XI-XIV)*. Universidad de Santiago de Compostela.
- Castiñeiras González, M. (1994). Las fuentes antiguas en el menologio medieval hispano: La pervivencia literaria e iconográfica de las Etimologías de Isidoro y del Calendario de Filócalo. *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, 12(1), 77-100.
- Castiñeiras González, M. (1995). Cycles de la Genèse et calendriers dans l'art roman hispanique. À propos du portail de l'église de Beleña del Sorbe (Guadalajara). *Cahiers de civilisation médiévale*, 38(152), 307-317.
- Castiñeiras González, M. (1996). *El calendario medieval hispano: Textos e imágenes: (siglos X-XIV)*. Junta de Castilla y León.
- Castiñeiras González, M. (1999). *El Pórtico de la Gloria*. San Pablo.
- Castiñeiras González, M. (2002). Trabajo, descanso y refrigerio estival: Un topos griego en el calendario medieval hispano. *Troianalexandrina: Anuario sobre literatura medieval de materia clásica*, 2, 75-96.

- Castiñeiras González, M. (2004). L'Alessandro anglonormanno e il mosaico di Otranto: Una ekphrasis monumentale? *Troianalexandrina: Anuario sobre literatura medieval de materia clásica*, 4, 41-86.
- Castiñeiras González, M. (2006). D'Alexandre à Arthur: L'imaginaire normand dans la mosaïque d'Otrante. *Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa*, 37, 135.
- Castiñeiras González, M. (2011). *El Tapiz de la Creación*. Catedral de Girona.
- Castiñeiras González, M. (2012). Clergue o laic? Algunes reflexions sobre l'estatus de l'artista i la qüestió de l'autoria a l'Europa romànica. *Medievalia*, 15, 83-87. <https://doi.org/10.5565/rev/medievalia.6>
- Castiñeiras González, M. (2014). Hércules, Sansón y Constantino: El Tapiz de la Creación de Girona como «speculum principis». En *Scritti Maria Andoloro* (Vol. 1, pp. 209-214). Gangemi editore.
- Castiñeiras González, M. (2015). Le Tapis de la Création de Gérone: Une oeuvre liée à la réforme gregorienne en Catalogne? En B. Franze (Ed.), *Art et réforme grégorienne en France et dans la Péninsule Ibérique* (pp. 147-175). Picard.
- Castiñeiras González, M. (2017a). Hercules in the Garden of the Hesperides: A Geographical Myth in the Creation Tapestry? En H. Bredekamp y S. Trinks (Eds.), *Transformatio et Continuatio* (pp. 113-136). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110473292-005>
- Castiñeiras González, M. (2017b). La figura d'Hèracles en el Brodat de la Creació de Girona: Entre mite geogràfic i model de fortalesa del governant. *Girona a l'abast*, XVI, 13-36.
- Castiñeiras González, M. (2019). Patrons, Artists and Audiences in the Making of Visual Culture in Medieval Iberia (11th-13th Centuries). En J. Muñoz Basols, L. Lonsdale, y M. Delgado (Eds.), *The Routledge Companion to Iberian Studies* (pp. 118-133). Routledge/Taylor & Francis Group.
- Cheney, L. (2016). The Labors of the Months and the Zodiac Signs in the Cathedral of Otranto: An Iconographical Interpretation of the Symbols of Labor and Time. *Journal of Cultural and Religious Studies*, 4. <https://doi.org/10.17265/2328-2177/2016.11.004>

- Ciccuto, M. (2000). Segni di una precoce figurazione volgare nel mosaico pavimentale del duomo di Otranto. En M. Santagata y A. Stussi (Eds.), *Studi per Umberto Carpi. Un saluto da allievi e colleghi*. ETS.
- Contessa, A. (2018). El Brodat de Girona i la cultura librària de la Marca Hispànica. En C. Mancho (Ed.), *El Brodat de la Creació de la catedral de Girona*. Edicions de la Universitat de Barcelona.
- de Palol i Salellas, P. (1974). Elements clàssics en la iconografia del brodat de la Creació de la Catedral de Girona. *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*, 22, 427-438.
- de Palol i Salellas, P. (1979). El «tapís de la creació» de la catedral de Girona, i el beat de Torí: Problemes de cronologia. *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*, 25, 119-124.
- de Palol i Salellas, P. (1980). El «Tapís de la Creació» de la Catedral de Girona, com a document de la cultura medieval catalana. *Revista de Girona*, 151-155.
- de Palol i Salellas, P. (1986). *El Tapís de la creació de la catedral de Girona*. Proa.
- Delano Smith, C. (2004). The intelligent pilgrim: Maps and medieval pilgrimage to the Holy Land. En R. Allen (Ed.), *Eastward bound. Travel and travellers 1050-1550* (pp. 107-130). Manchester University Press.
- D'Elia, M. (1977). Il mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto. Cronaca di un restauro. *Quaderni Medievali*, 3, 121-131.
- Ducza, M. (2013). Medieval World Maps: Diagrams of a Christian Universe. *University of Melbourne Collections*, 12, 8-13.
- Edson, E. (2004). Reviving the crusade: Sanudo's schemes and Vesconte's maps. En R. Allen (Ed.), *Eastward bound. Travel and travellers 1050-1550* (pp. 131-155). Manchester University Press.
- Franco Mata, Á. (2008). Iconografía profana en el claustro de la catedral de León y su reflejo en el de la catedral de Oviedo. En M. del C. Lacarra Ducay (Ed.), *Arte y vida cotidiana en la época medieval*. Instituto Catolico de Estudios Sociales.
- Garzón Fernández, M., y Prado Vilar, F. (2021). Coloring words: New perspectives on visual culture in León and Castile (thirteenth through fourteenth centuries). En E. M. Gerli y

- R. D. Giles (Eds.), *The Routledge Hispanic studies companion to medieval Iberia: Unity in diversity* (pp. 581-599). Routledge.
- Gianfreda, G. (1998). *Il mosaico di Otranto: Biblioteca medioevale in immagini* (6. ed. aggiornata e migliorata). Edizioni del grifo.
- Gianfreda, G. (2003). *Il mosaico di Otranto: Anima per l'Europa*. Edizioni del grifo.
- Golan, N. (2018). Mapping the Road to Knowledge: The Mosaic Floor of Otranto Cathedral, Apulia, Italy (1163–1165). En *Mapping the Road to Knowledge: The Mosaic Floor of Otranto Cathedral, Apulia, Italy (1163–1165)* (pp. 188-223). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110610963-006>
- Gombrich, E. H. (1982). *El legado de Apeles: Estudios sobre arte del Renacimiento*. Alianza.
- González Gómez, J. (2015). Maestro Mateo, «Pórtico de la Gloria», Catedral de Santiago de Compostela. Piedra caliza, 1188. *Universidad Francisco Marroquín. Departamento de Educación*. <https://educacion.ufm.edu/maestro-mateo-portico-de-la-gloria-catedral-de-santiago-de-compostela-piedra-caliza-1188/>
- González Hernando, I. (2010). La creación. *Revista digital de iconografía medieval*, 2(3), 11-19.
- Haft, A. (2001). The Poet As Map-Maker: The Cartographic Inspiration and Influence of Elizabeth Bishop's "The Map". *Cartographic Perspectives*, 38, 37-65. <https://doi.org/10.14714/CP38.794>
- Higgs Strickland, D. (2018). Edward I, Exodus, and England on the Hereford World Map. *Speculum*, 39(2), 420-469.
- Higgs Strickland, D. (2019). The Bestiary on the Hereford World Map (c. 1300). En I. Baumgärtner, N. Ben-Aryeh Debby, y K. Kogman-Appel (Eds.), *Maps and Travel in the Middle Ages and the Early Modern Period* (pp. 37-73). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110588774-003>
- Higgs Strickland, D. (2022). The female presence on the Hereford World Map. *Different Visions: New Perspectives on Medieval Art*, 8, 1-57.

- Malingre Rodríguez, A. M. (1995). *San Pedro de Rocas: Un eremitorio rupestre altomedieval*. Servicio de Publicacions da Deputación Provincial.
- Marquès i Casanovas, J. (1957). Notas bibliogràfiques. *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*, 403-418.
- Marquès i Casanovas, J. (1980). El Tapís de la Creació en el seu context. *Revista de Girona*, 92, 217-224.
- Marquès i Casanovas, J. (1991). Noves reflexions sobre el Tapís de la Creació. *Revista de Girona*, 149, 40-44.
- Martínez Pérez, A. (2001). Notas sobre el motivo artístico en la narrativa medieval: Tipología y significación. *Estudios románicos*, 13-14, 155-167.
- Molteni, I., y Quadri, I. (2020). Trame di storia. Il mosaico di Otranto, le cronache universali e l'immagine della regalità. *Convivium*, 7(2), 110-131. <https://doi.org/10.1484/J.CONVI.5.123122>
- Montero Muñiz, J. (2016). *La iconografía de Alejandro Magno*. Universidad de León.
- Nickel, H. (1989). About Palug's Cat and the Mosaic of Otranto. *Arthurian Interpretations*, 3(2), 96-105.
- Nocera, M. (2020). Il Mosaico Medievale di Otranto un libro scritto con tessere di pietra. En A. Laporta (Ed.), *Humaniora: Scritti in memoria di Mons. Quintino Gianfreda*. Edizioni del Grifo.
- Panofsky, E. (1939). *Estudios Sobre Iconología*. Alianza.
- Panofsky, E. (1955). *El significado en las artes visuales*. Alianza Forma.
- Pasquini, L. (2011). *Il mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto*. Ante Quem.
- Pérez Simon, M. (2008). *Mise en roman et mise en image. Les manuscrits du Roman d'Alexandre en prose* [Tesis Doctoral]. Université Sorbonne Nouvelle.
- Pérez Simon, M. (2022). The Medieval Alexander: Art and Politics. En R. Stoneman (Ed.), *A History of Alexander the Great in World Culture* (pp. 143-166). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316711798.008>

- Piñol Bastidas, R. (2016). La creació i manipulació del patrimoni l'estudi del romànic català a partir de les intervencions de conservació del Brodat de la Creació de la Catedral de Girona [Tesis Doctoral], Universitat de Barcelona. <https://www.tdx.cat/handle/10803/404251>
- Pischke, G. (2014). The Ebstorf Map: Tradition and contents of a medieval picture of the world. *History of Geo- and Space Sciences*, 5(2), 155-161. <https://doi.org/10.5194/hgss-5-155-2014>
- Prats, L. B. i. (1980). El brodat de la Creació i el brodat de la invenció de la Santa Creu. *Revista de Girona*, 211-215.
- Priego, C. C. (1951). La iconografia del claustro de la Catedral de Gerona. *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*, 5-118.
- Revilla, F. (1995). Riqueza iconològica del «Tapiz de la Creación». *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*, 35, 69-96.
- Ríos González, A. (2019). La representació del mundo en la Edad Media: La cartografia. *Anuario de Letras Modernas*, 21, 15-24. <https://doi.org/10.22201/ffyl.01860526p.2018.21.1173>
- Rowe, N. (2011). Rethinking Ecclesia and Synagoga in the Thirteenth Century. *Gothic: Art and Thought in the Later Medieval Period - Essays in Honor of Willibald Sauerländer*, 265-291.
- Rubio Tovar, J. (2008). Geografía, teología e historia: Algunas consideraciones sobre los mapas medievales. *Letras*, 57-58. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/4515>
- Rubio Tovar, J. (2009). Geografía y literatura: Algunas consideraciones sobre los mapas medievales. En J. I. de la Iglesia Duarte (Ed.), *Viajar en la Edad Media: XIX Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 4 al 8 de agosto de 2008* (pp. 103-133). Semana de Estudios Medievales (Nájera, Spain), Logroño. Instituto de Estudios Riojanos.
- Sáenz López Pérez, S. (2012). «Peregrinatio in stabilitate»: La transformación de un mapa de los Beatos en herramienta de peregrinación espiritual. *Anales de Historia del Arte*, 21(2), 317-334. https://doi.org/10.5209/rev_ANHA.2011.37489

- Scafi, A. (2006). *Mapping Paradise: A History of Heaven on Earth*. The British Library.
- Schmidt, V. M. (1995). *A Legend and Its Image: The Aerial Flight of Alexander the Great in Medieval Art*. E. Forsten.
- Schöller, B. (2013). Transfer of Knowledge: Mappae Mundi Between Texts and Images. *Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture*, 4(1), 42-55.
- Settis Frugoni, C. (1968). Per una lettura del mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto. *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo*, 80, 213-256.
- Settis Frugoni, C. (1970). Il mosaico di Otranto: Modelli culturali e scelte iconografiche. *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo*, 82, 243-270.
- Settis Frugoni, C. (1973). «*Historia Alexandri elevati per griphos ad aerem*». *Origine, iconografia e fortuna di un tema* (Vols. 80-82). Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
- Souza, G. Q. de. (2018). O enigma do protagonismo imperial no Tapiz de la Creación: Estado da questão. *Eikón / Imago*, 7, 143-166. <https://doi.org/10.5209/eiko.73573>
- Swanson, R. (2012). Broderie de la Création ou broderie du Salut?: Propositions de lecture iconographique du «Tapis de Girona». *Cahiers de Saint-Michel de Cuxa*, 43, 95-100.
- Swanson, R. (2018). El Brodat de la Salvació de la Catedral de Girona. La nova identitat de l'anomenat Tapís de la creació. En C. Mancho (Ed.), *El Brodat de la Creació de la catedral de Girona* (pp. 125-242). Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Ungruh, C. (2013). *Das Bodenmosaik der Kathedrale von Otranto (1163-1165): Normannische Herrscherideologie als Endzeitvision*. Didymos-Verlag.
- Van Duzer, C. (2013). *Sea monsters on medieval and Renaissance maps*. The British Library.
- Webster, J. C. (1938). *The Labors of the Months in Antique and Mediaeval Art to the End of the Twelfth Century*. Northwestern University.
- Westrem, S. D. (1998). Against Gog and Magog. En S. Tomasch y S. Gilles (Eds.), *Text and Territory* (pp. 54-75). University of Pennsylvania Press.

- Westrem, S. D. (2001). *The Hereford Map: A Transcription and Translation of the Legends with Commentary*. Brepols.
- Westrem, S. D. (2002). Making a Mappamundi: The Hereford Map. *Terrae Incognitae*, 34(1), 19-33. <https://doi.org/10.1179/tin.2002.34.1.19>
- Willemsen, C. A. (1980). *L'enigma di Otranto: Il mosaico pavimentale del presbitero Pantaleone nella cattedrale*. Congedo Editore.
- Woodward, D. (1985). Reality, Symbolism, Time, and Space in Medieval World Maps. *Annals of the Association of American Geographers*, 75(4), 510-521.
- Woodward, D. (1987). Medieval Mappaemundi. En J. B. Harley y D. Woodward (Eds.), *Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean* (Vol. 3, pp. 286-370). University of Chicago Press.
- Yagüe, M. P. (2009). Las labores de los meses en el Románico. *Revista digital de iconografía medieval*, 1(1), 31-42.
- Yarza Luaces, J. (2007). *Entre lo medieval y la tradición clásica: El «Tapiz» de la Creación de Girona : lliçó inaugural del curs 2007-2008 a càrrec de Joaquín Yarza Luaces, catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, pronunciada el dia 14 de novembre de 2007*. Amics de l'Art Romànic.

Sobre Humanidades Digitales, *minimal computing* y edición digital

- Abaitua, J., Barrutieta, G., Díaz, J., Jacob, I., y Quintana, F. (2003). Contenidos y metacontenidos en la edición digital. *Letras de Deusto*, 100, 11-52.
- Agujetas Ortiz, M., y Sánchez-Prieto Borja, P. (2022). Nuevas vías para la recuperación de información en corpus históricos: Clasificación del vocabulario. *Scriptum Digital*, 11, 5-54. <https://doi.org/10.5565/rev/scriptum.121>

- Alcaraz Martínez, R., y Vázquez Puig, E. (2016). TEI: Un estándar para codificar textos en el ámbito de las humanidades digitales. *BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació*, 37.
- Alvite Díez, M. L., y Rojas Castro, A. (2022). Ediciones digitales académicas: Concepto, estándares de calidad y software de publicación. *El Profesional de la información*, 31(2). <https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.16>
- Banzato, G., y González, C. (2017). Objetos digitales, espacios digitales y acceso a la información en el mundo académico. En B. Göbel y G. B. Chicote (Eds.), *Transiciones inciertas. Archivos, conocimientos y transformación digital en América Latina*. UNLP. FAHCE; Ibero-Amerikanisches Institut.
- Berners Lee, T. (1998). *Semantic Web roadmap*. World Wide Web Consortium (W3C). <https://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html>
- Burnard, L. (2013). The Evolution of the Text Encoding Initiative: From Research Project to Research Infrastructure. *Journal of the Text Encoding Initiative*, 5. <https://doi.org/10.4000/jtei.811>
- Burnard, L. (2014). *What is the Text Encoding Initiative?: How to add intelligent markup to digital resources*. OpenEdition Press.
- Cicconi, S. (1999). Hypertextuality. En S. Inkinen (Ed.), *Mediapolis* (pp. 21-43). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110807059.21>
- De Greiff, A. (2017). Infraestructura y distribución social de objetos digitales culturales. En B. Göbel y G. B. Chicote (Eds.), *Transiciones inciertas. Archivos, conocimientos y transformación digital en América Latina*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Ibero-Amerikanisches institut.
- Dombrowski, Q. (2022). Minimizing Computing Maximizes Labor. *Digital Humanities Quarterly*, 016(2).
- Fradejas Rueda, J. M. (2009). La codificación XML/TEI de textos medievales. *Memorabilia*, 12, 219-247.
- Gil, A. (2015). *The User, the Learner and the Machines We Make Minimal Computing*. <https://go-dh.github.io/mincomp/thoughts/2015/05/21/user-vs-learner/>

- Gómez, S. G. (2018). Del papel al mapa. Las posibilidades de la georreferenciación en los Estudios Literarios. *Revista de Humanidades Digitales*, 2, 120-141. <https://doi.org/10.5944/rhd.vol.2.2018.22141>
- Gonzales Aguilar, A., Ramírez-Posada, M., y Ferreyra, D. (2012). TemaTres: Software para gestionar tesauros. *El Profesional de la Informacion*, 21(3), 319-325. <https://doi.org/10.3145/epi.2012.may.14>
- González Blanco García, E., y Rodríguez, J. L. (2014). ReMetCa: A Proposal for Integrating RDBMS and TEI-Verse. *Journal of the Text Encoding Initiative*, 8. <https://doi.org/10.4000/jtei.1274>
- Gregory, I., Donaldson, C., Murrieta-Flores, P., y Rayson, P. (2015). Geoparsing, GIS, and Textual Analysis: Current Developments in Spatial Humanities Research. *International Journal of Humanities and Arts Computing*, 9(1), 1-14. <https://doi.org/10.3366/ijhac.2015.0135>
- Jänicke, S., Franzini, G., Cheema, M. F., y Scheuermann, G. (2015). *On Close and Distant Reading in Digital Humanities: A Survey and Future Challenges*. <https://doi.org/10.2312/eurovisstar.20151113>
- Jockers, M. L. (2013). *Macroanalysis: Digital Methods & Literary History*. University of Illinois Press.
- Lucía Megías, J. M. (2010). *Elogio del texto digital: Claves para interpretar el cambio de paradigma*. Fórcola Ediciones.
- Martín Aizpuru, L. (2016). Algunos recursos informáticos al servicio de la edición de textos: La edición en XML-TEI. En Albertin y del Rey Quesada (Eds.), *Hispanica Patavina. Estudios de historiografía e historia de la lengua española en homenaje a José Luis Rivarola* (pp. 139-154). CLEUP.
- Martínez Cantón, C. I., Rio Riande, M. G. del y González Blanco García, E. (2018). *Poetriae*. Una colección de poéticas medievales basada en conceptos métricos únicos y referenciables. En: M. G. del Rio Riande, G. Calarco y G. Striker (Eds.), *Humanidades Digitales. Construcciones locales en contextos globales: Actas del I Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales*. Asociación Argentina de Humanidades Digitales.

- McGann, J. (2010). Electronic Archives and Critical Editing. *Literature Compass*, 7(2), 37-42. <https://doi.org/10.1111/j.1741-4113.2009.00674.x>
- Moretti, F. (2005). *Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History*. Verso.
- Moretti, F. (2013). *Distant reading*. Verso.
- Pierazzo, E. (2015). Textual Scholarship and Text Encoding. En S. Schreibman, R. Siemens, y J. Unsworth (Eds.), *A New Companion to Digital Humanities* (pp. 307-321). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118680605.ch21>
- Pierazzo, E. (2016). *Digital scholarly editing: Theories, models and methods*. Routledge.
- Pierazzo, E. (2019). What future for digital scholarly editions? From Haute Couture to Prêt-à-Porter. *International Journal of Digital Humanities*, 1. <https://doi.org/10.1007/s42803-019-00019-3>
- Priani Saisó, E., y Guzmán Olmos, A. M. (2014). TEI como una nueva práctica de lectura. *Humanidades Digitales: desafíos, logros y perspectivas de futuro. Janus, Anexo 1*, 373-382.
- Renear, A. (2004). Text Encoding. En S. Schreibman, R. Siemens, y J. Unsworth (Eds.), *A Companion to Digital Humanities*. Blackwell.
- Rio Riande, M. G. del. (2016). *Humanidades Digitales: Estándares para su consolidación en el campo científico argentino*. XLVIII Reunión de Bibliotecarios de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (Buenos Aires, 2016). <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/62008>
- Rio Riande, M. G. del. (2022a). Digital Humanities and Visible and Invisible Infrastructures. En D. Fiormonte, S. Chaudhuri, y P. Ricaurte (Eds.), *Global Debates in the Digital Humanities* (pp. 247-258). Minnesota University Press.
- Rio Riande, M. G. del. (2022b). Humanidades Digitales o las Humanidades en la intersección de lo digital, lo público, lo mínimo y lo abierto. *Publicaciones de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales*, 3, e038. <https://doi.org/10.24215/27187470e038>

- Rio Riande, M. G. del. (2024). Acerca de la sostenibilidad, archivo y preservación de proyectos de edición digital de textos hispánicos. *Philologia Hispalensis*, 38(2), 41-57. <https://doi.org/10.12795/PH.2024.v38.i02.02>
- Rio Riande, M. G. del, Calarco, G., de León, L., Romina De, Volkind, L., y Hernández, N. (Eds.). (2025). *Schmidel, Ulrich. Viaje al Río de la Plata (1534-1554)*. HD LAB. <https://hdlab.space/viaje-al-rio-de-la-plata/>
- Rio Riande, M. G. del, y Marti, M. (2020). Herramientas digitales para la edición de textos y mapas. En L. Pégolo y A. V. Neyra (Eds.), *Un milenio de contar historias II: Los conceptos de ficcionalización y narración de la Antigüedad al Medioevo*. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.
- Rio Riande, M. G. del, y Viglianti, R. (2025a). Un puente entre la elección y la necesidad. Reflexiones sobre la minimal computing para las humanidades digitales en América Latina y el Caribe. En *Las Humanidades Digitales en América Latina*. Uniandes.
- Rio Riande, M. G. del, y Viglianti, R. (2025b). Against infrastructure: Global approaches to digital scholarly editing. En *Digital editing and publishing in the twenty-first century*. Scottish Universities Press. <https://doi.org/10.62637/sup.GHST9020>
- Rio Riande, M. G. del, y Vitale, V. (2020). “Recogito-in-a-box”: De la anotación a la edición digital. *Modern Languages Open*, 1(44), 1-13. <https://doi.org/10.3828/mlo.v0i0.299>
- Rio Riande, M. G. del, y Zubillaga, C. (2015). Un proyecto de edición digital académica en Argentina. *Diálogo Medieval*. En G. Striker, L. Cantamutto, y M. G. del Rio Riande (Eds.), *Las Humanidades Digitales desde Argentina: Tecnologías, Culturas, Saberes* (pp. 150-161). Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Rio Riande, M.G. del, De León, R. y Calarco, G. (en prensa). Cómo se hace una edición digital? Una propuesta entre el maximalismo de la codificación de textos y el minimalismo tecnológico. Editorial Prohistoria, Rosario.
- Rojas Castro, A. (2013). Las Humanidades Digitales: Principios, valores y prácticas. *Janus: estudios sobre el Siglo de Oro*, 2, 74-99.

- Rojas Castro, A. (2017). La edición crítica digital y la codificación TEI. Preliminares para una nueva edición de las Soledades de Luis de Góngora. *Revista de Humanidades Digitales*, 1, 4-19. <https://doi.org/10.5944/rhd.vol.1.2017.16379>
- Rojas Castro, A. (2018). La edición académica digital. De las teorías del texto a la visualización de la información. En I. Galina Russel et al. (Eds.), *Humanidades Digitales: Edición, literatura y arte*, (pp. 47-80). Bonilla Artigas.
- Rosa, A. de la, y Senso, J. A. (1999). XML como medio de normalización y desarrollo documental. *Revista Española De Documentación Científica*, 22(4), 488-504. <https://doi.org/10.3989/redc.1999.v22.i4.346>
- Ross-Hellauer, T., Tennant, J. P., Banelytè, V., Gorogh, E., Luzi, D., Kraker, P., Pisacane, L., Ruggieri, R., Sifacaki, E., y Vignoli, M. (2020). Ten simple rules for innovative dissemination of research. *PLOS Computational Biology*, 16(4), e1007704. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007704>
- Sahle, P. (2017). What is a Scholarly Digital Edition? En M. J. Driscoll y E. Pierazzo (Eds.), *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices* (pp. 19-39). Open Book Publishers.
- Torrent, S. A. (2015). Edición digital y algunas tecnologías aliadas. *Insula*, 822, 18-21.
- Torrent, S. A. (2020). Crítica textual y edición digital o ¿dónde está la crítica en las ediciones digitales? *Studia Aurea*, 14, 63-98. <https://doi.org/10.5565/rev/studiaeurea.395>
- Vanhoutte, E. (2004). An Introduction to the TEI and the TEI Consortium. *Literary and Linguistic Computing*, 19(1), 9-16. <https://doi.org/10.1093/lc/19.1.9>
- Vicente-Saez, R., Gustafsson, R., y Martinez-Fuentes, C. (2021). Opening up science for a sustainable world: An expansive normative structure of open science in the digital era. *Science and Public Policy*, 48(6), 799-813. <https://doi.org/10.1093/scipol/scab049>
- Viglianti, R. (2018). Using Static Sites Technology for Increased Access: The Case of the Shelley-Godwin Archive. *The Design for Diversity Learning Toolkit*. <https://des4div.library.northeastern.edu/shelley-godwin-archive/>
- Viglianti, R., Riande, G. del R., Hernández, N., y León, R. D. (2022). Open, Equitable, and Minimal: Teaching Digital Scholarly Editing North and South. *Digital Humanities Quarterly*, 16(2). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/16/2/000591/000591.html>

Ward, A. (2017). Editar la *Estoria de Espanna*: Retos y problemas de la edición digital. *Incipit*, 37, 13-43.

Wythoff, G. (2022). Ensuring Minimal Computing Serves Maximal Connection. *Digital Humanities Quarterly*, 016(2).

Anexo de documentación XML

1. Corpus de écfasis codificadas en XML-TEI

1.1. Encabezado

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

    <teiHeader>
    <fileDesc>

        <titleStmt>
<title type="main">Libro de Alexandre</title>
<title type="sub" xml:id="identificador_fragmento" key="vc696">Título
del fragmento</title>
<author ref="#ANM">Anónimo</author>
<editor xml:id="GAC">Gabriel A. Calarco</editor>
        </titleStmt>

        <publicationStmt>
<publisher>HDLab-IIBICRIT-CONICET</publisher>
<availability>
<licence>Creative Commons Reconocimiento - CompartirIgual</licence>
</availability>
        </publicationStmt>

        <sourceDesc>
<listBibl>
<bibl type="book">
            <title>Libro de Alexandre</title>
            <editor>Juan Casas Rigall</editor>
            <publisher>Real Academia Española</publisher>
            <date>2014</date>
```

```

        <pubPlace>Madrid</pubPlace>
</bibl>
</listBibl>
<msDesc>
    <msIdentifier>
        <repository>Biblioteca Nacional (Madrid)</repository>
        <idno>V-5-n. 10</idno>
        <altIdentifier>
            <idno>0</idno>
        </altIdentifier>
    </msIdentifier>
</msDesc>

    <msDesc>
<msIdentifier>
    <repository>Bibliothèque Nationale de France (Paris)</repository>
    <idno>Esp. 488</idno>
    <altIdentifier>
        <idno>P</idno>
    </altIdentifier>
    </msIdentifier>
</msDesc>
</sourceDesc>

</fileDesc>

    <profileDesc>
    <langUsage>
<language ident="sp">Castellano</language>
    </langUsage>
    </profileDesc>

</teiHeader>

    <text>[...]</text>

</TEI>

```

1.2. Cuerpo del texto

1.2.1. Armas de Alejandro (90-107)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

<teiHeader>[...]</teiHeader>

  <text>
  <body>

    <note> Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

    <lg type="fragmento"
subtype="épica-culta"
met="4x14"
rhyme="AAAA"
unisonancia="singular"
isometrismo="isométrico"
isoestrofismo="isoestrófico"
asonancia="consonante">

<lg n="90" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L1">Allí fueron aduchos <caesura/>
<term key="vc61" type="artístico">adobos</term> de grant guisa:</l>
<l xml:id="L2">bien <term key="vc173" type="artístico">valié</term>
tres mill marcos <caesura/>o demás la
<term key="vc67" type="artístico">camisa</term>;</l>
<l xml:id="L3">el <term key="vc68" type="artístico">brüal</term> non
serié <caesura/>
bien comprado por <placeName key="vc617"
type="enciclopedico">Pisa</placeName>;</l>
<l xml:id="L4">non sé al <term key="vc69" type="artístico">manto</term>
dar <caesura/>
<term key="vc172" type="artístico">preçio</term> por nulla guisa.</l>
  </lg>

<lg n="91" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L5">La <term key="vc71" type="artístico">çinta</term> fue
```

<term key="vc26" type="artístico">obra</term> <caesura/>a muy grant
 <term key="vc175" type="artístico">maestría</term>:</l>
 <l xml:id="L6"><term key="vc26" type="artístico">obrola</term>
 <term key="vc25" type="artístico">con sus manos</term> <caesura/>
 doña <persName key="vc298" type="clásico">Filosofía</persName>;</l>
 <l xml:id="L7">más <term key="vc173" type="artístico">vale</term> la
 <term key="vc70" type="artístico">fiviella</term> <caesura/>
 que toda <placeName key="vc417"
 type="enciclopédico">Lombardía</placeName></l>
 <l xml:id="L8">-;más <term key="vc173" type="artístico">vale</term>,
 segunt creo, <caesura/> un poco que la mía!-</l>
 </lg>
 <lg n="92" type="terástico_monorrimo">
 <l xml:id="L9">Qualquier de los
 <term key="vc74" type="artístico">çapatos</term> <caesura/>
 <term key="vc173" type="artístico">valié</term> una çibdat;</l>
 <l xml:id="L10">las <term key="vc72" type="artístico">calças</term>,
 poco menos, <caesura/>
 tanto avién grant <term key="vc189" type="artístico">bondat</term>;</l>
 <l xml:id="L11">quisquier' querrié las
 <term key="vc73" type="artístico">luvas</term> <caesura/>
 más que grant heredat:</l>
 <l xml:id="L12">nunca qui las oviesse <caesura/>cadrié en
 mesquindat.</l>
 </lg>
 <lg n="93" type="terástico_monorrimo">
 <l xml:id="L13">Este <term key="vc61" type="artístico">adobo</term>
 toquiera <caesura/>
 su madre condesado;</l>
 <l xml:id="L14">al rey <persName key="vc619"
 type="alexandre">Felipo</persName>
 fuera <caesura/>en presente embiado,</l>
 <l xml:id="L15">e fueles muchas vezes <caesura/>en sueños demostrado</l>
 <l xml:id="L16">que non fuesse nul omne <caesura/>de vestirlo osado.</l>
 </lg>
 <lg n="94" type="terástico_monorrimo">
 <l xml:id="L17">La <term key="vc97" type="artístico">espada</term> fue
 <term key="vc183" type="artístico">rica</term>, <caesura/>que fue muy
 bien
 <term key="vc26" type="artístico">obra</term></l>
 <l xml:id="L18">-fízola don <persName key="vc299"
 type="clásico">Vulcán</persName>:
 <caesura/>óvola bien <term key="vc44"

```

type="artístico">temprada</term>-;</l>
<l xml:id="L19">avié grandes
<term key="vc293" type="artístico">virtudes</term>, <caesura/>
ca era <term key="vc188" type="artístico">encantada</term>:</l>
<l xml:id="L20">;la part' do ella fuesse <caesura/>nunca serié
rancada!</l>
  </lg>
<lg n="95" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L21">Non es ningún mercádor <caesura/>nin
<term key="vc8" type="artístico">clérigo</term> d'escuela</l>
<l xml:id="L22">que pudiés' poner
<term key="vc172" type="artístico">preçio</term> <caesura/>
a la una <term key="vc92" type="artístico">espuela</term>;</l>
<l xml:id="L23">oviera <persName key="vc618"
type="alexandre">Alexandre</persName>
<caesura/>dallén' mar una avuela:</l>
<l xml:id="L24">en donas ge las dieron <caesura/>quando fuera
moçuela.</l>
  </lg>
<lg n="96" type="terástico_monorrimo" ana="mapamundi">
<note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L25">La <term key="vc26" type="artístico">obra</term> del
<term key="vc98" type="artístico">escudo</term> <caesura/>vos sabré bien
<term key="vc81" type="artístico">contar</term>:</l>
<l xml:id="L26">ý era <term key="vc28" type="artístico">debuxada</term>
<caesura/>
la <term key="vc233" type="enciclopedico">tierra</term> e el
<term key="vc230" type="enciclopedico">mar</term>,</l>
<l xml:id="L27">los <term key="vc302" type="enciclopedico">regnos</term>
e las <term key="vc237" type="enciclopedico">villas</term>,
<caesura/>las <term key="vc229" type="enciclopedico">aguas</term> de
prestar,</l>
<l xml:id="L28">cascuno con sus
<term key="vc145" type="artístico">títulos</term> <caesura/>
por mejor <term key="vc303" type="artístico">devisar</term>.</l>
  </lg>

<lg n="97" type="terástico_monorrimo" ana="animales">
<note type="motivo" target="vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L29">En medio de la
<term key="vc304" type="artístico">tavla</term> <caesura/>

```

estava un <term key="vc280" type="enciclopedico">león</term></l>
 <l xml:id="L30">que tenié yus' la garfa <caesura/>a toda
 <placeName key="vc402" type="enciclopedico">Babilón</placeName>:</l>
 <l xml:id="L31">;catava contra
 <persName key="vc621" type="alexandre">Dario</persName>,
 <caesura/><term key="vc203" type="artístico">semejaba</term> fellón,</l>
 <l xml:id="L32">ca vermeja e turvia <caesura/>tenié su visión!</l>
 </lg>
 <lg n="98" type="terástico_monorrímo">
 <l xml:id="L33">Tanta echava de <term key="vc184" type="artístico">lumbre</term>
 <caesura/>
 e tanto <term key="vc305" type="artístico">relampava</term></l>
 <l xml:id="L34">que vençié a la Luna <caesura/>e al Sol refertava:</l>
 <l xml:id="L35">;<persName key="vc300" type="alexandre">Apeles</persName>,
 que nul omne <caesura/>mejor d'él non
 <term key="vc26" type="artístico">obrava</term>,</l>
 <l xml:id="L36">por mejor lo tenié <caesura/>quanto más lo
 <term key="vc201" type="artístico">catava</term>!</l>
 </lg>
 <lg n="99" type="terástico_monorrímo">
 <l xml:id="L37">;Que non digan que bafo!: <caesura/>aún quiero
 tornar</l>
 <l xml:id="L38">la <term key="vc293" type="artístico">virtut</term> de
 los
 <term key="vc306" type="artístico">paños</term> <caesura/>de cadauno
 <term key="vc81" type="artístico">contar</term>,</l>
 <l xml:id="L39">e si me bien quisieren <caesura/>a derechas judgar,</l>
 <l xml:id="L40">dirán aún que poco <caesura/>las sope
 <term key="vc172" type="artístico">preçiar</term>.</l>
 </lg>
 <lg n="100" type="terástico_monorrímo">
 <l xml:id="L41">Fizieron la <term key="vc67" type="artístico">camisa</term> <caesura/>
 dos <term key="vc301" type="artístico">fadas</term> so el mar;</l>
 <l xml:id="L42">diéronle dos <term key="vc189" type="artístico">bondades</term>
 <caesura/>por bien
 la <term key="vc46" type="artístico">acabar</term>:</l>
 <l xml:id="L43">quisquier' que la vistiesse <caesura/>non se
 pudiés' embebdar</l>
 <l xml:id="L44">e nunca lo pudiés' <caesura/>luxuria retentar.</l>

```

    </lg>
<lg n="101" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L45">Fizo la otra <term key="vc301"
type="artístico">fada</term> <caesura/>
terçera el <term key="vc688" type="artístico">bríal</term>;</l>
<l xml:id="L46">quando lo ovo fecho, <caesura/>diole muy grant
<term key="vc146" type="artístico">señal</term>;</l>
<l xml:id="L47">quienquier' que lo vistiesse <caesura/>fuesse siempre
leal;</l>
<l xml:id="L48">frío nin calentura <caesura/>nunca'l fiziesse mal.</l>
    </lg>
<lg n="102" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L49">Quisquier' que fizo el <term key="vc69"
type="artístico">manto</term>
<caesura/>era bien <term key="vc47"
type="artístico">mesurado</term>;</l>
<l xml:id="L50">non era grant nin chico, <caesura/>nin liviano nin
pesado;</l>
<l xml:id="L51">tod'omne que lo vistiesse <caesura/>non serié tan
cansado</l>
<l xml:id="L52">que non folgasse luego, <caesura/>en su virtut
tornado.</l>
    </lg>
<lg n="103" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L53">Demás, qui lo toviesse <caesura/>perdrié toda pavor;</l>
<l xml:id="L54">siempre estarié alegre, <caesura/>en todo su sabor.</l>
<l xml:id="L55">;Manto de tan grant <term key="vc172"
type="artístico">preçio</term>
<caesura/>e de tan grant <term key="vc173"
type="artístico">valor</term>;</l>
<l xml:id="L56">bien convinié que fuesse <caesura/>de tal emperador!</l>
    </lg>
<lg n="104" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L57">Ovo el rey <persName key="vc619"
type="alexandre">Filipo</persName>
<caesura/>este <term key="vc69" type="artístico">manto</term> ganado</l>
<l xml:id="L58">otro tiempo, quando ovo <caesura/>a
<persName key="vc620" type="alexandre">Serses</persName> arrancado;</l>
<l xml:id="L59">perdiolo él enant', <caesura/>como omne malfadado;</l>
<l xml:id="L60">;si non, tan mala guisa <caesura/>non fuera aontado!</l>
    </lg>
<lg n="105" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L61">Quiero de la <term key="vc308"

```

```

type="artístico">correa</term>
<caesura/>un poco renunçiar</l>
<l xml:id="L62">-en pocas de <term key="vc310"
type="artístico">palabras</term>
<caesura/>lo cuedo <term key="vc79"
type="artístico">estajar</term>-:</l>
<l xml:id="L63">qui la toviessè <term key="vc71"
type="artístico">çinta</term>,
<caesura/>según <term key="vc204" type="artístico">oí</term>
<term key="vc81" type="artístico">contar</term>,</l>
<l xml:id="L64">de nenguna postema <caesura/>non podrié peligrar.</l>
</lg>
<lg n="106" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L65">Quiérovos <term key="vc80"
type="artístico">esponer</term>
<caesura/>la <term key="vc189" type="artístico">bondat</term> del
<term key="vc98" type="artístico">escudo</term>:</l>
<l xml:id="L66" ana="#animales">fecho fue de
<term key="vc160" type="artístico">costiella <caesura/>d'un pescado
corpudo</term>;</l>
<l xml:id="L67">no'l passarié fierro <caesura/>-;non serié tan
agudo!-></l>
<l xml:id="L68">cavallero que lo toviés' <caesura/>non serié
abatudo.</l>
</lg>
<lg n="107" type="terástico_monorrimo">
<l xml:id="L69">Si lo avié el braço, <caesura/>sí lo avié
l'<term key="vc97" type="artístico">espada</term>:</l>
<l xml:id="L70">;era la maledita <caesura/>de guisa adonada</l>
<l xml:id="L71">que quienquier' que colpava <caesura/>sola una
vegada</l>
<l xml:id="L72">en <term key="vc98" type="artístico">escudo</term> ajeno
<caesura/>
nunca darié lançada!</l>
</lg>
</lg>
</body>
</text>
</TEI>

```

1.2.2. Descripción de Asia (276-294)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

<teiHeader>[...]</teiHeader>

<text>
<body>

<note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

<lg type="poema"
subtype="épica-culta"
met="4x14"
rhyme="AAAA"
unisonancia="singular"
isometrismo="isométrico"
isoestrofismo="heteroestrófico"
asonancia="consonante">

<lg n="276" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
  <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
  <l xml:id="L1">La <term key="vc545" type="artístico">materia</term>
nos manda <caesura/>por fuerza de razón;</l>
  <l xml:id="L2">avemos nós a fer <caesura/>una
<term key="vc546" type="artístico">desputación</term>:</l>
  <l xml:id="L3">cuémo se part'el mundo <caesura/>por triple
partición,</l>
  <l xml:id="L4">cuémo faze la <term key="vc230"
type="enciclopedico">mar</term>
<caesura/>en todas división.</l>
</lg>

<lg n="277" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
  <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
  <l xml:id="L5">El que partió el mundo <caesura/>fízolo tres
partidas;</l>
```

<l xml:id="L6">son por braços de <term key="vc230"
 type="enciclopedico">mar</term>
 <caesura/>todas tres divididas;</l>
 <l xml:id="L7">la una es mayor; <caesura/>las otras dos, más
 chicas;</l>
 <l xml:id="L8">la mayor es calient' <caesura/>e las dos, más
 frías.</l>
 </lg>

<lg n="278" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
 <note type="motivo" target="vc12"
 subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
 <l xml:id="L9">Más de la meatad <caesura/>es contra
 <term key="vc549" type="enciclopedico">Oriente</term>:</l>
 <l xml:id="L10">fízola una suerte <caesura/>el Rey Omnipotente;</l>
 <l xml:id="L11">las otras dos alcançan <caesura/>por medio
 <term key="vc550" type="enciclopedico">Oçidente</term>:</l>
 <l xml:id="L12">fiende la <term key="vc230"
 type="enciclopedico">mar</term>
 por medio <caesura/>ad ambas igualmente.</l>
 </lg>

<lg n="279" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
 <note type="motivo" target="vc12"
 subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
 <l xml:id="L13">Es clamada por nombre <caesura/>
 <placeName key="vc426" type="enciclopedico">Asia</placeName> la
 primera;</l>
 <l xml:id="L14">la segunda,
 <placeName key="vc245" type="enciclopedico">Europa</placeName>;
 <caesura/>
 <placeName key="vc246" type="enciclopedico">África</placeName>, la
 terçera:</l>
 <l xml:id="L15">tiene el cristianismo <caesura/>a
 <placeName key="vc245" type="enciclopedico">Europa</placeName>
 señera;</l>
 <l xml:id="L16">;moros tienen las otras, <caesura/>por nuestra grant
 dentera!</l>
 </lg>

<lg n="280" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
 <note type="motivo" target="vc12"
 subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>

<l xml:id="L17">Qui asmar' cuémo yazen <caesura/>las
 <term key="vc230" type="enciclopedico">mares</term>, de cuál
 guisa</l>
 <l xml:id="L18">—la una que comedia, <caesura/>la otra que
 quartiza—,</l>
 <l xml:id="L19">verá que tien' la cruz <caesura/>essa figura
 misma,</l>
 <l xml:id="L20">on' devién los incrédulos <caesura/>prender la mala
 çisma.</l>
 </lg>

<lg n="281" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
 <note type="motivo" target="vc12"
 subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
 <l xml:id="L21">Dexemos de las otras: <caesura/>de
 <placeName key="vc426" type="enciclopedico">Asia</placeName> nós
 contemos;</l>
 <l xml:id="L22">a lo que començamos, <caesura/>en esso nos
 tornemos;</l>
 <l xml:id="L23">lo uno que <term key="vc547"
 type="artístico">leyemos</term>
 <caesura/>e lo ál que <term key="vc204"
 type="artístico">oyemos</term>,</l>
 <l xml:id="L24">de las mayores cosas <caesura/>recabdo vos
 daremos.</l>
 </lg>

<lg n="282" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
 <note type="motivo" target="vc12"
 subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
 <l xml:id="L25">Aún, de sí misma, <caesura/>ave bondat estraña:</l>
 <l xml:id="L26">ave mucho buen <term key="vc231"
 type="enciclopedico">río</term>,
 <caesura/>mucha buena <term key="vc399"
 type="enciclopedico">montaña</term>;</l>
 <l xml:id="L27">de panes e de vino, <caesura/>non ha tierra
 calaña.</l>
 <l xml:id="L28">;El bien que d'ella dizen <caesura/>non es sinon
 <term key="vc588" type="artístico">fazaña</term>!</l>
 </lg>

<lg n="283" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">

```

    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <l xml:id="L29">Tanto tiene
    <placeName key="vc426" type="enciclopedico">Asia</placeName>
    <caesura/>cuemo todo lo ál</l>
    <l xml:id="L30">-aún un poquiello <caesura/>passa de la señal-,</l>
    <l xml:id="L31">ond'asmó <persName key="vc618"
type="alexandre">Alexandre</persName>
    <caesura/>un seso natural:</l>
    <l xml:id="L32">¡que, si prisiessse essa, <caesura/>avrié todo lo
ál!</l>
</lg>

```

```

<lg n="284" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <note type="motivo" target="vc553" subtype="religioso">Nuevo
Testamento</note>
    <l xml:id="L33">Es más rica de todas <caesura/>
    <placeName key="vc426" type="enciclopedico">Asia</placeName>, e
mayor;</l>
    <l xml:id="L34">aún, cuemo es buena, <caesura/>devié seer mejor:</l>
    <l xml:id="L35" ana="#nuevotestamento">devienle reverençia
<caesura/>todas dar, e honor,</l>
    <l xml:id="L36" ana="#nuevotestamento">ca y nació
    <persName key="vc630" type="religioso">don Christus</persName>,
    <caesura/>el nuestro Redemptor.</l>
</lg>

```

```

<lg n="285" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <note type="motivo" target="vc644" subtype="religioso">Antiguo
Testamento</note>
    <note type="motivo" target="vc553" subtype="religioso">Nuevo
Testamento</note>
    <l xml:id="L37" ana="#patriarcas">Dent' fueron los
    <term key="vc216" type="religioso">patriarcas</term>,
    <caesura/>omnes de santa vida;</l>
    <l xml:id="L38" ana="#profetas">otrossí los
    <term key="vc217" type="religioso">profetas</term>,
    <caesura/>una gent' escogida;</l>
    <l xml:id="L39" ana="#nuevotestamento">fue del

```

<persName key="vc630" type="religioso">Fi de la Virgen</persName>
 <caesura/>la su sangre vertida:</l>
 <l xml:id="L40" ana="#nuevotestamento">por ent' fue la fallencia
 <caesura/>de
 <persName key="vc628" type="religioso">Adam</persName> redemida.</l>
 </lg>

<lg n="286" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
 <note type="motivo" target="vc12"
 subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
 <note type="motivo" target="vc553" subtype="religioso">Nuevo
 Testamento</note>
 <l xml:id="L41" ana="#nuevotestamento">Toda Santa Iglesia
 <caesura/>dent' priso el çimiento;</l>
 <l xml:id="L42" ana="#nuevotestamento">dent' fueron los
 <term key="vc707" type="religioso">apóstolos</term>,
 <caesura/>un honrado conviento;</l>
 <l xml:id="L43">pero a <placeName key="vc245"
 type="enciclopedico">Ëuropa</placeName>
 <caesura/>Dios le dio alçamiento,</l>
 <l xml:id="L44">ca es <placeName key="vc352"
 type="enciclopedico">Roma</placeName>
 <caesura/>cabeça de tod'ordenamiento.</l>
 </lg>

<lg n="287" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
 <note type="motivo" target="vc12"
 subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
 <note type="motivo" target="vc157" subtype="enciclopedico">Piedras
 preciosas</note>
 <note type="motivo" target="vc278"
 subtype="enciclopedico">Animales</note>
 <l xml:id="L45">Ixen del <placeName key="vc577"
 type="religioso">Paraíso</placeName>
 <caesura/>las quatro <term key="vc229"
 type="enciclopedico">aguas</term> santas;</l>
 <l xml:id="L46" ana="#piedras_preciosas">ý son las buenas piedras
 <caesura/>
 <term key="vc448" type="enciclopedico">jaspes</term> e
 <term key="vc451" type="enciclopedico">diamantas</term>;</l>
 <l xml:id="L47" ana="#animales">en
 <placeName key="vc342" type="enciclopedico">India</placeName> es do
 son

```

    <caesura/>las grandes <term key="vc554"
type="enciclopedico">elefantas</term>,</l>
    <l xml:id="L48">do sembran dos vegadas <caesura/>e cogen otras
tantas.</l>
</lg>

<lg n="288" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <l xml:id="L49"><placeName key="vc603"
type="enciclopedico">Cáucaso</placeName>,
    un <term key="vc399" type="enciclopedico">mont</term>'alto,
<caesura/>
    li yaz'en un rencón</l>
    <l xml:id="L50">-cuemo dizen, en part' <caesura/>yaze de
    <term key="vc551" type="enciclopedico">Septentrión</term>-;</l>
    <l xml:id="L51">náçenle muchos <term key="vc231"
type="enciclopedico">ríos</term>
    <caesura/>cabdales en fondón,</l>
    <l xml:id="L52">mas <term key="vc604"
type="enciclopedico">Indos</term>
    es más frío <caesura/>de quantos que ý son.</l>
</lg>

<lg n="289" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <l xml:id="L53">En <placeName key="vc246"
type="enciclopedico">Asia</placeName>
    yaz'<placeName key="vc605" type="enciclopedico">Asiria</placeName>,
    <caesura/><term key="vc233" type="enciclopedico">tierra</term> muy
abondada;</l>
    <l xml:id="L54"><placeName key="vc606"
type="enciclopedico">Frigia</placeName> e
    <placeName key="vc607" type="enciclopedico">Panfilia</placeName>,
<caesura/>
    que non le deven nada;</l>
    <l xml:id="L55">allí son <placeName key="vc608"
type="enciclopedico">Persia</placeName>
    e <placeName key="vc610" type="enciclopedico">Media</placeName>,
<caesura/>
    <term key="vc302" type="enciclopedico">regnos</term> de fuerte
entrada;</l>

```

```

    <l xml:id="L56">non merez' <placeName key="vc609"
type="enciclopedia">Mesopotamia</placeName>
    <caesura/>que sea olvidada;</l>
</lg>

<lg n="290" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedia">Mapamundi</note>
    <l xml:id="L57"><placeName key="vc402"
type="enciclopedia">Babilonia</placeName> la magna,
    <caesura/>que todo el mundo val',</l>
    <l xml:id="L58">que val' más que un <term key="vc302"
type="enciclopedia">regno</term>
    <caesura/>que es emperial;</l>
    <l xml:id="L59"><placeName key="vc611"
type="enciclopedia">Caldea</placeName>,
    que es tierra <caesura/>de todo comunal;</l>
    <l xml:id="L60">ý son <placeName key="vc346"
type="enciclopedia">Saba</placeName>
    e <placeName key="vc602" type="enciclopedia">Siria</placeName>,
    <caesura/>buenos uno con ál;</l>
</lg>

<lg n="291" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedia">Mapamundi</note>
    <note type="motivo" target="vc553" subtype="religioso">Nuevo
Testamento</note>
    <note type="motivo" target="vc645" subtype="religioso">El diluvio
universal</note>
    <l xml:id="L61" ana="#nuevotstamento">
    <placeName key="vc612" type="enciclopedia">Arabia</placeName>, do a
    <persName key="vc630" type="religioso">Cristo</persName>
<caesura/>vinieron con pitaça,</l>
    <l xml:id="L62" ana="#nuevotstamento">quando fizo en los niños
<caesura/>
    <persName key="vc631" type="religioso">Herodes</persName> la
matança;</l>
    <l xml:id="L63" ana="#noe"><placeName key="vc613"
type="enciclopedia">Armenia</placeName>,
    que al çielo <caesura/>tañe por demostraça</l>
    <l xml:id="L64" ana="#noe">el arca de <persName key="vc220"
type="religioso">Noé</persName>,

```

```

    <caesura/>do fizo la folgança;</l>
</lg>

<lg n="292" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi
#moises">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <note type="motivo" target="vc646" subtype="religioso">Éxodo</note>
    <l xml:id="L65"><placeName key="vc341"
type="enciclopedico">Egipto</placeName>,
do los fijos <caesura/>de Israel ixieron;</l>
    <l xml:id="L66">el <placeName key="vc614" type="enciclopedico">monte
de Sinäi</placeName>,
<caesura/>do la Lëy prisieron;</l>
    <l xml:id="L67">el desierto do muchos <caesura/>años estovieron,</l>
    <l xml:id="L68">do muchas sorrostradas <caesura/>e porfaçio
ovieron;</l>
</lg>

<lg n="293" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi
#nuevotestamento">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <note type="motivo" target="vc553" subtype="religioso">Nuevo
Testamento</note>
    <l xml:id="L69">la tierra de
<placeName key="vc615" type="enciclopedico">Judea</placeName>,
<caesura/>que es mejor de todas,</l>
    <l xml:id="L70">do con Santa Iglesia <caesura/>
<persName key="vc630" type="religioso">Cristo</persName> fizo las
bodas;</l>
    <l xml:id="L71">esta, con
<placeName key="vc616" type="enciclopedico">Palestina</placeName>,
<caesura/>deve atar las otras:</l>
    <l xml:id="L72">contra esta, las otras <caesura/>deviën seer
devotas.</l>
</lg>

<lg n="294" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <l xml:id="L73">Otras ý ave muchas <caesura/>que
<term key="vc81" type="artístico">contar</term> non sabría;</l>

```

```

    <l xml:id="L74">aunque lo sopiesse, <caesura/>nunca lo
cumpliría,</l>
    <l xml:id="L75">ca serié grant
    <term key="vc144" type="artístico">estoria</term> <caesura/>e luenga
    <term key="vc555" type="artístico">ledanía</term>.</l>
    <l xml:id="L76">Mas tornemos al curso <caesura/>mientra nos dura'l
día.</l>
</lg>

</lg>
</body>
</text>
</TEI>

```

1.2.3. Sepulcro de Aquiles (329-332)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

    <teiHeader>[...]</teiHeader>

    <text>
    <body>

    <note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

    <lg type="poema"
    subtype="épica-culta"
    met="4x14"
    rhyme="AAAA"
    unisonancia="singular"
    isometrismo="isométrico"
    isoestrofismo="heteroestrófico"
    asonancia="consonante">

    <lg n="329" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
    <l xml:id="L1">Falló en un bel campo <caesura/>una grant

```

```

    <term key="vc64" type="artístico">sepultura</term>,</l>
    <l xml:id="L2">do yazié soterrada <caesura/>la gente de su
natura,</l>
    <l xml:id="L3">que tenié cadaúno <caesura/>de suso su
    <term key="vc147" type="artístico">escriptur</term>a,</l>
    <l xml:id="L4">que <term key="vc384" type="artístico">dizié</term>
cadaúno <caesura/>quí fuera su mestura.</l>
</lg>

```

```

<lg n="330" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
    <l xml:id="L5">Falló entre los otros <caesura/>un
    <term key="vc64" type="artístico">sepulcro honrado</term>,</l>
    <l xml:id="L6">todo de buenos <term key="vc691"
type="artístico">viessos</term>
    <caesura/>en derredor <term key="vc692"
type="artístico">orlado</term>;</l>
    <l xml:id="L7">qui lo <term key="vc693"
type="artístico">versificó</term>
    <caesura/>fue omne bien <term key="vc21"
type="artístico">letrado</term>,</l>
    <l xml:id="L8">ca puso grant <term key="vc389"
type="artístico">razón</term>
    <caesura/>en poco de <term key="vc694"
type="artístico">dictado</term>:</l>
</lg>

```

```

<lg n="331" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#troya">
    <note type="motivo" target="vc205" subtype="clásico">Guerra de
Troya</note>
    <l xml:id="L9">«<persName key="vc210"
type="clásico">Aquiles</persName>
    só, que yago <caesura/>so este
    <term key="vc152" type="artístico">mármol</term> çerrado,</l>
    <l xml:id="L10">el que ovo a
    <persName key="vc211" type="clásico">Éctor</persName>
    <caesura/>el troyano rancado;</l>
    <l xml:id="L11">matome por la planta <caesura/>
    <persName key="vc209" type="clásico">Paris</persName> el
perjurado,</l>
    <l xml:id="L12">a furto, sin sospecha, <caesura/>yaziendo
desarmado».</l>
</lg>

```

```

<lg n="332" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
  <l xml:id="L13">Quando ovo
  <persName key="vc618" type="alexandre">el rëy</persName>
  <caesura/>el <term key="vc114" type="artístico">pitafio</term>
  <term key="vc201" type="artístico">catado</term>,</l>
  <l xml:id="L14">dizié que de dos
  <term key="vc691" type="artístico">viessos</term>
  <caesura/>nunca fue tan pagado;</l>
  <l xml:id="L15">tovo que fue
  <persName key="vc210" type="clasico">Aquiles</persName>
  <caesura/>omne aventurado,</l>
  <l xml:id="L16">que ovo de su <term key="vc148"
type="artístico">gesta</term>
  <caesura/><term key="vc695" type="artístico">dictador</term>
  tan <term key="vc392" type="artístico">honrado</term>.</l>
</lg>
</lg>
  </body>
  </text>
</TEI>

```

1.2.4. Armas de Aquiles (653-663)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

  <teiHeader>[...]</teiHeader>

  <text>
  <body>
  <note> Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

  <lg type="poema"
  subtype="épica-culta"

```

met="4x14"
rhyme="AAAA"
unisonancia="singular"
isometrismo="isométrico"
isoestrofismo="heteroestrófico"
asonancia="consonante">

<lg n="653" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
 <l xml:id="L1">En pocas de <term key="vc310"
type="artístico">palabras</term>
 <caesura/>vos quiero <term key="vc79"
type="artístico">destajar</term></l>
 <l xml:id="L2">la <term key="vc26" type="artístico">obra</term> de
las
 <term key="vc62" type="artístico">armas</term> <caesura/>
qu' <persName key="vc210" type="clásico">Aquiles</persName> mandó
far,</l>
 <l xml:id="L3">que, si por orden todo <caesura/>lo quesiés'én'
 <term key="vc77" type="artístico">notar</term>,</l>
 <l xml:id="L4">serié un <term key="vc311"
type="artístico">breviario</term>
 <caesura/>que prendrié grant logar.</l>
</lg>

<lg n="654" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
 <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopédico">Mapamundi</note>
 <note type="motivo" target="vc278"
subtype="enciclopédico">Animales</note>
 <l xml:id="L5">Omne que por espaço <caesura/>lo quesiessse
 <term key="vc200" type="artístico">asmar</term></l>
 <l xml:id="L6" ana="#animales">ý <term key="vc198"
type="artístico">verié</term>
 los <term key="vc281" type="enciclopédico">pescados</term>
 <caesura/>quantos son en la <term key="vc230"
type="enciclopédico">mar</term>,</l>
 <l xml:id="L7">las unas <term key="vc232"
type="enciclopédico">naves</term>
 ir <caesura/>e las otras tornar,</l>
 <l xml:id="L8">las unas pereçer <caesura/>e las otras arribar.</l>
</lg>

<lg n="655" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">

```

    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <note type="motivo" target="vc316" subtype="religioso">Torre de
Babel</note>
    <note type="motivo" target="vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
    <l xml:id="L9">Y estavan las <term key="vc233"
type="enciclopedico">tierras</term>
    <caesura/><term key="vc236" type="enciclopedico">por poblar e
pobladas</term>,</l>
    <l xml:id="L10">los <term key="vc399"
type="enciclopedico">montes</term> e las
    <term key="vc229" type="enciclopedico">aguas</term> <caesura/>e las
    <term key="vc237" type="enciclopedico">villas</term> cercadas,</l>
    <l xml:id="L11" ana="#torredebabel">la <term key="vc316"
type="religioso">Torre</term>
    que fizieron <caesura/>las gentes perjuradas,</l>
    <l xml:id="L12" ana="#animales">las <term key="vc282"
type="enciclopedico">aves</term>
    e las <term key="vc284" type="enciclopedico">bestias</term>
    <caesura/>por domar e domadas.</l>
</lg>

<lg n="656" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
    <note type="motivo" target="vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
    <note type="motivo" target="vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
    <l xml:id="L13">Y estavan contrarios <caesura/>los
    <term key="vc244" type="enciclopedico">vientos</term>
principales,</l>
    <l xml:id="L14">cadaunos cuémo corren <caesura/>e quáles
temporales;</l>
    <l xml:id="L15">ónde naçen los truenos <caesura/>e los rayos
mortales,</l>
    <l xml:id="L16" ana="#calendario">cuémo son en el año <caesura/>
    <term key="vc260" type="enciclopedico">quatro tiempos
cabdales</term>.</l>
</lg>

<lg n="657" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#calendario">

```

```

    <note type="motivo" target="vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
    <l xml:id="L17">Estava don <term key="vc262"
type="enciclopedico">Ivierno</term>
    <caesura/>con vientos e geladas,</l>
    <l xml:id="L18">el <term key="vc263"
type="enciclopedico">Verano</term>
    con flores <caesura/>e dulçes mañanadas,</l>
    <l xml:id="L19"><term key="vc264" type="enciclopedico">Estiv'</term>
    con granados soles <caesura/>e miesses espigadas,</l>
    <l xml:id="L20"><term key="vc265" type="enciclopedico">Atupno</term>
    vendimiando <caesura/>e faziendo pomadas.</l>
</lg>

```

```

<lg n="658" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#astronomía">
    <note type="motivo" target="vc248"
subtype="enciclopedico">Astronomía</note>
    <l xml:id="L21">Eran y los <term key="vc251"
type="enciclopedico">doz' signos</term>
    <caesura/>del <term key="vc254" type="enciclopedico">Sol</term> bien
    <term key="vc40" type="artístico">compassados</term>,</l>
    <l xml:id="L22">los unos de los otros <caesura/>
    <term key="vc355" type="artístico">igualmente</term>
    <term key="vc48" type="artístico">tajados</term>;</l>
    <l xml:id="L23">e las siete <term key="vc256"
type="enciclopedico">planetas</term>
    <caesura/>cuémo tienen sus <term key="vc253"
type="enciclopedico">grados</term>,</l>
    <l xml:id="L24">quáles son más ravisos <caesura/>o cuáles más
pagados.</l>
</lg>

```

```

<lg n="659" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
    <l xml:id="L25">Non es omne tan neçio <caesura/>que
    <term key="vc198" type="artístico">viesse</term> el
    <term key="vc98" type="artístico">escudo</term></l>
    <l xml:id="L26">que non fuesse buen <term key="vc8"
type="artístico">clérigo</term>
    <caesura/>sobra bien <term key="vc16"
type="artístico">entendido</term>;</l>
    <l xml:id="L27">el <term key="vc3" type="artístico">maestro</term>
    que'l fizo <caesura/>fue tan mientes metudo</l>

```

<l xml:id="L28">que <term key="vc37" type="artístico">metió</term> en las
<term key="vc62" type="artístico">armas</term> <caesura/>
<term key="vc167" type="artístico">granado</term> e
<term key="vc166" type="artístico">menudo</term>.</l>
</lg>

<lg n="660" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L29">Maguer no'l fazié mengua, <caesura/>ca era encantado,</l>

<l xml:id="L30">vistió una <term key="vc91" type="artístico">loriga</term>

<caesura/>de <term key="vc159" type="artístico">azero colado</term>,</l>

<l xml:id="L31"><term key="vc174">terliz</term> e bien

<term key="vc43" type="artístico">texida</term>,&br/><caesura/>el <term key="vc93" type="artístico">almofre</term>

doblado,</l>

<l xml:id="L32">que del maço de <persName key="vc211" type="clasico">Éctor</persName>

<caesura/>non oviesse cuidado.</l>

</lg>

<lg n="661" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L33">Por defender las cambas, <caesura/>calçó las

<term key="vc95" type="artístico">brafoneras</term>;</l>

<l xml:id="L34">fízolas enlazar <caesura/>con firmes

<term key="vc96" type="artístico">trabuqueras</term>;</l>

<l xml:id="L35">calçós' las <term key="vc92" type="artístico">espüelas</term>

<caesura/>del cavallo guerreras,</l>

<l xml:id="L36">quando fues'en alcançe, <caesura/>por livrar las carreras.</l>

</lg>

<lg n="662" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L37">Posiéronle un <term key="vc94" type="artístico">yelmo</term>

<caesura/><term key="vc178" type="artístico">firme</term> e bien

<term key="vc26" type="artístico">obrado</term>,</l>

<l xml:id="L38">que por oro nin por plata <caesura/>non sería comprado;</l>

```

    <l xml:id="L39">fue a grant <term key="vc175"
type="artístico">maestría</term>
    <caesura/>preso e enlazado.</l>
    <l xml:id="L40">;Cuemo estava fellón, <caesura/>
    <term key="vc203" type="artístico">semejava</term> pecado!</l>
</lg>

<lg n="663" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
    <l xml:id="L41">Después de todo esto, <caesura/>çifñó una
    <term key="vc97" type="artístico">espada</term></l>
    <l xml:id="L42">que diez vezes fue fecha <caesura/>e diez vezes
quebrada.</l>
    <l xml:id="L43">El que la ovo fecha, <caesura/>quando la ovo
    <term key="vc44" type="artístico">temprada</term>,</l>
    <l xml:id="L44">dixo que nunca <term key="vc198"
type="artístico">viera</term>
    <caesura/>cosa tan <term key="vc176"
type="artístico">esmerada</term>.</l>
</lg>

</lg>
</body>
</text>
</TEI>

```

1.2.5. Carro de Darío (855-864)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

    <teiHeader>[...]</teiHeader>

    <text>
    <body>
    <note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

    <lg type="poema"
subtype="épica-culta"
met="4x14"

```

rhyme="AAAA"
unisonancia="singular"
isometrismo="isométrico"
isoestrofismo="heteroestrófico"
asonancia="consonante">

```
<lg n="855" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L1">En medio iba <persName key="vc621"
type="alexandre">Dario</persName>,
<caesura/>un cuerpo tan precioso</l>
<l xml:id="L2">-;semejava profeta, <caesura/>tant'era de sabroso!-</l>
<l xml:id="L3">El <term key="vc64" type="artístico">carro</term>
en que iba <caesura/>tant'era de
<term key="vc164" type="artístico">fermoso</term></l>
<l xml:id="L4">que qui'l podié <term key="vc198"
type="artístico">veer</term>
<caesura/>teniés' por <term key="vc314"
type="artístico">venturoso</term>.</l>
</lg>
<lg n="856" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L5">Los <term key="vc101" type="artístico">rayos</term>
eran d'<term key="vc150" type="artístico">oro</term>,
<caesura/>fechos a grant <term key="vc320"
type="artístico">lavor</term>;</l>
<l xml:id="L6">las <term key="vc100" type="artístico">ruedas</term> esso
mismo
<caesura/>davan grant <term key="vc184"
type="artístico">resplandor</term>;</l>
<l xml:id="L7">el <term key="vc99" type="artístico">ex'</term>,
de fin'<term key="vc151" type="artístico">argent'</term>,
<caesura/>que cantasse mejor;</l>
<l xml:id="L8">el <term key="vc103" type="artístico">ventril</term> de
<term key="vc153" type="artístico">çiprés</term>,
<caesura/>por dar buena olor.</l>
</lg>
<lg n="857" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L9">El <term key="vc104" type="artístico">cabeçón</term>
del <term key="vc64" type="artístico">carro</term>
<caesura/>no'l tengades por <term key="vc321"
type="artístico">vil</term>:</l>
<l xml:id="L10">era todo <term key="vc31" type="artístico">ondado</term>
```

<caesura/>de muy buen <term key="vc161" type="artístico">amarfil</term>;</l>
 <l xml:id="L11">todo era <term key="vc322" type="artístico">listado</term>
 <caesura/>de <term key="vc26" type="artístico">obra</term> de
 <term key="vc85" type="artístico">grafil</term>;</l>
 <l xml:id="L12">;de <term key="vc157" type="artístico">pedras de grant
 preçio</term>
 <caesura/>avié y más de mill!</l>
 </lg>
 <lg n="858" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
 <l xml:id="L13">Las puntas de los <term key="vc101" type="artístico">rayos</term>
 <caesura/>eran bien <term key="vc323" type="artístico">cabeadas</term>,</l>
 <l xml:id="L14">de <term key="vc102" type="artístico">bastones</term>
 bien fechos <caesura/>de
 <term key="vc157" type="artístico">pedras preçiadas</term>;</l>
 <l xml:id="L15">eran tan <term key="vc18" type="artístico">sotilment'</term>
 <caesura/>todas <term key="vc35" type="artístico">engastonadas</term>:</l>
 <l xml:id="L16">;<term key="vc368" type="artístico">semejavan que eran
 <caesura/>en uno ajuntadas</term>!</l>
 </lg>
 <lg n="859" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#animales">
 <note type="motivo" target="vc278" subtype="enciclopedico">Animales</note>
 <l xml:id="L17">Digámosvos del <term key="vc105" type="artístico">yugo</term>,
 <caesura/>siquier' de la <term key="vc106" type="artístico">lazada</term></l>
 <l xml:id="L18">—<term key="vc26" type="artístico">obra</term>
 era greçisca <caesura/>nuevamente fallada—:</l>
 <l xml:id="L19">;toda una <term key="vc324" type="enciclopedico">sirpiente</term>
 <caesura/>teniela embraçada</l>
 <l xml:id="L20">por cadena de <term key="vc150" type="artístico">oro</term>
 <caesura/>que era muy delgada!</l>
 </lg>
 <lg n="860" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
 <l xml:id="L21">El <term key="vc107" type="artístico">escaño</term>

de <persName key="vc621" type="alexandre">Dario</persName>
<caesura/>era de grant <term key="vc325"
type="artístico">barata</term>:</l>
<l xml:id="L22">los <term key="vc108" type="artístico">pieses</term>
de fin'<term key="vc150" type="artístico">oro</term> <caesura/>
e los <term key="vc109" type="artístico">braços</term> de
<term key="vc151" type="artístico">plata</term>.</l>
<l xml:id="L23">;Más <term key="vc173" type="artístico">valién</term>
los <term key="vc110" type="artístico">aniellos</term>
<caesura/>en que omne los ata</l>
<l xml:id="L24">que non farién las rendas <caesura/>de toda
<placeName key="vc627" type="enciclopedia">Damiata</placeName>!</l>
</lg>
<lg n="861" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#animales">
<note type="motivo" target="vc278"
subtype="enciclopedia">Animales</note>
<l xml:id="L25">Tenié puestos los pieses <caesura/>sobre quatro
<term key="vc280" type="enciclopedia">leones</term></l>
<l xml:id="L26">que <term key="vc203" type="artístico">semejavan</term>
bivos, <caesura/>tanto eran lidones;</l>
<l xml:id="L27">tenién en las cabeças <caesura/>otros tantos
<term key="vc283" type="enciclopedia">grifones</term></l>
<l xml:id="L28">e tenién so las manos <caesura/>todos sendos
<term key="vc284" type="enciclopedia">bestiones</term>.</l>
</lg>
<lg n="862" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#animales">
<note type="motivo" target="vc278"
subtype="enciclopedia">Animales</note>
<l xml:id="L29">Venié sobre el rëy, <caesura/>por temprar la calor,</l>
<l xml:id="L30">un <term key="vc285" type="enciclopedia">águila</term>
bien fecha <caesura/>de <term key="vc172"
type="artístico">preçiosa</term>
<term key="vc320" type="artístico">lavor</term>,</l>
<l xml:id="L31">las alas expandidas <caesura/>por fer sombra mayor;</l>
<l xml:id="L32">siempre tenié al rëy <caesura/>de temprada sabor.</l>
</lg>
<lg n="863" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#diosespaganos">
<note type="motivo" target="vc207" subtype="clasico">Dioses
paganos</note>
<l xml:id="L33">Eran en la <term key="vc64"
type="artístico">carreta</term>
<caesura/>todos los <term key="vc207" type="clasico">dios</term>

```

<term key="vc27" type="artístico">pintados</term></l>
<l xml:id="L34">e cómo son tres cielos <caesura/>e de qué son
poblados:</l>
<l xml:id="L35">el somero, muy <term key="vc328"
type="artístico">claro</term>,
<caesura/>lleno de <term key="vc326"
type="artístico">blanqueados</term>;</l>
<l xml:id="L36">los otros más de yuso, <caesura/>de
<term key="vc327" type="artístico">color</term> más
<term key="vc329" type="artístico">delgados</term>.</l>
</lg>

</lg>
</body>
</text>
</TEI>

```

1.2.6. Armas de Darío (989- 1001)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

  <teiHeader>[...]</teiHeader>

  <text>
  <body>

  <note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

  <lg type="poema"
  subtype="épica-culta"
  met="4x14"
  rhyme="AAAA"
  unisonancia="singular"
  isometrismo="isométrico"
  isoestrofismo="heteroestrófico"
  asonancia="consonante">

```

```

    <lg n="989" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
    <l xml:id="L1">Conviene que <term key="vc312"
    type="artístico">fablemos</term>,
    <caesura/>entre las otras cosas,</l>
    <l xml:id="L2">de las <term key="vc62" type="artístico">armas</term>
    de <persName key="vc621" type="alexandre">Dario</persName>,
    <caesura/>que fueron muy <term key="vc172"
    type="artístico">preçiosas</term>:</l>
    <l xml:id="L3">de <term key="vc26" type="artístico">obra</term>
    eran <term key="vc178" type="artístico">firmes</term>,
    <caesura/>de <term key="vc202" type="artístico">pareçer</term>
    <term key="vc164" type="artístico">fermosas</term>,</l>
    <l xml:id="L4">pora traer <term key="vc313"
    type="artístico">livianas</term>,
    <caesura/>;mas non bien <term key="vc314"
    type="artístico">venturosas</term>!</l>
    </lg>
    <lg n="990" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
    ana="#reyesdeoriente #torredebabel">
    <note type="motivo" target="vc316" subtype="religioso">Torre de
    Babel</note>
    <l xml:id="L5">Avié en el <term key="vc98"
    type="artístico">escudo</term>
    <caesura/>mucha <term key="vc177" type="artístico">bella</term>
    <term key="vc144" type="artístico">estoria</term>,</l>
    <l xml:id="L6">las <term key="vc148" type="artístico">gestas</term>
    que fizieron <caesura/>los
    <term key="vc219" type="religioso">reys de
    <placeName key="vc402"
    type="enciclopedico">Babilonia</placeName></term>.</l>
    <l xml:id="L7">Yazié de los <term key="vc315"
    type="religioso">Gigantes</term>
    <caesura/>ý toda la memoria,</l>
    <l xml:id="L8">quando de los <term key="vc317"
    type="religioso">lenguajes</term>
    <caesura/>prisieron la discordia.</l>
    </lg>
    <lg n="991" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
    ana="#reyesdeoriente">
    <note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de
    Oriente</note>

```

<l xml:id="L9">Seyé del otro cabo <caesura/>el rëy de
 <placeName key="vc611" type="enciclopedico">Caldea</placeName>,</l>
 <l xml:id="L10"><persName key="vc227"
 type="religioso">Nabucodonosor</persName>,
 <caesura/>que conquiso
 <placeName key="vc615" type="enciclopedico">Judea</placeName>;</l>
 <l xml:id="L11">cuémo priso
 <placeName key="vc622" type="enciclopedico">Sion</placeName>,
 <caesura/><placeName key="vc623"
 type="enciclopedico">Trípol</placeName> e
 <placeName key="vc624" type="enciclopedico">Tabarea</placeName></l>
 <l xml:id="L12">e quántas ontas fizo <caesura/>sobre la
 gent' ebrea.</l>
 </lg>
 <lg n="992" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#reyesdeoriente">
 <note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de
 Oriente</note>
 <l xml:id="L13">Cuémo destruyó el templo <caesura/>en la
 <placeName key="vc622" type="enciclopedico">Santa
 Çibdat</placeName>,</l>
 <l xml:id="L14">cuémo fueron los tribos <caesura/>en su cabtividat;</l>
 <l xml:id="L15">cuémo sobre el rëy <caesura/>fizo tal crüeldat,</l>
 <l xml:id="L16">que li sacó los ojos, <caesura/>ca assí fue verdat.</l>
 </lg>
 <lg n="993" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#reyesdeoriente">
 <l xml:id="L17">Por amor que las <term key="vc62"
 type="artístico">armas</term>
 <caesura/>non fuessen <term key="vc179"
 type="artístico">mazelladas</term>,</l>
 <l xml:id="L18">unas <term key="vc144" type="artístico">estorias</term>
 <term key="vc181" type="artístico">bueeltas</term>
 <caesura/>—non fuessen <term key="vc318"
 type="artístico">entecadas</term>—</l>
 <l xml:id="L19">non quiso el <term key="vc3"
 type="artístico">maestro</term>
 <caesura/>que fuessen y <term key="vc27"
 type="artístico">pintadas</term>,</l>
 <l xml:id="L20">ca serién las <term key="vc180"
 type="artístico">derechas</term>
 <caesura/>por essas <term key="vc182"
 type="artístico">desfeadas</term>.</l>

</lg>

<lg n="994" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#reyesdeoriente">

<note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de Oriente</note>

<l xml:id="L21">Non lo vío por <term key="vc19" type="artístico">seso</term>

<caesura/>que fuesse y <term key="vc37" type="artístico">metido</term></l>

<l xml:id="L22"><persName key="vc227" type="religioso">Nabucodonosor</persName>

<caesura/>cuémo fue enloquido,</l>

<l xml:id="L23">ca andido siet'años <caesura/>de memoria sallido,</l>

<l xml:id="L24">pero tornó en cabo <caesura/>en todo su sentido.</l>

</lg>

<lg n="995" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#reyesdeoriente">

<note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de Oriente</note>

<l xml:id="L25">Non quiso y <term key="vc38" type="artístico">poner</term>

<caesura/>al fijo perjurado</l>

<l xml:id="L26">que fue sobre su padre <caesura/>crudo e denodado;</l>

<l xml:id="L27">lo que peor li sovo, <caesura/>óvolo desmembrado,</l>

<l xml:id="L28">ca querié regnar solo <caesura/>el que aya mal fado.</l>

</lg>

<lg n="996" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#reyesdeoriente">

<note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de Oriente</note>

<l xml:id="L29">Mas en cabo estava <caesura/>

<term key="vc18" type="artístico">sotilmente</term>

<term key="vc26" type="artístico">obrado</term></l>

<l xml:id="L30">el buen regno de

<placeName key="vc608" type="enciclopedico">Persia</placeName>

<caesura/>cuémo fue empeçado:</l>

<l xml:id="L31">la mano que feziera <caesura/>el

<term key="vc168" type="artístico">oscuro</term>

<term key="vc75" type="artístico">ditado</term>,</l>

<l xml:id="L32">lo que don <persName key="vc625" type="religioso">Baltasar</persName>

<caesura/>ovo determinado.</l>

</lg>

```

<lg n="997" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#reyesdeoriente">
    <note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de
Oriente</note>
<l xml:id="L33">La <term key="vc144" type="artístico">estoria</term> de
<persName key="vc228" type="religioso">Çiro</persName>
<caesura/>fue derredor echada,</l>
<l xml:id="L34">qué grant conquista fizo <caesura/>todo por su
espada;</l>
<l xml:id="L35">cuémo fue <term key="vc715" type="enciclopedico">
la compañã <caesura/>de
<placeName key="vc716" type="enciclopedico">Israel</placeName></term>
quitada;</l>
    <l xml:id="L36"><persName key="vc626"
type="religioso">Cresus</persName>
    en la su guerra <caesura/>cómo non ganó nada.</l>
</lg>
<lg n="998" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#reyesdeoriente">
    <note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de
Oriente</note>
<l xml:id="L37">Cuémo fue a escuso <caesura/>en los montes criado</l>
<l xml:id="L38">e de quál guisa fue <caesura/>aducho a poblado,</l>
<l xml:id="L39">pero, quando en cabo <caesura/>todo fue delivrado,</l>
<l xml:id="L40">óvolo en batalla <caesura/>una dueña matado.</l>
</lg>
<lg n="999" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#reyesdeoriente">
    <note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de
Oriente</note>
<l xml:id="L41">Nunca en este mundo <caesura/>devrié omne fiar,</l>
<l xml:id="L42">que sabe a sus cosas <caesura/>tan mala çaga dar:</l>
<l xml:id="L43">¡sabe a sus amigos <caesura/>poner en grant logar,</l>
<l xml:id="L44">por que peor los pueda <caesura/>en cabo quebrantar!</l>
</lg>
<lg n="1000" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#reyesdeoriente">
    <note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de
Oriente</note>
    <l xml:id="L45"><persName key="vc228"
type="religioso">Çiro</persName> fue poderoso
    <caesura/>en tierra e en mar;</l>

```

```

<l xml:id="L46">dioli Dios grant ventura, <caesura/>diol' mucho a
ganar,</l>
<l xml:id="L47">pero tod' su ganancia <caesura/>no'l pudo emparar:</l>
<l xml:id="L48">;óvolo una fembra <caesura/>en cabo a matar!</l>
</lg>
<lg n="1001" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#reyesdeoriente">
  <note type="motivo" target="vc219" subtype="religioso">Reyes de
Oriente</note>
<l xml:id="L49">Por ninguna riqueza <caesura/>que pudiesse seer,</l>
<l xml:id="L50">nunca devié nul omne <caesura/>lo de Dios posponer,</l>
<l xml:id="L51">ca qui rafez lo da <caesura/>rafez lo pued' toller:</l>
<l xml:id="L52">;pierde a Dios en cabo <caesura/>e todo el aver!</l>
</lg>

</lg>
</body>
</text>
</TEI>

```

1.2.7. Sepulcro de Endrona (1239-1249)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

  <teiHeader>[...]</teiHeader>

  <text>
<body>

<note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

  <lg type="poema"
  subtype="épica-culta"
  met="4x14"
  rhyme="AAAA"
  unisonancia="singular"
  isometrismo="isométrico"

```

isoestrofismo="heteroestrófico"
asonancia="consonante">

```
<lg n="1239" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L1"><persName key="vc300" type="alexandre">Apeles</persName>
el ebreo,
<caesura/>un <term key="vc3" type="artístico">maestro</term>
<term key="vc20" type="artístico">contado</term>, </l>
<l xml:id="L2">que de <term key="vc25" type="artístico">lavor de
manos</term>
<caesura/>non ovo tan <term key="vc17"
type="artístico">ortado</term>, </l>
<l xml:id="L3"><term key="vc29" type="artístico">entalló</term>
el <term key="vc64" type="artístico">sepulcro</term> <caesura/>
en un <term key="vc152" type="artístico">mármol</term>
<term key="vc172" type="artístico">preñado</term></l>
<l xml:id="L4">-; él se <term key="vc199"
type="artístico">maravillava</term>
<caesura/>quando lo ovo <term key="vc26"
type="artístico">obrado</term>!-. </l>
</lg>
<lg n="1240" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc213"
subtype="religioso">Caída de Lucifer</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc214"
subtype="religioso">Adán y Eva</note>
<l xml:id="L5">Allí <term key="vc27" type="artístico">pintó</term> las
<term key="vc144" type="artístico">estorias</term>
<caesura/>quantas nunca cuntieron: </l>
<l xml:id="L6" ana="#caidalucifer">los <term key="vc711"
type="religioso">ángeles del Çielo</term>
<caesura/>de qual guisa cayeron; </l>
<l xml:id="L7" ana="#adanyeva"><term key="vc214" type="religioso">los
parientes primeros</term>
<caesura/>cómo se malmetieron </l>
<l xml:id="L8" ana="#adanyeva">porque sobre deviedo <caesura/>la mançana
comieron; </l>
</lg>
<lg n="1241" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc645"
subtype="religioso">El diluvio universal</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
```

<l xml:id="L9" ana="diluvio">estaba más adelant' <caesura/>
 <persName key="vc220" type="religioso">Noel</persName> el
 <term key="vc216" type="religioso">patriarca</term>,</l>
 <l xml:id="L10" ana="diluvio">los montes de
 <placeName key="vc613" type="enciclopedico">Armenia</placeName>
 <caesura/>do arribó el arca;</l>
 <l xml:id="L11" ana="diluvio"><persName key="vc669"
 type="religioso">Sem</persName>,
 <persName key="vc670" type="religioso">Cam</persName> e
 <persName key="vc671" type="religioso">Jafet</persName>,
 <caesura/>cadauno en su comarca;</l>
 <l xml:id="L12" ana="#torredebabel">los <term key="vc315"
 type="religioso">Gigantes</term>
 <term key="vc317" type="religioso">confusos</term>
 <caesura/>e la <term key="vc316" type="religioso">Torre</term> que es
 alta;</l>
 </lg>
 <lg n="1242" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc216"
 subtype="religioso">Patriarcas</note>
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc646"
 subtype="religioso">Éxodo</note>
 <l xml:id="L13" ana="#patriarcas"><persName key="vc221"
 type="religioso">Abraham</persName>
 el católico, <caesura/><persName key="vc632"
 type="religioso">Isac</persName> cerca él;</l>
 <l xml:id="L14" ana="#patriarcas">todos los <term key="vc672"
 type="religioso">Doze Tribos
 <caesura/>fijos de Israel</term>,</l>
 <l xml:id="L15" ana="#exodo">las <term key="vc713"
 type="religioso">plagas</term>
 de <placeName key="vc341" type="enciclopedico">Egipto</placeName>
 <caesura/>e el ángel crüel,</l>
 <l xml:id="L16" ana="#exodo">el täu en las puertas <caesura/>de sagne
 del añel,</l>
 </lg>
 <lg n="1243" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#exodo">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc646"
 subtype="religioso">Éxodo</note>
 <l xml:id="L17">las carreras del mar <caesura/>e la muerte de
 <persName key="vc673" type="religioso">Farón</persName>,</l>
 <l xml:id="L18">cómo pidién los pueblos <caesura/>rëy a
 <persName key="vc674" type="religioso">Arón</persName>,</l>

<l xml:id="L19">cómo prendié la <term key="vc714" type="religioso">Lëy</term>
<caesura/><persName key="vc222" type="religioso">Möisés</persName> el varón,</l>

<l xml:id="L20">cómo se consumiën <caesura/>
<persName key="vc675" type="religioso">Datán</persName> e
<persName key="vc676" type="religioso">Abirón</persName>,</l>
</lg>
<lg n="1244" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc646" subtype="religioso">Éxodo</note>

<l xml:id="L21">de quál çevo bivieron <caesura/>por todo el desierto;</l>

<l xml:id="L22">quál fue el <term key="vc712" type="religioso">tabernáculo</term>,&br/>
<caesura/>de quál guisa cubierto.</l>

<l xml:id="L23">;Todo era <term key="vc77" type="artístico">notado</term>
<caesura/>tan bien e tan en <term key="vc169" type="artístico">çierto</term></l>

<l xml:id="L24">que lo <term key="vc198" type="artístico">verié</term> todo omne
<caesura/>como en libro abierto!</l>
</lg>
<lg n="1245" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#profetas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc646" subtype="religioso">Éxodo</note>

<l xml:id="L25">En la otra <term key="vc144" type="artístico">estoria</term>,&br/>
<caesura/>don <persName key="vc222" type="religioso">Möisés</persName> finado,</l>

<l xml:id="L26">tenié en su lugar <caesura/>
<persName key="vc677" type="religioso">Josüé</persName> el ducado;</l>

<l xml:id="L27">metiolos en la tierra <caesura/>e fue bien adonado</l>

<l xml:id="L28">—es de Santa Iglesia <caesura/>oy en día plorado—.</l>
</lg>
<lg n="1246" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#profetas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc217" subtype="religioso">Profetas</note>

<l xml:id="L29">Allí eran los <term key="vc217" type="religioso">profetas</term>,&br/>
<caesura/>convento general,</l>

<l xml:id="L30">todos tablas en manos, <caesura/>todos con su

```

<term key="vc146" type="artístico">señal</term>;</l>
<l xml:id="L31">cadaúno qué dixo <caesura/>o en cuál temporal,</l>
<l xml:id="L32">quisque en su <term key="vc147"
type="artístico">escripto</term>
<caesura/>de dó era natural.</l>
</lg>
<lg n="1247" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#reyesdeisrael">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc218"
subtype="religioso">Reyes de Israel</note>
<l xml:id="L33"><persName key="vc224" type="religioso">David</persName>
con su salterio <caesura/>sus salmos acordando;</l>
<l xml:id="L34"><persName key="vc225"
type="religioso">Salamón</persName>
faze el templo, <caesura/>justos judizios dando;</l>
<l xml:id="L35"><persName key="vc226" type="religioso">Roboam</persName>
en el regno <caesura/>metié çisma e vando.</l>
<l xml:id="L36">En es' dia fue su <term key="vc26"
type="artístico">obra</term>
<caesura/><persName key="vc300" type="alexandre">Apeles</persName>
<term key="vc45" type="artístico">ençerrando</term>.</l>
</lg>
<lg n="1248" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#diosespaganos">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc207"
subtype="clasico">Dioses paganos</note>
<l xml:id="L37">Las otras inçidençias <caesura/>de las gentes
paganas,</l>
<l xml:id="L38">como non son <term key="vc171"
type="artístico">abténticas</term>,
<caesura/>yazién más <term key="vc107"
type="artístico">orellanas</term>.</l>
<l xml:id="L39">;Tanto eran las <term key="vc144"
type="artístico">estorias</term>
<caesura/>muchas e <term key="vc330" type="artístico">adianas</term></l>
<l xml:id="L40">que sedién sobr'el tùmulo <caesura/>las gentes
<term key="vc331" type="artístico">päusanas</term>!</l>
</lg>
<lg n="1249" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L41">Quando ovo <persName key="vc300"
type="alexandre">Apeles</persName>
<caesura/>lo que sopo <term key="vc30"
type="artístico">labrado</term>,</l>

```

```

<l xml:id="L42">fue en quatro <term key="vc118"
type="artístico">colupnas</term>
<caesura/>el <term key="vc64" type="artístico">sepulcro</term>
<term key="vc32" type="artístico">alçado</term>.</l>
<l xml:id="L43">Fue con grandes obsequios <caesura/>el cuerpo
condesado.</l>
<l xml:id="L44">;El <term key="vc19" type="artístico">seso</term> de
<term key="vc300" type="alexandre">Apeles</term>
<caesura/>será siempre <term key="vc20"
type="artístico">contado</term>!</l>
</lg>
</lg>
</body>
</text>
</TEI>

```

1.2.8. Descripción de Babilonia (1460-1533)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

  <teiHeader>[...]</teiHeader>

  <text>
    <body>

      <note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

      <lg type="poema"
        subtype="épica-culta"
        met="4x14"
        rhyme="AAAA"
        unisonancia="singular"
        isometrismo="isométrico"
        isoestrofismo="heteroestrófico"
        asonancia="consonante">

```

```

                <lg n="1460" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L1">Quiérovos un poco <caesura/>todo lo ál dexar;</l>
<l xml:id="L2">del pleito de
<placeName key="vc402" type="enciclopedico">Babiloña</placeName>
<caesura/>vos quiero <term key="vc81"
type="artístico">contar</term>:</l>
<l xml:id="L3">cuémo yaz' assentada <caesura/>en tan noble logar,</l>
<l xml:id="L4">cuémo es abundada <caesura/>de
<term key="vc231" type="enciclopedico">ríos</term> e de
<term key="vc230" type="enciclopedico">mar</term>.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="1461" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L5">Yaze en logar sano, <caesura/>comarca muy temprada:</l>
<l xml:id="L6">nin la cueita verano <caesura/>nin faz' la envernada.</l>
<l xml:id="L7">De todas las bondades <caesura/>es sobra abundada:</l>
<l xml:id="L8">;de los bienes del sieglo <caesura/>allí non mengua
nada!</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="1462" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc432"
subtype="enciclopedico">Especias</note>
<l xml:id="L9">Los que en ella moran <caesura/>dolor non los
retienta:</l>
<l xml:id="L10">passan los mançebillos <caesura/>en dulçor su
juventa;</l>
<l xml:id="L11">el viejo la cabeça <caesura/>non la ave tremolienta.</l>
<l xml:id="L12" ana="#especias">En ella son los
<term key="vc371" type="enciclopedico">árboles</term> <caesura/>
que llevan la <term key="vc433"
type="enciclopedico">pimienta</term>;</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="1463" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#especias">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc432"
subtype="enciclopedico">Especias</note>
<l xml:id="L13">allí son las <term key="vc432"
type="enciclopedico">espeçias</term>:
<caesura/>el puro <term key="vc434"
type="enciclopedico">garengal</term>,</l>

```

```

<l xml:id="L14"><term key="vc435" type="enciclopédico">canela</term> e
<term key="vc436" type="enciclopédico">gengibre</term>, <caesura/>
<term key="vc437" type="enciclopédico">clavos</term> e
<term key="vc438" type="enciclopédico">çetüal</term>,</l>
<l xml:id="L15"><term key="vc439" type="enciclopédico">ençéns'</term>e
<term key="vc440" type="enciclopédico">çinamomo</term>, <caesura/>
<term key="vc441" type="enciclopédico">bálsamo</term> que más
<term key="vc173">val'</term>;</l>
<l xml:id="L16"><term key="vc442" type="enciclopédico">girofe</term> e
<term key="vc443" type="enciclopédico">nuez moscada</term> <caesura/>e
<term key="vc444" type="enciclopédico">nardo</term> natural.</l>
</lg>

<lg n="1464" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#especias">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc432"
subtype="enciclopédico">Especias</note>
<l xml:id="L17">De sí mismos, los
<term key="vc371" type="enciclopédico">árvoles</term>
<caesura/>tanto han buen olor</l>
<l xml:id="L18">que non avrié ant'ellos <caesura/>fuerça ningún
dolor.</l>
<l xml:id="L19">Por esso son los ombres <caesura/>de muy buena
color:</l>
<l xml:id="L20">¡bien a una jornada <caesura/>sienten el buen odor!</l>
</lg>

<lg n="1465" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#especias">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc432"
subtype="enciclopédico">Especias</note>
<l xml:id="L21">Los quatro <term key="vc231"
type="enciclopédico">ríos</term>
santos <caesura/>todos los ha vezinos</l>
<l xml:id="L22">—dizen que los dos fazen <caesura/>por ella sus
camino—.</l>
<l xml:id="L23">Muelen solas <term key="vc432"
type="enciclopédico">espeçias</term>
<caesura/>más de quatro <term key="vc583"
type="enciclopédico">molinos</term>;</l>
<l xml:id="L24">más quatro muelen <term key="vc445"
type="enciclopédico">pebre</term>

```

```

<caesura/>e más quatro, <term key="vc446"
type="enciclopedico">cominos</term>.</l>
    </lg>

    <lg n="1466" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L25">De ruedas de <term key="vc583"
type="enciclopedico">molinos</term>
<caesura/>que muelen las çiveras</l>
<l xml:id="L26">e de ricas azeñas <caesura/>que las dizen traperas</l>
<l xml:id="L27">avié grant abundança <caesura/>por todas las
riberas;</l>
<l xml:id="L28">eran dentro e fuera <caesura/>seguras las carreras.</l>
    </lg>

    <lg n="1467" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L29">Rica es de <term key="vc281"
type="enciclopedico">pescados</term>
<caesura/>de <term key="vc231" type="enciclopedico">ríos</term> e de
<term key="vc230" type="enciclopedico">mar</term></l>
<l xml:id="L30">-siempre los fallan frescos, <caesura/>non los quieren
salar-,</l>
<l xml:id="L31">non d'unos, mas de quantos <caesura/>omnes podrién
asmar.</l>
<l xml:id="L32">Son las <term key="vc229"
type="enciclopedico">aguas</term>
muy sanas <caesura/>pora <term key="vc284"
type="enciclopedico">bestias</term>
abevrrar.</l>
    </lg>

    <lg n="1468" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L33">Han essas santas <term key="vc229"
type="enciclopedico">aguas</term>
<caesura/>otra mejor costumbre:</l>
<l xml:id="L34">de
<term key="vc157" type="enciclopedico">piedras de grant preço</term>
<caesura/>han una muchedumbre;</l>

```

<l xml:id="L35">unas que dan de noche <caesura/>a lengua tierra
lumbre;</l>

<l xml:id="L36">otras que dan al flaco <caesura/>salut e
fermidumbre.</l>

</lg>

<lg n="1469" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>

<l xml:id="L37">El <term key="vc447" type="enciclopedico">esmaragdo
verde</term>

<caesura/>allí suele seer,</l>

<l xml:id="L38">más claro que espejo <caesura/>por ombre se veer;</l>

<l xml:id="L39">el <term key="vc448" type="enciclopedico">jaspis</term>,
que es bueno <caesura/>por omne lo traer:</l>

<l xml:id="L40">no' l pueden a qui lo trae <caesura/>yervas empeeçer.</l>

</lg>

<lg n="1470" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>

<l xml:id="L41">Allí son las <term key="vc449"
type="enciclopedico">gagantes</term>,
<caesura/>por natura ardientes,</l>

<l xml:id="L42">que sacan los demonios, <caesura/>segudan las
sirpientes;</l>

<l xml:id="L43">los <term key="vc450"
type="enciclopedico">magnetes</term>,
que son <caesura/>unas piedras valientes</l>

<l xml:id="L44">-estos tiran el fierro, <caesura/>si les metierdes
mientes-</l>

</lg>

<lg n="1471" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>

<l xml:id="L45"><term key="vc451" type="enciclopedico">Adamant'</term>,
en que fierro <caesura/>nunca fizo señal,</l>

<l xml:id="L46">con sangre de cabrito <caesura/>fiéndose, non con
ál;</l>

```
<l xml:id="L47"><term key="vc452"
type="enciclopedico">estopaçon</term>,
que es <caesura/>de color comunal,</l>
<l xml:id="L48">qual color tien'açerca, <caesura/>torna ella en tal.</l>
</lg>
```

```
<lg n="1472" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L49">Allí han la <term key="vc453"
type="enciclopedico">galaica</term>,
<caesura/>assaz de buen mercado:</l>
<l xml:id="L50">esta tiene al omne <caesura/>alegre e pagado.</l>
<l xml:id="L51">Es en essa ribera <caesura/>el
<term key="vc454" type="enciclopedico">melozio</term> trobado,</l>
<l xml:id="L52">que por descubrir furtos <caesura/>es muy bueno
provado.</l>
</lg>
```

```
<lg n="1473" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L53">La piedra <term key="vc455"
type="enciclopedico">elitropia</term>
<caesura/>allí suele naçer;</l>
<l xml:id="L54">esta es de grant <term key="vc172"
type="artístico">preçio</term>
<caesura/>-;quí la podiés'aver!-:</l>
<l xml:id="L55">esta faz'a la Luna <caesura/>la claredat perder;</l>
<l xml:id="L56">;al omne que la tiene <caesura/>non lo pueden veer!</l>
</lg>
```

```
<lg n="1474" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L57"><term key="vc456" type="enciclopedico">Sagda</term>,
que las naves <caesura/>faze a sí venir;</l>
<l xml:id="L58">el <term key="vc457" type="enciclopedico">coral</term>,
que los rayos <caesura/>faze bien referir;</l>
```

```

<l xml:id="L59">fázelo <term key="vc458"
type="enciclopedico">hematites</term>
<caesura/>al omne salvo ir:</l>
<l xml:id="L60">çelada nin engaño <caesura/>no'l podrien nozir.</l>
    </lg>

    <lg n="1475" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L61"><term key="vc459" type="enciclopedico">Jaçinto</term>,
que se torna <caesura/>de la color del día,</l>
<l xml:id="L62">non dexa en el omne <caesura/>ardor nin maletía</l>
<l xml:id="L63">-por natura es fría, <caesura/>ende ha tal
valentía-;</l>
<l xml:id="L64">el <term key="vc451"
type="enciclopedico">adamant'</term>
lo taja, <caesura/>non otra maestría.</l>
    </lg>

    <lg n="1476" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L65"><term key="vc460" type="enciclopedico">Margarita</term>,
que siempre <caesura/>quiere yazer señera</l>
<l xml:id="L66">-siempre la troban sola, <caesura/>nunca ha
compañera-,</l>
<l xml:id="L67">del roçio se cría, <caesura/>palabra verdadera,</l>
<l xml:id="L68">ca lo diz' <persName key="vc633" type="artístico">san
Esidro</persName>,
<caesura/>que sopo la manera.</l>
    </lg>

    <lg n="1477" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L69"><term key="vc461" type="enciclopedico">Pedorus</term>,
que tanto <term key="vc173" type="artístico">val'</term>,
<caesura/>non es de olvidar:</l>
<l xml:id="L70">non es nado qui'l pueda <caesura/>la color terminar;</l>
<l xml:id="L71">de beldat no'l püeden <caesura/>compañera trobar</l>

```

<l xml:id="L72">-las reinas la suelen <caesura/>esta mucho amar-</l>
</lg>

<lg n="1478" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L73"><term key="vc462" type="enciclopedico">Astrites</term>
es poquiella, <caesura/>mas mayor que arbeja,</l>
<l xml:id="L74">pesada por natura <caesura/>más que ruvia vermeja;</l>
<l xml:id="L75">parez' de dentro lumbre <caesura/>que estrella
semeja;</l>
<l xml:id="L76">dan por ella grant <term key="vc172"
type="artístico">preçio</term>,
<caesura/>maguer que es chiqueja.</l>
</lg>

<lg n="1479" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L77"><term key="vc463" type="enciclopedico">Galatites</term>
es blanca
<caesura/>cuemo leche d'oveja;</l>
<l xml:id="L78">faze a las nodrizas <caesura/>aver leche sobeja;</l>
<l xml:id="L79">faze purgar la fleuma, <caesura/>maguer sea aneja;</l>
<l xml:id="L80">regálase en la boca <caesura/>que açúcar semeja.</l>
</lg>

<lg n="1480" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L81"><term key="vc464" type="enciclopedico">Galaçio</term>
es hermosa, <caesura/>mas de fría manera:</l>
<l xml:id="L82">non podrié calentarse <caesura/>por ninguna foguera;</l>
<l xml:id="L83">ámanla en verano <caesura/>los que andan carrera,</l>
<l xml:id="L84">que non les faga mal <caesura/>el Sol en la mollera.</l>
</lg>

<lg n="1481" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L85"><term key="vc465" type="enciclopedico">Solgema</term>
echa rayos <caesura/>e faz' lumbre sobejo:</l>
<l xml:id="L86">podrié a la su lumbre <caesura/>çenar un grant
conçejo.</l>
<l xml:id="L87">Creo que <term key="vc466"
type="enciclopedico">selenites</term>
<caesura/><term key="vc173" type="artístico">val'</term> menos un
poquillejo,</l>
<l xml:id="L88">que mengua cuemo la Luna <caesura/>e creçe en
parejo.</l>
</lg>
<lg n="1482" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L89"><term key="vc467" type="enciclopedico">Çinedia</term>
es longuiella, <caesura/>piedra muy preçiada;</l>
<l xml:id="L90">en cabeça de pez <caesura/>suele seer fallada;</l>
<l xml:id="L91">en ella lo entienden <caesura/>los que la han usada</l>
<l xml:id="L92">si fará tiempo bueno <caesura/>o tempestat irada.</l>
</lg>
<lg n="1483" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L93"><term key="vc468" type="enciclopedico">Acates</term>
es negriella, <caesura/>mas de grandes virtudes:</l>
<l xml:id="L94">refiere las tempestat <caesura/>que vienen en las
nuves;</l>
<l xml:id="L95">faze quedar los ríos, <caesura/>que semejan paúles;</l>
<l xml:id="L96">otras ý ha, sin estas, <caesura/>muchas buenas
costumbres.</l>
</lg>
<lg n="1484" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L97"><term key="vc469" type="enciclopedico">Absicto</term>,

```

cuemo dizen, <caesura/>es negra e pesada,</l>
<l xml:id="L98">mas, quando una vez <caesura/>es escalentada,</l>
<l xml:id="L99">fasta los siete días <caesura/>non es esfriada</l>
<l xml:id="L100">-;serié pora enero <caesura/>non mala dinarada!-</l>
</lg>

<lg n="1485" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L101">La santa <term key="vc470"
type="enciclopedico">dionisia</term>,
<caesura/>quando es bien molida</l>
<l xml:id="L102">e tornada en polvos <caesura/>e en agua metida,</l>
<l xml:id="L103">cuemo si fuesse vino <caesura/>fázela tan saborida</l>
<l xml:id="L104">-;nunca sintrié beudez <caesura/>qui la oviés'
tenida!-</l>
</lg>

<lg n="1486" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L105">Non es <term key="vc471"
type="enciclopedico">exocontálitos</term>
<caesura/>de todas las peores,</l>
<l xml:id="L106">que es entremezclada <caesura/>de sesenta colores.</l>
<l xml:id="L107">El <term key="vc451"
type="enciclopedico">adamant'</term> seguda
<caesura/>todos malos pavores;</l>
<l xml:id="L108">el que la tien' consigo <caesura/>nunca'l matan
poçones.</l>
</lg>

<lg n="1487" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L109"><term key="vc472" type="enciclopedico">Iris</term>,
si sol' del rayo <caesura/>del Sol fuere ferida,</l>
<l xml:id="L110">faz' la forma del arco <caesura/>en la pared
bastida.</l>
<l xml:id="L111"><term key="vc473" type="enciclopedico">Astrión</term>

resplandeçe <caesura/>cuemo luna complida,</l>
<l xml:id="L112">pero a poco tiempo <caesura/>es la su luz fallida.</l>
</lg>

<lg n="1488" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L113"><term key="vc474" type="enciclopedico">Electria</term>
hanla pocos, <caesura/>ca es <term key="vc157"
type="enciclopedico">pedra preçiada</term>;</l>
<l xml:id="L114">en vientre de los
<term key="vc287" type="enciclopedico">gallos</term>
<caesura/>suele seer fallada;</l>
<l xml:id="L115">qui la toviés' consigo <caesura/>en el cuello atada</l>
<l xml:id="L116">nunca serié vençido <caesura/>nin muerto a espada.</l>
</lg>

<lg n="1489" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L117"><term key="vc475" type="enciclopedico">Endros</term>
echa grant agua, <caesura/>fría e bien sabrida;</l>
<l xml:id="L118">semeja que tien' dentro <caesura/>una
fuent'ascondida:</l>
<l xml:id="L119">manternié doze omnes <caesura/>a larguera medida</l>
<l xml:id="L120">si el agua que vierte <caesura/>fuesse toda cogida.</l>
</lg>

<lg n="1490" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L121">La virtud del
<term key="vc158" type="enciclopedico">cristal</term>
<caesura/>todos nós la sabemos:</l>
<l xml:id="L122">cuémo salle d'él fuego <caesura/>cutiano lo veemos,</l>
<l xml:id="L123">mas nós por maravilla <caesura/>esto non lo
tenemos,</l>
<l xml:id="L124">por quanto cada día <caesura/>en uso lo avemos.</l>
</lg>

```

                <lg n="1491" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L125"><term key="vc476" type="enciclopedico">Safires</term>
e <term key="vc477" type="enciclopedico">girgonças</term>,
<caesura/>essas piedras luzientes,</l>
<l xml:id="L126">en essas omne bueno <caesura/>sol' non ý mete
mientos,</l>
<l xml:id="L127">mas las que por natura <caesura/>son frías e
calientes,</l>
<l xml:id="L128">estas tienen por buenas, <caesura/>ca son senadas
gentes.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="1492" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#piedras_preciosas">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc157"
subtype="enciclopedico">Piedras preciosas</note>
<l xml:id="L129">Más son de çient atantas <caesura/>las
<term key="vc157" type="enciclopedico">piedras adonadas</term>,</l>
<l xml:id="L130">que son assí las gentes <caesura/>de todas
abondadas.</l>
<l xml:id="L131">Quien más quisier' saber <caesura/>busque do son
<term key="vc77" type="artístico">notadas</term>,</l>
<l xml:id="L132">ca quiero yo fincar <caesura/>con las que he
<term key="vc81" type="artístico">contadas</term>.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="1493" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L133">Son dentro en la
<term key="vc237" type="enciclopedico">villa</term>
<caesura/>muchas dulçes <term key="vc584"
type="enciclopedico">fontanas</term>,</l>
<l xml:id="L134">que son de día frías, <caesura/>tibias en las
mañanas.</l>
<l xml:id="L135" ana="#animales">Nunca crían en ellas <caesura/>nin
<term key="vc478" type="enciclopedico">gusanos</term>
nin <term key="vc479" type="enciclopedico">ranas</term>:</l>
<l xml:id="L136">como son perenales, <caesura/>son sabrosas e sanas.</l>
                </lg>

```

```

        <lg n="1494" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L137">De panes e de vinos <caesura/>es
<term key="vc237" type="enciclopedico">villa</term> avondada:</l>
<l xml:id="L138">non podrién doze omnes <caesura/>comer la dinarada.</l>
<l xml:id="L139">Yo leí -;assí aya <caesura/>en Paraiso posada!-</l>
<l xml:id="L140">que vendimian en el año <caesura/>la segunda
vegada.</l>
    </lg>

```

```

        <lg n="1495" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L141">Las <term key="vc585"
type="enciclopedico">florestas</term>
son grandes <caesura/>redor de la
<term key="vc238" type="enciclopedico">çibdat</term>;</l>
<l xml:id="L142">ý prenden los
<term key="vc480" type="enciclopedico">venados</term>
<caesura/>a toda planidat:</l>
<l xml:id="L143">los grandes e los chicos, <caesura/>los de media
edat</l>
<l xml:id="L144">assí se ivan a ello <caesura/>cuemo a su heredat.</l>
    </lg>

```

```

        <lg n="1496" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc282"
subtype="enciclopedico">Aves</note>
<l xml:id="L145">De <term key="vc481" type="enciclopedico">gamos</term>
e de <term key="vc482" type="enciclopedico">çiervos</term> <caesura/>
e de otros <term key="vc480" type="enciclopedico">venados</term>,</l>
<l xml:id="L146">de <term key="vc483" type="enciclopedico">ossos e de
ossas</term>
<caesura/>e <term key="vc484" type="enciclopedico">puercos mal
domados</term>,</l>
<l xml:id="L147">de <term key="vc487" type="enciclopedico">perdiz</term>
e de
<term key="vc488" type="enciclopedico">garça</term> <caesura/>
e <term key="vc489" type="enciclopedico">picos lorigados</term>,</l>

```

<l xml:id="L148">otros omnes en el siglo <caesura/>non son tan avondados.</l>

</lg>

<lg n="1497" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#aves">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc282" subtype="enciclopedico">Aves</note>

<l xml:id="L149">De estas <term key="vc282" type="enciclopedico">aveziellas</term>

<caesura/><term key="vc490" type="enciclopedico">ánades</term> e <term key="vc491" type="enciclopedico">çerçetas</term>,</l>

<l xml:id="L150">traen por la <term key="vc238" type="enciclopedico">çibdat</term>

<caesura/>plenas grandes carretas;</l>

<l xml:id="L151"><term key="vc291" type="enciclopedico">ruiseñores</term> e <term key="vc287" type="enciclopedico">gayos</term>,<caesura/>que son más fermosetas,</l>

<l xml:id="L152">porque <term key="vc55" type="artístico">cantan</term> <term key="vc164" type="artístico">fermoso</term>,<caesura/>estas son más caretas.</l>

</lg>

<lg n="1498" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#aves">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc282" subtype="enciclopedico">Aves</note>

<l xml:id="L153">Pero han muchas d'ellas e <caesura/>todas muy boniellas,</l>

<l xml:id="L154">cadauno a su puerta <caesura/>tres o quatro çestiellas:</l>

<l xml:id="L155">quando empieçan sus <term key="vc137">sones</term> <caesura/>a fer las <term key="vc282" type="enciclopedico">aveziellas</term>,</l>

<l xml:id="L156">las madres a los fijos <caesura/>olvidarién por ellas.</l>

</lg>

<lg n="1499" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#aves">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc282" subtype="enciclopedico">Aves</note>

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L157">Y son los <term key="vc492"
type="enciclopedico">papagayos</term>,
<caesura/>unas <term key="vc282" type="enciclopedico">aves</term>
senadas</l>
<l xml:id="L158">que vençen a los omnes <caesura/>de seso a las
vegadas.</l>
<l xml:id="L159">Y son las fieras
<term key="vc493" type="enciclopedico">tigres</term>,
<caesura/>que yazen ençerradas</l>
<l xml:id="L160">-;non ha <term key="vc284"
type="enciclopedico">bestias</term>
en el mundo <caesura/>que sean tan dubdadas!-</l>
</lg>

<lg n="1500" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L161">Las gentes son de <term key="vc172"
type="artístico">preçio</term>,
<caesura/>mayores e menores:</l>
<l xml:id="L162">todos andan vestidos <caesura/>de
<term key="vc306" type="artístico">paños</term> de colores;</l>
<l xml:id="L163">cavalgan <term key="vc494"
type="enciclopedico">palafrenes</term>
<caesura/>e <term key="vc495" type="enciclopedico">mulas</term>
ambladores;</l>
<l xml:id="L164">los pobres omnes visten <caesura/>
<term key="vc155" type="artístico">xamet'</term>e
<term key="vc496" type="artístico">çisclatones</term>.</l>
</lg>

<lg n="1501" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L165">Que todas sus noblezas <caesura/>vos queramos
dezir,</l>
<l xml:id="L166">antes podrién tres días <caesura/>e tres noches
troçir,</l>
<l xml:id="L167">ca <persName key="vc634"
type="artístico">Galter</persName>
non las pudo, <caesura/>maguer quiso, cumplir</l>
<l xml:id="L168">-yo contra él non quiero <caesura/>nin podría
venir-</l>

```

</lg>

<lg n="1502" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L169">Pero y fincan cosas <caesura/>que non son de dexar:</l>
<l xml:id="L170">cuémo vienen ganancias <caesura/>por
<term key="vc233" type="enciclopedico">tierra</term> e por
<term key="vc230" type="enciclopedico">mar</term>;</l>
<l xml:id="L171">las más <term key="vc232"
type="enciclopedico">naves</term>
del mundo <caesura/>allí suelen arribar</l>
<l xml:id="L172">-;solamente con esso <caesura/>devrié rica estar!-</l>
</lg>

<lg n="1503" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L173">Embían pora <term key="vc246"
type="enciclopedico">África</term>
<caesura/>e pora <term key="vc245"
type="enciclopedico">Europa</term></l>
<l xml:id="L174">las <term key="vc232" type="enciclopedico">naves</term>
cargadas <caesura/>
d'<term key="vc432" type="enciclopedico">espeçias</term> e de
<term key="vc61">ropa</term></l>
<l xml:id="L175">-;por y traxo
<persName key="vc635" type="alexandre">Antípater</persName>
<caesura/>en mal punto la copa!:</l>
<l xml:id="L176">;y priso
<persName key="vc618" type="alexandre">Alexandre</persName>
<caesura/>en mal punto la sopa!-</l>
</lg>

<lg n="1504" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L177">Quiero fablar del sito <caesura/>e de la su
grandez,</l>
<l xml:id="L178">del alteza del <term key="vc497"
type="artistico">muro</term>
<caesura/>e de la su autez',</l>
<l xml:id="L179">de <term key="vc524" type="artistico">torres</term>
e de <term key="vc119" type="artistico">puertas</term>
<caesura/>quál a cuál obedez'</l>
<l xml:id="L180">-;serié pora <persName key="vc636"
type="clasico">Omero</persName>
<caesura/>grieve, ca non rafez!-</l>
</lg>

<lg n="1505" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#torredebabel">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
 subtype="religioso">Torre de Babel</note>
 <l xml:id="L181">Creo que bien podiestes <caesura/>alguna vez
 <term key="vc204" type="artístico">oír</term></l>
 <l xml:id="L182">que quisieron al Çielo <caesura/>los
 <term key="vc315" type="religioso">Gigantes</term> sobir;</l>
 <l xml:id="L183">fizieron una <term key="vc316"
 type="religioso">torre</term>;
 <caesura/>non vos cuedo fallir:</l>
 <l xml:id="L184">;non fue quien la podiés' <caesura/>mesurar nin
 medir!</l>
 </lg>

<lg n="1506" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#torredebabel">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
 subtype="religioso">Torre de Babel</note>
 <l xml:id="L185">Vío el Criador <caesura/>que fazién grant locura;</l>
 <l xml:id="L186">metió en ellos çisma <caesura/>e grant malaventura:</l>
 <l xml:id="L187">non conoçié ninguno <caesura/>omne de su natura.</l>
 <l xml:id="L188">;Ovo assí a seer <caesura/>por su malaventura!</l>
 </lg>

<lg n="1507" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#torredebabel">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
 subtype="religioso">Torre de Babel</note>
 <l xml:id="L189">Fasta essa sazón <caesura/>toda la gent' que era</l>
 <l xml:id="L190">fablavan un lenguaje <caesura/>e por una manera:</l>
 <l xml:id="L191">en ebraico fablavan, <caesura/>una lengua señera;</l>
 <l xml:id="L192">non sabién ál hablar <caesura/>nin
 <term key="vc76" type="artístico">escribir</term> en çera.</l>
 </lg>

<lg n="1508" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#torredebabel">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
 subtype="religioso">Torre de Babel</note>
 <l xml:id="L193">Metió Dios entr'ellos <caesura/>tamaña
 <term key="vc317" type="religioso">confusión</term></l>

<l xml:id="L194">que olvidaron todos <caesura/>el natural sermón;</l>
<l xml:id="L195">fablavan cadaúno <caesura/>lenguaje en su son:</l>
<l xml:id="L196">;non sabié uno a otro <caesura/>qué'l dizié o qué non!</l>

</lg>

<lg n="1509" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#torredebabel">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316" subtype="religioso">Torre de Babel</note>

<l xml:id="L197">Si'l uno pedié agua, <caesura/>el otro dava

<term key="vc710" type="artístico">cal</term>;</l>

<l xml:id="L198">el que pedié <term key="vc708"

type="artístico">mortero</term>

<caesura/>dávanli el <term key="vc709"

type="artístico">cordal</term>.</l>

<l xml:id="L199">Lo que dizié el uno, <caesura/>el otro fazié ál:</l>

<l xml:id="L200">;ovo toda la obra <caesura/>por ende ir a mal!</l>

</lg>

<lg n="1510" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#torredebabel">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316" subtype="religioso">Torre de Babel</note>

<l xml:id="L201">Non se podién por guisa <caesura/>ninguna acordar:</l>

<l xml:id="L202">ovieron la lavor <caesura/>qual era a dexar.</l>

<l xml:id="L203">Ovieron por el mundo <caesura/>todos a derramar:</l>

<l xml:id="L204">cadauno por su comarca <caesura/>ovieron a poblar.</l>

</lg>

<lg n="1511" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#torredebabel">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316" subtype="religioso">Torre de Babel</note>

<l xml:id="L205">Assí está oy día <caesura/>la

<term key="vc316" type="religioso">torre</term> empeçada,</l>

<l xml:id="L206">pero de fiera guisa, <caesura/>sobra mucho alçada.</l>

<l xml:id="L207">Por la <term key="vc317"

type="religioso">confusión</term>

<caesura/>que fue entr'ellos dada</l>

<l xml:id="L208">es toda essa tierra <caesura/>

<placeName key="vc402" type="enciclopedico">Babiloña</placeName>

clamada.</l>

</lg>

```
<lg n="1512" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
<l xml:id="L209">Setenta e dos fueron <caesura/>los ombres
mayorales:</l>
<l xml:id="L210">tantos son por el mundo <caesura/>los lenguajes
cabdales.</l>
<l xml:id="L211">Este girgonz' que traen, <caesura/>estos lenguajes
tales,</l>
<l xml:id="L212">sonse controbadiços <caesura/>entre los
menestrales.</l>
</lg>
```

```
<lg n="1513" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
<l xml:id="L213">Los unos son <term key="vc333"
type="enciclopedico">latinos</term>,
<caesura/>los otros son <term key="vc498"
type="enciclopedico">ebreos</term>;</l>
<l xml:id="L214">a otros dizen <term key="vc332"
type="enciclopedico">griegos</term>,
<caesura/>a los otros <term key="vc499"
type="enciclopedico">caldeos</term>;</l>
<l xml:id="L215">a otros dizen <term key="vc500"
type="enciclopedico">áraves</term>
<caesura/>e a otros <term key="vc501"
type="enciclopedico">sabeos</term>;</l>
<l xml:id="L216">a los otros <term key="vc502"
type="enciclopedico">egipçios</term>,
<caesura/>a otros <term key="vc503"
type="enciclopedico">amorreos</term>.</l>
</lg>
```

```
<lg n="1514" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
```

```

<l xml:id="L217">Otros dizen <term key="vc337"
type="enciclopedico">ingleses</term>,
<caesura/><term key="vc335" type="enciclopedico">otros son de
<placeName key="vc639"
type="enciclopedico">Bretaña</placeName></term>;</l>
<l xml:id="L218"><term key="vc504" type="enciclopedico">escotes</term> e
<term key="vc505" type="enciclopedico">irlandos</term>, <caesura/>
<term key="vc339" type="enciclopedico">otros de
<placeName key="vc640"
type="enciclopedico">Alemaña</placeName></term>;</l>
<l xml:id="L219"><term key="vc334" type="enciclopedico">
los que viven en <placeName key="vc416"
type="enciclopedico">Galas</placeName>
</term> <caesura/>favlan de otra maña.</l>
<l xml:id="L220">Non es con estos
<placeName key="vc602" type="enciclopedico">Siria</placeName>
<caesura/>en lenguajes calaña.</l>
</lg>

<lg n="1515" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
<l xml:id="L221">Otros son <term key="vc506" type="enciclopedico">
los de <placeName key="vc608"
type="enciclopedico">Persia</placeName></term>,
<caesura/>otros son los <term key="vc507"
type="enciclopedico">indianos</term>;</l>
<l xml:id="L222">otros <term key="vc508" type="enciclopedico">los de
<placeName key="vc641" type="enciclopedico">Samaria</placeName></term>,
<caesura/>otros los <term key="vc509"
type="enciclopedico">mediano</term>s;</l>
<l xml:id="L223">otros <term key="vc510" type="enciclopedico">los de
<placeName key="vc607" type="enciclopedico">Panfilia</placeName></term>
<caesura/>e otros los <term key="vc511"
type="enciclopedico">ircanos</term>;</l>
<l xml:id="L224">otros son <term key="vc512" type="enciclopedico">los de
<placeName key="vc606" type="enciclopedico">Frigia</placeName></term>,
<caesura/>otros los <term key="vc513"
type="enciclopedico">libianos</term>.</l>
</lg>

```

```

        <lg n="1516" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
<l xml:id="L225">Otros dizen <term key="vc514"
type="enciclopedico">partos</term>,
<caesura/>otros <term key="vc515"
type="enciclopedico">elamitanos</term>;</l>
<l xml:id="L226">otros <term key="vc516" type="enciclopedico">de
<placeName key="vc642"
type="enciclopedico">Capadoçia</placeName></term>,
<caesura/>otros <term key="vc517"
type="enciclopedico">ninivitanos</term>;</l>
<l xml:id="L227">otros son <term key="vc518"
type="enciclopedico">çireneos</term>,
<caesura/>otros <term key="vc519"
type="enciclopedico">cananitanos</term>;</l>
<l xml:id="L228">otros los <term key="vc520"
type="enciclopedico">almozones</term>
<caesura/>e otros los <term key="vc521"
type="enciclopedico">çitanos</term>.</l>
        </lg>

```

```

        <lg n="1517" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
<l xml:id="L229">El omne que criado <caesura/>fuesse en
<placeName key="vc402" type="enciclopedico">Babilonia</placeName></l>
<l xml:id="L230">de duro entendrié <caesura/>la lengua de
<placeName key="vc643" type="enciclopedico">Iconia</placeName>.</l>
<l xml:id="L231">Más son de otras tantas <caesura/>que cuenta la
estoria,</l>
<l xml:id="L232">mas yo pora saberlas <caesura/>de seso non he
copia.</l>
        </lg>

```

```

        <lg n="1518" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
<l xml:id="L233"><persName key="vc637"
type="religioso">Semíramis</persName>

```

la buena, <caesura/>una sabia reína,</l>
<l xml:id="L234">pobló a <placeName key="vc402"
type="enciclopedico">Babiloña</placeName>
<caesura/>por la graçia divina.</l>
<l xml:id="L235">Quando lo quiso Dios, <caesura/>aguisolo aína,</l>
<l xml:id="L236">pero antes despiso <caesura/>mucha buena farina.</l>
</lg>

<lg n="1519" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
<l xml:id="L237">Tantas <term key="vc522"
type="enciclopedico">calles</term>
ý fizo <caesura/>como son los linajes;</l>
<l xml:id="L238">fízolas poblar todas <caesura/>de diversos
lenguajes:</l>
<l xml:id="L239">los unos a los otros <caesura/>non sabién fer
messajes;</l>
<l xml:id="L240">los unos a los otros <caesura/>teniense por
salvajes.</l>
</lg>

<lg n="1520" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
<l xml:id="L241">Qualsequier' de las
<term key="vc522" type="enciclopedico">calles</term>
<caesura/>es sobre sí <term key="vc238"
type="enciclopedico">çibdat</term>:</l>
<l xml:id="L242">non sabrién contra otra <caesura/>aver comunidat.</l>
<l xml:id="L243">La más pobre de todas <caesura/>serié grant
heredat:</l>
<l xml:id="L244">a un rëy podrié <caesura/>sacar de pobredat.</l>
</lg>

<lg n="1521" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>
<l xml:id="L245">Qui todos los lenguajes <caesura/>quisiesse
aprender</l>

<l xml:id="L246">allí podrié de todos <caesura/>çertedumbre saber,</l>
<l xml:id="L247">mas ante podrié viejo <caesura/>desdentado seer</l>
<l xml:id="L248">que la terçera parte <caesura/>podriés'él aprender.</l>
</lg>

<lg n="1522" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#torredebabel">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
subtype="religioso">Torre de Babel</note>

<l xml:id="L249">Por quanto es la <term key="vc237"
type="enciclopedico">villa</term>

<caesura/>de tal vuelta poblada</l>

<l xml:id="L250">que los unos a los otros <caesura/>non se entienden
nada,</l>

<l xml:id="L251">por tanto es de nombre <caesura/>de

<term key="vc317" type="religioso">confusión</term> dada,</l>

<l xml:id="L252">ca <placeName key="vc402"

type="enciclopedico">Babilón</placeName>

confusio <caesura/>es en latín clamada.</l>

</lg>

<lg n="1523" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L253">La <term key="vc497" type="artístico">çerca</term>

es <term key="vc195" type="artístico">estraña</term>,</l>

<caesura/>en peña <term key="vc116">çimentada</term>;</l>

<l xml:id="L254">maguer yaze en peña, <caesura/>es bien carcaveada:</l>

<l xml:id="L255">la <term key="vc523" type="artístico">cárcava</term>

es fonda, <caesura/>de agua bien rasada;</l>

<l xml:id="L256"><term key="vc232" type="enciclopedico">naves</term>

traen por ella, <caesura/>ca es fonda e lada.</l>

</lg>

<lg n="1524" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L257">Un trecho de ballesta <caesura/>es en alto el

<term key="vc497" type="artístico">muro</term>,</l>

<l xml:id="L258">de biva <term key="vc525"

type="artístico">argamassa</term>

<caesura/>e de <term key="vc526" type="artístico">pedreñal</term>

duro;</l>

<l xml:id="L259">en ancho, otro tanto, <caesura/>si mal non lo

mesuro.</l>

<l xml:id="L260">El que estoviés' dentro <caesura/>devrié seer

seguro.</l>

</lg>

<lg n="1525" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L261">Las <term key="vc524" type="artístico">torres</term>
son espesas, <caesura/>segund que aprisiemos;</l>
<l xml:id="L262">sobre guisa son muchas <caesura/>—cuenta non les
sabemos—:</l>
<l xml:id="L263">los días de un año <caesura/>dizen que serién
diezmos</l>
<l xml:id="L264">—de qui las non viesse <caesura/>creídos non
seriemos—.</l>

</lg>

<lg n="1526" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L265">Las demás son de <term key="vc527"
type="artístico">canto</term>,
<caesura/><term key="vc166" type="artístico">menudas</term> e
<term key="vc167" type="artístico">granadas</term>;</l>
<l xml:id="L266">las otras son de <term key="vc152"
type="artístico">mármol</term>,
<caesura/>redondas e quadradas;</l>
<l xml:id="L267">mas estas con aquessas <caesura/>son assí
aferradas,</l>
<l xml:id="L268">que sean a aquestas <caesura/>aquessas sobjudgadas.</l>
</lg>

<lg n="1527" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L269">Ha ý, sin los <term key="vc528"
type="artístico">postigos</term>,
<caesura/>treinta <term key="vc119">puertas</term> cabdales.</l>
<l xml:id="L270">Guárdanlas sendos rëys <caesura/>que pocos ha de
tales:</l>
<l xml:id="L271">todos por natura <caesura/>son rëys naturales;</l>
<l xml:id="L272">dizen que todos tienen <caesura/>regnos generales.</l>
</lg>

<lg n="1528" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc248"
subtype="enciclopedico">Astronomía</note>
<l xml:id="L273">El <term key="vc529" type="artístico">real</term> es en
medio,
<caesura/>fecho a <term key="vc199"
type="artístico">maravellas</term>:</l>

<l xml:id="L274" ana="#astronomía">ý es el
 <term key="vc254" type="enciclopedico">Sol</term>
 <term key="vc27" type="artístico">pintado</term>,
 <caesura/>la <term key="vc255" type="enciclopedico">Luna</term>
 e las <term key="vc257" type="enciclopedico">estrellas</term>;</l>
 <l xml:id="L275">ý están las <term key="vc118"
 type="artístico">columnas</term>,
 <caesura/>los <term key="vc530" type="artístico">espejos</term> en
 ellas</l>
 <l xml:id="L276">en que se miran todas, <caesura/>casadas e
 donzellas.</l>

</lg>

<lg n="1529" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L277">Son dentro en la <term key="vc237"
 type="enciclopedico">villa</term>
 <caesura/>los naturales <term key="vc531"
 type="artístico">baños</term>,</l>
 <l xml:id="L278">a que vienen las aguas <caesura/>por yus' tierra en
 caños.</l>
 <l xml:id="L279">Están aparejados <caesura/>de ropas e d'escaños:</l>
 <l xml:id="L280">nunca ý vino omne <caesura/>a que menguassen paños.</l>

</lg>

<lg n="1530" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L281">Tiene en quatro cantos <caesura/>quatro
 <term key="vc524" type="artístico">torres</term> cabdales;</l>
 <l xml:id="L282">más claras son que <term key="vc532"
 type="artístico">vidrio</term>
 <caesura/>nin que finos <term key="vc158"
 type="artístico">cristales</term>:</l>
 <l xml:id="L283">si fazen por la <term key="vc237"
 type="enciclopedico">villa</term>
 <caesura/>furtos o cosas tales,</l>
 <l xml:id="L284">allí lo veen luego <caesura/>por çerteras señales.</l>

</lg>

<lg n="1531" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L285">Nunca podrién a ella <caesura/>enemigos venir</l>
 <l xml:id="L286">que bien de dos jornadas <caesura/>se pudiessen
 cobrir.</l>
 <l xml:id="L287"><persName key="vc227"
 type="religioso">Nabucodonosor</persName>

```

<caesura/>allí solié dormir,</l>
<l xml:id="L288">el que se fazié dios <caesura/>a los omnes dezir.</l>
  </lg>
    <lg n="1532" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L289">Non serié por asmar <caesura/>la cuenta de las
gentes:</l>
<l xml:id="L290">saldrién de cada cal <caesura/>çient mill
combatientes;</l>
<l xml:id="L291">estos son cavalleros <caesura/>espadas çinientes</l>
<l xml:id="L292">-temo dirá alguno: <caesura/>«¡Calla, varón, que
mientos!»-.</l>
  </lg>
    <lg n="1533" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L293">Fuera qui lo pudiesse <caesura/>por espaçio veer,</l>
<l xml:id="L294">el bien de
<placeName key="vc402" type="enciclopedico">Babilonia</placeName>
<caesura/>non lo podrié creer.</l>
<l xml:id="L295">¡Busque otro <term key="vc3"
type="artístico">maestro</term>
<caesura/>qui más quisier' saber,</l>
<l xml:id="L296">ca yo en mi materia <caesura/>quiero torno fazer!</l>
  </lg>
</lg>
</body>
</text>
</TEI>

```

1.2.9. Sepulcro de Darío (1791-1803)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

  <teiHeader>[...]</teiHeader>

  <text>
    <body>

```

<note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

<lg type="poema"
subtype="épica-culta"
met="4x14"
rhyme="AAAA"
unisonancia="singular"
isometrismo="isométrico"
isoestrofismo="heteroestrófico"
asonancia="consonante">

<lg n="1791" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L1"><persName key="vc300" type="alexandre">Apeles</persName>,
en comedio,
<caesura/><term key="vc26" type="artístico">obró</term> la
<term key="vc64" type="artístico">sepultura</term>:</l>
<l xml:id="L2">la <term key="vc112" type="artístico">tumba</term> de
primero,
<caesura/>después la <term key="vc113"
type="artístico">cobertura</term>;</l>
<l xml:id="L3">las <term key="vc115" type="artístico">basas</term> en
tres guisas,
<caesura/>de comunal <term key="vc47"
type="artístico">medida</term>,</l>
<l xml:id="L4">tant' eran bien <term key="vc33"
type="artístico">juntadas</term>
<caesura/>que non <term key="vc368" type="artístico">pareçié
juntura</term>.</l>
</lg>

<lg n="1792" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"

ana="#tiempo">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc248"
subtype="enciclopedico">Astronomía</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L5"><term key="vc28" type="artístico">Debuxó</term>
el <term key="vc64" type="artístico">sepulcro</term>
<caesura/>a muy grandes <term key="vc199"
type="artístico">maravellas</term>:</l>
<l xml:id="L6" ana="#astronomia">cuémo corre el

```
<term key="vc254" type="enciclopedico">Sol</term>,
<caesura/>la <term key="vc255" type="enciclopedico">Luna</term>
e las <term key="vc257" type="enciclopedico">estrellas</term>;</l>
<l xml:id="L7" ana="#astronomia #calendario">cuémo passan las noches,
<caesura/>los días en pues ellas;</l>
<l xml:id="L8" ana="#calendario">cuémo fazen las dueñas <caesura/>en
<term key="vc270" type="enciclopedico">mayo</term> las corellas;</l>
</lg>
```

```
<lg n="1793" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L9">quáles <term key="vc233"
type="enciclopedico">tierras</term>
son buenas <caesura/>de panes e de vinos,</l>
<l xml:id="L10">quáles <term key="vc235"
type="enciclopedico">pueblos</term>
son ricos <caesura/>e cuáles son mesquinos,</l>
<l xml:id="L11">de qué lugar a qué <caesura/>responden los
<term key="vc240" type="enciclopedico">caminos</term>,</l>
<l xml:id="L12">cuémo han d'andar <caesura/>por ellos los
peregrinos.</l>
</lg>
```

```
<lg n="1794" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L13">Y eran los <term key="vc332"
type="enciclopedico">griegos</term>,
<caesura/>qué fazién los <term key="vc333"
type="enciclopedico">latinos</term>,</l>
<l xml:id="L14">e <persName key="vc638" type="religioso">Saúl el
viejo</persName>
<caesura/>con todos sus vezinos;</l>
<l xml:id="L15">cuémo yazién los <term key="vc230"
type="enciclopedico">mares</term>
<caesura/>e los <term key="vc231" type="enciclopedico">ríos</term>
vezinos,</l>
<l xml:id="L16">cuémo sorven los <term key="vc231"
type="enciclopedico">ríos</term>
<caesura/>los grandes a los chicos.</l>
```

</lg>

```
<lg n="1795" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L17"><placeName key="vc340"
type="enciclopedico">Libia</placeName>
era de miesses <caesura/>rica e avondada;</l>
<l xml:id="L18">
<placeName key="vc341" type="enciclopedico">la tierra de
Amón</placeName>,
<caesura/>de pluvia muy menguada,</l>
<l xml:id="L19">riégala
<placeName key="vc348" type="enciclopedico">Egipto</placeName>,
<caesura/>tiénela muy bastada;</l>
<l xml:id="L20">el <term key="vc161" type="artístico">marfil</term>
es en <placeName key="vc342" type="enciclopedico">India</placeName>,
<caesura/>onde es tan nombrada.</l>
</lg>
```

```
<lg n="1796" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L21">Es de piedras preçiosas <caesura/>
<placeName key="vc246" type="enciclopedico">África</placeName> bien
poblada;</l>
<l xml:id="L22">en ella yaz'
<placeName key="vc350" type="enciclopedico">Marruecos</placeName>,
<caesura/>essa çibdat contada;</l>
<l xml:id="L23"><placeName key="vc343"
type="enciclopedico">Greçia</placeName>,
por <placeName key="vc351" type="enciclopedico">Atenas</placeName>
<caesura/>de seso alumbrada;</l>
<l xml:id="L24"><placeName key="vc352"
type="enciclopedico">Roma</placeName>
yaz' sobre <placeName key="vc349"
type="enciclopedico">Tibre</placeName>,
<caesura/>de buen muro çercada;</l>
</lg>
```

```

        <lg n="1797" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
        <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L25"><term key="vc347" type="enciclopedico">los pueblos de
<placeName key="vc344" type="enciclopedico">España</placeName></term>,
<caesura/>cómo son tan ligeros;</l>
<l xml:id="L26">pareçién los
<term key="vc334" type="enciclopedico">franceses</term>,
<caesura/>valientes cavalleros;</l>
<l xml:id="L27"><placeName key="vc345"
type="enciclopedico">Champaña</placeName>,
que queda <caesura/>los vinos delanteros;</l>
<l xml:id="L28"><placeName key="vc346"
type="enciclopedico">Saba</placeName>,
do el <term key="vc439" type="enciclopedico">ençenso</term>
<caesura/>miden a sesteros;</l>
        </lg>

```

```

        <lg n="1798" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L29">cuémo se preçian mucho <caesura/>por
<persName key="vc660" type="enciclopedico">Artús</persName>
los <term key="vc335" type="enciclopedico">bretones</term>,</l>
<l xml:id="L30">cuémo son los
<term key="vc336" type="enciclopedico">normanos</term>
<caesura/>orgullosos varones;</l>
<l xml:id="L31"><term key="vc337" type="enciclopedico">ingleses</term>
son fermosos, <caesura/>de blandos coraçones;</l>
<l xml:id="L32"><term key="vc338" type="enciclopedico">lombardos</term>,
cobdiçiosos; <caesura/><term key="vc339"
type="enciclopedico">alemanes</term>,
fellones.</l>
        </lg>

```

```

        <lg n="1799" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#edaddelmundo">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc247"
subtype="enciclopedico">Edad del mundo</note>
<l xml:id="L33">Allí <term key="vc76" type="artístico">escribió</term>
la cuenta, <caesura/>ca de cor la sabié;</l>

```

```

<l xml:id="L34">el mundo cuándo fue fecho, <caesura/>quántos años
avié:</l>
<l xml:id="L35">de tres mill e nueveçientos <caesura/>e doze non
tollié</l>
<l xml:id="L36">-agora quatroçientos <caesura/>e seis mill
emprendié-.</l>
        </lg>
        <lg n="1800" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#daniel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc223"
subtype="religioso">Libro de Daniel</note>
<l xml:id="L37">Fizo un <term key="vc114"
type="artístico">petafio</term>
<caesura/><term key="vc168" type="artístico">escurament'</term>
<term key="vc75" type="artístico">dictado</term></l>
<l xml:id="L38">-de <persName key="vc223"
type="religioso">Daniel</persName>
lo <term key="vc78" type="artístico">priso</term>,
<caesura/>que era allí <term key="vc77"
type="artístico">notado</term>-.</l>
<l xml:id="L39">Cuemo era <persName key="vc300"
type="alexandre">Apeles</persName>
<caesura/><term key="vc88" type="artístico">clérigo</term> bien
<term key="vc218" type="artístico">letrado</term>,</l>
<l xml:id="L40">todo su ministerio <caesura/>tenié bien
<term key="vc22" type="artístico">decorado</term>:</l>
        </lg>
        <lg n="1801" type="otro(?)" ana="#daniel">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc223"
subtype="religioso">Libro de Daniel</note>
<l xml:id="L41">«Hic situs est aries typicus, duo cornua cuius</l>
<l xml:id="L42">fregit <persName key="vc618"
type="alexandre">Alexander</persName>,
totius malleus orbis»</l>
<l xml:id="L43">(duo cornua sunt duo regna,
<placeName key="vc608" type="enciclopedico">Persarum</placeName> et
<placeName key="vc610" type="enciclopedico">Medorum</placeName>).</l>
        </lg>
        <lg n="1802" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#daniel">

```

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc223"
subtype="religioso">Libro de Daniel</note>
<l xml:id="L44">«Aquí yaz'el carnero, <caesura/>los dos cuernos del
qual</l>
<l xml:id="L45">crebantó <persName key="vc618"
type="alexandre">Alexandre</persName>,
<caesura/>de <placeName key="vc343"
type="enciclopedico">Greçia</placeName>
natural.</l>
<l xml:id="L46"><persName key="vc667"
type="alexandre">Narbozones</persName> e
<persName key="vc668" type="alexandre">Bessus</persName>,
<caesura/>compaña desleal,</l>
<l xml:id="L47">estos dos lo mataron <caesura/>con trãição mortal.</l>
</lg>
<lg n="1803" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L48">La <term key="vc26" type="artístico">obra</term>
fue complida; <caesura/>el <term key="vc64"
type="artístico">sepulcro</term>,
<term key="vc32" type="artístico">alçado</term>,</l>
<l xml:id="L49">fue sobre los <term key="vc118"
type="artístico">fusiellos</term>
<caesura/><term key="vc355" type="artístico">igualment'</term>
<term key="vc354" type="artístico">assentado</term>. </l>
<l xml:id="L50"><term key="vc368" type="artístico">Non pareçié
juntura</term>,
<caesura/>tant'era bien <term key="vc30"
type="artístico">lavrado</term>:</l>
<l xml:id="L51">¡tal cosa mereçié <caesura/>rëy atán honrado!</l>
</lg>
</lg>
</body>
</text>
</TEI>

```

1.2.10. Descripción del palacio de Poro (2119-2142)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>

```

```

<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

  <teiHeader>[...]</teiHeader>

  <text>
    <body>

      <note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

      <lg type="poema"
        subtype="épica-culta"
        met="4x14"
        rhyme="AAAA"
        unisonancia="singular"
        isometrismo="isométrico"
        isoestrofismo="heteroestrófico"
        asonancia="consonante">

        <lg n="2119" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L1">La <term key="vc26" type="artístico">obra</term>
del <term key="vc700" type="artístico">palaçio</term>
<caesura/>non es de olvidar,</l>
<l xml:id="L2">maguer non la podamos <caesura/>dignamente
<term key="vc81" type="artístico">contar</term>:</l>
<l xml:id="L3">por que mucho queramos <caesura/>la verdat
<term key="vc82" type="artístico">alabar</term>,</l>
<l xml:id="L4">aún avrán por esso <caesura/>algunos a dubdar.</l>
      </lg>

      <lg n="2120" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L5">El logar era plano, <caesura/>
<term key="vc183" type="artístico">ricament'</term> assentado,</l>
<l xml:id="L6" ana="#animales">avondado de caça, <caesura/>siquiere de
<term key="vc480" type="enciclopedico">venado</term>;</l>
<l xml:id="L7" ana="#animales">las montañas bien çerca, <caesura/>do
paçié el
<term key="vc586" type="enciclopedico">ganado</term>;</l>
<l xml:id="L8">verano e ivierno <caesura/>era logar temprado.</l>

```

</lg>

<lg n="2121" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L9">Fueron de buen
<term key="vc3" type="artístico">maestro</term>
<caesura/>los <term key="vc700" type="artístico">palacios</term>
<term key="vc354" type="artístico">assentados</term>:</l>
<l xml:id="L10">fueron <term key="vc3"
type="artístico">maestramente</term>
<caesura/>a <term key="vc86" type="artístico">quadra</term>
<term key="vc40" type="artístico">compassados</term>;</l>
<l xml:id="L11">en peña viva fueron <caesura/>los
<term key="vc116" type="artístico">çimientos</term> echados:</l>
<l xml:id="L12">por agua nin por fuego <caesura/>non serién
<term key="vc356" type="artístico">desatados</term>.</l>
</lg>

<lg n="2122" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L13">Eran bien
<term key="vc41" type="artístico">enluzidas</term>
<caesura/>e <term key="vc178" type="artístico">firmes</term>
las <term key="vc117" type="artístico">paredes</term>;</l>
<l xml:id="L14">non le ý fazién mengua <caesura/>
<term key="vc386" type="artístico">sávanas</term>
nin <term key="vc387" type="artístico">tapedes</term>;</l>
<l xml:id="L15">el <term key="vc358" type="artístico">techo</term>
era <term key="vc359" type="artístico">pinto</term>
<caesura/>a <term key="vc360" type="artístico">lazos</term>
e a <term key="vc361" type="artístico">redes</term>,</l>
<l xml:id="L16">todo de <term key="vc150">oro</term> fino,
<caesura/>como en Dios creedes.</l>
</lg>

<lg n="2123" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L17">Las <term key="vc119" type="artístico">puertas</term>
eran todas <caesura/>de
<term key="vc161" type="artístico">marfil</term> natural,</l>
<l xml:id="L18">blancas e <term key="vc184"
type="artístico">reluzientes</term>
<caesura/>como un fin' <term key="vc158"
type="enciclopedico">crystal</term>;</l>
<l xml:id="L19">los <term key="vc362" type="artístico">entalles</term>,
<term key="vc18" type="artístico">sotiles</term>;

```

<caesura/>bien alto el poyal.</l>
<l xml:id="L20">¡Casa era de rëy, <caesura/>mas bien era real!</l>
  </lg>

  <lg n="2124" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L21">Quatroçientas <term key="vc118"
type="artístico">colupnas</term>
<caesura/>avié en essas casas,</l>
<l xml:id="L22">todas de <term key="vc150" type="artístico">oro</term>
fino, <caesura/><term key="vc123" type="artístico">capiteles</term> e
<term key="vc115" type="artístico">basas</term>:</l>
<l xml:id="L23">non serién plus <term key="vc184"
type="artístico">luzientes</term>,
<caesura/>si fuessen bivas brasas,</l>
<l xml:id="L24">ca eran bien <term key="vc42"
type="artístico">broñidas</term>,
<caesura/>bien <term key="vc363" type="artístico">planas</term>
e bien <term key="vc186" type="artístico">rasas</term>.</l>
  </lg>

  <lg n="2125" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L25">Muchas eran las <term key="vc120"
type="artístico">cámaras</term>,
<caesura/>todas con sus <term key="vc365"
type="artístico">sobrados</term>;</l>
<l xml:id="L26">de <term key="vc153" type="artístico">çiprés</term>
eran todos <caesura/>los <term key="vc366"
type="artístico">maderos</term>
<term key="vc26" type="artístico">obrados</term>:</l>
<l xml:id="L27">eran tan <term key="vc18"
type="artístico">sotilment'</term>
<caesura/>entre sí <term key="vc34"
type="artístico">enlazados</term></l>
<l xml:id="L28"> que non <term key="vc367"
type="artístico">entendí</term>
omne <caesura/><term key="vc368" type="artístico">dó eran
empeçados</term>.</l>
  </lg>

  <lg n="2126" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#vegetales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc279"
subtype="enciclopedico">Vegetales</note>

```

<l xml:id="L29">Pendié de las <term key="vc118" type="artístico">colupnas</term>
 <caesura/>derredor de la <term key="vc369" type="artístico">sala</term></l>
 <l xml:id="L30">una muy <term key="vc183" type="artístico">rica</term>
 <term key="vc121" type="enciclopédico">viña</term>
 <caesura/>-de mejor non nos cala-:</l>
 <l xml:id="L31">levava <term key="vc370" type="enciclopédico">fojas</term>
 d' <term key="vc150" type="artístico">oro</term>,

 <caesura/>grandes como la palma</l>
 <l xml:id="L32">-;querría aver las mías <caesura/>tales, sí Dios me
 vala!-.</l>
 </lg>

<lg n="2127" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#vegetales">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc279" subtype="enciclopédico">Vegetales</note>
 <l xml:id="L33">Las <term key="vc292" type="enciclopédico">uvas</term>
 de la <term key="vc121" type="enciclopédico">viña</term>
 <caesura/>eran de grant <term key="vc372" type="artístico">femençia</term>:</l>
 <l xml:id="L34"><term key="vc157" type="artístico">pedras eran
 preçiosas</term>,

 <caesura/>todas de grant potençia;</l>
 <l xml:id="L35">toda la peor era <caesura/>de grant manifiçençia</l>
 <l xml:id="L36">-;el que plantó la
 <term key="vc121" type="enciclopédico">viña</term>
 <caesura/>fue de grant <term key="vc373" type="artístico">sapiençia</term>!-.</l>
 </lg>

<lg n="2128" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#vegetales">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc279" subtype="enciclopédico">Vegetales</note>
 <l xml:id="L37">Como entre las <term key="vc292" type="enciclopédico">uvas</term>
 <caesura/>son diversas naturas,</l>
 <l xml:id="L38">assí eran las <term key="vc157" type="artístico">pedras</term>
 <caesura/>de diversas figuras:</l>

```

<l xml:id="L39">las unas eran verdes; <caesura/>las otras, bien
maduras</l>
<l xml:id="L40">-;nunca les fizo mal <caesura/>gelo nin
calenturas!-.</l>
      </lg>

      <lg n="2129" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#vegetales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc279"
subtype="enciclopedico">Vegetales</note>
<l xml:id="L41">Allí trobarié omne <caesura/>las unas
<term key="vc374" type="enciclopedico">tardaniellas</term>;</l>
<l xml:id="L42">las otras <term key="vc375"
type="enciclopedico">migaruelas</term>,
<caesura/>que son más <term key="vc587"
type="enciclopedico">tempraniellas</term>;</l>
<l xml:id="L43">las <term key="vc376" type="enciclopedico">blancas
alfonsinas</term>,
<caesura/>que tornan amariellas;</l>
<l xml:id="L44">las <term key="vc377" type="enciclopedico">alfonsinas
negras</term>,
<caesura/>que son más cardeniellas.</l>
      </lg>

      <lg n="2130" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#vegetales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc279"
subtype="enciclopedico">Vegetales</note>
<l xml:id="L45">Las buenas <term key="vc378"
type="enciclopedico">calagrañas</term>,
<caesura/>que se quieren alçar;</l>
<l xml:id="L46">las otras <term key="vc379"
type="enciclopedico">molejas</term>,
<caesura/>que fazen las viejas trotar;</l>
<l xml:id="L47">la <term key="vc380"
type="enciclopedico">torrontés</term> umorosa,
<caesura/>buena pora'l lagar;</l>
<l xml:id="L48">quantas non podrié omne <caesura/>
<term key="vc384" type="artístico">dezir</term> nin
<term key="vc385" type="artístico">agrimar</term>.</l>
      </lg>

```

```

                <lg n="2131" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#vegetales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc279"
subtype="enciclopedico">Vegetales</note>
<l xml:id="L49">Dexémosvos la
<term key="vc121" type="enciclopedico">viña</term>
<caesura/>que era muy <term key="vc187"
type="artístico">loçana</term>,</l>
<l xml:id="L50">que levava vendimia <caesura/>tardana e temprana;</l>
<l xml:id="L51">digamos de un <term key="vc371"
type="enciclopedico">árvol</term>
<caesura/>que sedié en la <term key="vc381"
type="artístico">plaça</term>,</l>
<l xml:id="L52">que yazié y <term key="vc183"
type="artístico">riqueza</term>
<caesura/>fiera e adiana.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2132" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#vegetales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc279"
subtype="enciclopedico">Vegetales</note>
<l xml:id="L53">En medio del <term key="vc122"
type="artístico">enclauastro</term>,<caesura/>logar tan acabado,</l>
<l xml:id="L54">sedié un <term key="vc183" type="artístico">rico</term>
<term key="vc371" type="enciclopedico">árvol</term>
<caesura/>en medio <term key="vc382"
type="artístico">levantado</term>:</l>
<l xml:id="L55">nin era muy grueso <caesura/>nin era muy delgado;</l>
<l xml:id="L56">de <term key="vc150" type="artístico">oro</term>
fino era, <caesura/><term key="vc18" type="artístico">sotilmente</term>
<term key="vc26" type="artístico">obrado</term>.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2133" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L57">Quantas <term key="vc282"
type="enciclopedico">aves</term>
en çielo <caesura/>han <term key="vc135" type="artístico">vozes
acordadas</term>,</l>

```

<l xml:id="L58">que <term key="vc384" type="artístico">dizen</term>
 <term key="vc136" type="artístico">cantos</term>
 <term key="vc190" type="artístico">dulçes</term>, <caesura/>
 <term key="vc166" type="artístico">menudas</term> e
 <term key="vc167" type="artístico">granadas</term>,</l>
 <l xml:id="L59">todas en aquel <term key="vc371"
 type="enciclopédico">árvol</term>
 <caesura/><term key="vc202" type="artístico">pareçién</term>
 tragitadas,</l>
 <l xml:id="L60">cadauna por su natura, <caesura/>de
 <term key="vc327" type="artístico">color</term>
 <term key="vc303" type="artístico">devisadas</term>.</l>
 </lg>

<lg n="2134" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L61">Todos los <term key="vc87"
 type="artístico">instrumentes</term>
 <caesura/>que usan los <term key="vc9"
 type="artístico">joglares</term>,</l>
 <l xml:id="L62">otros de mayor <term key="vc172"
 type="artístico">preçio</term>
 <caesura/>que usan <term key="vc10"
 type="artístico">escolares</term>,</l>
 <l xml:id="L63">de todos avié y <caesura/>tres o quatro pares,</l>
 <l xml:id="L64">todos bien <term key="vc54"
 type="artístico">atemprados</term>
 <caesura/>por formar sos <term key="vc136"
 type="artístico">cantares</term>.</l>
 </lg>

<lg n="2135" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L65">A la raíz del <term key="vc371"
 type="enciclopédico">árvol</term>,
 <caesura/>bien a quinze estados,</l>
 <l xml:id="L66">vinién unos cañones <caesura/>que yazién soterrados:</l>
 <l xml:id="L67">eran de <term key="vc162" type="artístico">cobre</term>
 duro, <caesura/>por en esso <term key="vc30"
 type="artístico">lavrados</term>;</l>
 <l xml:id="L68">todos eran en el <term key="vc371"
 type="enciclopédico">árvol</term>
 <caesura/><term key="vc37" type="artístico">metidos</term> e
 <term key="vc36" type="artístico">soldados</term>.</l>
 </lg>

```

                <lg n="2136" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L69">Sollavan con bufetes <caesura/>en aquellos cañones;</l>
<l xml:id="L70">luego dizién las <term key="vc282"
type="enciclopedico">aves</term>
<caesura/>cadaúna sus <term key="vc137"
type="artístico">sones</term>;</l>
<l xml:id="L71">los <term key="vc287" type="enciclopedico">gayos</term>,
las <term key="vc288" type="enciclopedico">calandrias</term>,
<caesura/><term key="vc289" type="enciclopedico">tordos</term>
e los <term key="vc290" type="enciclopedico">gaviones</term>;</l>
<l xml:id="L72">el <term key="vc291"
type="enciclopedico">rossiñol</term>,
que diz' <caesura/>las <term key="vc164"
type="artístico">fermosas</term>
<term key="vc136" type="artístico">cançiones</term>.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2137" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L73">Luenga serié la conta <caesura/>de las
<term key="vc282" type="enciclopedico">aves</term>
<term key="vc81" type="artístico">contar</term></l>
<l xml:id="L74">-la noche va viniendo: <caesura/>quiérovos
<term key="vc79" type="artístico">destajar</term>-.</l>
<l xml:id="L75">;Ya non sé cuál quisiesse <caesura/>de las otras
echar,</l>
<l xml:id="L76">qüando la <term key="vc286"
type="enciclopedico">çigala</term>
<caesura/>non quiso olvidar!</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2138" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L77"><term key="vc56" type="artístico">Volvién</term>
los <term key="vc87" type="artístico">estrumentes</term>
<caesura/>a <term key="vc56" type="artístico">buelta</term>
con las <term key="vc282" type="enciclopedico">aves</term>;</l>
<l xml:id="L78"><term key="vc57" type="artístico">modulavan</term>

```

a çierto <caesura/>las <term key="vc88" type="artístico">cuerdas</term>
e las <term key="vc89" type="artístico">claves</term>:</l>
<l xml:id="L79"><term key="vc32" type="artístico">alçando</term>
e <term key="vc58" type="artístico">primiendo</term>,
<caesura/>fazién <term key="vc136" type="artístico">cantos</term>
<term key="vc191" type="artístico">süaves</term>,</l>
<l xml:id="L80">tales que pora <persName key="vc664"
type="clásico">Orfeo</persName>
<caesura/>de <term key="vc39" type="artístico">formar</term> serién
graves.</l>

</lg>

<lg n="2139" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L81">Allí era la <term key="vc134"
type="artístico">música</term>
<caesura/><term key="vc55" type="artístico">cantada</term>
por <term key="vc389" type="artístico">razón</term>:</l>
<l xml:id="L82">las <term key="vc190" type="artístico">dulçes</term>
<term key="vc138" type="artístico">deballadas</term>,
<caesura/>el <term key="vc193" type="artístico">plorant'</term>
<term key="vc139" type="artístico">semitón'</term>,</l>
<l xml:id="L83">las <term key="vc140" type="artístico">doblas</term>,
que refieren <caesura/>cuitas del coraçón,</l>
<l xml:id="L84">bien podién tirar <term key="vc172"
type="artístico">preçio</term>
<caesura/>a una <term key="vc535" type="artístico">prosiçión</term>.</l>
</lg>

<lg n="2140" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L85">Non es en el mundo <caesura/>omne tan
<term key="vc383" type="artístico">sabidor</term></l>
<l xml:id="L86">que <term key="vc384" type="artístico">dezirvos</term>
pudiesse <caesura/>quál era la <term key="vc190"
type="artístico">dulçor</term>:</l>
<l xml:id="L87">;mientras omne viviesse <caesura/>en aquella sabor</l>
<l xml:id="L88">non avrié set nin fambre, <caesura/>nin ira nin
dolor!</l>

</lg>

<lg n="2141" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L89">Podédesvos por otra <caesura/>cosa
<term key="vc199" type="artístico">maravillar</term>:</l>

```

<l xml:id="L90">si quisiesse, las <term key="vc141"
type="artístico">medias</term>
<caesura/>solas farié <term key="vc55"
type="artístico">cantar</term>;</l>
<l xml:id="L91"> si quisiesse, la <term key="vc142"
type="artístico">terçia</term>;
<caesura/>si quisiesse, un <term key="vc143"
type="artístico">par</term>.</l>
<l xml:id="L92">;<term key="vc18" type="artístico">Sotil</term> fue el
<term key="vc3" type="artístico">maestro</term> <caesura/>que lo sopo
<term key="vc30" type="artístico">lavrar</term>!</l>
      </lg>
      <lg n="2142" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L93">Óvolo <persName key="vc618"
type="alexandre">Alexandre</persName>
<caesura/>por fiera <term key="vc195"
type="artístico">estrañeza</term>:</l>
<l xml:id="L94">dixo que nunca <term key="vc198"
type="artístico">viera</term>
<caesura/>tan <term key="vc195" type="artístico">estraña</term>
<term key="vc183" type="artístico">riqueza</term>.</l>
<l xml:id="L95">Todos tenién que era <caesura/>muy
<term key="vc194" type="artístico">adapte nobleza</term>:</l>
<l xml:id="L96">nunca avién <term key="vc204"
type="artístico">oído</term>
<caesura/>de tan <term key="vc194" type="artístico">noble
alteza</term>.</l>
      </lg>
    </lg>
  </body>
</text>
</TEI>

```

1.2.11. Viaje submarino de Alejandro (2305-2322)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

```

```

<teiHeader>[...]</teiHeader>

<text>
  <body>

    <note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

    <lg type="poema"
      subtype="épica-culta"
      met="4x14"
      rhyme="AAAA"
      unisonancia="singular"
      isometrismo="isométrico"
      isoestrofismo="heteroestrófico"
      asonancia="consonante">

      <lg n="2305" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L1">Una <term key="vc588" type="artístico">fazaña</term>
suelen
<caesura/>las gentes <term key="vc589"
type="artístico">retraer</term>;</l>
<l xml:id="L2">non yaze en <term key="vc147"
type="artístico">escripto</term>:
<caesura/>es malo de creer.</l>
<l xml:id="L3">Si es verdat o non, <caesura/>yo non he ý qué fer,</l>
<l xml:id="L4">maguer non la quïero <caesura/>en olvido poner.</l>
      </lg>

      <lg n="2306" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L5"><term key="vc384" type="artístico">Dizen</term>
que, por saber <caesura/>qué fazen los
<term key="vc281" type="enciclopedico">pescados</term>,</l>
<l xml:id="L6">cómo viven los chicos <caesura/>entre los más
granados,</l>
<l xml:id="L7">fizo <term key="vc592" type="artístico">arca de
vidrio</term>
<caesura/>con muzos bien çerrados;</l>

```

<l xml:id="L8">metiose él de dentro <caesura/>con dos de sus criados.</l>

</lg>

<lg n="2307" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L9">Estos fueron catados <caesura/>de todos los mejores,</l>

<l xml:id="L10">por tal que non oviessen <caesura/>dono los traidores:</l>

<l xml:id="L11">quan' que él e que ellos <caesura/>avién aguardadores,</l>

<l xml:id="L12">non farién a su guisa <caesura/>los malos reboltos.</l>

</lg>

<lg n="2308" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L13">Fue de buena <term key="vc557" type="artístico">betubne</term> <caesura/>la <term key="vc592" type="artístico">cuba</term> aguisada;</l>

<l xml:id="L14">fue con buenas cadenas <caesura/>bien presa e calçada;</l>

<l xml:id="L15">fue con pliegos bien firmes <caesura/>a las naves plegada,</l>

<l xml:id="L16">que fondir non se podiesse <caesura/>e estodiesse colgada.</l>

</lg>

<lg n="2309" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L17">Mandó que lo dexassen <caesura/>quinze días durar;</l>

<l xml:id="L18">las naves, con tod'esto, <caesura/>pensassen de andar:</l>

<l xml:id="L19">assaz podrié en esto <caesura/>saber e mesurar</l>

<l xml:id="L20">e meter en <term key="vc147" type="artístico">escripto</term> <caesura/>los secretos del mar.</l>

</lg>

<lg n="2310" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L21">La <term key="vc592" type="artístico">cuba</term> fue echada <caesura/>en qu'el rëy yazié;</l>

<l xml:id="L22">a los unos pesava, <caesura/>a los otros plazié:</l>

<l xml:id="L23">bien cuidavan algunos <caesura/>que nunca ende saldrié,</l>

<l xml:id="L24">mas destajado era <caesura/>que en mar non morrié.</l>
</lg>

<lg n="2311" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>

<l xml:id="L25">Andava el buen rëy <caesura/>en su casa çerrada:</l>

<l xml:id="L26">sedié grant coraçón <caesura/>en angosta posada.</l>

<l xml:id="L27">Veyé toda la mar <caesura/>de

<term key="vc281" type="enciclopedico">pescados</term> poblada:</l>

<l xml:id="L28">non es <term key="vc284"

type="enciclopedico">bestia</term>

en sieglo <caesura/>que non fue's'ý trobada.</l>

</lg>

<lg n="2312" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>

<l xml:id="L29">Non vive en el mundo <caesura/>ninguna criatura</l>

<l xml:id="L30">que non cría el mar <caesura/>semejante figura.</l>

<l xml:id="L31">Traen enemistades <caesura/>entre sí por natura:</l>

<l xml:id="L32">los fuertes a los flacos <caesura/>danles
malaventura.</l>

</lg>

<lg n="2313" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>

<l xml:id="L33">Estonçes vio el rëy <caesura/>en aquellas andadas</l>

<l xml:id="L34">cómo echan los unos <caesura/>a los otros çeladas.</l>

<l xml:id="L35">Dizen que ende fueran <caesura/>presas e sossacadas:</l>

<l xml:id="L36">fueron desent'acá <caesura/>en el sieglo usadas.</l>

</lg>

<lg n="2314" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>

<l xml:id="L37">Tanto se acogién <caesura/>al rëy los

<term key="vc281" type="enciclopedico">pescados</term></l>

```

<l xml:id="L38">como si los oviés' <caesura/>por armas sobjudgados:</l>
<l xml:id="L39">vinién fasta la <term key="vc592"
type="artístico">cuba</term>
<caesura/>todos cabez' colgados;</l>
<l xml:id="L40">tremién todos ant'él <caesura/>como moços mojados.</l>
    </lg>
        <lg n="2315" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L41">Jurava <persName key="vc618"
type="alexandre">Alexandre</persName>
<caesura/>por el su diestro lado</l>
<l xml:id="L42">que nunca fuera d'omnes <caesura/>mejor acompañado.</l>
<l xml:id="L43">De los pueblos del mar <caesura/>tóvose por pagado:</l>
<l xml:id="L44">;contava que avié <caesura/>grant imperio ganado!</l>
    </lg>
        <lg n="2316" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales #soberbia">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582"
subtype="religioso">Soberbia</note>
<l xml:id="L45">Otra <term key="vc588" type="artístico">fazaña</term>
vío <caesura/>en esos pobladores:</l>
<l xml:id="L46">vío que los mayores <caesura/>comién a los menores;</l>
<l xml:id="L47">los chicos a los grandes <caesura/>tenienlos por
señores;</l>
<l xml:id="L48">maltrayén los más fuertes <caesura/>a todos los
menores.</l>
    </lg>
        <lg n="2317" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales #soberbia">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582"
subtype="religioso">Soberbia</note>
<l xml:id="L49">Diz'el rëy: «;<term key="vc582"
type="religioso">Sobervia</term>
<caesura/>es en todos lugares!:</l>

```

<l xml:id="L50">es fuerça en la tierra <caesura/>e dentro en los mares;</l>

<l xml:id="L51">las <term key="vc282" type="enciclopedico">aves</term> esso mismo <caesura/>non se catan por pares.</l>

<l xml:id="L52">;Dios confonda tal viçio <caesura/>que tien' tantos lugares!</l>

</lg>

<lg n="2318" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#soberbia">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582" subtype="religioso">Soberbia</note>

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc213" subtype="religioso">Caída de Lucifer</note>

<l xml:id="L53" ana="#caidalucifer">»Naçió entre los ángeles: <caesura/>fizo muchos caer;</l>

<l xml:id="L54">derramó por la tierra, <caesura/>diole Dios grant poder.</l>

<l xml:id="L55">La medida non puede <caesura/>su derecho aver:</l>

<l xml:id="L56">ascondió su cabeça, <caesura/>non osa parecer.</l>

</lg>

<lg n="2319" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#soberbia">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582" subtype="religioso">Soberbia</note>

<l xml:id="L57">»Qui más puede más faze, <caesura/>non de bien mas de mal;</l>

<l xml:id="L58">qui más ha más quier': <caesura/>muere por ganar ál;</l>

<l xml:id="L59">non verié de su grado <caesura/>ninguno so equal.</l>

<l xml:id="L60">;Mal pecado, ninguno <caesura/>non es a Dios leal!</l>

</lg>

<lg n="2320" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#animales #soberbia">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278" subtype="enciclopedico">Animales</note>

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582" subtype="religioso">Soberbia</note>

<l xml:id="L61">»Las <term key="vc282" type="enciclopedico">aves</term> e las <term key="vc284" type="enciclopedico">bestia</term>, <caesura/>los omnes, los <term key="vc281" type="enciclopedico">pescados</term>,</l>

```

<l xml:id="L62">todos son entre sí <caesura/>a bandos derramados.</l>
<l xml:id="L63">;De <term key="vc582" type="religioso">viçio de
sobervia</term>
<caesura/>son todos entecados!:</l>
<l xml:id="L64">;los flacos de los fuertes <caesura/>andan
desafiados!></l>
      </lg>
      <lg n="2321" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#soberbia">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582"
subtype="religioso">Soberbia</note>
<l xml:id="L65">Si como lo sabié <caesura/>el rëy bien asmar</l>
<l xml:id="L66">quisiesse a sí mismo <caesura/>a derechas judgar,</l>
<l xml:id="L67">bien devié un poquillo <caesura/>su lengua refrenar,</l>
<l xml:id="L68">que tan fieras grandías <caesura/>non quisiesse
bafar.</l>
      </lg>
      <lg n="2322" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L69">De su grado el rëy <caesura/>más oviera estado,</l>
<l xml:id="L70">mas a sus criazones <caesura/>faziéseles pesado:</l>
<l xml:id="L71">temiendo ocasión, <caesura/>que suel' venir privado,</l>
<l xml:id="L72">sacáronlo bien ante <caesura/>del término passado.</l>
      </lg>
    </lg>
  </body>
</text>
</TEI>

```

1.2.12. Descripción del Infierno (2334-2423)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>[...]</teiHeader>
  <text>
    <body>

```

<note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

```
<lg type="poema"
  subtype="épica-culta"
  met="4x14"
  rhyme="AAAA"
  unisonancia="singular"
  isometrismo="isométrico"
  isoestrofismo="heteroestrófico"
  asonancia="consonante">
```

```
<lg n="2334" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
```

```
<l xml:id="L1">De la corte del <term key="vc427"
type="religioso">Infierno</term>,
<caesura/>un fambriento lugar</l>
<l xml:id="L2">-la <term key="vc545" type="artístico">materia</term>
  lo manda-, <caesura/>quiero ende fablar:</l>
<l xml:id="L3">mal suelo, mal poblado, <caesura/>mal techo, mal
fogar,</l>
<l xml:id="L4">es dubdo e espanto <caesura/>solo de començar.</l>
</lg>
```

```
<lg n="2335" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
```

```
<l xml:id="L5">El Criador, que fizo <caesura/>todas las criaturas</l>
<l xml:id="L6">con diversos donaires <caesura/>e diversas figuras,</l>
<l xml:id="L7">ordenó los lugares <caesura/>de diversas naturas</l>
<l xml:id="L8">do reçiben las almas <caesura/>lazerios e folguras.</l>
</lg>
```

```
<lg n="2336" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
```

```
ana="#paraíso">
<l xml:id="L9">Fizo pora los buenos, <caesura/>que lo aman servir,</l>
<l xml:id="L10">que so aver non dubdan <caesura/>con los pobres
partir,</l>
<l xml:id="L11">el santo <term key="vc577"
type="religioso">Paraíso</term>,
do non pueden morir,</l>
<l xml:id="L12">do non podrán un punto <caesura/>de lazeria sofrir.</l>
</lg>
```

<lg n="2337" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"

ana="#paraíso">

<l xml:id="L13">Allí serán en gloria <caesura/>qual non sabrán
pedir,</l>

<l xml:id="L14">qual non podrié nul omne <caesura/>fablar nin
comedir.</l>

<l xml:id="L15">;Metrán toda su fuerça <caesura/>en a Dios bendezir,</l>

<l xml:id="L16">al que fue, al que es, <caesura/>al que ha de venir!</l>

</lg>

<lg n="2338" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"

ana="#paraíso">

<l xml:id="L17">Nunca sintrán tiniebra, <caesura/>nin frío nin
calentura;</l>

<l xml:id="L18">verán la faz de Dios, <caesura/>muy dulce catadura:</l>

<l xml:id="L19">non se fartarán d'ella, <caesura/>tant'es la su
dulçura.</l>

<l xml:id="L20">;Qui allí heredar' <caesura/>será de grant ventura!</l>

</lg>

<lg n="2339" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L21">Pora los otros malos, <caesura/>que tienen mala
vida,</l>

<l xml:id="L22">que han la carrera <caesura/>derecha avorrida,</l>

<l xml:id="L23">fue fecho el <term key="vc427"

type="religioso">Infierno</term>,&br/><caesura/><term key="vc238" type="enciclopedico">çibdat</term> mala
complida,</l>

<l xml:id="L24">assaz mal aforado, <caesura/>sin ninguna sallida.</l>

</lg>

<lg n="2340" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L25">Fondo yaz'el <term key="vc427"

type="religioso">Infierno</term>:
<caesura/>nunca entra ý lumbre;</l>

<l xml:id="L26">de sentir luz ninguna <caesura/>non es su costumbre.</l>

<l xml:id="L27">Los <term key="vc497" type="artístico">muros</term>
son de <term key="vc556" type="artístico">sufre</term>,
<caesura/>presos con tal <term key="vc557"

type="artístico">betubne</term></l>

<l xml:id="L28">que non los derromprie <caesura/>ninguna
fortidumbre.</l>

</lg>

```

                <lg n="2341" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc214"
subtype="religioso">Adán y Eva</note>
<l xml:id="L29">Silvan por las riberas <caesura/>muchas malas
<term key="vc324" type="enciclopedico">sirpientes</term>:</l>
<l xml:id="L30">están días e noches <caesura/>aguzando los dientes.</l>
<l xml:id="L31">Assechan a las almas: <caesura/>non tienen a ál
mientos;</l>
<l xml:id="L32" ana="#adanyeva">por esto peligraron <caesura/>los
<term key="vc214" type="religioso">primeros parientes</term>.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2342" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L33">Quando veen venir <caesura/>las almas pecadrizes,</l>
<l xml:id="L34">trávanles de los labros, <caesura/>préndenlas de las
narizes;</l>
<l xml:id="L35">fázenles encorvar <caesura/>sin grado las çervizes.</l>
<l xml:id="L36">;Las que allí non fueren <caesura/>ténganse por
felizes!</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2343" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L37">Nunca fartarse pueden: <caesura/>están muertas de
fambre;</l>
<l xml:id="L38">están todas cargadas <caesura/>de mala vedegambre;</l>
<l xml:id="L39">non apretarién tanto <caesura/>cadenas de arambre.</l>
<l xml:id="L40">;Dios livre todo cristiano <caesura/>de tan mala
pelambre!</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2344" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc279"
subtype="enciclopedico">Vegetales</note>

```

```

<l xml:id="L41" ana="#vegetales">En todas sus comarcas <caesura/>non
naçen nunca
<term key="vc558" type="enciclopedico">flores</term>,</l>
<l xml:id="L42" ana="#vegetales">sinon
<term key="vc559" type="enciclopedico">espinas</term> duras
<caesura/>e <term key="vc560" type="enciclopedico">cardos</term>
poñidores;</l>
<l xml:id="L43">tovas que paren fumo <caesura/>e amargas pudores;</l>
<l xml:id="L44">peñiscales agudos, <caesura/>que son mucho peores.</l>
</lg>

<lg n="2345" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L45">Dexemos de las <term key="vc561"
type="artístico">islas</term>,
<caesura/>digamos del <term key="vc562"
type="artístico">raval</term>;</l>
<l xml:id="L46">aún después iremos <caesura/>entrando al
<term key="vc647" type="artístico">real</term>.</l>
<l xml:id="L47">Avié población suzia <caesura/>fuera al mercadal:</l>
<l xml:id="L48" ana="#pecadoscapitales">
<term key="vc563" type="religioso">los siet' viçios cabdales</term>,
<caesura/>que guardan el portal.</l>
</lg>

<lg n="2346" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L49">Morava <term key="vc564"
type="religioso">Avariçia</term>
<caesura/>luego en la frontera;</l>
<l xml:id="L50">esta es de los viçios <caesura/>madrona cabdellera.</l>
<l xml:id="L51">Quanto allega <term key="vc565"
type="religioso">Cobdiçia</term>,
<caesura/>que es su compañera,</l>
<l xml:id="L52">estalo escondiendo <caesura/>dentro en la poltera.</l>
</lg>

<lg n="2347" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>

```

<l xml:id="L53">Quanto doña <term key="vc565"
 type="religioso">Cobdiçia</term>
 <caesura/>podie ir allegando</l>
 <l xml:id="L54">ivalo <term key="vc564" type="religioso">Avariçia</term>
 <caesura/>so tierra condesando.</l>
 <l xml:id="L55">Quando le pidién algo, <caesura/>querié quebrar
 jurando:</l>
 <l xml:id="L56">;muchos son en el siglo <caesura/>que tienen el so
 bando!</l>

</lg>

<lg n="2348" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#pecadoscapitales">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
 subtype="religioso">Pecados capitales</note>
 <l xml:id="L57">Han una criadiella <caesura/>amas estas serores:</l>
 <l xml:id="L58"><term key="vc566" type="religioso">Ambiçio</term>
 es su nombre, <caesura/>que muere por honores.</l>
 <l xml:id="L59">Trae malos sossacos, <caesura/>encubiertas peores:</l>
 <l xml:id="L60">;non viven de su grado <caesura/>amigos nin señores!</l>

</lg>

<lg n="2349" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#pecadoscapitales">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
 subtype="religioso">Pecados capitales</note>
 <l xml:id="L61">Aven estas fambrientas <caesura/>compañas desleales:</l>
 <l xml:id="L62">logros, furtos, rapinas <caesura/>e engaños
 mortales.</l>
 <l xml:id="L63">Estos mandan las rúas, <caesura/>yazen por los
 ravales;</l>

</lg>

<lg n="2350" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#pecadoscapitales">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
 subtype="religioso">Pecados capitales</note>
 <l xml:id="L65">Aven por concosina <caesura/>una mala vezina:</l>
 <l xml:id="L66"><term key="vc567" type="religioso">Envidia</term>,
 la que fue <caesura/>e siempre será mesquina,</l>
 <l xml:id="L67">un viçio que non sana <caesura/>por nulla melezina,</l>

```

<l xml:id="L68">que's prende con quisquiere <caesura/>por cabellos
aína.</l>

    </lg>

    <lg n="2351" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L69">Quando vee al próximo <caesura/>bien aver o litiçia,</l>
<l xml:id="L70">matarse quiere toda <caesura/>con derecha maliçia,</l>
<l xml:id="L71">mas si vee algunos <caesura/>que caen en tristiçia,</l>
<l xml:id="L72">esto ha por gozo, <caesura/>ca nunca ál cobdiçia.</l>
    </lg>

    <lg n="2352" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L73">Toda cosa derecha <caesura/>razona ella mal:</l>
<l xml:id="L74">delante dize bien, <caesura/>de çaga dize ál.</l>
<l xml:id="L75">Pésal' con puerco grueso <caesura/>en ajeno corral:</l>
<l xml:id="L76">si matarlo quisiessen, <caesura/>non les prestarié
sal.</l>
    </lg>

    <lg n="2353" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L77">Escontra la <term key="vc565"
type="religioso">Cobdiçia</term>
<caesura/>está cabez' tornada:</l>
<l xml:id="L78">tiene de mal coraje <caesura/>la voluntat tornada;</l>
<l xml:id="L79">por lo que ella puede, <caesura/>está dessaborada.</l>
<l xml:id="L80">;Si la quemasse fuego, <caesura/>serié ella pagada!</l>
    </lg>

    <lg n="2354" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L81">Como de mala çepa <caesura/>naçen malos gromones,</l>
<l xml:id="L82">naçen de esti viçio <caesura/>viçiosas criazones:</l>

```

<l xml:id="L83">maldições, tristiças <caesura/>e outras
diversiones.</l>

<l xml:id="L84">;Despiertas' cada día <caesura/>con malos agujijones!</l>
</lg>

<lg n="2355" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L85">Quando vee buen fecho, <caesura/>quíerelo encobrir;</l>
<l xml:id="L86">si encobrir non lo puede, <caesura/>quíerelo
destróir.</l>
<l xml:id="L87">Faze a muchos omnes <caesura/>mala vida vevir,</l>
<l xml:id="L88">por onde ovo'l diablo <caesura/>en
<persName key="vc638" type="religioso">Saúl</persName> a venir.</l>
</lg>

<lg n="2356" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales #ejemploenvidioso">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc569"
subtype="religioso">Exemplo del envidioso</note>
<l xml:id="L89">Un <term key="vc568" type="artístico">exemplo</term>
vos quiero <caesura/>en esto adozir:</l>
<l xml:id="L90">cómo sabe <term key="vc567"
type="religioso">Envidia</term>
<caesura/>a omne deçebir,</l>
<l xml:id="L91">cómo en sí misma <caesura/>quiere grant mal sofrir</l>
<l xml:id="L92">por amor que podiesse <caesura/>al vezino nozir.</l>
</lg>

<lg n="2357" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales #ejemploenvidioso">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc569"
subtype="religioso">Exemplo del envidioso</note>
<l xml:id="L93">Diz' que dos compañeros <caesura/>de diverso
semblant',</l>
<l xml:id="L94">el uno cobdiçioso, <caesura/>el otro envidiant',</l>
<l xml:id="L95">fazién amos carrera <caesura/>por un monte
verdiant';</l>

<l xml:id="L96">fallaron un sant'omne <caesura/>de cuerpo
bienestant'.</l>

</lg>

<lg n="2358" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales #ejemploenvidioso">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc569"
subtype="religioso">Exemplo del envidioso</note>

<l xml:id="L97">Díxoles grant promessa <caesura/>ante que se
partiesse:</l>

<l xml:id="L98">que pidiesse el uno <caesura/>lo que sabor oviesse;</l>

<l xml:id="L99">a esse darié tanto <caesura/>quánto qu'él pidiesse;</l>

<l xml:id="L100">al otro, doble tanto, <caesura/>que callando
estoviesse.</l>

</lg>

<lg n="2359" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales #ejemploenvidioso">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc569"
subtype="religioso">Exemplo del envidioso</note>

<l xml:id="L101">Calló el cobdiçioso, <caesura/>non quiso dezir nada</l>

<l xml:id="L102">por amor que levasse <caesura/>la raçión doblada.</l>

<l xml:id="L103">Quando entendió'l otro <caesura/>esta mala çelada,</l>

<l xml:id="L104">quiso quebrar d'embidia <caesura/>por medio la
corada.</l>

</lg>

<lg n="2360" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales #ejemploenvidioso">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc569"
subtype="religioso">Exemplo del envidioso</note>

<l xml:id="L105">Asmó entre su cuer: <caesura/>pidió un fuerte
pedido,</l>

<l xml:id="L106">qual non fue en el sieglo <caesura/>nin visto nin
oído:</l>

<l xml:id="L107">«Señor -diz'-, tú me tuelle <caesura/>el ojo más
querido:</l>

```

<l xml:id="L108">;dobla al compañero <caesura/>el don que yo te
pido!>></l>

</lg>

<lg n="2361" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales #ejemploenvidioso">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc569"
subtype="religioso">Exemplo del envidioso</note>
<l xml:id="L109">Fizos'el omne bueno <caesura/>mucho
maravillado;</l>
<l xml:id="L110">del omne envidioso <caesura/>fue muy despagado:</l>
<l xml:id="L111">;vío que la <term key="vc567"
type="religioso">Envidia</term>
<caesura/>es tan mortal pecado</l>
<l xml:id="L112">que non es por nul viçio <caesura/>omne tan mal
dañado!</l>

</lg>

<lg n="2362" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L113">;Clérigos e cavalleros <caesura/>que fazen simonías</l>
<l xml:id="L114">non serán ende menos, <caesura/>por las çapatas
mías!:</l>
<l xml:id="L115">;el plomo regalado <caesura/>bevrán todos los días!</l>
<l xml:id="L116">-;non creo que gusanos <caesura/>críen en las
enzías!-</l>

</lg>

<lg n="2363" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L117">Mantiene doña <term key="vc570"
type="religioso">Ira</term>
<caesura/>la terçera posada,</l>
<l xml:id="L118">con coraçón raviioso, <caesura/>de refiertas
cargada,</l>
<l xml:id="L119">royendo las estacas, <caesura/>la visión turbada:</l>

```

<l xml:id="L120">non querié que'l dixiesse <caesura/>omne ninguno nada.</l>

</lg>

<lg n="2364" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#pecadoscapitales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563" subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<l xml:id="L121">Está tanto de çiega <caesura/>que non sabe qué's diga,</l>

<l xml:id="L122">diziendo villanía, <caesura/>alueyas e nemiga,</l>

<l xml:id="L123">como se acaeçe <caesura/>si alguno la castiga:</l>

<l xml:id="L124">¡tórnal' como si fuesse <caesura/>su mortal enemiga!</l>

</lg>

<lg n="2365" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#pecadoscapitales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563" subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<l xml:id="L125">Estával'a los pieses <caesura/>

<persName key="vc631" type="religioso">Herodes</persName> su criado,</l>

<l xml:id="L126">el que ovo con ira <caesura/>a los niños matado.</l>

<l xml:id="L127">Dával' muy grandes muessos <caesura/>al siniestro costado</l>

<l xml:id="L128">don <persName key="vc648"

type="religioso">Lamet</persName>,</l>

el que ovo <caesura/>a su guion matado.</l>

</lg>

<lg n="2366" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#pecadoscapitales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563" subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<l xml:id="L129">Quiere la cosa mala <caesura/>quebrar por el despecho</l>

<l xml:id="L130">que aquel barón bueno, <caesura/>don

<persName key="vc649" type="religioso">Job</persName>, le ovo fecho.</l>

<l xml:id="L131">Qui se desdiz'atanto <caesura/>non cadrá otro pecho:</l>

<l xml:id="L132">¡nunca contendrá tanto <caesura/>que aya ende derecho!</l>

</lg>

<lg n="2367" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#pecadoscapitales">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
 subtype="religioso">Pecados capitales</note>
 <l xml:id="L133">Pare esta diablessa <caesura/>un fijo traidor:</l>
 <l xml:id="L134"><term key="vc571" type="religioso">Odio</term>,
 el que vieda <caesura/>Dios el Nuestro Señor.</l>
 <l xml:id="L135">De todos los pecados <caesura/>esti es el mayor:</l>
 <l xml:id="L136">¡el que muere con él <caesura/>contéçel' grant
 error!</l>
 </lg>

<lg n="2368" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#pecadoscapitales">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
 subtype="religioso">Pecados capitales</note>
 <l xml:id="L137">Esta faz'a los omnes <caesura/>omezidios obrar;</l>
 <l xml:id="L138">fázeles a las madres <caesura/>a los fijos matar;</l>
 <l xml:id="L139">esta faz' las iglesias <caesura/>sagradas violar;</l>
 <l xml:id="L140">sabe a los perlados <caesura/>de mesura sacar.</l>
 </lg>

<lg n="2369" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#pecadoscapitales">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
 subtype="religioso">Pecados capitales</note>
 <l xml:id="L141">Quando otri non puede <caesura/>ferir nin alcançar,</l>
 <l xml:id="L142">quiere a sí misma <caesura/>con su mano matar:</l>
 <l xml:id="L143">¡de tan mal enemigo, <caesura/>tan malo de rancar,</l>
 <l xml:id="L144">el que salvó el mundo <caesura/>nos deñe emparar!</l>
 </lg>

<lg n="2370" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
 ana="#diosespaganos">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc207"
 subtype="clasico">Dioses paganos</note>
 <l xml:id="L145">Assí quiso don <persName key="vc650"
 type="clasico">Pluto</persName>
 <caesura/>su palacio complir,</l>
 <l xml:id="L146">que non podiesse omne <caesura/>por nulla parte
 fuir.</l>
 <l xml:id="L147">Paró otras barreras <caesura/>pora omne embair,</l>

<l xml:id="L148">que de una o otra <caesura/>non podiesse guarir.</l>
</lg>

<lg n="2371" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L149">Muchos son que <term key="vc565"
type="religioso">Cobdiçia</term>
<caesura/>non los puede vençer;</l>
<l xml:id="L150">encara non los puede <caesura/>
<term key="vc567" type="religioso">Envidia</term> corromper;</l>
<l xml:id="L151">de <term key="vc570" type="religioso">Ira</term>
non se temen: <caesura/>sábense bien defender;</l>
<l xml:id="L152">mas puédelos en cabo
<caesura/><term key="vc572" type="religioso">Luxuria</term>
cofonder.</l>
</lg>

<lg n="2372" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L153">Por ende el pecado, <caesura/>sabidor de todo mal,</l>
<l xml:id="L154">pobló a <term key="vc572"
type="religioso">Luxuria</term>
<caesura/>en el quarto fastial:</l>
<l xml:id="L155">suizia e descarnida, <caesura/>más ardiente que cal,</l>
<l xml:id="L156">con su poder corrompe <caesura/>todo el mercadal.</l>
</lg>

<lg n="2373" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L157">Sedié acompañada <caesura/>de suzias criazones:</l>
<l xml:id="L158">forniçios, adulterios <caesura/>e otras poluções,</l>
<l xml:id="L159">el viçio sodomítico <caesura/>con sus abusiones,</l>
<l xml:id="L160">muchas otras orreças <caesura/>tan malas o peores.</l>
</lg>

<lg n="2374" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L161">Como son los viçios <caesura/>de diversas maneras,</l>
<l xml:id="L162">arden en sus posadas <caesura/>otras tantas
fogueras:</l>
<l xml:id="L163">fierven sobre los fuegos <caesura/>otras tantas
calderas</l>
<l xml:id="L164">en que arden e cuezen <caesura/>las almas
forniqueras.</l>
      </lg>

      <lg n="2375" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L165">Saco ende los casados, <caesura/>que son a
bendición,</l>
<l xml:id="L166">si lealtat mantienen <caesura/>fembra con su varón.</l>
<l xml:id="L167">Allí queman e tribulan <caesura/>quantas fallidas
son,</l>
<l xml:id="L168">sinon las que escusa <caesura/>la vera confessión.</l>
      </lg>

      <lg n="2376" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L169">Otro viçio que llama <caesura/>
<persName key="vc651" type="religioso">san Paulo</persName>
<term key="vc573" type="religioso">Inmundiçia</term>,</l>
<l xml:id="L170">este prende del fumo <caesura/>déçima e promiçia:</l>
<l xml:id="L171">aún de lo que finca <caesura/>que non toma
<term key="vc565" type="religioso">Cobdiçia</term></l>
<l xml:id="L172">prende ración doblada <caesura/>a plenera justiçia.</l>
      </lg>

      <lg n="2377" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L173">Están ý rostrituertas,
<caesura/>fierament' afumadas,</l>

```

<l xml:id="L174">muchas barvas que fueron <caesura/>tenidas por honradas.</l>

<l xml:id="L175">Otras están desnudas, <caesura/>que fueron perjuradas:</l>

<l xml:id="L176">estas tienen las lenguas <caesura/>de gusanos cargadas.</l>

</lg>

<lg n="2378" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#pecadoscapitales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563" subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<l xml:id="L177">Tienen el lugar quinto <caesura/>

<term key="vc574" type="religioso">Gola</term> e

<term key="vc575" type="religioso">Glotonía</term>:</l>

<l xml:id="L178">estas fazen al omne <caesura/>fer mucha villanía.</l>

<l xml:id="L179">Han con la <term key="vc572" type="religioso">Luxuria</term>

<caesura/>estas su cofadría:</l>

<l xml:id="L180">las unas sin la otra <caesura/>nunca vivrién un día.</l>

</lg>

<lg n="2379" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#pecadoscapitales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563" subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<l xml:id="L181"><term key="vc574" type="religioso">Gola</term> está en medio,

<caesura/>sos dedos relamiendo;</l>

<l xml:id="L182">allent' la <term key="vc575" type="religioso">Glotonía</term>,</l>

<caesura/>regüeldos revertiendo;</l>

<l xml:id="L183">allende la <term key="vc576" type="religioso">Beudez</term>,</l>

<caesura/>tornando e beviendo,</l>

<l xml:id="L184">los miembros con vergüença <caesura/>descubiertos yaziendo.</l>

</lg>

<lg n="2380" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#pecadoscapitales">

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L185">Toda su manteneñcia <caesura/>traen con los
garçones,</l>
<l xml:id="L186">con mugieres livianas <caesura/>que non aman
sermones,</l>
<l xml:id="L187">comiendo a escuso <caesura/>de noche a los tizones,</l>
<l xml:id="L188">yaziendo por tavernas, <caesura/>tastando los
tapones.</l>
</lg>

```

```

<lg n="2381" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L189">Non llamo glotonía <caesura/>comer omne fartura</l>
<l xml:id="L190">en horas convinientes <caesura/>por tener la
natura,</l>
<l xml:id="L191">mas comer sobejano <caesura/>e beber sin medida;</l>
<l xml:id="L192">estos dizen los físicos <caesura/>que dañan la
natura.</l>
</lg>

```

```

<lg n="2382" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L193">Si <persName key="vc628"
type="religioso">Adam</persName>
non oviesse <caesura/>estado tan glotón,</l>
<l xml:id="L194">non oviera <persName key="vc630"
type="religioso">Messías</persName>
<caesura/>presa tal pasión;</l>
<l xml:id="L195">si <persName key="vc654"
type="religioso">Lot</persName>
tanto bebiesse <caesura/>como manda
<persName key="vc652" type="artistico">Catón</persName>,</l>
<l xml:id="L196">non farié en sus fijias <caesura/>fijos tan sin
razón.</l>
</lg>

```

```

<lg n="2383" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">

```

```
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L197">Los omnes que se vezan <caesura/>tal vida mantener</l>
<l xml:id="L198">son malos ganadores: <caesura/>non lo han dó aver;</l>
<l xml:id="L199">tórnanse a furtar, <caesura/>iglesias derromper:</l>
<l xml:id="L200">;han por tal manera <caesura/>las almas a perder!</l>
</lg>
```

```
<lg n="2384" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L201">Aman mucho los dados <caesura/>e han a descreer;</l>
<l xml:id="L202">nunca van a iglesia <caesura/>penitencia prender:</l>
<l xml:id="L203">;mucho más les valdrié <caesura/>que fuessen por
naçer</l>
<l xml:id="L204">o seer bestias mudas <caesura/>que tal vida fazer!</l>
</lg>
```

```
<lg n="2385" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L205">Otros son por el mundo <caesura/>que son tan
venternereros</l>
<l xml:id="L206">que, por comer a solas, <caesura/>entran en los
çilleros:</l>
<l xml:id="L207">non parten con los pobres <caesura/>nin con los
compañeros;</l>
<l xml:id="L208">alçan lo que sobra <caesura/>fuerte en los
bolseros.</l>
</lg>
```

```
<lg n="2386" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L209">Estos son con el dives <caesura/>en
<term key="vc427" type="religioso">Infierno</term> fondidos:</l>
<l xml:id="L210">teniendo agua çerca, <caesura/>yazen de set
perdidos;</l>
<l xml:id="L211">veyendo los comeres, <caesura/>están muy
desfambridos,</l>
```

```

<l xml:id="L212">que querrién seer muertos <caesura/>más que seer
naçidos.</l>

</lg>

<lg n="2387" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L213">De viçio tan villano <caesura/>devémosnos guardar:</l>
<l xml:id="L214"><term key="vc578" type="religioso">Acçidia</term>
es su nombre; <caesura/>suele mucho dañar.</l>
<l xml:id="L215">Esta suele al omne <caesura/>venir con grant pesar:</l>
<l xml:id="L216">por tal duelo que faze, <caesura/>ha omne a errar.</l>
</lg>

<lg n="2388" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L217">Veemos muchas vezes <caesura/>esto acaer:</l>
<l xml:id="L218">que, quando omne pierde <caesura/>pariente o aver,</l>
<l xml:id="L219">omne que bien lo quier' <caesura/>tanto's puede
doler</l>
<l xml:id="L220">que viene a sazón <caesura/>que quiere recreer.</l>
</lg>

<lg n="2389" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L221">Derraiga e descree, <caesura/>e déxase morir.</l>
<l xml:id="L222">Presto es el diablo <caesura/>e vien'lo reçebir;</l>
<l xml:id="L223">liévalo al <term key="vc427"
type="religioso">Infierno</term>;
<caesura/>mándalo bien servir:</l>
<l xml:id="L224">;faz'lo en la resina <caesura/>e en plomo bollir!</l>
</lg>

<lg n="2390" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>

```

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc656"
subtype="clasico">Personajes mitológicos</note>
<l xml:id="L225">Miébrame que solemos <caesura/>leer en un
<term key="vc579" type="artístico">actor</term></l>
<l xml:id="L226">que tornó <persName key="vc657"
type="clasico">Niobé</persName>
<caesura/>en piedra por dolor;</l>
<l xml:id="L227"><persName key="vc658" type="clasico">Felis</persName>
tornó en árbol <caesura/>por el su buen señor.</l>
<l xml:id="L228">;Seméjanme errados <caesura/>de Dios Nuestro Señor!</l>
</lg>

```

```

<lg n="2391" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales" >
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc656"
subtype="clasico">Personajes mitológicos</note>
<l xml:id="L229">Mas asmo otra cosa, <caesura/>que cueido y pecar:</l>
<l xml:id="L230">otra guisa se deve <caesura/>esto enterpretar,</l>
<l xml:id="L231">que yo creer non puedo <caesura/>que pudiesse estar</l>
<l xml:id="L232">que pudiesen los omnes <caesura/>en tal cosa
tornar.</l>
</lg>

```

```

<lg n="2392" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc656"
subtype="clasico">Personajes mitológicos</note>
<l xml:id="L233">Non quiso el <term key="vc579"
type="artístico">actor</term>
<caesura/>dezir que son dañados,</l>
<l xml:id="L234">que los que a <term key="vc427"
type="religioso">Infierno</term>
<caesura/>son una vez levados</l>
<l xml:id="L235">dixo por encubierta <caesura/>que son en ál
tornados;</l>
<l xml:id="L236">assaz puede el omne <caesura/>dezir que son
dañados.</l>
</lg>

```

```

                <lg n="2393" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc653"
subtype="religioso">Destrucción de Sodoma y Gomorra</note>
<l xml:id="L237">Sé que querrá alguno <caesura/>darme un
<term key="vc580" type="artístico">estribot'</term>:</l>
<l xml:id="L238">querrame dar <term key="vc568"
type="artístico">exemplo</term>
<caesura/>de <persName key="vc655" type="religioso">la muger de
Lot</persName>.</l>
<l xml:id="L239">Assaz es pora esso <caesura/>un contrario mot',</l>
<l xml:id="L240">mas podié terminarlo <caesura/>un cativo arlot'.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2394" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L241">Sobre todos, del sieglo <caesura/>nos devemos
guardar,</l>
<l xml:id="L242">del que sabe sin lança <caesura/>e sin espada
matar:</l>
<l xml:id="L243">quando omne se cuida <caesura/>más seguro estar,</l>
<l xml:id="L244">entonçe suele él <caesura/>las sus redes gitar.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2395" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L245">Muchos son que se suelen <caesura/>de los viçios
guardar:</l>
<l xml:id="L246">en fechos e en dichos <caesura/>se guardan de
pecar;</l>
<l xml:id="L247">non los podrié en nada <caesura/>omne escatimar,</l>
<l xml:id="L248">mas suele <term key="vc581"
type="religioso">Vanagloria</term>
<caesura/>en ellos habitar.</l>
                </lg>

```

```

    <lg n="2396" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L249">Son pocos que la sepan <caesura/>sentir nin
coñoçer;</l>
<l xml:id="L250">son pocos que en ella <caesura/>non ayan que veer.</l>
<l xml:id="L251">Sabe con los mayores <caesura/>sus cubiertas traer,</l>
<l xml:id="L252">ca en los viles omnes <caesura/>nunca puede caber.</l>
    </lg>

```

```

    <lg n="2397" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L253">Si un poco quisierdes <caesura/>saber mi entender,</l>
<l xml:id="L254">mejor vos lo querría <caesura/>dezir e esponer.</l>
<l xml:id="L255">Sábenlo por ventura <caesura/>algunos entender,</l>
<l xml:id="L256">por onde nos devemos <caesura/>algún poco retener.</l>
    </lg>

```

```

    <lg n="2398" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L257">El diablo antiguo, <caesura/>que nunca puede
dormir,</l>
<l xml:id="L258">siempre anda bullendo <caesura/>pora nos deçebir.</l>
<l xml:id="L259">Quántas trae de redes <caesura/>podiesteslo oír</l>
<l xml:id="L260">si quisiestes en ello <caesura/>las orejas abrir.</l>
    </lg>

```

```

    <lg n="2399" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L261">Aguisa a los unos <caesura/>que sean cobdiçiosos;</l>
<l xml:id="L262">faz' los otros irados, <caesura/>los otros
envidiosos,</l>
<l xml:id="L263">los otros venterneros, <caesura/>los otros
luxuriosos;</l>
<l xml:id="L264">embébdalos e mátalos; <caesura/>con tales,
açedosos.</l>

```

</lg>

```
<lg n="2400" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L265">Los buenos e los santos, <caesura/>que non quieren
fallir,</l>
<l xml:id="L266">que oran e alimosnan <caesura/>e piensan de servir,</l>
<l xml:id="L267">saben con sus sermones <caesura/>los otros
convertir.</l>
<l xml:id="L268">;Pésal' tanto con esto <caesura/>que se quiere
morir!</l>
```

</lg>

```
<lg n="2401" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L269">Sabe un letüario <caesura/>a estos bien guisar:</l>
<l xml:id="L270">pégaseles quediello <caesura/>al siniestro quixar;</l>
<l xml:id="L271">faz'al que es buen omne <caesura/>del buen fecho
membrar,</l>
<l xml:id="L272">tanto que se deleita <caesura/>en ello gloriar.</l>
</lg>
```

```
<lg n="2402" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L273">Fázelo a los pueblos <caesura/>bendezir e laudar:</l>
<l xml:id="L274">muévelo el mal viento, <caesura/>fázelo levantar.</l>
<l xml:id="L275">Fázelo el diablo <caesura/>en sequera nadar:</l>
<l xml:id="L276">piensa cómo lo faga, <caesura/>si pudiesse, pecar.</l>
</lg>
```

```
<lg n="2403" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#pecadoscapitales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563"
subtype="religioso">Pecados capitales</note>
<l xml:id="L277">Por esta vía era <caesura/>
<persName key="vc659" type="religioso">Zózimas</persName> engañado,</l>
<l xml:id="L278">quando tenié que era <caesura/>en bondat acabado:</l>
```

<l xml:id="L279">fuera que lo querié <caesura/>Dios tornar en so estado,</l>

<l xml:id="L280">si non, todo su lazerio <caesura/>avrié mal empleado.</l>

</lg>

<lg n="2404" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#pecadoscapitales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563" subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<l xml:id="L281">Este diablo suele <caesura/>al omne embeudar,</l>

<l xml:id="L282">que non aya poder <caesura/>d'escuenta Dios tornar.</l>

<l xml:id="L283">Esti fizo al <persName key="vc227" type="religioso">rëy <caesura/>de <placeName key="vc402" type="enciclopedico">Babilón</placeName></persName> error:</l>

<l xml:id="L284">por end'ovo grant tiempo <caesura/>con las bestias a andar.</l>

</lg>

<lg n="2405" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#pecadoscapitales">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc563" subtype="religioso">Pecados capitales</note>

<l xml:id="L285">Estos son los <term key="vc563" type="religioso">siet' viçios</term>

<caesura/>que dizen prinçipales;</l>

<l xml:id="L286">estos son los pecados <caesura/>que dizen criminales;</l>

<l xml:id="L287">estos siet' por el mundo <caesura/>fazen todos los males:</l>

<l xml:id="L288">;muchas barvas honradas <caesura/>lievan en sos dogales!</l>

</lg>

<lg n="2406" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#pecadoscapitales #soberbia">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582" subtype="religioso">Soberbia</note>

<l xml:id="L289">E todos estos tiene <caesura/>la <term key="vc582" type="religioso">Sobervia</term> ligados:</l>

<l xml:id="L290">todos son sos ministros, <caesura/>que traen sus mandados.</l>

<l xml:id="L291">Ella es la reina, <caesura/>ellos son sus criados:</l>

<l xml:id="L292">a todos siet' los tien' <caesura/>ricament' doctrinados.</l>

</lg>

<lg n="2407" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#soberbia">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582" subtype="religioso">Soberbia</note>

<l xml:id="L293">Por esto en la cuenta <caesura/>non es ella echada,</l>

<l xml:id="L294">porque es de los viçios <caesura/>emperadriz llamada.</l>

<l xml:id="L295">Ella les da a todos <caesura/>gobierno e soldada:</l>

<l xml:id="L296">por equalar con estos <caesura/>es cosa desaguisada.</l>

</lg>

<lg n="2408" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#soberbia">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582" subtype="religioso">Soberbia</note>

<l xml:id="L297">Sobre todos los otros <caesura/>puja el su ostal:</l>

<l xml:id="L298">tiene que en el mundo <caesura/>non ave su equal.</l>

<l xml:id="L299">Anda en grant cavallo <caesura/>por medio del mercadal,</l>

<l xml:id="L300">desdeñando a todos <caesura/>e diziéndoles mal.</l>

</lg>

<lg n="2409" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA" ana="#soberbia">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582" subtype="religioso">Soberbia</note>

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc213" subtype="religioso">Caída de Lucifer</note>

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc214" subtype="religioso">Adán y Eva</note>

<l xml:id="L301" ana="#caídalucifer">Ándase alabando <caesura/>que, si non fue' por ella,</l>

<l xml:id="L302" ana="#caídalucifer">que Dios nunca oviera <caesura/>de <persName key="vc666" type="religioso">Luçifer</persName> querella,</l>

```

<l xml:id="L303" ana="#adanyeva"><persName key="vc628"
type="religioso">Adam</persName>
tan malmetido <caesura/>non fuera a la pella</l>
<l xml:id="L304" ana="#adanyeva">nin tan bien non serié <caesura/>de
<persName key="vc661" type="religioso">Ester</persName> la punçella.</l>
</lg>

<lg n="2410" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#soberbia">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582"
subtype="religioso">Soberbia</note>
<l xml:id="L305">A omnes e a ángeles <caesura/>está dando refierta;</l>
<l xml:id="L306">tiene con grant coraje <caesura/>la fuente
descubierta.</l>
<l xml:id="L307">Non sabe so desdén <caesura/>sobre quí lo revierta:</l>
<l xml:id="L308">empeitra su cavallo <caesura/>a quiquier' que
açierta.</l>
</lg>

<lg n="2411" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#soberbia">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc582"
subtype="religioso">Soberbia</note>
<l xml:id="L309">Que mucho yo vos quiera <caesura/>de los viçios
dezir,</l>
<l xml:id="L310">podédeslo vós todos <caesura/>mesurar e comedir.</l>
<l xml:id="L311">Quiero, si quisierdes <caesura/>atender e oír,</l>
<l xml:id="L312">dexar de lo de fuera, <caesura/>del
<term key="vc647" type="artístico">real</term> escrever.</l>
</lg>

<lg n="2412" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L313">En medio del
<term key="vc427" type="religioso">Infierno</term>
<caesura/>fumea un fornaz;</l>
<l xml:id="L314">arde días e noches: <caesura/>nunca flama non faz'.</l>
<l xml:id="L315">Allí está el rëy, <caesura/>enemigo de paz,</l>
<l xml:id="L316">faziendo a las almas <caesura/>juegos que non les
plaz'.</l>
</lg>

<lg n="2413" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

```

<l xml:id="L317">Allí arden las almas <caesura/>por el mal que
 fizieron,</l>

<l xml:id="L318">unas más, otras menos, <caesura/>segunt que
 mereçieron:</l>

<l xml:id="L319">sienten menos de pena <caesura/>las que menos
 fallieron;</l>

<l xml:id="L320">sufren mayor lazerio <caesura/>las que peor
 bivieron.</l>

</lg>

<lg n="2414" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L321">Una cosa es fórnaz <caesura/>que siempre es
 ardiente,</l>

<l xml:id="L322">mas non sienten sus penas <caesura/>todas
 igualmiente.</l>

<l xml:id="L323">Cunte como a los omnes <caesura/>con el sol muy
 caliente:</l>

<l xml:id="L324">unos ende han quexa, <caesura/>otros non meten
 miente.</l>

</lg>

<lg n="2415" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<l xml:id="L325">Ardiendo en las flamas <caesura/>tremen de grant
 friura;</l>

<l xml:id="L326">yaziendo en las nieves <caesura/>mueren de
 calentura.</l>

<l xml:id="L327">Non han en los
 <term key="vc427" type="religioso">Infierno</term>
 <caesura/>ninguna tempradura,</l>

<l xml:id="L328">ca tien' cada rincón <caesura/>avondo de rencura.</l>

</lg>

<lg n="2416" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc656"
 subtype="clasico">Personajes mitológicos</note>

<l xml:id="L329">Dize que yaze
 <persName key="vc662" type="clasico">Tiçio</persName>
 <caesura/>con essa cofadria,</l>

<l xml:id="L330">al que comen los bueitres <caesura/>doze vezes al
 día;</l>

<l xml:id="L331">doze vezes lo comen <caesura/>e doz' vezes se cría:</l>

<l xml:id="L332">;si una vez finasse, <caesura/>avrié grant mejoría!</l>

</lg>

<lg n="2417" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L333">Podrié más rafezmente <caesura/>essas penas sofrer</l>
<l xml:id="L334">si sopiesse en cabo <caesura/>que podrié de ý exir,</l>
<l xml:id="L335">mas esta es la cueita: <caesura/>que non podrá
morir</l>
<l xml:id="L336">nin podrá de las penas <caesura/>nunca jamás
sallir.</l>
</lg>

<lg n="2418" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L337">Estas nuestras fogueras <caesura/>amargan como
fiel:</l>
<l xml:id="L338">serien contra essas <caesura/>más dulçes que la
miel.</l>
<l xml:id="L339">Devrié omne por Dios <caesura/>dar la una piel,</l>
<l xml:id="L340">que fuesse rogador <caesura/>al Señor
<persName key="vc663" type="religioso">san Miguel</persName>.</l>
</lg>

<lg n="2419" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L341">Están días e noches <caesura/>maldiziendo su fado;</l>
<l xml:id="L342">el que les da las penas <caesura/>con esto es
pagado:</l>
<l xml:id="L343">;las mesquinas que arden <caesura/>avrienle muy grant
grado,</l>
<l xml:id="L344">solo que las dexasse <caesura/>tornar del otro
cabo!</l>
</lg>

<lg n="2420" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L345">Las almas de los niños <caesura/>que non son
bateadas,</l>
<l xml:id="L346">que son por el Pecado <caesura/>Original dapnadas,</l>
<l xml:id="L347">non arden con las otras, <caesura/>están más
apartadas,</l>
<l xml:id="L348">pero en grant tiniebra, <caesura/>de luz
desfëuzadas.</l>
</lg>

<lg n="2421" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L349">Assaz es fiera pena <caesura/>—non coñosco mayor—</l>
<l xml:id="L350">de nunca veer omne <caesura/>la faz del Criador:</l>

```

<l xml:id="L351">;como al que la vee <caesura/>es gloria e dulçor,</l>
<l xml:id="L352">assí es a los otros <caesura/>pena e grant dolor!</l>
  </lg>

  <lg n="2422" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L353">Los justos otros tiempos <caesura/>yazién en es'
lugar,</l>
<l xml:id="L354">ante que los uviasse <caesura/>
<persName key="vc630" type="religioso">Jesucristo</persName> salvar;</l>
<l xml:id="L355">mas quiso, ;aleluya!, <caesura/>entonçe's ençerrar:</l>
<l xml:id="L356">;nunca más lo esperen, <caesura/>ca bien pueden
badar!</l>
  </lg>

  <lg n="2423" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L357">Que mucho vos queramos <caesura/>del
<term key="vc427" type="religioso">Infierno</term> dezir,</l>
<l xml:id="L358">non podriemos el diezmo <caesura/>de so mal
<term key="vc76">escrevir</term>;</l>
<l xml:id="L359">;mas devemos a Dios <caesura/>la su merçed pedir,</l>
<l xml:id="L360">nunca nos lo dexee <caesura/>ensayar nin sentir!</l>
  </lg>
  </lg>
</body>
</text></TEI>

```

1.2.13. Viaje aéreo de Alejandro (2496-2514)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

  <teiHeader>[...]</teiHeader>

  <text>
    <body>

      <note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

```

```

<lg type="poema"
  subtype="épica-culta"
  met="4x14"
  rhyme="AAAA"
  unisonancia="singular"
  isometrismo="isométrico"
  isoestrofismo="heteroestrófico"
  asonancia="consonante">

  <lg n="2496" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L1"><persName key="vc618"
type="alexandre">Alexandre</persName>
el bueno, <caesura/>potestat sin frontera,</l>
<l xml:id="L2">asmó una cosa <caesura/>yendo por la carrera:</l>
<l xml:id="L3">cómo aguisarié <caesura/>poyo o escalera</l>
<l xml:id="L4">por veer todo'l mundo <caesura/>cómo yaz'o quál era.</l>
  </lg>

  <lg n="2497" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#animales">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L5">Fizo prender dos <term key="vc283"
type="enciclopedico">grifos</term>,
<caesura/>que son <term key="vc282" type="enciclopedico">aves</term>
valientes.</l>
<l xml:id="L6">Avezolos a carnes <caesura/>saladas e rezientes;</l>
<l xml:id="L7">tóvolos muy viçiosos <caesura/>de carnes convinientes</l>
<l xml:id="L8">fasta que se fizieron <caesura/>gruessos e muy
valientes.</l>
  </lg>

  <lg n="2498" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L9">Fizo fer una <term key="vc594" type="artístico">capa
<caesura/>de cuero</term> muy sovado,</l>
<l xml:id="L10">quanto cobrié un omne <caesura/>a anchura posado.</l>
<l xml:id="L11">Ligola a los <term key="vc283"
type="enciclopedico">grifos</term>
<caesura/>con un firme <term key="vc596"
type="artístico">filado</term>,</l>
<l xml:id="L12">que non podrié falsar <caesura/>por un omne pesado.</l>

```

</lg>

<lg n="2499" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L13">Fízoles el conducho <caesura/>por tres días toller,</l>
<l xml:id="L14">por amor que oviessen <caesura/>talento de comer.</l>
<l xml:id="L15">Fízose él demientre <caesura/>en el
<term key="vc594" type="artístico">cuero</term>
<term key="vc597" type="artístico">coser</term>,</l>
<l xml:id="L16">la cara descubierta, <caesura/>que pudiesse veer.</l>
</lg>

<lg n="2500" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L17">Priso en una <term key="vc595" type="artístico">piértega</term>
<caesura/>la carne espetada,</l>
<l xml:id="L18">en medio de los <term key="vc283" type="enciclopédico">grifos</term>,
<caesura/>pero bien alongada:</l>
<l xml:id="L19">los <term key="vc283" type="enciclopédico">grifos</term>
por prenderla <caesura/>dieron luego volada;</l>
<l xml:id="L20">cuidávanse çevar, <caesura/>mas non les valió nada.</l>
</lg>

<lg n="2501" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L21">Quanto ellos volavan, <caesura/>él tanto se erzía:</l>
<l xml:id="L22">el rëy <persName key="vc618" type="alexandre">Alexandre</persName>
<caesura/>toda vía sobía.</l>
<l xml:id="L23">A las vezes alçava, <caesura/>a las vezes premia:</l>
<l xml:id="L24">allá ivan los <term key="vc283" type="enciclopédico">grifos</term>
<caesura/>do el rëy quería.</l>
</lg>

<lg n="2502" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L25">Cuitávalos la fambre <caesura/>que avién encargada:</l>
<l xml:id="L26">contendién por çevarse, <caesura/>mas non les valié nada.</l>
<l xml:id="L27">Volavan toda vía <caesura/>e cumplién su jornada:</l>
<l xml:id="L28">era el rey traspuesto <caesura/>de la su albergada.</l>
</lg>

<lg n="2503" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">

```

<l xml:id="L29">Alçáuales la carne <caesura/>quando querié sobir;</l>
<l xml:id="L30">ívala declinando <caesura/>quando querié deçir:</l>
<l xml:id="L31">do veyén ir la carne, <caesura/>allá ivan seguir</l>
<l xml:id="L32">-;non los riepto, ca fambre <caesura/>mala es de
sofrir!-</l>
    </lg>
    <lg n="2504" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L33">Tanto pudo el rëy <caesura/>a las nuves pujar:</l>
<l xml:id="L34">veyé <term key="vc399"
type="enciclopedico">montes</term>
e <term key="vc598" type="enciclopedico">valles</term>
<caesura/>de yus' de sí estar;</l>
<l xml:id="L35">veyé entrar los <term key="vc231"
type="enciclopedico">ríos</term>
<caesura/>todos en alta <term key="vc230"
type="enciclopedico">mar</term>,</l>
<l xml:id="L36">mas cómo yazié o non <caesura/>nunca lo pudo asmar.</l>
    </lg>
    <lg n="2505" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L37">Veyé en quáles <term key="vc599"
type="enciclopedico">puertos</term>
<caesura/>son angostos los <term key="vc230"
type="enciclopedico">mares</term>;</l>
<l xml:id="L38">veyé grandes peligros <caesura/>en muchos de
lugares;</l>
<l xml:id="L39">veyé muchas <term key="vc600"
type="enciclopedico">galeas</term>
<caesura/>dar en los peñiscales;</l>
<l xml:id="L40">otras sallir a <term key="vc599"
type="enciclopedico">puerto</term>,
<caesura/>adobar de yantares.</l>
    </lg>
    <lg n="2506" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">

```

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L41">Mesuró toda
<placeName key="vc246" type="enciclopedico">África</placeName>
<caesura/>cómo yaz' assentada,</l>
<l xml:id="L42">por quál parte serié <caesura/>más rafez la entrada:</l>
<l xml:id="L43">luego vío por
<placeName key="vc602" type="enciclopedico">Siria</placeName>
<caesura/>aver mejor passada,</l>
<l xml:id="L44">ca avié grant sallida <caesura/>e larguera entrada.</l>
</lg>

```

```

<lg n="2507" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">

```

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L45">Luengo serié de todo <caesura/>quanto vío
<term key="vc81" type="artístico">contar</term>:</l>
<l xml:id="L46">non podrié a lo medio <caesura/>el día avondar;</l>
<l xml:id="L47">mas en una hora <caesura/>sopo mientes parar</l>
<l xml:id="L48">lo que todos abades <caesura/>non lo sabrién asmar.</l>
</lg>

```

```

<lg n="2508" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">

```

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L49">Solémoslo <term key="vc547"
type="artístico">leer</term>,
<caesura/>diz' lo la <term key="vc147"
type="artístico">escriptura</term>,</l>
<l xml:id="L50">que es llamado mundo <caesura/>el omne por figura.</l>
<l xml:id="L51">Qui comedir quisier' <caesura/>e asmar la fechura</l>
<l xml:id="L52">entendrá que es bien <caesura/>razón sin depresura:</l>
</lg>

```

```

<lg n="2509" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">

```

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc248"
subtype="enciclopedico">Astronomía</note>

```

```

<l xml:id="L53"><placeName key="vc426"
type="enciclopedico">Asia</placeName>
es el cuerpo, <caesura/>segunt mio esçient';</l>
<l xml:id="L54" ana="#astronomía"><term key="vc254"
type="enciclopedico">Sol</term>
e <term key="vc255" type="enciclopedico">Luna</term>, los ojos,
<caesura/>que naçen de <term key="vc549"
type="enciclopedico">Orient'</term>;</l>
<l xml:id="L55">los braços son la cruz <caesura/>del Rëy
Omnipotent',</l>
<l xml:id="L56">que fue muerto en
<placeName key="vc426" type="enciclopedico">Asia</placeName>
<caesura/>por salut de la gent'.</l>
</lg>

<lg n="2510" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L57">La pierna que deçende <caesura/>del siniestro
costado</l>
<l xml:id="L58">es el regno de
<placeName key="vc246" type="enciclopedico">África</placeName>,
<caesura/>por ella figurado.</l>
<l xml:id="L59">Toda la mandan <term key="vc689"
type="enciclopedico">moros</term>,
<caesura/>un pueblo renegado,</l>
<l xml:id="L60">que oran a
<persName key="vc688" type="enciclopedico">Mafómat</persName>,
<caesura/>un traedor provado.</l>
</lg>

<lg n="2511" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L61">Es por la pierna diestra <caesura/>
<placeName key="vc245" type="enciclopedico">Ëuropa</placeName>
<term key="vc77" type="artístico">notada</term>;</l>
<l xml:id="L62">esta es más católica, <caesura/>de la fe más
poblada;</l>
<l xml:id="L63">esta es de la diestra <caesura/>del Obispo
santiguada:</l>

```

```

<l xml:id="L64">tienen <persName key="vc690"
type="religioso">Petrus</persName>
e <persName key="vc651" type="religioso">Paulus</persName>
<caesura/>en ella su posada.</l>
    </lg>

    <lg n="2512" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L65">La carne es la <term key="vc233"
type="enciclopedico">tierra</term>,
<caesura/>espessa e pesada;</l>
<l xml:id="L66">el <term key="vc230" type="enciclopedico">mar</term>
es el pellejo <caesura/>que la tiene çercada;</l>
<l xml:id="L67">las venas son los <term key="vc231"
type="enciclopedico">ríos</term>
<caesura/>que la tienen temprada:</l>
<l xml:id="L68">fazen diestro e siniestro <caesura/>mucha
tornaviscada.</l>
    </lg>

    <lg n="2513" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA"
ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc278"
subtype="enciclopedico">Animales</note>
<l xml:id="L69">Los huessos son las
<term key="vc399" type="enciclopedico">peñas</term>
<caesura/>que alçan los collados;</l>
<l xml:id="L70">cabellos de cabeça, <caesura/>las yervas de los
prados:</l>
<l xml:id="L71" ana="#animales">crían en esta tierra <caesura/>muchos
malos
<term key="vc480" type="enciclopedico">venados</term>,</l>
<l xml:id="L72" ana="#animales">que son por majamiento <caesura/>de los
nuestros pecados.</l>
    </lg>

    <lg n="2514" type="terástico" met="4x14" rhyme="AAAA">
<l xml:id="L73">Desque ovo el rëy <caesura/>la tierra bien
<term key="vc200" type="artístico">asmada</term>,</l>

```

```

<l xml:id="L74">que ovo a su guisa <caesura/>la voluntat pagada,</l>
<l xml:id="L75">senestroles el çevo, <caesura/>guiolos de tornada;</l>
<l xml:id="L76">fue en poco de rato <caesura/>entre la su mesnada.</l>
    </lg>
  </lg>
</body>
</text>
</TEI>

```

1.2.14. Tienda de Alejandro (2539-2595)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

  <teiHeader>[...]</teiHeader>

  <text>
    <body>
      <note>Se trata de un fragmento del Libro de Alexandre</note>

      <lg type="poema"
        subtype="épica-culta"
        met="14,14,14,14"
        rhyme="AAAA"
        unisonancia="singular"
        isometrismo="isométrico"
        isoestrofismo="heteroestrófico"
        asonancia="consonante">

        <lg n="2539" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L1">Ante que a las parias <caesura/>entremos reçebir,</l>
<l xml:id="L2">quírovos de la <term key="vc26"
type="artístico">obra</term>
<caesura/>de la <term key="vc704" type="artístico">tienda</term>

```

```
<term key="vc384" type="artístico">dezir</term>.</l>
<l xml:id="L3">Segunt que lo <term key="vc367"
type="artístico">entiendo</term>,
<caesura/>cúidolo <term key="vc83" type="artístico">departir</term>:</l>
<l xml:id="L4">qui mejorar pudier', <caesura/>averl'he qué gradir.</l>
</lg>
```

```
<lg n="2540" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L5">Larga era la <term key="vc704"
type="artístico">tienda</term>,
<caesura/>redonda e bien <term key="vc48"
type="artístico">tajada</term>:</l>
<l xml:id="L6">a dos mill cavalleros <caesura/>darié larga posada.</l>
<l xml:id="L7"><persName key="vc300" type="alexandre">Apeles</persName>
el <term key="vc3" type="artístico">maestro</term> <caesura/>
la ovo <term key="vc28" type="artístico">debuxada</term>:</l>
<l xml:id="L8">;non farié otro omne <caesura/>
<term key="vc26" type="artístico">obra</term> tan
<term key="vc176" type="artístico">esmerada</term>!</l>
</lg>
```

```
<lg n="2541" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L9">El <term key="vc124" type="artístico">pañó</term>
de la <term key="vc704" type="artístico">tienda</term>
<caesura/>era <term key="vc183" type="artístico">rico</term> sobejo;</l>
<l xml:id="L10">era de <term key="vc154" type="artístico">seda</term>
fina,
<caesura/>de un <term key="vc155" type="artístico">xamet'</term>
vermejo.</l>
<l xml:id="L11">Como era <term key="vc43" type="artístico">texido</term>
<caesura/><term key="vc355" type="artístico">igualmente</term>
<term key="vc185" type="artístico">parejo</term>,</l>
<l xml:id="L12">quando el sol rayava, <caesura/>
<term key="vc184" type="artístico">luzié</term> como
<term key="vc530" type="artístico">espejo</term>.</l>
</lg>
```

```
<lg n="2542" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L13">El <term key="vc125" type="artístico">tendal</term>
fue de <term key="vc156" type="artístico">boiri</term> <caesura/>
```

```

<term key="vc18" type="artístico">sotilmente</term>
<term key="vc26" type="artístico">obrado</term>,</l>
<l xml:id="L14">de pedaços <term key="vc166"
type="artístico">menudos</term>
<caesura/>en torno <term key="vc40"
type="artístico">compassado</term>.</l>
<l xml:id="L15">Como era bien <term key="vc50"
type="artístico">preso</term>
<caesura/>e bien <term key="vc49"
type="artístico">endereçoado</term>,</l>
<l xml:id="L16"><term key="vc368" type="artístico">no'1 devisarié omne
<caesura/>dó era ajuntado</term>.</l>
</lg>

```

```

<lg n="2543" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L17"><term key="vc388" type="artístico">Guarniolo</term> el
<term key="vc3" type="artístico">maestro</term> <caesura/>de somo a
fondón</l>
<l xml:id="L18">de <term key="vc157" type="artístico">pedras de grant
preço</term>,<caesura/>todas bien a <term key="vc389"
type="artístico">razón</term>.</l>
<l xml:id="L19">Non falleçié ninguna <caesura/>de las que
<term key="vc183" type="artístico">ricas</term> son;</l>
<l xml:id="L20">toda la plus <term key="vc18"
type="artístico">sotil</term>
<caesura/>era de grant missão.</l>
</lg>

```

```

<lg n="2544" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L21">Tenié en la cabeça <caesura/>tres
<term key="vc126" type="artístico">pomas</term> de buen
<term key="vc150" type="artístico">oro</term>;</l>
<l xml:id="L22">qualsequiere de todas <caesura/>
<term key="vc173" type="artístico">valié</term> un grant tesoro:</l>
<l xml:id="L23">;nunca tan <term key="vc183"
type="artístico">ricas</term>
vío <caesura/>judío nin moro!;</l>
<l xml:id="L24">;si en el mundo fuessen, <caesura/>saberlas devrié
<persName key="vc687" type="alexandre">Poro</persName>!</l>
</lg>

```

```

                <lg n="2545" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L25">Non querria el tiempo <caesura/>en las
<term key="vc131" type="artístico">cuerdas</term> perder,</l>
<l xml:id="L26">ca avría grant rato <caesura/>en ellas a poner:</l>
<l xml:id="L27">eran de fina <term key="vc154"
type="artístico">seda</term>;
<caesura/>podién mucho <term key="vc173"
type="artístico">valer</term></l>
<l xml:id="L28">las <term key="vc127" type="artístico">lazadas</term> de
<term key="vc150" type="artístico">oro</term>
<caesura/>do avién a prender.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2546" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L29">Las <term key="vc128" type="artístico">estacas</term>
cabdales, <caesura/>que las
<term key="vc131" type="artístico">cuerdas</term> tiravan,</l>
<l xml:id="L30">toda la otra <term key="vc26"
type="artístico">obra</term>
<caesura/>essas la adobavan:</l>
<l xml:id="L31">las unas a las otras <caesura/>en ren non semejavan;</l>
<l xml:id="L32">como omnes espessos, <caesura/>tan espessas estaban.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2547" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L33">Las de la otra orden, <caesura/>que tiran las
ventanas,</l>
<l xml:id="L34">de todas las mejores <caesura/>
<term key="vc203" type="artístico">semejavan</term> hermanas:</l>
<l xml:id="L35">de <term key="vc150" type="artístico">oro</term>
eran todas, <caesura/>de <term key="vc26" type="artístico">obra</term>
muy <term key="vc187" type="artístico">loçanas</term>;</l>
<l xml:id="L36">tenién todas en somo <caesura/>señas
<term key="vc183" type="artístico">ricas</term>
<term key="vc126" type="artístico">maçanas</term>.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2548" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">

```

<l xml:id="L37">Querría a la
 <term key="vc26" type="artístico">obra</term>
 <caesura/>de la <term key="vc704" type="artístico">tienda</term>
 entrar:</l>

<l xml:id="L38">en estas menudencias <caesura/>non querría tardar.</l>

<l xml:id="L39">Avenos ý un rato <caesura/>assaz que deportar:</l>

<l xml:id="L40">írsenos ha guisando <caesura/>demientre la yantar.</l>
 </lg>

<lg n="2549" type="terástico" met="14,14,14,14"
 rhyme="AAAA">

<l xml:id="L41">Bien <term key="vc202" type="artístico">pareçié</term>
 la
 <term key="vc704" type="artístico">tienda</term>
 <caesura/>quando era <term key="vc32"
 type="artístico">alçada</term>:</l>

<l xml:id="L42">suso era redonda; <caesura/>aderredor, quadrada.</l>

<l xml:id="L43">De somo fasta fondo, <caesura/>era bien
 <term key="vc144" type="artístico">estoriada</term></l>

<l xml:id="L44">qué cosa conteçió <caesura/>o en quál temporada.</l>
 </lg>

<lg n="2550" type="terástico" met="14,14,14,14"
 rhyme="AAAA" ana="#caidalucifer">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc213"
 subtype="religioso">Caída de Lucifer</note>

<l xml:id="L45">Era en la <term key="vc129"
 type="artístico">corona</term>
 <caesura/>el <term key="vc577" type="religioso">Çielo</term>
 debuxado,</l>

<l xml:id="L46">todo de criaturas <caesura/>angélicas poblado,</l>

<l xml:id="L47">mas el lugar do fue <caesura/>
 <persName key="vc666" type="religioso">Luçifer</persName> derribado</l>

<l xml:id="L48">todo estava yermo, <caesura/>pobre e deshornado.</l>
 </lg>

<lg n="2551" type="terástico" met="14,14,14,14"
 rhyme="AAAA" ana="#adanyeva">

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc214"
 subtype="religioso">Adán y Eva</note>

<l xml:id="L49">Criava Dios al omne <caesura/>por enchir es' lugar;</l>

<l xml:id="L50"><persName key="vc666" type="religioso">el
 Malo</persName>

con embidia <caesura/>óvogelo a furtar.</l>
 <l xml:id="L51">Por el furto, los ángeles <caesura/>ovieron grant
 pesar:</l>
 <l xml:id="L52">fue judgado el omne <caesura/>por morir e lazzar.</l>
 </lg>

<lg n="2552" type="terástico" met="14,14,14,14"
 rhyme="AAAA" ana="#torredebabel">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc316"
 subtype="religioso">Torre de Babel</note>
 <l xml:id="L53">Çerca estas <term key="vc144"
 type="artístico">estorias</term>
 <caesura/>e çerca un rincón,</l>
 <l xml:id="L54">alçavan los <term key="vc315"
 type="religioso">Gigantes</term>
 <caesura/><term key="vc316" type="religioso">torre</term> a grant
 misión,</l>
 <l xml:id="L55">mas metió Dios en ellos <caesura/>atal
 <term key="vc317" type="religioso">confusión</term></l>
 <l xml:id="L56">por que avién de ir <caesura/>todos en perdiçión.</l>
 </lg>

<lg n="2553" type="terástico" met="14,14,14,14"
 rhyme="AAAA" ana="#noe">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc645"
 subtype="religioso">El diluvio universal</note>
 <l xml:id="L57">Las ondas del <term key="vc645"
 type="religioso">Diluvio</term>
 <caesura/>tanto querién sobir:</l>
 <l xml:id="L58">por como de Tiburio <caesura/>querién fiasco
 complir.</l>
 <l xml:id="L59"><persName key="vc220" type="religioso">Noé</persName>
 bevié el vino; <caesura/>non lo podié sofrir:</l>
 <l xml:id="L60">yazié desordenado; <caesura/>queriello encobrir.</l>
 </lg>

<lg n="2554" type="terástico" met="14,14,14,14"
 rhyme="AAAA" ana="#astronomia #calendario">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
 subtype="enciclopedico">Calendario</note>
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc248"
 subtype="enciclopedico">Astronomía</note>

<l xml:id="L61">En un de los <term key="vc390" type="artístico">fastiales</term>, <caesura/>luego en la entrada,</l>
<l xml:id="L62">la natura del año <caesura/>sedié toda <term key="vc27" type="artístico">pintada</term>:</l>
<l xml:id="L63">los <term key="vc261" type="enciclopédico">meses</term> con sos <term key="vc391" type="enciclopédico">días</term>, <caesura/>con su <term key="vc255" type="enciclopédico">luna contada</term>,</l>
<l xml:id="L64">cadauno quál fazienda <caesura/>avié acomendada.</l>
</lg>

<lg n="2555" type="terástico" met="14,14,14,14" rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249" subtype="enciclopédico">Calendario</note>
<l xml:id="L65"> Estava don <term key="vc266" type="enciclopédico">Janero</term> <caesura/>a dos partes catando,</l>
<l xml:id="L66">çercado de çeçinas, <caesura/>çepas acarreando;</l>
<l xml:id="L67">tenié gruessas gallinas: <caesura/>estávalas assando;</l>
<l xml:id="L68">estava de la percha <caesura/>longanizas tirando.</l>
</lg>

<lg n="2556" type="terástico" met="14,14,14,14" rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249" subtype="enciclopédico">Calendario</note>
<l xml:id="L69">Estava don <term key="vc267" type="enciclopédico">Fevrero</term> <caesura/>sus manos calentando;</l>
<l xml:id="L70">oras faziendo sol, <caesura/>oras saraçeando,</l>
<l xml:id="L71"><term key="vc263" type="enciclopédico">verano</term> e <term key="vc262" type="enciclopédico">ivierno</term> <caesura/>ívalos desembrando.</l>
<l xml:id="L72">Porque era más chico, <caesura/>sediese querellando.</l>
</lg>

<lg n="2557" type="terástico" met="14,14,14,14" rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249" subtype="enciclopédico">Calendario</note>

```

<l xml:id="L73"><term key="vc268" type="enciclopedico">Março</term>
avié grant priessa <caesura/>de sus viñas lavrar,</l>
<l xml:id="L74">priessa con podadores <caesura/>e priessa con cavar;</l>
<l xml:id="L75">fazié aves e bestias <caesura/>ya en çelos andar;</l>
<l xml:id="L76">los días e las noches <caesura/>fazielos equalar.</l>
    </lg>

    <lg n="2558" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L77"><term key="vc269" type="enciclopedico">Abril</term>
sacava huestes <caesura/>pora ir guerrear,</l>
<l xml:id="L78">ca avié alçaçeres <caesura/>grandes pora segar;</l>
<l xml:id="L79">fazié meter las viñas <caesura/>pora vino levar,</l>
<l xml:id="L80">creçer miesses e yervas, <caesura/>los días alongar.</l>
    </lg>

    <lg n="2559" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L81">Sedié el mes de
<term key="vc270" type="enciclopedico">Mayo</term>
<caesura/>coronado de flores,</l>
<l xml:id="L82">afeitando los campos <caesura/>de diversas colores,</l>
<l xml:id="L83">organeando las mayas <caesura/>e cantando d'amores,</l>
<l xml:id="L84">espigando las miesses <caesura/>que siembran
lavradores.</l>
    </lg>

    <lg n="2560" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L85">Madurava don
<term key="vc271" type="enciclopedico">Junio</term>
<caesura/>las miesses e los prados;</l>
<l xml:id="L86">tenié redor de sí <caesura/>muchos ordios segados,</l>
<l xml:id="L87">de çerasas maduras <caesura/>los çerosos cargados.</l>
<l xml:id="L88">Eran al mayor siesto <caesura/>los días allegados.</l>
    </lg>

```

<lg n="2561" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L89">Sedié el mes de
<term key="vc272" type="enciclopedico">Julio</term>
<caesura/>logando segadores;</l>
<l xml:id="L90">corrienle por la cara <caesura/>apriessa los
sudores;</l>
<l xml:id="L91">segudavan las bestias <caesura/>las moscas
mordedores;</l>
<l xml:id="L92">fazié tornar los vinos <caesura/>de amargas sabores.</l>
</lg>

<lg n="2562" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L93">Trillava don
<term key="vc273" type="enciclopedico">Agosto</term>
<caesura/>las miesses por las eras;</l>
<l xml:id="L94">aventava las parvas, <caesura/>alçava las çiveras;</l>
<l xml:id="L95">iva de los agrazes <caesura/>faziendo uvas veras.</l>
<l xml:id="L96">Estonz' fazié <term key="vc265"
type="enciclopedico">atupno</term>
<caesura/>sus órdenes primeras.</l>
</lg>

<lg n="2563" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L97"><term key="vc274" type="enciclopedico">Setiembre</term>
trayé varas: <caesura/>segudié las nogueras;</l>
<l xml:id="L98">apretava las cubas, <caesura/>podava las mimbreras,</l>
<l xml:id="L99">vendimiava las viñas <caesura/>con falçes podaderas;</l>
<l xml:id="L100">non dexava los pássaros <caesura/>llegar a las
figueras.</l>
</lg>

<lg n="2564" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#calendario">

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L101">Estava don <term key="vc275"
type="enciclopedico">Otubre</term>
<caesura/>sus missiegos faziendo;</l>
<l xml:id="L102">ensayava los vinos <caesura/>que yazién ya
ferviendo;</l>
<l xml:id="L103">iva como de nuevo <caesura/>sus cosas requiriendo:</l>
<l xml:id="L104">iva pora sembrar <caesura/>el ivierno viniendo.</l>
</lg>

<lg n="2565" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L105"><term key="vc276" type="enciclopedico">Noviembre</term>
segudié <caesura/>a los puercos las landes</l>
<l xml:id="L106">—cayera de un rovre: <caesura/>levávanlo en andes—.</l>
<l xml:id="L107">Empieçan al cresuelo <caesura/>velar los avezantes,</l>
<l xml:id="L108">ca son las noches luengas, <caesura/>los días non tan
grandes.</l>
</lg>

<lg n="2566" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#calendario">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc249"
subtype="enciclopedico">Calendario</note>
<l xml:id="L109">Matava los püercos <caesura/>
<term key="vc277" type="enciclopedico">Diziembre</term> por mañana;</l>
<l xml:id="L110">almorzava los fígados <caesura/>por amatar la gana;</l>
<l xml:id="L111">tenié niebla oscura <caesura/>siempre por la
mañana,</l>
<l xml:id="L112">ca es en essi tiempo <caesura/>ella muy cutiana.</l>
</lg>

<lg n="2567" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#hercules #troya">

```

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc206"
subtype="clasico">Hércules</note>
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc205"
subtype="clasico">Guerra de Troya</note>
<l xml:id="L113">Las <term key="vc144" type="artístico">estorias</term>
cabdales,
<caesura/>fechas de buen <term key="vc27"
type="artístico">pintor</term>,</l>
<l xml:id="L114">la una fue de
<persName key="vc206" type="clasico">Hércules</persName>,
<caesura/>firme campeador,</l>
<l xml:id="L115">en el segundo <term key="vc124"
type="artístico">pañó</term>
<caesura/>de la <term key="vc183" type="artístico">rica</term>
<term key="vc320" type="artístico">lavor</term>;</l>
<l xml:id="L116">la otra fue de <persName key="vc209"
type="clasico">Paris</persName>,
<caesura/>un buen doñeador.</l>
</lg>

<lg n="2568" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#hercules">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc206"
subtype="clasico">Hércules</note>
<l xml:id="L117">Niñuelo era
<persName key="vc206" type="clasico">Hércules</persName>,
<caesura/>assaz poco moçuelo;</l>
<l xml:id="L118">adur abrié los ojos, <caesura/>yazié en el
berçuelo,</l>
<l xml:id="L119">entendió la madrastra <caesura/>que era fuerte
niñuelo:</l>
<l xml:id="L120">;querrié fer a la madre <caesura/>veer del fijo
duelo!</l>
</lg>

<lg n="2569" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#hercules">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc206"
subtype="clasico">Hércules</note>
<l xml:id="L121">Enviava dos sierpes: <caesura/>querienlo afogar.</l>
<l xml:id="L122">Perçibiolas el niño <caesura/>que lo querién matar:</l>
<l xml:id="L123">ovo con sendas manos <caesura/>en ellas a travar;</l>
<l xml:id="L124">afogolas a amas. <caesura/>Ovo ella pesar.</l>

```

</lg>

```
<lg n="2570" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#hercules">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc206"
subtype="clasico">Hércules</note>
<l xml:id="L125">Desent'ivas' criando: <caesura/>sintiese muy
calient',</l>
<l xml:id="L126">vençié muchas batallas, <caesura/>conquirié mucha
gent',</l>
<l xml:id="L127">echava ad <persName key="vc678"
type="clasico">Anteon</persName>
<caesura/>muy aviltadament',</l>
<l xml:id="L128">plantava sus mojonos <caesura/>luego en
<placeName key="vc550" type="enciclopedico">Oçident'</placeName>.</l>
</lg>
```

```
<lg n="2571" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#troya">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc205"
subtype="clasico">Guerra de Troya</note>
<l xml:id="L129"><persName key="vc209" type="clasico">Paris</persName>
rabió a <persName key="vc680" type="clasico">Elena</persName>:
<caesura/>fizo grant adulterio;</l>
<l xml:id="L130">reçibiéronlo en
<placeName key="vc679" type="clasico">Troya</placeName>,
<caesura/>mas fue por su lazerio.</l>
<l xml:id="L131">Non quisieron los griegos <caesura/>sofrir tan grant
lazerio:</l>
<l xml:id="L132">¡juraron de vengarse <caesura/>todos en el
salterio!</l>
</lg>
```

```
<lg n="2572" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#troya">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc205"
subtype="clasico">Guerra de Troya</note>
<l xml:id="L133">Vinién çercar a
<placeName key="vc679" type="clasico">Troya</placeName>
<caesura/>con agüeros catados;</l>
<l xml:id="L134">estavan los de dentro <caesura/>firmes e aguisados.</l>
<l xml:id="L135">Eran de todas partes <caesura/>represos e lazrados,</l>
<l xml:id="L136">pero ellos e ellos <caesura/>estavan esforçados.</l>
```

</lg>

<lg n="2573" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#troya">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc205"
subtype="clasico">Guerra de Troya</note>
<l xml:id="L137">Los diez años passados <caesura/>que la çerca
durava,</l>
<l xml:id="L138">avié a morir <persName key="vc211"
type="clasico">Éctor</persName>
<caesura/>-<persName key="vc210" type="clasico">Aquiles</persName> lo
matava-,</l>
<l xml:id="L139">pero aún la villa <caesura/>en duro se parava,</l>
<l xml:id="L140">ca el término puesto <caesura/>aún non se llegava.</l>
</lg>

<lg n="2574" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#troya">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc205"
subtype="clasico">Guerra de Troya</note>
<l xml:id="L141">Avié aún <persName key="vc210"
type="clasico">Aquiles</persName>
<caesura/>en cabo a morir;</l>
<l xml:id="L142">ende, avién el cavallo <caesura/>los griegos a
bastir:</l>
<l xml:id="L143">avién con grant engaño <caesura/>
<placeName key="vc679" type="clasico">Troya</placeName> a conquerir;</l>
<l xml:id="L144">oviéronla por suelo <caesura/>toda a destroír.</l>
</lg>

<lg n="2575" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L145">Quando el rey
<persName key="vc618" type="alexandre">Alexandre</persName>
<caesura/>estas <term key="vc148" type="artístico">gestas</term>
<term key="vc198" type="artístico">veyé</term>,</l>
<l xml:id="L146">creçiel'el corazón, <caesura/>grant esfuerço cogié.</l>
<l xml:id="L147">Dizié que por so pleito <caesura/>un clavo non
darié:</l>
<l xml:id="L148">;si non se mejorasse, <caesura/>morir se dexarié!</l>
</lg>

```

                <lg n="2576" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L149">En el <term key="vc124" type="artístico">pañó</term>
terçero
<caesura/>de la <term key="vc704" type="artístico">tienda</term>
<term key="vc392" type="artístico">honrada</term>,</l>
<l xml:id="L150">era la <term key="vc12"
type="enciclopedico">mapamundi</term>
<caesura/><term key="vc147" type="artístico">escripta</term> e
<term key="vc77" type="artístico">notada</term>.</l>
<l xml:id="L151">Bien tenié qui la fizo <caesura/>la tierra
<term key="vc22" type="artístico">decorada</term>,</l>
<l xml:id="L152">como si la oviesse <caesura/>con sus pieses andada.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2577" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L153">Tenié el <term key="vc230"
type="enciclopedico">mar</term>
en medio <caesura/>a la <term key="vc233"
type="enciclopedico">tierra</term>
çercada:</l>
<l xml:id="L154">contra la <term key="vc230"
type="enciclopedico">mar</term>,
la <term key="vc233" type="enciclopedico">tierra</term>
<caesura/>non <term key="vc203" type="artístico">semejava</term>
nada.</l>
<l xml:id="L155">Era essa en essa <caesura/>
<term key="vc236" type="enciclopedico">más yerma que poblada</term>;</l>
<l xml:id="L156">
<term key="vc236" type="enciclopedico">d'ella yazié pasturas,
<caesura/>d'ella yazié lavrada</term>.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2578" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L157">Las tres partes del mundo <caesura/>yazién bien
devisadas:</l>
<l xml:id="L158"><placeName key="vc426"
type="enciclopedico">Asia</placeName>
a las otras <caesura/>avielas engañadas;</l>
<l xml:id="L159"><placeName key="vc245"
type="enciclopedico">Ëuropa</placeName>
e <placeName key="vc246" type="enciclopedico">África</placeName>
<caesura/>yazién muy renconadas:</l>
<l xml:id="L160">deviendo seer fijas, <caesura/>semejavan anadas.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2579" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L161">Assí fue el <term key="vc3"
type="artistico">maestro</term>
<caesura/><term key="vc18" type="artistico">sotil</term> e
<term key="vc23" type="artistico">acordado</term>:</l>
<l xml:id="L162">non olvidó <term key="vc238"
type="enciclopedico">çibdat</term>
<caesura/>nin <term key="vc239" type="enciclopedico">castiello</term>
ortado;</l>
<l xml:id="L163">non olvidó <term key="vc242"
type="enciclopedico">emperio</term>
<caesura/>nin ningún buen <term key="vc243"
type="enciclopedico">condado</term>,</l>
<l xml:id="L164">nin <term key="vc231" type="enciclopedico">río</term>
nin <term key="vc241" type="enciclopedico">otero</term>,<caesura/>nin
<term key="vc236" type="enciclopedico">yermo nin
lavrado</term>.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2580" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>

```

```

<l xml:id="L165"><placeName key="vc393"
type="enciclopedico">Tajo</placeName>,
<placeName key="vc394" type="enciclopedico">Duero</placeName> e
<placeName key="vc395" type="enciclopedico">Ebro</placeName>
<caesura/>tres <term key="vc229" type="enciclopedico">aguas</term> son
cabdales;</l>
<l xml:id="L166"><placeName key="vc400"
type="enciclopedico">Cogolla</placeName>
e <placeName key="vc401" type="enciclopedico">Moncayo</placeName>,
<caesura/>enfiestos dos <term key="vc399"
type="enciclopedico">poyales</term>:</l>
<l xml:id="L167">en <placeName key="vc344"
type="enciclopedico">España</placeName>
ave <caesura/>estos çinco señales,</l>
<l xml:id="L168">con mucho buen
<term key="vc239" type="enciclopedico">castiello</term>
<caesura/>e <term key="vc237" type="enciclopedico">villas</term>
naturales.</l>
</lg>
<lg n="2581" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L169">¿Qué mejores querades <caesura/>que
<placeName key="vc403" type="enciclopedico">Burgos</placeName> e
<placeName key="vc404" type="enciclopedico">Pamplona</placeName>,</l>
<l xml:id="L170"><placeName key="vc405"
type="enciclopedico">Soria</placeName> e
<placeName key="vc406" type="enciclopedico">Toledo</placeName>,
<caesura/><placeName key="vc408" type="enciclopedico">León</placeName> e
<placeName key="vc407" type="enciclopedico">Lixbona</placeName>?</l>
<l xml:id="L171">Por <placeName key="vc415"
type="enciclopedico">Gascoña</placeName>
corrié <caesura/>el <term key="vc231" type="enciclopedico">río</term> de
<placeName key="vc396" type="enciclopedico">Garona</placeName>;</l>
<l xml:id="L172">en esta yaz'
<placeName key="vc410" type="enciclopedico">Bordel</placeName>,
<caesura/>vezina de
<placeName key="vc409" type="enciclopedico">Bayona</placeName>.</l>
</lg>

```

```

                <lg n="2582" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L173">La <term key="vc238" type="enciclopedico">çibdat</term>
de <placeName key="vc414" type="enciclopedico">París</placeName>
<caesura/>yazié en media
<placeName key="vc416" type="enciclopedico">Françia</placeName>;</l>
<l xml:id="L174">de toda <term key="vc8"
type="artístico">clerezía</term>
<caesura/>avié grant abundançia.</l>
<l xml:id="L175"><placeName key="vc411"
type="enciclopedico">Tors</placeName>
yazié sobre <placeName key="vc397"
type="enciclopedico">Leire</placeName>,
<caesura/><term key="vc237" type="enciclopedico">villa</term>
de grant ganança;</l>
<l xml:id="L176">más delante corrié
<placeName key="vc398" type="enciclopedico">Ruédano</placeName>,
<caesura/><term key="vc231" type="enciclopedico">río</term> de
abundançia.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2583" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L177">Yazién en
<placeName key="vc417" type="enciclopedico">Lombardía</placeName>
<caesura/><placeName key="vc412" type="enciclopedico">Pavía</placeName>
e
<placeName key="vc413" type="enciclopedico">Milana</placeName></l>
<l xml:id="L178">—pero detrás dexamos <caesura/>
<placeName key="vc419" type="enciclopedico">Bergoña</placeName> e
<placeName key="vc420" type="enciclopedico">Viana</placeName>—.</l>
<l xml:id="L179"><placeName key="vc421"
type="enciclopedico">Boloña</placeName>
sobre todas <caesura/>pareçe palaçiana:</l>
<l xml:id="L180">de lëys e decretos <caesura/>essa es la fontana.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2584" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">

```

```

<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L181">En cabo de
<placeName key="vc418" type="enciclopedico">Toscana</placeName>,
<caesura/><placeName key="vc417"
type="enciclopedico">Lombardía</placeName>
passada,</l>
<l xml:id="L182">en ribera de
<placeName key="vc349" type="enciclopedico">Tibre</placeName>
<caesura/>yazié <placeName key="vc352"
type="enciclopedico">Roma</placeName>
poblada;</l>
<l xml:id="L183">yazié el que la ovo <caesura/>primero çimentada,</l>
<l xml:id="L184">de su hermano mismo <caesura/>la cabeça cortada.</l>
</lg>

<lg n="2585" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L185">Si quisiésemos todas <caesura/>las
<term key="vc233" type="enciclopedico">tierras</term> ementar,</l>
<l xml:id="L186">otro tan maño livro <caesura/>podrie ý entrar,</l>
<l xml:id="L187">mas quiero en la cosa <caesura/>a destajo andar,</l>
<l xml:id="L188">ca só yo ya cansado: <caesura/>querriame folgar.</l>
</lg>

<lg n="2586" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L189">Los castiellos de
<placeName key="vc426" type="enciclopedico">Asia</placeName>
<caesura/>con todas sus heredades</l>
<l xml:id="L190">—ya nós <term key="vc312"
type="artístico">fablamos</term>
d'ellos, <caesura/>si bien vos acordades—,</l>
<l xml:id="L191">los tribus, los linajes, <caesura/>los tiempos, las
edades,</l>
<l xml:id="L192">todos yazién en ella <caesura/>con sus propiedades.</l>
</lg>

```

```

                <lg n="2587" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#mapamundi">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc12"
subtype="enciclopedico">Mapamundi</note>
<l xml:id="L193"><persName key="vc618"
type="alexandre">Alexandre</persName>
en ella <caesura/>lo podié <term key="vc422"
type="artístico">perçebir</term></l>
<l xml:id="L194">quánto avié conquisto, <caesura/>quánto por
conquerir:</l>
<l xml:id="L195">non se le podié
<term key="vc233" type="enciclopedico">tierra</term>
<caesura/>alçar nin encobrir</l>
<l xml:id="L196">que él non la sopiesse <caesura/>buscar e combatir.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2588" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#alejandro">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc208"
subtype="alexandre">Gestas de Alejandro</note>
<l xml:id="L197"><term key="vc76" type="artístico">Escribió</term> el
<term key="vc3" type="artístico">maestro</term> <caesura/>en el quarto
<term key="vc390" type="artístico">fastial</term></l>
<l xml:id="L198">las <term key="vc148" type="artístico">gestas</term>
del <persName key="vc618" type="alexandre">buen rëy</persName>;
<caesura/>sópolis bien <term key="vc27"
type="artístico">pintar</term>:</l>
<l xml:id="L199">de quántos años era <caesura/>quando empeçó reinar;</l>
<l xml:id="L200">cómo sopo el cuello <caesura/>de
<persName key="vc681" type="alexandre">Nicolao</persName> domar.</l>
                </lg>

```

```

                <lg n="2589" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#alejandro">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc208"
subtype="alexandre">Gestas de Alejandro</note>
<l xml:id="L201">Quál muerte fizo dar <caesura/>al falso de
<persName key="vc682" type="alexandre">Pausón</persName>,</l>
<l xml:id="L202">el que al rey
<persName key="vc619" type="alexandre">Felipo</persName>
<caesura/>mató a trãição;</l>
<l xml:id="L203">cómo destruyó

```

<placeName key="vc683" type="enciclopedico">Tebas</placeName>
 <caesura/>e sobre cuál razón;</l>
 <l xml:id="L204">cómo ovo
 <placeName key="vc351" type="enciclopedico">Atenas</placeName>
 <caesura/>pièdat e perdón.</l>
 </lg>

<lg n="2590" type="terástico" met="14,14,14,14"
 rhyme="AAAA" ana="#alejandro">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc208"
 subtype="alexandre">Gestas de Alejandro</note>
 <l xml:id="L205">Cómo passó a
 <placeName key="vc426" type="enciclopedico">Asia</placeName>
 <caesura/>a <persName key="vc621" type="alexandre">Darío</persName>
 buscar;</l>
 <l xml:id="L206">cómo a <placeName key="vc679"
 type="clasico">Troya</placeName>
 ovo <caesura/>en <placeName key="vc606"
 type="enciclopedico">Frigia</placeName>
 a fallar.</l>
 <l xml:id="L207">La fazienda de
 <placeName key="vc684" type="enciclopedico">Tiro</placeName>
 <caesura/>non la quiso lexar:</l>
 <l xml:id="L208">cómo sopo su onta <caesura/>el rëy bien vengar.</l>
 </lg>

<lg n="2591" type="terástico" met="14,14,14,14"
 rhyme="AAAA" ana="#alejandro">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc208"
 subtype="alexandre">Gestas de Alejandro</note>
 <l xml:id="L209">El torneo de
 <persName key="vc685" type="alexandre">Ménona</persName>,
 <caesura/>que valió lit campal,</l>
 <l xml:id="L210">que duró tres días <caesura/>-;fazienda fue
 cabdal!-></l>
 <l xml:id="L211">cómo a los judíos <caesura/>otorgó su señal;</l>
 <l xml:id="L212">cómo desvolvió <caesura/>la lazada real.</l>
 </lg>

<lg n="2592" type="terástico" met="14,14,14,14"
 rhyme="AAAA" ana="#alejandro">
 <note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc208"
 subtype="alexandre">Gestas de Alejandro</note>

<l xml:id="L213">La fazienda de
<persName key="vc621" type="alexandre">Dario</persName>,
<caesura/>el buen emperador:</l>
<l xml:id="L214">quáles fueron en ella <caesura/>muertos por su
señor;</l>
<l xml:id="L215">cómo murió cadauno, <caesura/>quál fue el matador;</l>
<l xml:id="L216">la prisión de los fijos <caesura/>e de la su uxor;</l>
</lg>

<lg n="2593" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#alejandro">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc208"
subtype="alexandre">Gestas de Alejandro</note>
<l xml:id="L217">la grant emperadriz <caesura/>cómo fue soterrada</l>
<l xml:id="L218">e la su <term key="vc64"
type="artístico">sepultura</term>
<caesura/>cómo fue <term key="vc28"
type="artístico">debuxada</term>.</l>
<l xml:id="L219">Cómo rancó a <persName key="vc621"
type="alexandre">Dario</persName>
<caesura/>la segunda vegada;</l>
<l xml:id="L220">cómo fue
<placeName key="vc402" type="enciclopedico">Babilonia</placeName>
<caesura/>conquista e poblada.</l>
</lg>

<lg n="2594" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA" ana="#alejandro">
<note type="motivo" target="/ecfrasis.alexandre/vc208"
subtype="alexandre">Gestas de Alejandro</note>
<l xml:id="L221">La traición de
<persName key="vc621" type="alexandre">Dario</persName>:
<caesura/>cómo murió traído,</l>
<l xml:id="L222">cómo fue soterrado <caesura/>e
<persName key="vc668" type="alexandre">Bessus</persName> escarnido.</l>
<l xml:id="L223">Fue el su casamiento <caesura/>más aína metido:</l>
<l xml:id="L224">el campo de la <term key="vc704"
type="artístico">tienda</term>
<caesura/>con esto fue <term key="vc423"
type="artístico">complido</term>.</l>
</lg>

```

                <lg n="2595" type="terástico" met="14,14,14,14"
rhyme="AAAA">
<l xml:id="L225">Non quiero de la <term key="vc704"
type="artístico">tienda</term>
<caesura/>fer grant <term key="vc424"
type="artístico">alegoría</term></l>
<l xml:id="L226">-non quiero detener <caesura/>en
<term key="vc310" type="artístico">palabra</term> el día-:</l>
<l xml:id="L227">quánto podié <term key="vc173"
type="artístico">valer</term>
<caesura/><term key="vc172" type="artístico">preçiar</term> non lo
sabría;</l>
<l xml:id="L228">¡non la podrié comprar <caesura/>el aver d'
<placeName key="vc686" type="enciclopedico">Almaría</placeName>!</l>
                </lg>
            </lg>
        </body>
    </text>
</TEI>

```

2. Documentos complementarios

2.1. Taxonomía del vocabulario controlado

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../../schemas/TEI_alex.rng" type="application/xml"
schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>Taxonomías</title>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <authority>Gabriel Calarco</authority>
        <availability>
          <licence>
            <ref
target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative
Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International</ref>
          </licence>
        </availability>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>Born digital</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>

    <encodingDesc>
      <classDecl>

        <taxonomy n="écfrasis">

          <category n="vc1" ana="Agentes_de_producción">
            <category n="vc15"
ana="Cualidades_de_los_agentes">
              <category n="vc23" ana="Acordado"/>
              <category n="vc20" ana="Contado"/>
              <category n="vc22" ana="Decorado"/>
              <category n="vc16" ana="Entendido"/>
            </category>
          </category>
        </taxonomy>
      </classDecl>
    </encodingDesc>
  </teiHeader>
</TEI>
```

```

<category n="vc21" ana="Letrado"/>
<category n="vc17" ana="Ortado"/>
<category n="vc383" ana="Sabidor"/>
<category n="vc373" ana="Sapiencia"/>
<category n="vc19" ana="Seso"/>
<category n="vc18" ana="Sutil"/>
<category n="vc392" ana="Honrado"/>
    </category>

        <category n="vc84" ana="Herramientas">
<category n="vc85" ana="Buril"/>
<category n="vc86" ana="Cuadra"/>
<category n="vc87" ana="Instrumentos_musicales">
    <category n="vc540" ana="Albogues"/>
    <category n="vc537" ana="Arpa"/>
    <category n="vc543" ana="Cítara"/>
    <category n="vc542" ana="Cítola"/>
    <category n="vc89" ana="Claves"/>
    <category n="vc88" ana="Cuerdas_musical"/>
    <category n="vc538" ana="Giga"/>
    <category n="vc539" ana="Rota"/>
    <category n="vc541" ana="Salterio"/>
    <category n="vc544" ana="Viola"/>
    <category n="vc536" ana="Zanfonia"/>
</category>

        </category>

            <category n="vc24" ana="Tareas">
<category n="vc25" ana="Manuales">
    <category n="vc46" ana="Acabar"/>
    <category n="vc32" ana="Alzar"/>
    <category n="vc354" ana="Asentar"/>
    <category n="vc42" ana="Bruñir"/>
    <category n="vc40" ana="Compasar"/>
    <category n="vc597" ana="Coser"/>
    <category n="vc28" ana="Dibujar"/>
    <category n="vc45" ana="Encerrar"/>
    <category n="vc49" ana="Enderezar"/>
    <category n="vc35" ana="Engastar"/>
    <category n="vc34" ana="Enlazar"/>
    <category n="vc41" ana="Enlucir"/>
    <category n="vc39" ana="Formar"/>
    <category n="vc388" ana="Guarnir"/>

```

```
<category n="vc33" ana="Juntar"/>
<category n="vc320" ana="Labor"/>
<category n="vc30" ana="Labrar"/>
<category n="vc382" ana="Levantar"/>
<category n="vc47" ana="Mesurar"/>
<category n="vc37" ana="Meter"/>
<category n="vc26" ana="Obrar"/>
<category n="vc31" ana="Ondar"/>
<category n="vc27" ana="Pintar"/>
<category n="vc38" ana="Poner"/>
<category n="vc50" ana="Prender_tela"/>
<category n="vc36" ana="Soldar"/>
<category n="vc48" ana="Tajar"/>
<category n="vc29" ana="Tallar"/>
<category n="vc43" ana="Tejer"/>
<category n="vc44" ana="Templar"/>
</category>
```

```
<category n="vc52" ana="Musicales">
  <category n="vc53" ana="Acordar"/>
  <category n="vc60" ana="Alzar_musical"/>
  <category n="vc54" ana="Atemprar"/>
  <category n="vc55" ana="Cantar"/>
  <category n="vc39" ana="Formar"/>
  <category n="vc57" ana="Modular"/>
  <category n="vc58" ana="Premir"/>
  <category n="vc56" ana="Volver"/>
</category>
```

```
<category n="vc51" ana="Verbales">
  <category n="vc82" ana="Alabar"/>
  <category n="vc81" ana="Contar"/>
  <category n="vc384" ana="Decir"/>
  <category n="vc83" ana="Departir"/>
  <category n="vc79" ana="Destajar"/>
  <category n="vc75" ana="Dictar"/>
  <category n="vc76" ana="Escribir"/>
  <category n="vc80" ana="Exponer"/>
  <category n="vc312" ana="Hablar"/>
  <category n="vc77" ana="Notar"/>
  <category n="vc589" ana="Retraer"/>
  <category n="vc78" ana="Tomar-prender"/>
  <category n="vc693" ana="Versificar"/>
```

```
</category>
    </category>
        <category n="vc2" ana="Tipos_de_agentes">
<category n="vc579" ana="Autor"/>
<category n="vc8" ana="Clérigo"/>
<category n="vc695" ana="Dictador"/>
<category n="vc10" ana="Escolar"/>
<category n="vc301" ana="Hadas"/>
<category n="vc9" ana="Juglar"/>
<category n="vc3" ana="Maestro"/>
<category n="vc297" ana="Nombres_propios">
    <category n="vc300" ana="Apeles"/>
    <category n="vc652" ana="Catón"/>
    <category n="vc298" ana="Filosofía"/>
    <category n="vc634" ana="Gautier_de_Chatillion"/>
    <category n="vc636" ana="Homero"/>
    <category n="vc664" ana="Orfeo"/>
    <category n="vc633" ana="San_Isidoro_de_Sevilla"/>
    <category n="vc299" ana="Vulcán"/>
    <category n="vc223" ana="Daniel"/>
    <category n="vc651" ana="San_Pablo"/>
</category>
    </category>
</category>
        <category n="vc4" ana="Écfrasis">
            <category n="vc163" ana="Cualidades_de_la_obra">
<category n="vc165" ana="Acabado"/>
<category n="vc330" ana="Adianas"/>
<category n="vc171" ana="Auténtico"/>
<category n="vc177" ana="Bello"/>
<category n="vc189" ana="Bondad"/>
<category n="vc196" ana="Cabdales"/>
<category n="vc323" ana="Cabeada"/>
<category n="vc169" ana="Cierto"/>
<category n="vc328" ana="Claro"/>
<category n="vc423" ana="Cumplido"/>
<category n="vc329" ana="Delgado"/>
<category n="vc180" ana="Derecho"/>
<category n="vc356" ana="Desatado"/>
<category n="vc182" ana="Desfeado"/>
<category n="vc190" ana="Dulce"/>
            </category>
        </category>
    </category>
</category>
```

```
<category n="vc188" ana="Encantado"/>
<category n="vc318" ana="Entecado"/>
<category n="vc176" ana="Esmerado"/>
<category n="vc195" ana="Extraño"/>
<category n="vc372" ana="Femencia"/>
<category n="vc178" ana="Firme"/>
<category n="vc167" ana="Granado"/>
<category n="vc164" ana="Hermoso"/>
<category n="vc392" ana="Honrado"/>
<category n="vc355" ana="Igual"/>
<category n="vc368" ana="Inconsútil"/>
<category n="vc322" ana="Listado"/>
<category n="vc313" ana="Liviano"/>
<category n="vc187" ana="Lozano"/>
<category n="vc175" ana="Maestría"/>
<category n="vc179" ana="Mancillado"/>
<category n="vc166" ana="Menudo"/>
<category n="vc194" ana="Noble"/>
<category n="vc170" ana="Orellano"/>
<category n="vc692" ana="Orlado"/>
<category n="vc168" ana="Oscuro"/>
<category n="vc185" ana="Parejo"/>
<category n="vc359" ana="Pintado"/>
<category n="vc363" ana="Plano"/>
<category n="vc193" ana="Plorant"/>
<category n="vc192" ana="Por_razón"/>
<category n="vc172" ana="Precioso"/>
<category n="vc186" ana="Raso"/>
<category n="vc389" ana="Razón"/>
<category n="vc184" ana="Reluciente"/>
<category n="vc183" ana="Rico"/>
<category n="vc146" ana="Señal"/>
<category n="vc191" ana="Suave"/>
<category n="vc174" ana="Terliz"/>
<category n="vc173" ana="Valor"/>
<category n="vc314" ana="Venturoso"/>
<category n="vc321" ana="Vil"/>
<category n="vc293" ana="Virtud"/>
<category n="vc181" ana="Vuelto"/>
    </category>

    <category n="vc132" ana="Elementos_del_arte">
<category n="vc309" ana="Arte_verbal">
```

```
<category n="vc424" ana="Alegoría"/>
<category n="vc311" ana="Brevario"/>
<category n="vc546" ana="Disputación"/>
<category n="vc694" ana="Dictado"/>
<category n="vc568" ana="Ejemplo"/>
<category n="vc147" ana="Escrito"/>
<category n="vc580" ana="Estribot"/>
<category n="vc588" ana="Fazaña"/>
<category n="vc148" ana="Gesta"/>
<category n="vc555" ana="Letanía"/>
<category n="vc534" ana="Loquelle"/>
<category n="vc545" ana="Materia"/>
<category n="vc310" ana="Palabra"/>
<category n="vc533" ana="Sermón"/>
<category n="vc691" ana="Verso"/>
</category>

<category n="vc134" ana="Música">
  <category n="vc136" ana="Cantares"/>
  <category n="vc138" ana="Debailadas"/>
  <category n="vc140" ana="Dobla"/>
  <category n="vc141" ana="Media_música"/>
  <category n="vc143" ana="Par"/>
  <category n="vc139" ana="Semitono"/>
  <category n="vc137" ana="Sones"/>
  <category n="vc142" ana="Tercia"/>
  <category n="vc135" ana="Voces_acordadas"/>
</category>

<category n="vc133" ana="Pintura">
  <category n="vc326" ana="Blanqueado"/>
  <category n="vc327" ana="Color"/>
  <category n="vc148" ana="Gesta"/>
  <category n="vc144" ana="Historia"/>
  <category n="vc360" ana="Lazos"/>
  <category n="vc361" ana="Redes"/>
  <category n="vc146" ana="Señal"/>
  <category n="vc145" ana="Título"/>
</category>

  </category>

  <category n="vc357"
ana="Fragmentos_ecfrásticos">
```

```

<category n="vc705" ana="Lugares">
  <category n="vc426" ana="Asia">
    <category n="vc577" ana="Paraíso"/>
  </category>

<category n="vc402" ana="Babilonia">
  <category n="vc402" ana="Alrededores">
    <category n="vc585" ana="Florestas"/>
    <category n="vc583" ana="Molinos"/>
    <category n="vc371" ana="Árboles"/>
    <category n="vc432" ana="Especias">
      <category n="vc441" ana="Bálsamo"/>
      <category n="vc435" ana="Canela"/>
      <category n="vc438" ana="Çetüal"/>
      <category n="vc440" ana="Cinamomo"/>
      <category n="vc437" ana="Clavo"/>
      <category n="vc446" ana="Comino"/>
      <category n="vc434" ana="Garengal"/>
      <category n="vc436" ana="Gengibre"/>
      <category n="vc442" ana="Girofe"/>
      <category n="vc439" ana="Incienso"/>
      <category n="vc444" ana="Nardo"/>
      <category n="vc443" ana="Nuez moscada"/>
      <category n="vc445" ana="Pebre"/>
      <category n="vc433" ana="Pimienta"/>
    </category>
  </category>

<category n="vc157" ana="Piedras_preciosas">
  <category n="vc469" ana="Absicto"/>
  <category n="vc468" ana="Acates"/>
  <category n="vc473" ana="Astrión"/>
  <category n="vc462" ana="Astrites"/>
  <category n="vc467" ana="Çinedia"/>
  <category n="vc457" ana="Coral"/>
  <category n="vc158" ana="Cristal"/>
  <category n="vc451" ana="Diamante"/>
  <category n="vc470" ana="Dionisia"/>
  <category n="vc474" ana="Electria"/>
  <category n="vc455" ana="Elitropia"/>
  <category n="vc475" ana="Endros"/>
  <category n="vc447" ana="Esmaragdo_verde"/>
  <category n="vc452" ana="Estopaçion"/>
  <category n="vc471" ana="Exocontálitos"/>

```

```
<category n="vc449" ana="Gagantes"/>
<category n="vc453" ana="Galacia"/>
<category n="vc464" ana="Galação"/>
<category n="vc463" ana="Galatites"/>
<category n="vc477" ana="Girgonças"/>
<category n="vc458" ana="Hematites"/>
<category n="vc472" ana="Iris"/>
<category n="vc459" ana="Jaçinto"/>
<category n="vc448" ana="Jaspis"/>
<category n="vc450" ana="Magnetes"/>
<category n="vc460" ana="Margarita"/>
<category n="vc454" ana="Melozio"/>
<category n="vc461" ana="Pedorus"/>
<category n="vc476" ana="Safires"/>
<category n="vc456" ana="Sagda"/>
<category n="vc466" ana="Selenites"/>
<category n="vc465" ana="Solgema"/>
</category>
```

```
<category n="vc321" ana="Ríos"/>
</category>
```

```
<category n="vc430" ana="Entrada_de_Alejandro">
  <category n="vc535" ana="Procesiones"/>
</category>
```

```
<category n="vc429" ana="Interior_de_la_ciudad">
  <category n="vc531" ana="Baños"/>
  <category n="vc522" ana="Calles"/>
  <category n="vc523" ana="Foso"/>
  <category n="vc497" ana="Muro"/>
  <category n="vc119" ana="Puertas">
    <category n="vc528" ana="Postigos"/>
  </category>
  <category n="vc529" ana="Real_de_Babilonia">
    <category n="vc530" ana="Espejos"/>
    <category n="vc118" ana="Columnas">
      <category n="vc115" ana="Basas"/>
      <category n="vc123" ana="Capiteles"/>
    </category>
```

```
</category>
<category n="vc524" ana="Torres"/>
```

```

    <category n="vc316" ana="Torre_de_Babel">
      <category n="vc317" ana="Confusión_de_las_lenguas"/>
      <category n="vc315" ana="Gigantes"/>
    </category>
  </category>
</category>

<category n="vc427" ana="Infierno">
  <category n="vc561" ana="Islas"/>
  <category n="vc562" ana="Raval">
    <category n="vc563" ana="Pecados_capitales">
      <category n="vc578" ana="Acedia"/>
      <category n="vc565" ana="Codicia">
        <category n="vc566" ana="Ambición"/>
        <category n="vc564" ana="Avaricia"/>
      </category>
      <category n="vc567" ana="Envidia">
        <category n="vc569" ana="Ejemplo_del_envidioso"/>
      </category>
      <category n="vc574" ana="Gula">
        <category n="vc576" ana="Beodez"/>
        <category n="vc575" ana="Glotonería"/>
      </category>
      <category n="vc570" ana="Ira">
        <category n="vc571" ana="Odio"/>
      </category>
      <category n="vc572" ana="Lujuria">
        <category n="vc573" ana="Inmundicia"/>
      </category>
      <category n="vc581" ana="Vanagloria">
        <category n="vc659" ana="Zósimo"/>
      </category>
    </category>
  </category>
  <category n="vc582" ana="Soberbia"/>
</category>
  <category n="vc647" ana="Real_del_Infierno"/>
</category>

<category n="vc706" ana="Obras">

  <category n="vc62" ana="Armas">
    <category n="vc696" ana="Armas_de_Alexandre">

```

```

<category n="vc61" ana="Adobos_Vestimenta)">
  <category n="vc68" ana="Brial"/>
  <category n="vc72" ana="Calzas"/>
  <category n="vc67" ana="Camisa"/>
  <category n="vc71" ana="Cinta"/>
  <category n="vc496" ana="Cisclaton"/>
  <category n="vc70" ana="Hebilla"/>
  <category n="vc73" ana="Guantes"/>
  <category n="vc69" ana="Manto"/>
  <category n="vc74" ana="Zapatos"/>
</category>
<category n="vc98" ana="Escudo">
  <category n="vc304" ana="Tabla"/>
</category>
<category n="vc97" ana="Espada"/>
<category n="vc92" ana="Espuelas"/>
</category>
<category n="vc697" ana="Armas_de_Aquiles">
  <category n="vc93" ana="Almofre"/>
  <category n="vc95" ana="Brafoneras"/>
  <category n="vc98" ana="Escudo">
    <category n="vc304" ana="Tabla"/>
  </category>
  <category n="vc97" ana="Espada"/>
  <category n="vc92" ana="Espuelas"/>
  <category n="vc91" ana="Loriga"/>
  <category n="vc96" ana="Trabugueras"/>
  <category n="vc94" ana="Yelmo"/>
</category>
<category n="vc698" ana="Armas_de_Darío">
  <category n="vc98" ana="Escudo">
    <category n="vc304" ana="Tabla"/>
  </category>
</category>
</category>

<category n="vc699" ana="Carro_de_Darío">
  <category n="vc104" ana="Cabeçón"/>
  <category n="vc99" ana="Eje"/>
  <category n="vc107" ana="Escaño">
    <category n="vc110" ana="Anillos"/>
    <category n="vc109" ana="Brazos"/>
    <category n="vc108" ana="Pies"/>
  </category>
</category>

```

```

</category>
<category n="vc106" ana="Laçada"/>
<category n="vc101" ana="Rayos">
  <category n="vc102" ana="Bastones"/>
</category>
<category n="vc100" ana="Ruedas"/>
<category n="vc103" ana="Ventril"/>
<category n="vc105" ana="Yugo"/>

</category>

<category n="vc700" ana="Palacio_de_Poro">
  <category n="vc120" ana="Cámaras">
    <category n="vc366" ana="Maderos"/>
    <category n="vc365" ana="Sobrados"/>
  </category>
  <category n="vc116" ana="Cimientos"/>
  <category n="vc122" ana="Claustro">
    <category n="vc294" ana="Árbol_automata"/>
  </category>
  <category n="vc118" ana="Columnas">
    <category n="vc115" ana="Basas"/>
    <category n="vc123" ana="Capiteles"/>
  </category>
  <category n="vc362" ana="Entalles"/>
  <category n="vc117" ana="Paredes">
    <category n="vc386" ana="Sábanas"/>
    <category n="vc387" ana="Tapices"/>
  </category>
  <category n="vc381" ana="Plaza"/>
  <category n="vc119" ana="Puertas">
    <category n="vc528" ana="Postigos"/>
  </category>
  <category n="vc369" ana="Sala"/>
  <category n="vc358" ana="Techo"/>
</category>

<category n="vc64" ana="Sepulcros">
  <category n="vc701" ana="Sepulcro_de_Aquiles">
    <category n="vc114" ana="Epitafio"/>
  </category>
  <category n="vc703" ana="Sepulcro_de_Darío">
    <category n="vc113" ana="Cobertura"/>
  </category>
</category>

```

```

        <category n="vc114" ana="Epitafio"/>
        <category n="vc112" ana="Tumba"/>
    </category>
    <category n="vc702" ana="Sepulcro_de_Endrona"/>
</category>

<category n="vc704" ana="Tienda_de_Alexandre">
    <category n="vc130" ana="Cátedra"/>
    <category n="vc129" ana="Corona"/>
    <category n="vc131" ana="Cuerdas"/>
    <category n="vc128" ana="Estacas"/>
    <category n="vc390" ana="Fastiales"/>
    <category n="vc127" ana="Lazadas"/>
    <category n="vc124" ana="Paño"/>
    <category n="vc126" ana="Poma"/>
    <category n="vc125" ana="Tendal"/>
</category>
</category>

<category n="vc425" ana="Viajes">
    <category n="vc590" ana="Viaje_aéreo">
        <category n="vc593" ana="Dispositivo_volador">
            <category n="vc594" ana="Cuero"/>
            <category n="vc596" ana="Filado"/>
            <category n="vc595" ana="Pértiga"/>
        </category>
    </category>
    <category n="vc591" ana="Viaje_submarino">
        <category n="vc592" ana="Cuba_de_vidrio"/>
    </category>
</category>

        </category>

        <category n="vc149" ana="Materiales">
<category n="vc159" ana="Acero_colado"/>
<category n="vc525" ana="Argamasa"/>
<category n="vc556" ana="Azufre"/>
<category n="vc557" ana="Bitumen"/>
<category n="vc156" ana="Boiri"/>
<category n="vc710" ana="Cal"/>
<category n="vc527" ana="Canto"/>
<category n="vc153" ana="Ciprés"/>
<category n="vc162" ana="Cobre"/>

```

```
<category n="vc709" ana="Cordal"/>
<category n="vc160" ana="Costilla_de_ballena"/>
<category n="vc594" ana="Cuero"/>
<category n="vc161" ana="Marfil"/>
<category n="vc152" ana="Mármol"/>
<category n="vc708" ana="Mortero"/>
<category n="vc150" ana="Oro"/>
<category n="vc526" ana="Pedreña"/>
<category n="vc157" ana="Piedras_preciosas">
  <category n="vc469" ana="Absicto"/>
  <category n="vc468" ana="Acates"/>
  <category n="vc473" ana="Astrión"/>
  <category n="vc462" ana="Astrites"/>
  <category n="vc467" ana="Çinedia"/>
  <category n="vc457" ana="Coral"/>
  <category n="vc158" ana="Cristal"/>
  <category n="vc451" ana="Diamante"/>
  <category n="vc470" ana="Dionisia"/>
  <category n="vc474" ana="Electria"/>
  <category n="vc455" ana="Elitropia"/>
  <category n="vc475" ana="Endros"/>
  <category n="vc447" ana="Esmaragdo_verde"/>
  <category n="vc452" ana="Estopaçon"/>
  <category n="vc471" ana="Exocontálitos"/>
  <category n="vc449" ana="Gagantes"/>
  <category n="vc453" ana="Galacia"/>
  <category n="vc464" ana="Galaçio"/>
  <category n="vc463" ana="Galatites"/>
  <category n="vc477" ana="Girgonças"/>
  <category n="vc458" ana="Hematites"/>
  <category n="vc472" ana="Iris"/>
  <category n="vc459" ana="Jaçinto"/>
  <category n="vc448" ana="Jaspis"/>
  <category n="vc450" ana="Magnetes"/>
  <category n="vc460" ana="Margarita"/>
  <category n="vc454" ana="Melozio"/>
  <category n="vc461" ana="Pedorus"/>
  <category n="vc476" ana="Safires"/>
  <category n="vc456" ana="Sagda"/>
  <category n="vc466" ana="Selenites"/>
  <category n="vc465" ana="Solgema"/>
</category>
<category n="vc151" ana="Plata"/>
```

```

<category n="vc154" ana="Seda"/>
<category n="vc532" ana="Vidrio"/>
<category n="vc155" ana="Xamit"/>
    </category>

        <category n="vc197" ana="Recepción">
<category n="vc200" ana="Asmar"/>
<category n="vc201" ana="Catar"/>
<category n="vc303" ana="Divisar"/>
<category n="vc367" ana="Entender"/>
<category n="vc547" ana="Leer"/>
<category n="vc199" ana="Maravillar"/>
<category n="vc204" ana="Oir"/>
<category n="vc202" ana="Parecer"/>
<category n="vc331" ana="Pausana"/>
<category n="vc422" ana="Percibir"/>
<category n="vc203" ana="Semejar"/>
<category n="vc198" ana="Ver"/>
    </category>
</category>

        <category n="vc5" ana="Temas_representados">
            <category n="vc7" ana="Clásicos">
<category n="vc207" ana="Dioses_paganos">
    <category n="vc665" ana="Amón"/>
    <category n="vc298" ana="Filosofía"/>
    <category n="vc650" ana="Plutón"/>
    <category n="vc299" ana="Vulcán"/>
</category>

<category n="vc205" ana="Guerra_de_Troya">
    <category n="vc210" ana="Aquiles"/>
    <category n="vc211" ana="Héctor"/>
    <category n="vc680" ana="Helena"/>
    <category n="vc209" ana="Paris"/>
    <category n="vc679" ana="Troya"/>
</category>

<category n="vc656" ana="Personajes_mitológicos">
    <category n="vc678" ana="Anteón"/>
    <category n="vc658" ana="Filis"/>
    <category n="vc206" ana="Hércules"/>
    <category n="vc657" ana="Níobe"/>

```

```

    <category n="vc664" ana="Orfeo"/>
    <category n="vc662" ana="Ticio"/>
</category>

    </category>

        <category n="vc11" ana="Enciclopédicos">
<category n="vc353" ana="Cuenta_del_tiempo">
    <category n="vc248" ana="Astronomía">
        <category n="vc252" ana="Cuerpos_celestes">
            <category n="vc257" ana="Estrellas"/>
            <category n="vc255" ana="Luna"/>
            <category n="vc256" ana="Planetas"/>
            <category n="vc254" ana="Sol"/>
        </category>
        <category n="vc253" ana="Grados"/>
        <category n="vc251" ana="Signos_zodiacales"/>
    </category>

<category n="vc249" ana="Calendario">
    <category n="vc391" ana="Días"/>
    <category n="vc260" ana="Estaciones">
        <category n="vc262" ana="Invierno"/>
        <category n="vc265" ana="Otoño"/>
        <category n="vc263" ana="Primavera"/>
        <category n="vc264" ana="Verano"/>
    </category>

    <category n="vc261" ana="Meses">
        <category n="vc269" ana="Abril"/>
        <category n="vc273" ana="Agosto"/>
        <category n="vc277" ana="Diciembre"/>
        <category n="vc266" ana="Enero"/>
        <category n="vc267" ana="Febrero"/>
        <category n="vc272" ana="Julio"/>
        <category n="vc271" ana="Junio"/>
        <category n="vc268" ana="Marzo"/>
        <category n="vc270" ana="Mayo"/>
        <category n="vc276" ana="Noviembre"/>
        <category n="vc275" ana="Octubre"/>
        <category n="vc274" ana="Septiembre"/>
    </category>
</category>

```

```
<category n="vc247" ana="Edad_del_mundo"/>
</category>
```

```
<category n="vc12" ana="Mapamundi">
  <category n="vc229" ana="Aguas"/>
  <category n="vc240" ana="Caminos"/>
  <category n="vc239" ana="Castillos"/>
  <category n="vc238" ana="Ciudades">
    <category n="vc686" ana="Almería"/>
    <category n="vc351" ana="Atenas"/>
    <category n="vc402" ana="Babilonia"/>
    <category n="vc409" ana="Bayona"/>
    <category n="vc419" ana="Bergoña"/>
    <category n="vc421" ana="Boloña"/>
    <category n="vc410" ana="Burdeos"/>
    <category n="vc403" ana="Burgos"/>
    <category n="vc627" ana="Damiata"/>
    <category n="vc643" ana="Iconium"/>
    <category n="vc622" ana="Jerusalem"/>
    <category n="vc408" ana="León"/>
    <category n="vc407" ana="Lisboa"/>
    <category n="vc350" ana="Marrakech"/>
    <category n="vc413" ana="Mián"/>
    <category n="vc404" ana="Pamplona"/>
    <category n="vc414" ana="París"/>
    <category n="vc412" ana="Pavía"/>
    <category n="vc617" ana="Pisa"/>
    <category n="vc352" ana="Roma"/>
    <category n="vc405" ana="Soria"/>
    <category n="vc624" ana="Tabarea"/>
    <category n="vc683" ana="Tebas"/>
    <category n="vc684" ana="Tiro"/>
    <category n="vc406" ana="Toledo"/>
    <category n="vc411" ana="Tours"/>
    <category n="vc623" ana="Trípol"/>
    <category n="vc679" ana="Troya"/>
    <category n="vc420" ana="Viana"/>
  </category>
</category>
```

```
<category n="vc243" ana="Condados"/>
<category n="vc601" ana="Continentes">
  <category n="vc246" ana="África">
    <category n="vc688" ana="Mahoma"/>
```

```

        <category n="vc689" ana="Moros"/>
    </category>
    <category n="vc426" ana="Asia">
        <category n="vc577" ana="Paraíso"/>
    </category>
    <category n="vc245" ana="Europa"/>
</category>

<category n="vc242" ana="Imperios"/>
<category n="vc230" ana="Mares"/>

<category n="vc399" ana="Montes">
    <category n="vc603" ana="Cáucaso"/>
    <category n="vc400" ana="Cogolla"/>
    <category n="vc401" ana="Moncayo"/>
    <category n="vc614" ana="Sinaí"/>
</category>
<category n="vc232" ana="Naves">
    <category n="vc600" ana="Galeas"/>
</category>
<category n="vc241" ana="Oteros"/>
<category n="vc235" ana="Pueblos">
    <category n="vc339" ana="Alemanes"/>
    <category n="vc520" ana="Almozones"/>
    <category n="vc503" ana="Amorreos"/>
    <category n="vc500" ana="Árabes"/>
    <category n="vc335" ana="Bretones">
        <category n="vc660" ana="Arturo"/>
    </category>
    <category n="vc499" ana="Caldeos"/>
    <category n="vc519" ana="Cananitanos"/>
    <category n="vc516" ana="Capadocios"/>
    <category n="vc518" ana="Cireneos"/>
    <category n="vc521" ana="Citanos"/>
    <category n="vc510" ana="Pánfilos"/>
    <category n="vc508" ana="Samaritanos"/>
    <category n="vc502" ana="Egipcios"/>
    <category n="vc515" ana="Elamitanos"/>
    <category n="vc504" ana="Escoceses"/>
    <category n="vc347" ana="Españoles"/>
    <category n="vc334" ana="Franceses"/>
    <category n="vc512" ana="Frigios"/>
    <category n="vc332" ana="Griegos"/>

```

```

<category n="vc498" ana="Hebreos"/>
<category n="vc507" ana="Indios"/>
<category n="vc337" ana="Ingleses"/>
<category n="vc511" ana="Ircanos"/>
<category n="vc505" ana="Irlandeses"/>
<category n="vc715" ana="Israelitas"/>
<category n="vc333" ana="Latinos"/>
<category n="vc513" ana="Libios"/>
<category n="vc338" ana="Lombardos"/>
<category n="vc509" ana="Medos"/>
<category n="vc698" ana="Moros"/>
<category n="vc517" ana="Ninivitanos"/>
<category n="vc336" ana="Normandos"/>
<category n="vc514" ana="Partos"/>
<category n="vc506" ana="Persas"/>
<category n="vc501" ana="Sabeos"/>
</category>
<category n="vc599" ana="Puertos"/>
<category n="vc548" ana="Puntos_cardinales">
  <category n="vc552" ana="Meridi3n"/>
  <category n="vc550" ana="Occidente"/>
  <category n="vc549" ana="Oriente"/>
  <category n="vc551" ana="Septentri3n"/>
</category>
<category n="vc302" ana="Reinos"/>

<category n="vc231" ana="R3os">
  <category n="vc394" ana="Duero"/>
  <category n="vc395" ana="Ebro"/>
  <category n="vc396" ana="Garona"/>
  <category n="vc604" ana="Indo"/>
  <category n="vc397" ana="Loire"/>
  <category n="vc348" ana="Nilo"/>
  <category n="vc398" ana="R3dano"/>
  <category n="vc393" ana="Tajo"/>
  <category n="vc349" ana="T3ber"/>
</category>

<category n="vc233" ana="Tierras">
  <category n="vc640" ana="Alema3a"/>
  <category n="vc612" ana="Arabia"/>
  <category n="vc613" ana="Armenia"/>
  <category n="vc605" ana="Asiria"/>

```

```

<category n="vc639" ana="Bretaña"/>
<category n="vc611" ana="Caldea"/>
<category n="vc642" ana="Capadocia"/>
<category n="vc345" ana="Champaña"/>
<category n="vc341" ana="Egipto"/>
<category n="vc344" ana="España"/>
<category n="vc416" ana="Francia"/>
<category n="vc606" ana="Frigia"/>
<category n="vc415" ana="Gasuña"/>
<category n="vc343" ana="Grecia"/>
<category n="vc342" ana="India"/>
<category n="vc716" ana="Israel"/>
<category n="vc615" ana="Judea"/>
<category n="vc340" ana="Libia"/>
<category n="vc417" ana="Lombardía"/>
<category n="vc610" ana="Media"/>
<category n="vc609" ana="Mesopotamia"/>
<category n="vc616" ana="Palestina"/>
<category n="vc607" ana="Panfilia"/>
<category n="vc608" ana="Persia"/>
<category n="vc346" ana="Saba"/>
<category n="vc641" ana="Samaria"/>
<category n="vc602" ana="Siria"/>
<category n="vc418" ana="Toscana"/>
</category>
<category n="vc598" ana="Valles"/>
<category n="vc244" ana="Vientos"/>
<category n="vc237" ana="Villas"/>
<category n="vc236" ana="Yermos_y_poblados"/>
</category>

<category n="vc250" ana="Naturaleza">
  <category n="vc278" ana="Animales">
    <category n="vc282" ana="Aves">
      <category n="vc285" ana="Águila"/>
      <category n="vc490" ana="Ánades"/>
      <category n="vc288" ana="Calandria"/>
      <category n="vc491" ana="Cercetas"/>
      <category n="vc286" ana="Cigarra"/>
      <category n="vc488" ana="Garza"/>
      <category n="vc290" ana="Gavión"/>
      <category n="vc287" ana="Gayo"/>
      <category n="vc283" ana="Grifo"/>
    </category>
  </category>
</category>

```

```

    <category n="vc492" ana="Papagayo"/>
    <category n="vc487" ana="Perdiz"/>
    <category n="vc489" ana="Picos_lorigados"/>
    <category n="vc291" ana="Rruiseñor"/>
    <category n="vc289" ana="Tordo"/>
</category>

<category n="vc284" ana="Bestias">
    <category n="vc554" ana="Elefante"/>
    <category n="vc586" ana="Ganado"/>
    <category n="vc484" ana="Jabalí"/>
    <category n="vc280" ana="León"/>
    <category n="vc495" ana="Mula"/>
    <category n="vc483" ana="Oso"/>
    <category n="vc494" ana="Palafrén"/>
    <category n="vc493" ana="Tigre"/>
    <category n="vc480" ana="Venados">
        <category n="vc482" ana="Ciervo"/>
        <category n="vc481" ana="Gamo"/>
    </category>
</category>

<category n="vc478" ana="Gusanos"/>
<category n="vc281" ana="Peces"/>
<category n="vc717" ana="Sierpes_reptiles">
    <category n="vc479" ana="Rana"/>
    <category n="vc324" ana="Serpiente"/>
</category>
</category>

<category n="vc157" ana="Piedras_preciosas">
    <category n="vc469" ana="Absicto"/>
    <category n="vc468" ana="Acates"/>
    <category n="vc473" ana="Astrión"/>
    <category n="vc462" ana="Astrites"/>
    <category n="vc467" ana="Çinedia"/>
    <category n="vc457" ana="Coral"/>
    <category n="vc158" ana="Cristal"/>
    <category n="vc451" ana="Diamante"/>
    <category n="vc470" ana="Dionisia"/>
    <category n="vc474" ana="Electria"/>
    <category n="vc455" ana="Elitropia"/>
    <category n="vc475" ana="Endros"/>

```

```
<category n="vc447" ana="Esmaragdo_verde"/>
<category n="vc452" ana="Estopaçon"/>
<category n="vc471" ana="Exocontálitos"/>
<category n="vc449" ana="Gagantes"/>
<category n="vc453" ana="Galacia"/>
<category n="vc464" ana="Galação"/>
<category n="vc463" ana="Galatites"/>
<category n="vc477" ana="Girgonças"/>
<category n="vc458" ana="Hematites"/>
<category n="vc472" ana="Iris"/>
<category n="vc459" ana="Jaçinto"/>
<category n="vc448" ana="Jaspis"/>
<category n="vc450" ana="Magnetes"/>
<category n="vc460" ana="Margarita"/>
<category n="vc454" ana="Melozio"/>
<category n="vc461" ana="Pedorus"/>
<category n="vc476" ana="Safires"/>
<category n="vc456" ana="Sagda"/>
<category n="vc466" ana="Selenites"/>
<category n="vc465" ana="Solgema"/>
</category>

<category n="vc279" ana="Plantas">
  <category n="vc371" ana="Árboles"/>
  <category n="vc560" ana="Cardos"/>
  <category n="vc432" ana="Especias">
    <category n="vc441" ana="Bálsamo"/>
    <category n="vc435" ana="Canela"/>
    <category n="vc438" ana="Çetüal"/>
    <category n="vc440" ana="Cinamomo"/>
    <category n="vc437" ana="Clavo"/>
    <category n="vc446" ana="Comino"/>
    <category n="vc434" ana="Garengal"/>
    <category n="vc436" ana="Gengibre"/>
    <category n="vc442" ana="Girofe"/>
    <category n="vc439" ana="Incienso"/>
    <category n="vc444" ana="Nardo"/>
    <category n="vc443" ana="Nuez_moscada"/>
    <category n="vc445" ana="Pebre"/>
    <category n="vc433" ana="Pimienta"/>
  </category>
  <category n="vc559" ana="Espinas"/>
  <category n="vc558" ana="Flores"/>
</category>
```

```

<category n="vc121" ana="Viña">
  <category n="vc370" ana="Hojas"/>
  <category n="vc292" ana="Uvas">
    <category n="vc376" ana="Alfonsinas_blancas"/>
    <category n="vc377" ana="Alfonsinas_negras"/>
    <category n="vc378" ana="Calagrañas"/>
    <category n="vc375" ana="Migaruelas"/>
    <category n="vc379" ana="Molejas"/>
    <category n="vc374" ana="Tardaniellas"/>
    <category n="vc587" ana="Tempraniellas"/>
    <category n="vc380" ana="Torrontés"/>
  </category>
</category>
</category>
</category>
</category>

  <category n="vc208" ana="Gestas_de_Alejandro">
<category n="vc618" ana="Alejandro_Magno"/>
<category n="vc635" ana="Antípater"/>
<category n="vc300" ana="Apeles"/>
<category n="vc668" ana="Beso"/>
<category n="vc621" ana="Darío"/>
<category n="vc619" ana="Filipo"/>
<category n="vc685" ana="Memnón"/>
<category n="vc667" ana="Nabarzanes"/>
<category n="vc681" ana="Nicolao"/>
<category n="vc682" ana="Pausanías"/>
<category n="vc687" ana="Poro"/>
<category n="vc620" ana="Xerses"/>
  </category>

  <category n="vc212" ana="Religiosos">
<category n="vc644" ana="Antiguo_Testamento">
  <category n="vc213" ana="Caída_de_Lucifer">
    <category n="vc711" ana="Ángeles_caídos"/>
    <category n="vc666" ana="Lucifer"/>
  </category>

  <category n="vc653" ana="Destrucción_de_Sodoma_y_Gomorra">
    <category n="vc654" ana="Lot"/>
    <category n="vc655" ana="Mujer_de_Lot_anónima"/>

```

```
</category>

<category n="vc645" ana="Diluvio_universal_y_el_arca_de_Noé">
  <category n="vc670" ana="Cam"/>
  <category n="vc671" ana="Jafet"/>
  <category n="vc220" ana="Noé"/>
  <category n="vc669" ana="Sem"/>
</category>

<category n="vc661" ana="Ester"/>

<category n="vc646" ana="Éxodo">
  <category n="vc674" ana="Aarón"/>
  <category n="vc676" ana="Abiram"/>
  <category n="vc675" ana="Datán"/>
  <category n="vc673" ana="Faraón"/>
  <category n="vc222" ana="Moisés"/>
  <category n="vc713" ana="Plagas"/>
  <category n="vc712" ana="Tabernáculo"/>
  <category n="vc714" ana="Tablas_de_la_Ley"/>
</category>

<category n="vc649" ana="Job"/>
<category n="vc648" ana="Lamech"/>

<category n="vc216" ana="Patriarcas">
  <category n="vc221" ana="Abraham"/>
  <category n="vc632" ana="Isaac"/>
  <category n="vc672" ana="Tribus_de_Israel"/>
</category>

<category n="vc214" ana="Pecado_original">
  <category n="vc628" ana="Adán"/>
  <category n="vc629" ana="Eva"/>
  <category n="vc577" ana="Paraíso"/>
  <category n="vc663" ana="San_Miguel_Arcangel"/>
  <category n="vc324" ana="Serpiente"/>
</category>

<category n="vc217" ana="Profetas">
  <category n="vc674" ana="Aarón"/>
  <category n="vc223" ana="Daniel"/>
  <category n="vc677" ana="Josué"/>
  <category n="vc222" ana="Moisés"/>
```

```

</category>

<category n="vc218" ana="Reyes_de_Israel">
  <category n="vc224" ana="David"/>
  <category n="vc226" ana="Roboán"/>
  <category n="vc225" ana="Salomón"/>
  <category n="vc638" ana="Saúl_el_viejo"/>
</category>

<category n="vc219" ana="Reyes_de_Oriente">
  <category n="vc625" ana="Baltasar"/>
  <category n="vc228" ana="Ciro"/>
  <category n="vc626" ana="Crasus"/>
  <category n="vc227" ana="Nabucodonosor"/>
  <category n="vc637" ana="Semíramis"/>
</category>

<category n="vc316" ana="Torre_de_Babel">
  <category n="vc317" ana="Confusión_de_las_lenguas"/>
  <category n="vc315" ana="Gigantes"/>
</category>
</category>

<category n="vc553" ana="Nuevo_Testamento">
  <category n="vc707" ana="Apóstoles"/>
  <category n="vc630" ana="Cristo"/>
  <category n="vc631" ana="Herodes"/>
  <category n="vc651" ana="San_Pablo"/>
  <category n="vc690" ana="San_Pedro"/>

</category>

<category n="vc427" ana="Infierno">
  <category n="vc561" ana="Islas"/>
  <category n="vc562" ana="Raval">
    <category n="vc563" ana="Pecados_capitales">
      <category n="vc578" ana="Acedia"/>
      <category n="vc565" ana="Codicia">
        <category n="vc566" ana="Ambición"/>
        <category n="vc564" ana="Avaricia"/>
      </category>
    </category>
  <category n="vc567" ana="Envidia">
    <category n="vc569" ana="Ejemplo_del_envidioso"/>
  </category>
</category>

```

```

        </category>
        <category n="vc574" ana="Gula">
            <category n="vc576" ana="Beodez"/>
            <category n="vc575" ana="Glotonería"/>
        </category>
        <category n="vc570" ana="Ira">
            <category n="vc571" ana="Odio"/>
        </category>
        <category n="vc572" ana="Lujuria">
            <category n="vc573" ana="Inmundicia"/>
        </category>
        <category n="vc581" ana="Vanagloria">
            <category n="vc659" ana="Zósimo"/>
        </category>
    </category>
    <category n="vc582" ana="Soberbia"/>
</category>
<category n="vc647" ana="Real_del_Infierno"/>
    </category>
</category>
</category>
</taxonomy>

    </classDecl>
</encodingDesc>
</teiHeader>
<text>
    <body>
        <p/>
    </body>
</text>
</TEI>

```

2.2. Plantilla XSLT

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

        <xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xpath-default-namespace="http://www.tei-c.org/ns/1.0"
    exclude-result-prefixes="xs"
    version="2.0"
    xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

    <xsl:template match="/">
        <xsl:variable name="doc_id"
select="//title[@type='sub']/@xml:id"/>
        <!-- Recupera el id del documento en una variable
para nombrar el archivo de salida -->
        <!-- Redirigir el resultado hacia un archivo -->
        <xsl:result-document method="html" encoding="utf-8"
            href="_textosalex/{$doc_id}.html"
omit-xml-declaration="yes">---
            layout: textoalex
            title: <xsl:apply-templates select="$doc_id"/>
            permalink: <xsl:apply-templates select="$doc_id"/>
            ---

            <div>
                <ul>
                    <li><a href="edicion">Volver</a></li>
                </ul>
            </div>

            <h1><xsl:apply-templates select="//title[2]"/>
            </h1>

            <body> <br></br>
                <xsl:apply-templates select="//lg[@type='poema']"/>
            </body>
        </xsl:result-document>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="//title[2]">
        <a>
            <xsl:attribute name="href"/>ecfrasis.alexandre/<xsl:value-of
select="@ref"/></xsl:attribute>

```

```

        <xsl:attribute
name="target">blank</xsl:attribute>
        <xsl:apply-templates/>
    </a>
</xsl:template>

<xsl:template match="lg[@type='terástico']">
    <div class="estrofa">
        <p class="nrodeestrofa">
            <xsl:value-of select="@n"/>
        </p>
        <xsl:apply-templates/>
    </div>
</xsl:template>

        <xsl:template match="//note[@type='motivo']">
            <p class="motivo"> <a>
                <xsl:attribute
name="href">/ecfrasis.alexandre/<xsl:value-of
select="@ref"/></xsl:attribute>
                <xsl:attribute
name="target">blank</xsl:attribute>
                <xsl:attribute name="class">
                    <xsl:value-of select="@subtype"/>
                </xsl:attribute>
                <xsl:apply-templates/>
            </a>
        </p>

    </xsl:template>

<xsl:template match="//lg//l">
    <p class="verso">
        <xsl:apply-templates/>
    </p>
</xsl:template>

<xsl:template match="//caesura">
    <span class="caesura"></span>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="//term">
  <a>
    <xsl:attribute name="href"/>ecfrasis.alexandre/<xsl:value-of
select="@key"/></xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="target">blank</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="class">
      <xsl:value-of select="@type"/>
    </xsl:attribute>
    <xsl:apply-templates/>
  </a>
</xsl:template>

<xsl:template match="//placeName">
  <a>
    <xsl:attribute name="href"/>ecfrasis.alexandre/<xsl:value-of
select="@key"/></xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="target">blank</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="class">
      <xsl:value-of select="@type"/>
    </xsl:attribute>
    <xsl:apply-templates/>
  </a>
</xsl:template>

<xsl:template match="//persName">
  <a>
    <xsl:attribute name="href"/>ecfrasis.alexandre/<xsl:value-of
select="@key"/></xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="target">blank</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="class">
      <xsl:value-of select="@type"/>
    </xsl:attribute>
    <xsl:apply-templates/>
  </a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```